

REVUE ENCLUME D'IVOIRE Vol. 2 N° 3 JUILLET 2025

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | CÔTE D'IVOIRE

REVUE *EnClume d'Ivoire* Vol. 2 N° 3 JUILLET 2025

REVUE *EnClume d'Ivoire*

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

(Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire)

VOL. 2 N° 3 JUILLET 2025

**Tome 1 : Lettres, Langues,
Arts & Education**

ISSN (PRINT) - 3007 9225
ISSN (ONLINE) - 3007-9233
ISSN (DIGITAL) - 3007-9241

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE Enclume d'Ivoire

Vol 2 n° 3 Juillet 2025

ISSN Print : 3007-9225

ISSN Online : 3007-9233

ISSN Digital : 3007-9241

Directeur Associé de publication :

Vahou Kakou Marcel

Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire

REVUE **Enclume d'Ivoire**

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique /
Côte d'Ivoire

**Tome 1 : Lettres, Langues, Arts &
Education**

MAISON D'EDITION

La revue **Enclume d'Ivoire** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo
(rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Avril 2025

Date limite de soumission : 15 Mai 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Mai 2025

Retour des textes corrigés : 15 Juin 2025

Parution : Juillet 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revueenclumeivoire@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international – REVUE ENCLUME D’IVOIRE

VAHOU KAKOU MARCEL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

LEZOU KOFFI AIMEE-DANIELLE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

BOGNY YAPO JOSEPH, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KOIA JEAN-MARTIAL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

GOA KACOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

N’CHO RACHEL, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire

GROGA NOËL, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ANOH BROU DIDIER, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUADIO KOUASSI HONORE, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUACOU N’GORAN JACQUES, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

KOUAME KONAN RICHARD, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire

SILUE NANOURGO DJIBRIL, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire

ADOUPO ACHO PATRICE, UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY (KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE)

AGOSSOU KOUAKOU MATHIAS, Université de Man (Côte d'Ivoire),

ALBERT AMANI NIANGUI, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),

ANON FELIX NDIA, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire),

TUO SITA, Enseignante-chercheure à l’Université PELEFORO GON-COULIBALY (Côte d’Ivoire)

AVONYO SENA, Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest – Unité Universitaire à Abidjan et à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin à Yamoussoukro - (Côte d’Ivoire),

BOUADOU KOFFI JACQUES ANDERSON, Université Alassane Ouattara - (Côte d’Ivoire)

BROU NANOU PIERRE, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire),
DAGO MICHELE-ANGE, Université Félix Houphouët-Boigny- (Côte d'Ivoire)
Père DOMEBEIMWIN VIVIEN SOMDA, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest – Unité Universitaire à Abidjan - (Côte d'Ivoire)
MARIAME TATA FOFANA, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa - (Côte d'Ivoire)
MIESSAN MATHIEU, Université Alassane Ouattara - (Côte d'Ivoire)
SAMUEL KOFFI, University of Ghana, Legon, Accra
VINCENT WERE, Kenyatta University - Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School - Uganda
CHRISTIAN TREMBLAY, OEP- Paris, France
AKIMOU TCHAGNAOU, Université de Zinder, Niger
ELENGA HYGIN BELLARMIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
ALONGO YVON ROCK GHISLAIN, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
PANDI NEE MABIALA IDA ROSE, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
GORON AMINA, Université de Maroua
ATANGANA KOUNA DESIRE, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA FLORA ALDA, Université de Douala
ESSIENE JEAN MARCEL, Université de Douala
WEGA SIMEU ABRAHAM, Université de Bamenda
TIÉBOU BENEDITH LEONIE, Université de Bamenda
MAVOUNGOU PAUL ACHILLE, Université Omar Bongo
ZOLA EMILIE, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

Enseignement Supérieur Malien : Dynamiques Pédagogiques et Facteurs d'Influence_ Alou AG AGOUZOU & Alkassoum Zackaria TOURE (Mali) -----	11
Women and Politics in <i>In the Chest of a Woman</i>_ AMADOU Abdourazac (Niger) -----	33
Les Formes d'Expression Dramaturgique dans la Création Poétique de Jean Marie Adiaffi : le Cas de <i>d'Eclairs et de Foudres</i> _ Coulibaly Dedjomon (Côte d'Ivoire) -----	46
Permanence des Schémas Narratifs et Reconfigurations Idéologiques dans les Aventures de Topé l'Araignée de Touré Théophile Mina : une Lecture Structurale et Axiologique des Contes Tagouana _ DAOUA FOFANA (Côte d'Ivoire) -----	66
La place de la formation enseignante dans la mise en place du système LMD à l'Université de N'Djamena_ Esaïe Yallah Waïdou (Tchad) -----	77
Les Attributions Actuelles du Professeur Principal dans les Lycées et Collèges en Côte d'Ivoire, sont-elles des Initiatives de Formation de Qualité Renforcée en Faveur des Elèves ? _ GOHOUA DAGO EMILE (Côte d'Ivoire) -----	97
L'insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso : le système éducatif entre responsabilité et redevabilité_ Joseph BEOGO (Burkina Faso) -----	112
<i>La Gazelle s'agenouille pour pleurer</i> vers l'intertextualité _ Kodjo TETEKPOR & Mawuli Kodzo BEDUYA (Ghana) -----	136

Exécution de l'hymne national en langues nationales dans les ministères et institutions au Burkina Faso : apports sociolinguistiques, difficultés et perspectives _ PALE Londjité (*Burkina Faso*) -----155

Ecoles Coraniques Traditionnelles et la Mendicité des Enfants Talibés en Côte-d'Ivoire _ Serge Zadi ZADI (*Côte d'Ivoire*)-----179

Revealing Cultural Conflicts Between British Imperialists and Indians as seen in Forster's *a Passage to India* (1924) and Orwell's *Burmese Days* (1934) _ Sidiki DAO (*Mali*)-----216

« L'éthique de la parole dans les sociétés africaines : entre vérité, tabou et responsabilité communautaire » _ Sœur Thérèse SAMAKE (*Mali*)-----230

Analyse de la Résilience Scolaire des Etudiants Burkinabè Face à l'Insécurité _ ZAONGO Lucien, Dimkêeg Sompasaté Parfait KABORE & P. Marie Bernadin OUEDRAOGO (*Burkina Faso*) --257

LISTE DES AUTEURS

Alou AG AGOUZOU & Alkassoum Zackaria TOURE, *Institut de Pédagogie Universitaire / Mali*,
alouagagouzoum.ipu@yahoo.com

AMADOU Abdourazac, *Abdou Moumouni University / Niger*,
aabourazac@yahoo.fr

Coulibaly Dedjomon, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*,
cdejdjomon@gmail.com

DAOUDA FOFANA, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire*,
fofdaouda04@yahoo.fr

Esaïe Yallah Waïdou, *Université de N'Djamena / Tchad*,
esaiewaidou@yahoo.fr

GOHOUA DAGO EMILE, *Institut National Supérieur pour les Arts et l'Action Culturelle / Côte d'Ivoire*,
emilegohoua@gmail.com

Joseph BEOGO, *École normale supérieure de Koudougou / Burkina Faso*,
beogojoseph@yahoo.fr

Kodjo TETEKPOR & Mawuli Kodzo BEDUYA, *University of Health and Allied Sciences & Central University / Ghana*,
ktetekpor@uhas.edu.gh & mbeduya@central.edu.gh

PALE Londjité, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*,
londjitepale@gmail.com

Serge Zadi ZADI, *Université Alassane Ouattara / Côte-d'Ivoire*, z.zadiserge@gmail.com

Sidiki DAO, *Université Yambo Ouologuem de Bamako / Mali*, daosidiki810@gmail.com

Sœur Thérèse SAMAKE, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité Universitaire à Bamako / Mali*, mathere@hotmail.fr

ZAONGO Lucien, Dimkêeg Sompasaté Parfait KABORE & P. Marie Bernadin OUEDRAOGO, *Université Joseph KIZERBO & Université Thomas SANKARA / Burkina Faso*, zaongolucien@yahoo.fr, parfait.kabore@uts.bf & bernadin.ouedraogo@uts.bf

Enseignement Supérieur Malien : Dynamiques Pédagogiques et Facteurs d'Influence

Alou AG AGOUZOOM

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Fondateur des Laboratoires : « Langage-Pédagogie- Didactique-

Société et Discours (LaPDSoDi) » et « Innovation et

Numérique pour l'Éducation (LINE) de Institut de

Pédagogie Universitaire (IPU)

alouagagouzoum.ipu@yahoo.com-

00223 7 605 14 26

Alkassoum Zackaria TOURE

Doctorant à l'Institut de Pédagogie

Universitaire (IPU), Bamako / Mali, et membre du Laboratoire,

Langage-Pédagogie-Didactique-Société et Discours (LaPDSoDi)

Résumé

Cette étude examine comment les contextes institutionnels, les disciplines, la formation pédagogique et l'ancienneté influencent le choix des méthodes d'enseignement chez les enseignants-chercheurs de deux Universités maliennes, Yambo Ouologuem et l'Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB). Elle s'interroge sur les méthodes pédagogiques privilégiées, les facteurs qui en déterminent l'adoption, ainsi que sur l'existence d'un écart entre pratiques effectives et méthodes perçues comme plus efficaces. L'objectif est de caractériser les pratiques pédagogiques des enseignants-chercheurs au regard de leur ancienneté et de leurs représentations de l'efficacité des méthodes d'enseignement. L'hypothèse postule que les pratiques pédagogiques des enseignants-chercheurs varient en fonction de l'Université, de la discipline, de la formation pédagogique suivie et de l'ancienneté. Ces variables sont associées à une adoption encore limitée des méthodes actives, ainsi qu'à une prise de conscience des limites des pratiques actuellement mises en œuvre. Les données ont été recueillies par le biais d'une enquête quantitative, réalisée à l'aide de questionnaires administrés auprès de 104 enseignants-chercheurs. Les résultats révèlent une prédominance de l'enseignement magistral interactif, malgré une présence de méthodes actives comme la

résolution de problèmes et l'étude de cas, tandis que la classe inversée reste marginale. La formation pédagogique, conçue selon le modèle de la formation continue, favorise la diversification des approches d'enseignement, tandis que l'ancienneté influence également les choix pédagogiques. Enfin, un nombre important d'enseignants-chercheurs reconnaît un écart entre les pratiques qu'ils mettent en œuvre et les méthodes qu'ils estiment plus efficaces.

Mots clés : *Pratiques pédagogiques, Enseignement supérieur, Méthodes d'enseignement, Formation pédagogique et Formation continue*

Abstract

This study examines how institutional contexts, academic disciplines, pedagogical training, and seniority influence the choice of teaching methods among faculty members at two Malian universities: Yambo Ouologuem and the University of Social Sciences and Management of Bamako (USSGB). It investigates the preferred pedagogical methods, the factors determining their adoption, and the existence of a gap between actual practices and methods perceived as more effective. The objective is to characterize the teaching practices of faculty members in relation to their seniority and their perceptions of the effectiveness of different teaching methods. The hypothesis posits that teaching practices vary according to university, discipline, pedagogical training received, and seniority. These variables are associated with a still limited adoption of active methods, as well as with an awareness of the limitations of current practices. Data were collected through a quantitative survey using questionnaires administered to 104 faculty members. The results reveal a predominance of interactive lecture-based teaching, despite the presence of active methods such as problem-solving and case studies, while the flipped classroom remains marginal. Pedagogical training, structured as a continuing education model, fosters a diversification of teaching approaches, while seniority also influences pedagogical choices. Finally, a significant number of faculty members acknowledge a gap between the practices they implement and the methods they consider to be more effective.

Keywords: *Teaching practices, Higher education, Teaching methods, Pedagogical training, Continuous training*

1. Introduction

Cette recherche s'inscrit dans la continuité d'une série de programmes initiés au sein du Laboratoire Langage–Pédagogie–Didactique–Société et Discours (LaPDSOdi) de l'Institut de Pédagogie Universitaire (IPU), à Bamako (Mali). Elle s'insère dans un contexte où l'enseignement supérieur est confronté à des défis majeurs, liés à l'évolution rapide des savoirs, aux attentes croissantes des étudiants, ainsi qu'aux exigences d'une société en constante mutation. Dans ce cadre, Astolfi (1992) rappelle que l'Université, en tant que lieu fondamental d'apprentissage, doit promouvoir des méthodes pédagogiques diversifiées pour favoriser un apprentissage durable, ce qui rend d'autant plus nécessaire l'innovation pédagogique au-delà des méthodes traditionnelles centrées sur l'enseignement magistral. En particulier, les approches actives telles que la résolution de problèmes, l'étude de cas ou la classe inversée bénéficient d'une forte valorisation pour leur potentiel à rendre l'apprentissage plus engageant et pérenne.

Toutefois, comme le souligne Adangnikou (2008), la structuration de la pédagogie universitaire reste difficile dans certains contextes, ce qui contribue à la persistance des résistances et à la prédominance des méthodes traditionnelles dans certaines Universités.

Dans ce contexte, les enseignants-chercheurs jouent un rôle capital dans la mise en œuvre des méthodes pédagogiques. Leur choix est influencé par plusieurs facteurs, tels que leur Université d'appartenance, leur discipline, leur formation pédagogique et leur ancienneté. Pourtant, peu d'études ont exploré de manière approfondie comment ces déterminants interagissent pour façonner les pratiques pédagogiques dans les Universités africaines, en mettant l'accent sur le cas du Mali.

Cette recherche vise donc à combler cette lacune en analysant les pratiques pédagogiques de deux Universités maliennes, Yambo Ouologuem et l'USSGB, en centrant l'analyse sur les méthodes privilégiées, les facteurs favorisant leur adoption, ainsi que les perceptions des enseignants-chercheurs sur l'efficacité de ces méthodes. En intégrant des dimensions institutionnelles, disciplinaires et formatives, cette étude entend offrir une compréhension des dynamiques pédagogiques en œuvre et des enjeux liés à la formation continue dans le contexte malien de l'enseignement supérieur.

2. Fondements théoriques et hypothèses de recherche

Les méthodes pédagogiques adoptées par les enseignants-chercheurs sont influencées par une combinaison de facteurs institutionnels, disciplinaires et personnels. Parmi les approches valorisées, l'enseignement par compétences (APC) et les pédagogies actives (PA), telles que la classe inversée, l'étude de cas ou la résolution de problèmes, bénéficient d'une reconnaissance sur le plan théorique pour leur efficacité à favoriser un apprentissage engagé et durable. Alava (2000) souligne d'ailleurs l'importance de l'autonomie dans l'apprentissage, un concept central dans ces méthodes actives.

Cependant, leur adoption reste soumise à des conditions en lien étroit au contexte spécifique dans lequel évoluent les enseignants-chercheurs. En effet, Åkerlind (2007) met en lumière les contraintes institutionnelles et culturelles qui freinent l'évolution des pratiques pédagogiques, renforçant l'idée que le contexte universitaire malien peut limiter la diffusion des approches actives.

Dans ce cadre, la formation continue joue un rôle essentiel en favorisant la réflexivité des enseignants-chercheurs sur leurs pratiques, comme le rappellent Argyris et Schön (1996), pour qui l'apprentissage des enseignants-chercheurs passe par une

prise de conscience critique et une adaptation constante de leurs méthodes. Cette dimension réflexive est fondamentale pour dépasser les résistances liées aux habitudes et pour valoriser les méthodes innovantes.

Par ailleurs, l'ancienneté des enseignants-chercheurs influence variable sur le choix des méthodes pédagogiques selon leur nature, tandis que la perception qu'ont les enseignants-chercheurs de l'efficacité des méthodes utilisées demeure partielle. Cela suggère une prise de conscience encore incomplète des avantages et limites des différentes approches pédagogiques. Enfin, Albers (2007) insiste sur la nécessité de reconnaître et valoriser les activités pédagogiques dans les Universités, par le biais, entre autres, de la formation pédagogique et continue, afin de soutenir un changement durable des pratiques.

L'étude s'appuie sur la théorie du changement institutionnel (North, 1990 ; Scott, 2001) ainsi que sur la sociologie de l'éducation (Bourdieu & Passeron, 1970), qui offrent un cadre d'analyse pertinent pour comprendre comment les dynamiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur malien sont façonnées par des facteurs structurels, culturels, politiques et économiques. Ce choix théorique permet de saisir la complexité des interactions entre les acteurs (enseignants, institutions, décideurs), les politiques éducatives et les pratiques pédagogiques, tout en mettant en lumière les leviers et les freins au changement dans un contexte en constante évolution.

3. Dispositif méthodologique

La méthodologie de cette étude repose sur une enquête par

questionnaire conduite auprès d'un échantillon de 104 enseignants-chercheurs issus de deux Universités maliennes :

Yambo Ouologuem et l'USSGB. L'échantillon a été constitué selon une approche raisonnée, en tenant compte de la diversité disciplinaire et de la représentativité des deux établissements. Ce choix d'échantillonnage raisonné vise à garantir une diversité de points de vue et à refléter les réalités contrastées des pratiques pédagogiques selon les disciplines, les parcours et les cultures institutionnelles.

Le choix des Universités Yambo Ouologuem et l'USSGB comme terrain d'enquête repose sur leur rôle stratégique dans le système de l'enseignement supérieur malien, ainsi que sur la complémentarité de leurs ancrages disciplinaires. Situées Toutes deux à Bamako, ces Institutions offrent un cadre pertinent pour l'analyse des enjeux liés à la formation professionnelle des enseignants-chercheurs, tant en Sciences humaines et sociales qu'en Sciences de gestion. Leur taille, la diversité de leurs pratiques pédagogiques, leur implication dans les dynamiques de réforme, ainsi que leur accessibilité pour la recherche, en font des terrains particulièrement pertinents pour appréhender, de manière à la fois comparative et contextuelle, les défis et les perspectives liés à la professionnalisation du corps des enseignants-chercheurs au Mali. Leur positionnement institutionnel, combiné à leur participation active aux réformes pédagogiques et à l'implémentation de nouveaux dispositifs d'enseignement, en fait des cas d'étude éclairants pour comprendre les dynamiques pédagogiques actuelles.

Les données collectées portent sur plusieurs dimensions clés : les méthodes pédagogiques en usage, la formation pédagogique initiale et continue reçue, l'ancienneté dans la fonction enseignante, ainsi que les perceptions des enseignants-chercheurs quant à l'efficacité des différentes méthodes pour

favoriser l'apprentissage des étudiants. Ce choix d'indicateurs permet d'appréhender à la fois les pratiques effectives et les représentations professionnelles des acteurs de terrain, dans une perspective à la fois empirique et compréhensive.

L'analyse des données combine des approches descriptives et comparatives, visant à mettre en évidence les variations des pratiques pédagogiques et leurs déterminants selon les groupes d'enseignants-chercheurs et les contextes institutionnels étudiés. Cette triangulation analytique permet de croiser les variables individuelles, institutionnelles et structurelles, afin d'identifier les facteurs d'influence qui façonnent les dynamiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur malien.

4. Résultats de l'enquête

Les résultats qui suivent présentent une analyse détaillée des pratiques pédagogiques des enseignants-chercheurs au sein des Universités Yambo Ouologuem et l'USSGB. Ils examinent les variations des méthodes utilisées en fonction des établissements, des facultés, de l'ancienneté et des formations pédagogiques reçues, ainsi que les perceptions des enseignants-chercheurs quant à l'efficacité de ces approches. L'impact de la formation continue sur l'adoption des méthodes innovantes et sur la satisfaction étudiante fait lui aussi l'objet d'un examen. Cette présentation permet de mieux comprendre les dynamiques influençant les choix pédagogiques et les facteurs facilitant ou freinant l'innovation dans l'enseignement supérieur malien.

4.1. Variabilité des méthodes pédagogiques selon l'établissement universitaire

Yambo Ouologuem privilégie l'enseignement magistral interactif (49 %), tandis que l'USSGB se montre plus ouverte aux méthodes actives : résolution de problèmes (38 %) et étude

de cas (36 %). Les facultés comme la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Éducation (FSHSE) et la Faculté d'Histoire et de Géographie (FHG) optent pour des approches plus interactives, alors que d'autres instituts comme l'Institut universitaire de Technologie (IUT) restent attachés à l'enseignement magistral. Les méthodes varient donc selon la culture disciplinaire.

4.2. Lien entre formation pédagogique et choix des méthodes d'enseignement

Les enseignants-chercheurs formés privilégient de manière légère les méthodes actives : 38 % d'entre eux utilisent la résolution de problèmes contre 33 % chez les non formés. L'étude de cas suit une tendance similaire. L'enseignement magistral reste cependant commun à tous. La classe inversée, marginale, n'est pratiquée que par un seul enseignant-chercheur non formé.

Ces résultats rejoignent l'idée avancée par Angelo (1994) selon laquelle le développement professionnel des enseignants-chercheurs repose sur une démarche globale intégrant non seulement la maîtrise des méthodes pédagogiques, mais aussi leur professionnalisation et la reconnaissance institutionnelle. En effet, la formation pédagogique apparaît ici comme un levier modeste mais réel pour encourager l'adoption des méthodes actives.

La prise de conscience partielle observée quant à l'efficacité des méthodes utilisées souligne la nécessité d'un enseignement réflexif approfondi chez les enseignants-chercheurs, comme le démontrent Ashwin *et al.* (2020). Ils insistent sur l'importance de la réflexion continue sur ses pratiques, qui se développe grâce à la formation continue, et qui est essentielle pour dépasser les résistances et améliorer l'engagement pédagogique.

4.3. Influence de l'ancienneté sur les pratiques pédagogiques

Les jeunes enseignants-chercheurs (0-5 ans) adoptent plus volontiers des méthodes actives. Ceux ayant 16-20 ans d'expérience privilégient davantage l'étude de cas. Les plus anciens (> 25 ans) reviennent à des approches plus classiques. Cela traduit une évolution des pratiques avec le temps, mais aussi une possible résistance au changement chez les plus anciens dans le métier.

4.4. Formation continue et transformation des approches d'enseignement

La formation continue favorise l'usage de la résolution de problèmes et de l'étude de cas. Toutefois, l'enseignement magistral reste très répandu, quel que soit le parcours de formation. La classe inversée, bien que promue du point de vue théorique, reste quasi absente (1 %).

4.5. Représentations de l'efficacité des méthodes pédagogiques

L'enseignement magistral interactif et la résolution de problèmes sont les méthodes pédagogiques les plus perçues comme efficaces. En revanche, la classe inversée, bien que reconnue pour son potentiel pédagogique, n'est mentionnée que par un seul enseignant-chercheur comme facilitant l'apprentissage. Quant à l'étude de cas, elle suscite des avis partagés. Par ailleurs, 38 % des enseignants-chercheurs formés identifient un écart entre leurs pratiques actuelles et les méthodes qu'ils estiment plus adaptées pour soutenir les étudiants de manière efficace dans leurs apprentissages.

4.6. *Écarts entre les pratiques pédagogiques et perceptions d'efficacité : Impact de la formation continue*

La figure 1 présente la perception des enseignants-chercheurs quant à un éventuel écart entre leurs pratiques pédagogiques actuelles et celles qu'ils considèrent les plus adaptées à l'apprentissage, en fonction de leur participation à une formation continue.

Figure 1 - Perception d'un écart entre pratiques pédagogiques actuelles et idéales selon la formation continue

Source : Figure produite à partir des données de l'enquête menée dans le cadre de la présente recherche.

Les résultats suggèrent que la formation continue joue un rôle déterminant dans la prise de conscience des enseignants-

chercheurs quant à l'efficacité de leurs méthodes pédagogiques. Parmi les enseignants-chercheurs ayant bénéficié d'une formation continue, 42 % perçoivent une différence entre leurs

méthodes actuelles et celles qu'ils estiment plus adaptées à l'apprentissage des étudiants, révélant un effet notable sur leur capacité réflexive.

Cependant, 47% des enseignants-chercheurs formés ne perçoivent aucune différence, ce qui indique que la formation continue ne conduit pas de manière spécifique à une remise en question des pratiques. Chez les enseignants-chercheurs sans formation continue, bien que 41 % reconnaissent un écart, une majorité (56 %) estime leurs pratiques actuelles suffisantes, ce qui peut s'expliquer une exposition limitée aux approches innovantes.

4.7. Perception de l'impact différencié des méthodes pédagogiques sur l'apprentissage

Les enseignants-chercheurs, dans leur ensemble, perçoivent des différences significatives entre les méthodes pédagogiques quant à leur impact sur l'apprentissage. La résolution de problèmes et la classe inversée sont vues comme ayant une forte influence positive. L'étude de cas est appréciée mais de manière moins consensuelle, tandis que l'enseignement magistral interactif est jugé utile, bien que son efficacité soit parfois relativisée.

4.8. Influence de la formation pédagogique sur la perception de l'efficacité des méthodes d'enseignement

Parmi les enseignants-chercheurs formés en pédagogie, 79 % estiment qu'il existe des différences d'influence entre les méthodes, contre 64 % chez les non formés. Ce décalage souligne l'effet sensibilisateur de la formation. Les réponses négatives ou incertaines sont plus fréquentes chez les non formés, traduisant une moindre conscience des enjeux pédagogiques.

4.9. Effet de la formation continue sur la perception de l'efficacité des méthodes pédagogiques

La figure 2 illustre la perception de l'efficacité des méthodes pédagogiques en fonction de la perception ou non des enseignants-chercheurs à une formation continue. Elle fait ressortir une majorité qui perçoit des différences d'efficacité entre les méthodes, bien que l'écart entre les groupes formés et non formés demeure relativement faible.

Figure 2 – Perception de l'efficacité des méthodes pédagogiques selon la formation continue

Source : Figure produite à partir des données de l'enquête menée dans le cadre de la présente recherche.

Dans l'ensemble, 74 % des enseignants-chercheurs perçoivent des différences d'efficacité entre les méthodes. Cette différence est d'une faible ampleur chez ceux ayant suivi une formation continue (72 %) comparé aux non formés (78 %).

Une minorité (14%) ne perçoit aucune différence, avec des taux similaires entre groupes. Cela montre que la formation continue

n'a pas toujours un effet transformateur. Environ 12 % des répondants n'ont pas exprimé d'opinion.

4.10. Appréciation du niveau de formation pédagogique des enseignants-chercheurs

La majorité des enseignants-chercheurs exprime une opinion favorable quant aux méthodes actives, ce qui reflète une tendance générale à les considérer comme efficaces.

Parmi les non formés, près de 40 % jugent leur préparation peu satisfaisante, avec seulement 11 % très satisfaits, soulignant l'importance d'une formation structurée pour renforcer confiance et compétences.

4.11. Lien entre la formation continue et la satisfaction dans l'exercice professionnelle

Le graphique 3 fait ressortir les écarts de satisfaction entre les enseignants-chercheurs ayant bénéficié d'une formation continue et ceux n'en ayant pas suivi, Il révèle aussi une proportion non négligeable d'insatisfaits et de répondants adoptant une position neutre, ce qui suggère un potentiel d'amélioration des dispositifs de formation en place.

Figure 3 -Niveau de satisfaction à l'égard de la formation professionnelle selon la formation continue

Source : Figure produite à partir des données de l'enquête menée dans le cadre de la présente recherche.

Les enseignants-chercheurs ayant suivi une formation continue se déclarent dans l'ensemble plus satisfaits (62%) de leur niveau de formation professionnelle, mais 22% restent insatisfaits. Chez les non formés, 59 % se déclarent satisfaits et 30 % insatisfaits. Le faible taux de très satisfaits dans les deux groupes souligne la nécessité d'améliorer la qualité et la pertinence des formations.

4.12. Effet de la formation pédagogique sur l'adoption de méthodes innovantes

La figure 4 présente l'influence de la formation pédagogique sur l'adoption de pratiques innovantes. Elle révèle un contraste marqué entre les enseignants-chercheurs formés et non formés, tant en termes d'adhésion que de réticence à l'égard de ces approches.

Figure 4- Influence de la formation pédagogique sur l'adoption de méthodes innovantes

Source : Figure produite à partir des données de l'enquête menée dans le cadre de la présente recherche.

Une forte corrélation existe entre la formation pédagogique et l'utilisation de méthodes innovantes : 81 % des enseignants-chercheurs formés adoptent ces approches, contre 47% chez les non formés. Cela montre que la formation est un levier central pour renouveler les pratiques pédagogiques. Cependant, 9 % des formés et 36 % des non formés n'adoptent pas de méthodes innovantes, soulevant la question des obstacles (manque de moyens, soutien institutionnel, surcharge de travail).

4.13. Lien entre la durée de la formation pédagogique et l'adoption de pratiques innovantes

Plus la durée de la formation est longue, plus les enseignants-chercheurs ont tendance à utiliser des méthodes innovantes. Les formations longues facilitent une intégration progressive, une

meilleure appropriation et un accompagnement à la mise en pratique. Même les formations courtes (10–15 jours) ont un impact (67 % d'utilisation de méthodes innovantes), mais leur effet reste limité, en partie à cause d'un manque de suivi.

4.14. Formation continue et intégration des approches pédagogiques innovantes

Les enseignants-chercheurs ayant suivi une formation continue sont en proportion bien plus importante à utiliser des méthodes pédagogiques innovantes que ceux qui n'en ont pas bénéficié (76 % contre 48 %). Cette différence souligne le rôle central de la formation continue dans l'actualisation des compétences pédagogiques et l'ouverture à de nouvelles approches d'enseignement.

À l'inverse, les enseignants-chercheurs sans formation continue rencontrent plus de difficultés à adopter ces méthodes innovantes, ce qui peut s'expliquer par un déficit de connaissances actualisées ou d'une moindre exposition aux innovations pédagogiques. Ce constat met en lumière l'importance pour les établissements d'assurer un accès régulier à la formation continue afin de maintenir un haut niveau de qualité pédagogique.

4.15. Formation pédagogique, formation continue et satisfaction étudiante

La figure 5 démontre la perception qu'ont les enseignants-chercheurs du niveau de satisfaction des étudiants, en fonction de leur participation ou non à une formation pédagogique. Elle fait apparaître une association positive, quoique modérée, entre la formation reçue et le degré de satisfaction étudiante perçue.

Figure 4- Perception de la satisfaction étudiante selon la formation pédagogique des enseignants-chercheurs

Source : Figure produite à partir des données de l'enquête menée dans le cadre de la présente recherche.

L'analyse de la satisfaction des étudiants vis-à-vis des méthodes d'enseignement démontre une légère corrélation positive avec la formation pédagogique des enseignants-chercheurs. Ceux ayant suivi une formation pédagogique obtiennent une proportion plus élevée de réponses « très satisfaisantes » (22 % contre 17 %) et une part réduite de réponses « peu satisfaisantes » (9 % contre 11 %) par rapport aux non formés. Cela suggère que la formation pédagogique contribue à mieux répondre aux attentes étudiantes, ce qui peut résulter d'une préparation des enseignants-chercheurs à comprendre et adapter leurs pratiques aux besoins des étudiants.

Toutefois, dans les deux groupes, la majorité des enseignants-chercheurs considère la satisfaction étudiante comme élevée à l'échelle globale, ce qui indique que les méthodes, qu'elles soient innovantes ou traditionnelles, bénéficient d'un accueil favorable auprès des étudiants. Néanmoins, le faible taux de

satisfaction très élevée dans les deux groupes révèle des marges de progression pour améliorer l'expérience étudiante.

Concernant la formation continue, les enseignants-chercheurs formés continuent de rapporter une proportion plus importante de réponses « très satisfaisantes » (22 %) que ceux sans formation continue (15 %). Cependant, la majorité des enseignants-chercheurs dans les deux groupes considère la satisfaction étudiante adéquate (59 % chez les formés, 74 % chez les non formés), ce qui indique que, malgré un impact positif de la formation continue, un grand nombre d'enseignants-chercheurs parvient à répondre aux attentes des étudiants sans avoir besoin de recourir à une formation continue. Enfin, la part des évaluations peu satisfaisantes reste faible dans les deux groupes (9 % pour les formés, 11 % pour les non formés), confirmant que la majorité des enseignants-chercheurs offre un enseignement jugé adéquat, quelle que soit leur formation.

5. Discussion

Les résultats révèlent un écart notable entre les pratiques pédagogiques mises en œuvre en pratique et celles perçues comme plus efficaces, en ce qui concerne surtout les enseignants-chercheurs ayant bénéficié d'une formation continue, mais aussi ceux dépourvus de formation.

La formation pédagogique joue un double rôle : elle favorise l'adoption de méthodes innovantes tout en renforçant la capacité critique des enseignants-chercheurs à évaluer leurs pratiques.

Toutefois, cet impact demeure inégal, en raison de facteurs institutionnels, du manque de ressources et de la faible valorisation de l'innovation pédagogique dans certains contextes.

Ces observations rejoignent les travaux de Barbier *et al.* (1994) et Barbier et Galatanu (2004), qui insistent sur l'importance de

la professionnalisation des enseignants-chercheurs et des savoirs d'action. Selon les répondants, la valorisation et le partage des compétences pédagogiques dans le cadre de la formation continue constituent des leviers essentiels pour le développement et l'amélioration des pratiques des enseignants-chercheurs.

Cela met en lumière le rôle central de la formation, non seulement comme transmission de savoir-faire, mais aussi comme espace d'échange et de construction collective de savoirs.

La durée et la qualité des formations apparaissent comme des éléments clés : les formations longues permettent des changements plus durables des pratiques, tandis que les formations courtes, bien qu'utiles, nécessitent un accompagnement post-formation pour maximiser leur effet.

Enfin, la faible intégration de la classe inversée illustre les obstacles persistants à l'innovation pédagogique. Ces résistances peuvent s'expliquer par les contraintes matérielles, le temps limité et la culture académique dominante, qui freinent la diffusion de nouvelles pratiques.

Cette analyse est en accord avec les travaux d'Åkerlind (2007) et d'Adangnikou (2008), qui mettent en lumière les freins institutionnels et culturels à l'évolution des pratiques pédagogiques dans certains contextes universitaires, en particulier en Afrique.

Ces éléments soulignent l'importance de créer des conditions favorables, tant matérielles qu'institutionnelles, et de promouvoir une culture universitaire valorisant la formation continue et l'expérimentation pédagogique.

Conclusion

Cette étude met en évidence la complexité des dynamiques pédagogiques à l'œuvre dans l'enseignement supérieur malien,

à travers l'analyse des pratiques des enseignants-chercheurs des Universités Yambo Ouologuem et l'USSGB. Elle confirme que le choix des méthodes pédagogiques ne relève pas seulement d'une préférence individuelle, mais résulte d'un faisceau de facteurs institutionnels, disciplinaires, formatifs et générationnels.

Malgré une domination persistante de l'enseignement magistral -souvent dans sa forme interactive- des signes d'évolution apparaissent, notamment à travers l'adoption progressive de méthodes actives comme la résolution de problèmes ou l'étude de cas. Ces approches pédagogiques, reconnues pour leur potentiel à stimuler un apprentissage durable, sont davantage mobilisées par les enseignants-chercheurs ayant bénéficié d'une formation pédagogique initiale ou continue, ce qui met en lumière l'importance du développement professionnel dans la transformation des pratiques.

L'analyse révèle également que l'ancienneté constitue un facteur d'influence différencié : les jeunes enseignants adoptent plus volontiers des démarches innovantes, tandis que les plus expérimentés tendent à reconduire des pratiques plus classiques, parfois par manque d'accompagnement ou de reconnaissance institutionnelle.

Un autre résultat marquant concerne l'écart entre les pratiques effectives et les perceptions d'efficacité : de nombreux enseignants identifient des méthodes plus pertinentes que celles qu'ils utilisent, sans pour autant les mettre en œuvre. Cela témoigne d'une prise de conscience inachevée, et souligne le besoin de renforcer la réflexivité pédagogique. À cet égard, la formation continue émerge comme un levier stratégique, à condition qu'elle soit inscrite dans une logique institutionnelle cohérente, valorisée, et orientée vers la pratique.

La très faible appropriation de la classe inversée, malgré sa valorisation théorique, illustre les résistances culturelles, les freins logistiques et les limites de la diffusion pédagogique dans

le contexte malien. Ce constat appelle à une transformation plus systémique des conditions d'exercice de l'enseignement supérieur.

En définitive, cette étude souligne que la professionnalisation des enseignants-chercheurs ne peut se réduire à une simple injonction à innover. Elle suppose un investissement structurel dans la formation continue, une reconnaissance institutionnelle des efforts pédagogiques, et la création d'espaces de dialogue et d'expérimentation. C'est à ces conditions qu'un changement durable pourra s'opérer, au service d'un enseignement supérieur plus inclusif, plus pertinent, et mieux adapté aux exigences de la société malienne contemporaine.

Références bibliographiques

ADANGNIKOU Noël, 2008, « Peut-on parler de recherche en pédagogie universitaire, aujourd'hui, en France ? », in *Revue des sciences de l'éducation*, 34 (3), pp.601-621.

ÅKERLIND Gerlese, 2007, « Constraints on academics' potential for developing as a teacher. Studies », in *Higher Education*, vol. 32, n° 1, p. 21-37.

ALAVA Séraphin, 2000, « Rôle des stratégies d'autodirection des apprentissages dans les pratiques d'études en premier cycle universitaire », in *Les Sciences de l'Education pour l'ère nouvelle*, Vol 33, N°1, P. 43 - 71.

ALBERS Cheryl, 2007, « Developing a shared meaning of scholarship to enable the revision of promotion policy », in *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, Vol. 1, N°1, p. 1-16.

ANGELO Thomas Anthony, 1994, « From faculty development to academic development », In : *AAHE Bulletin*, Vol. 46, N°10, pp. 3-7.

ARGYRIS Christopher et SCHÖN Donald Alan, 1996, *Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice*, Addison-Wesley.

ASHWIN Paul, BOUD David, CALKINS Susanna, COATE Kelly, HALLETT Fiona, LIGHT Gregory, LUCKETT Kathy, McARTHUR Jan, MacLAREN Iain, McLEAN Monica, McCUNE Velda, MÅRTENSSON Katarina, TOOHER Michelle, 2020, *Reflective Teaching in Higher Education*, 2^e édition, Bloomsbury Academic, Londres

ASTOLFI Jean-Pierre, 1992, *L'école pour apprendre*, ESF, Paris

BARBIER Jean-Marie, CHAIX Marie-Laure, DEMAILLY Lise, 1994, « Éditorial », in *Recherche & Formation*, N°17, Recherche et développement professionnel. pp. 5-8.

BARBIER Jean-Marie, GALATANU Olga (dir.), 2004, *Les savoirs d'action : une mise en mots des compétences ?* Éditions L'Harmattan, Paris, 324 p.

BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude, 1970, *La Reproduction : éléments d'une théorie du système d'enseignement*, Éditions de Minuit, Paris, coll. « Le sens commun », 284 p.

NORTH Douglass Cecil, 1990, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Cambridge. (Série : Political Economy of Institutions and Decisions), 152 p.

SCOTT William Richard, 1995, « Institutional Construction », in *Institutions and Organizations. Ideas, Interests and Identities*, Sage Publications, Thousand Oaks (Californie), pp. 136–140.

Women and Politics in *In the Chest of a Woman*

AMADOU Abdourazac

Abdou Moumouni University

aabdourazac@yahoo.fr

Abstract:

*This article examines the condition of women and politics in the play *In the Chest of a Woman*. Efo Kodjo Mawugbe portrays his female characters—Owusu, Nana Yaa Ekyaa, Abrewanana, and the loyal slave—as an oppressed social group. These female characters fight to take part in the governance of the kingdom of Ebusa. Among them, the portrayal of Owusu appears to be the most complex due to the confusion surrounding her identity. Indeed, it is Owusu's mother who concealed her true identity in order to challenge the kingdom of Ebusa. She does this because she lost her inheritance and the right to ascend the throne after her mother, the Queen Mother. When the transfer of power to women failed, they were excluded from the decision-making circle. They struggle against socio-political injustice and are ready to sacrifice themselves for their fellow women who have no direct access to the authorities. This study recommends avoiding the marginalization of women in decision-making and encouraging the inclusion of all social groups in order to promote the transfer of power to women in society.*

Key Words: Eligibility, Injustice, Leadership, Politics, Rights.

Résumé :

*Cet article examine la condition de la femme et de la politique dans la pièce de théâtre *In the Chest of a Woman*. Efo Kodjo Mawugbe décrit ses personnages féminins Owusu, Nana Yaa Ekyaa, Abrewanana et la bonne esclave comme un groupe social opprimé. Ces personnages féminins se battent pour participer à la gestion des affaires du royaume d'Ebusa. Parmi ces personnages, le portrait de Owusu semble être le plus compliqué en raison de la confusion de son identité. En effet, c'est la mère d'Owusu qui a caché sa vraie identité pour défier le royaume de Ebusa. Elle fait ceci parce qu'elle a perdu son héritage d'accéder au trône après sa maman, la reine mère. Quand le transfert de pouvoir aux femmes a échoué, elles sont exclues du cercle de prise de décision. Elles luttent contre l'injustice socio-politique*

et sont prêtes à se sacrifier pour leurs compagnoines qui n'ont pas de contact direct avec les autorités. Cette étude recommande d'éviter la marginalisation des femmes dans la prise des décisions et l'implication de toutes les couches sociales afin de promouvoir le transfert du pouvoir aux femmes dans la société.

Mots Clés: Droits, Éligibilité, Injustice, Leadership, Politique.

Introduction

Women issues are discussed in all fields of human endeavor. There are evoked questions around equality, rights, socio-cultural changes, financial and economic development, and politics. The fact that many scholars show interest in the issue about women implies how much the study of women issues is considered to be among dominant themes of the post-independence African literature.

The image of African women in literature is related to changes taking place in traditional African societies. This change also concerns Ghanaian society. Efo Kodjo Mawugbe presents in his play women as he sees them in contemporary Ghana. Among the female characters there are the conservatives and those who are radicals and who call for change in a patriarchal society.

The work uses Reader-Response as its theoretical framework. This approach helps the reader to interpret a literary text according to his experiences. The aim of the application of the Reader-Response Theory is to elicit learners' personal response to literary texts, as well their reactions when dealing with literary texts (Elena Spirovska, 2019, p.24).

Notwithstanding, the methodology used in this study is the qualitative one and it is used in two ways of having data. The first is the primary source which is *In the Chest of a Woman*. And the second one is the critical documents like books, journals, unpublished works, internet, and thesis. This work is limited to women's involvement in politics as mentioned in this

book. The work is restricted to women's political ambition and the Question of their Eligibility for Leadership.

1. Women's Political Ambition

According to Oxford English Dictionary (2nd edition, 1989), ambition is “the ardent desire to rise high position, or to attain rank, influence [over a situation or the existing system]”.

Obviously, political ambition is to engage oneself in the battle of leadership or for a political position. It is also to affirm one's identity. This is the motive of women's movement *In The Chest of a Woman*. Their struggle catches the attention of their adversaries: some men, religious beliefs and customs. Besides, women's ambition is the claim of certain opportunities, privileges that are regarded as men's prerogatives. The degree of ambition goes to the extent of compromising the traditional norms. In this sense women challenge what is done right from the immemorial time that places man, in almost all the domains, over women.

Hence, in this play, *In The Chest of a Woman*, we notice such a manifestation of political interest in female: Nana Yaa Kyeretwie, Owusu and the prince Ekyaa. This political interest motivates Ghanaian women to go against men's chauvinism. They think men are trying to maintain the rude tradition with its unchanged rules of conduct in order to suppress their rights. From then Ghanaian and African in general show their interest to the need of getting power of getting power and it's us Nana Yaa says in the following passage:

Ye spirit above, may you let me see the
successful end of the wheel of change I've set in
motion. A wheel of change that shall leave all
men convinced that, In the Chest of a women is

not an extension of the breast and a feeble heart
but a flaming desire to possess and use power!
(35-36).

Nana's ambition is, in her words, change and reform. She challenges all the men of Ebusa kingdom, those who possess power, the rules Her fight comes after the story about herself as victim of men's (or elders') injustice who influence her mother; the queen mother to refuse her to come to the throne. By the time, she receives the king's message, she has already convinced Owusu who accepts his mother's enterprise as she says "a wheel of change is now on and which doesn't leave any man indifferent" (36). For Nana, being a woman by nature does not take away her passion or her faculty of thought rather it animates her with courage and determination to get power and exercise it.

Thus, if she expresses her feeling about getting power, it is because Mawugbe wants to tell the readers that this woman (Nana Yaa) has made up her mind to reach her objectives. For example, at the beginning of the play, the playwright creates a game to introduce the story. This game displays the image of Yaa Kyeretwie's preparation of her political terrain. The author through Nana Yaa sensitizes African women in general and Ghanaian women in particular to be determined in their fight. For him, African women should imitate Nana Yaa in their movement. They should first have to educate their fellow women constantly. It is to keep the fight to their own advantage. To have Owusu close to her shows the need for women to develop inter-personal relationship while preparing the entrance into political arena.

In her plan, the author talks about first round that corresponds to the psychological preparation of Owusu to be the king. Nana Yaa: "Yes everything is now set for the next round of the game. I am going to teach men that there are women and there are still women". (32)

Through this game, Nana hides her ambition. To be sure, she reminds her 'son' that he will succeed his uncle king Kwaku Dua II and she warns Owusu not to dare to sit on the stool judgment if he is asked unless he is enstooled.

My son ..., listen carefully to what I am going to tell you over there in your uncle's palace at Nkwanta is a judgment stool on which Daasebre sits to adjudicate serious matters affecting the Ebusa kingdom. Don't ever sit on that stool, unless you've been enstooled and sworn as king. (34)

Nana's warnings to Owusu are not evident if he will be ready to usurp his cousin stool. Her ambition is to use Owusu as subversion to her tradition and to show the limit of her people's thought. We notice that the heir apparent (owusu) is also interested in political malignance. 'He' remember that his true identity is female (identity). This pushes him to defend women's fate. As a young girl, Owusu has his word to say in the political arena.

Although he is warned by his mother, Owusu changes his mind, He wants to see what will happen if he sits on the stool judgment. Again, if he is discovered that 'he' is not a man, he will be executed according to their rules. His insistence to sit on the stool shows his political ambition. He knows the risks that he undergoes but he prefers to be sacrificed.

Even though, the princess has touched his breast and probably she knows who he is, Owusu will not come back because he thinks at all events he will be discovered because Ekyaa knows "he is not real man". Either to act according to the will of his mother to usurp power or sit on the stool judgment to

judge the king's daughter, Owusu thinks the princess will tell the audience that he is not a man. And the penalty is death. He tells his mother that obeying her is like usurping power: "I cannot usurp her right to it" (27) and Nana remind him that! "Nobody has an absolute right to anything in this world" (27). Owusu states, "it is a dangerous game you want me to play mother". He complains but he cannot give up fighting for freedom even if it will cost him.

The heir apparent keeps his engagement till the abandon of their execution. We can say sacrificing his life means to eradicate bad practices of his custom.

After that he makes a long speech in which to declare Ekyaa's death penalty. When Owusu is asked to sit on the stool judgment, (There is a quick exchange of glances between Kyeretwie and Owusu) (80).

Unfortunately, he says "all the same, I shall proceed to the solemn duty that devolved upon me..." (80). He continues saying that "all right, I shall do as the custom says" (81). We are not sure if Owusu is being obedient to his custom or in contrast is he trying to draw the attention of the audience by saying "all the same I shall proceed, all right I shall do as the custom says". So everything that will come out through this speech he does not care. He states:

The narrow mental footpath of our customs be widened. To accommodate the free spirit of reforms, forgiveness and reconciliation. I'll be told in no uncertain that long before my grandfather's great grandfather's mother was born the customs were there. (82)

The critique made towards his customs is that it allows the execution of a girl, pregnant out of marriage. According to

Owusu, it is nothing but a narrow mental footpath of his society that needs to be widened. Mawugbe wants to say it's time to reform the traditional political leadership that will henceforth treat men and women equally in terms of opportunity. The out mode practice should be stopped. This view is explicit reflected in Owusu's word to princess Ekyaa:

Be bold and tell us who did the foul deed. I decree that he who did sow the unnatural seed in you should not live to see the dawn of day after his apprehension... [and] the genitals with which he showed the unwanted seed... shal be presented to the chiefs, elders and the people of Ebusa at the durbar such as this. If he is uncircumcised, both the mother and father shall be killed. (82)

Knowing that he is a girl, Owusu seems angry with the situation of his cousin, the princess. He wants her to be courageous and to tell him how it happens to her. Then, as the judge he reminds to the audience what will happen to the man who does the unwanted deed to his cousin. The first thing to be done to the culprit is to cut off his genitals and this according to the rules set by men. Of course pregnancy out of wedlock is punished but the punishment of an execution is exaggerated. Akyaa wishes to sacrifice herself for the cause of women. Not that she wants to be executed and have Owusu as King. Unfortunately, she is obliged to name the man responsible. When she points out Owusu, the judge, as the man responsible, her wish to see "she" becomes a King is aborted.

Like Nana Yaa and Owusu, princess Ekyaa is also ambitious. Though she is of royal blood she provokes the royalty that wants to use her as a trap to have Owusu in order to maintain the fortune of Ebusa. That is to say the fortune of the nation is to

be under the control of a royal family. Ekyaa contradicts her father. She lets herself to be pregnant out of marriage though she knows the cost of her deed. Her behavior shows that she is a rebel who is ready to do everything that comes in her mind. The following statement depicts that attitude to her father. “(Boiling with rage) she states “If you were not my father I would have spat into your face or hurled this stool at you (73)”. She asks her father “will you take your hands off me? I am going to tell you nothing. You can do your worst. (74)” Princess refuse to tell father because she knows that a meeting will be convened again during which she will humiliate her father and the elders. In our understanding this reveals her political ambition. Therefore, she plans humiliating all men in the palace in favor of women.

In sum, the women have in common the determinism to break men’s power and to uphold theirs. As Nana says: “... such power, seek to break not only the bonds of customs, taboos and antiquated traditions to which women are chained, but also deals a heavy blow to that-old myth of male chauvinism. (32)” So these are their objectives to eradicate the myth that has created the superiority of men over women.

Mawugbe tries to highlight the new political culture in Ghana that increases women’s political ambition. For the playwright women’s family duties and femininity should not reduce the chance of competing for leadership position in their community. He does not caution the disparity between men and women. Both men and women should have equal access to political leadership.

2. The Question of Women’s Eligibility for Leadership

Whether in traditional or contemporary societies, leadership is determined by some rules and principles defined by the given societies. The rules set the criteria to compete to elective posts.

One is allowed to compete if he/she is eligible. The English Dictionary defines eligibility as “having the right to do or obtain something through satisfaction of the appropriate condition”. (en.oxforddictionaries.com/definition...) Eligibility is the principle that an individual can be elected or run for an elective position to become a leader of a group, community, society or country... To be in position, and individual should fulfill the conditioned set by the society or nation.

In The Chest of a woman, the traditional conditions are not respected and this creates confusion and leads to indecision. Agyeman Ossei Afidwase, the editor of the play, says:

In The Chest of a Woman, reveals several instances of indecisiveness. The queen mother on her death bed is faced with the dilemma of letting her daughter, who exhibited unusual bravery succeed her against the dictated of tradition and custom. And even when she chooses to go along with convention, for once, in her own words, she set aside the usual practice to allow any of the two children who first begot a male child to take up the inheritance, which is the main plot of the play (vii, viii).

According to him, indecisiveness is in the heart of the play. We can say that indecisiveness creates obstacles to the eligibility. The obstacle here is the queen mother herself. She is indecisive to respect the traditional leadership convention but she asks her two children the one who begets a male child, that child will be the right heir to the throne.

Having said ‘begot a male child’ seems projecting into the future, the future leadership of Ghanaian society. As the queen mother lets the powerful men (the elders) to triumph by

proposing Dasebre Kwaku Dua, Nana's brother, as king after her death. These conditions are clear that women, mothers of men are out of the circle of the decision makers. The principle that permits eligibility in Ghanaian society is that to be a man or born of a male sex. By doing so, women are angry with sex discrimination and they become more inquisitive. They engage a battle in order to nullify the injustice made to them concerning eligibility. This is reflected in Nana Yaa Serwaa's words:

(Taking it cool) I see ... I'll tell you thing. The customs and political history of this kingdom are silent over what offices a women can hold, or the role played by women in the struggle to free ourselves from the domination of the Akwamu, especially the courage and bravery displayed by our mother in our last war against the slave raiders from the north. It only proves one thing... that the customs and history of this kingdom were written by men. (20-21).

Women due to their arduous involvement should have an equal treatment in politics through the word of Nana. For she reminds her mother and the elders that being physically strong does not grant a man the right to be eligible. For that matter she attacks the men of her mother's entourage and to what Ofori answers to save the honor of men vis-à-vis the provocation of little girl:

Ofori: I... I didn't think.

Nana Yaa: You didn't think... I am not surprised in the last. I have always known that you men don't think you are deceived and trapped. (22).

Ofori: (Obviously shaken) I ... I never thought...

Nana: yes, I know you men never think, so stop repeat it to my ear... (23).

For Nana it is not a surprise if men say that they do not think; it is possible because taking into account the rights of every individual needs deep thought. It is only by thinking, dialoging and discussing that solution will come out. She says men are deceived and trapped by their non-vigilance since they underestimate women's ability and commitment. Therefore, the audacity of the three women, Nana yaa Serwaa, Owusu and Ekyaa has marked a turn point on how tradition and custom of Ebusa Kingdom are viewed henceforth. The indecision is expressed in the King's speech:

Lying breathless in the women's quarters is the lifeless remains of a one-time living symbol of the kingdom's courage. Oh Kyeretwie! My loving sister Yaa Serwaa... Daminifa Due!... And there like two cows being led gently to the abattoir, a niece and a daughter. They go with the executioner most willingly. One harbours in her womb a grandchild condemned before its birth. And with her death two people when I am invited to land of the ancestors (101).

Through the above quotation, King Daasebre Kwaku Dua II laments the fate of women whom he thinks they are innocent victims of injustice. For him taking life of people is not an act. All dear ones are going to be executed. The niece and the daughter do not seem to ask him for favor. For the King, the future is unclear; "With Owusu I see a vacant stool." Indeed, if the tradition fails, it is because the time is not for some outdated social norms.

Therefore, Mawugbe shows that women are citizens like men. They should contribute to nation building. Women should also resist to oppression and intimidation in socio-political sphere, and the author simply criticizes the politics of exclusion.

Conclusion

Though Mawugbe presents the lot of African woman in the traditional and modern contexts; yet he shows that they are ready to emancipate themselves even if it means to sacrifice themselves. The playwright exposes the motives behind Ghanaian women's determination to attack the root causes of their marginalization. Mawugube believes that African society in general as well as the Ghanaian one deprives women of the same privileges enjoyed by men in politics. The deprivation of their rights is due to many contradictions inherent in the traditional society. These contradictions are manifest in power management and its transfer from men to women. The transfer of power is simply the respect of traditional convention but which in the play is not handled the way it should be.

Besides, the image given to female characters by the playwright reflects the social injustice in terms of gender equality in Akan society. He wants African societies to acknowledge women's efforts. Women's fight suggests that both men and women should mutually accept one another. This mutual acceptance is not only social or economic but also political. In this case the establishment of a good link can help the competent, whether man or woman, to be eligible at any political position.

Therefore, considering the different systems of governance, the societies experienced for the betterment of their peoples, much remains to be done in order to attain equality necessary for women to compete with men in the political arena. Real political reforms are done but need to be continued or undertaken so as to allow the accession of women to elective posts.

References

Awo Mana Asiedu, 2010. *Masculine Women, Feminist Men: Assertions and Contradictions in Mawugbe's In the Chest of a Woman*, Theatre History Studies, Vol.30, pp. 122-137, Tuscaloosa

Mawugbe, Kodjo Efo, 2008. *In The Chest of a Woman*, Isaac Books and Stationary Services, Kumasi

ELENA Spirovskab, 2019. « reader-Response Theory and Approach: Application, Values and Significance for Students in Literature Courses », *SEEU Review*, Vol. 14 N°1, pp. 20-35, Tetovo

Oxford University Press, 1989. *Oxford English Dictionary* (2nd ed.), Oxford, England

Les Formes d'Expression Dramaturgique dans la Création Poétique de Jean Marie Adiaffi : le Cas de *d'Eclairs et de Foudres*

Coulibaly Dedjomon,

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

cdedjomon@gmail.com

Résumé :

*L'expression dramatique transcende les frontières du théâtre pour s'installer au cœur d'autres genres comme la poésie. C'est le cas de *D'éclairs et de foudres* de Jean Marie Adiaffi. Dans ce chef-d'œuvre, le poète convoque un lexique non spécifique à la poésie pour faire de son texte un instrument au service de l'art dramaturgique. Il recourt à l'écriture didascalique, à la tirade, au dialogue extra-scène en forme de question-réponses et du contrepoint. Adiaffi écrit la poésie avec le surréalisme, questionne la place de la femme dans le processus de développement de la société africaine. L'analyse de l'expression dramaturgique a pour objectif de montrer qu'Adiaffi demeure un écrivain polyvalent. Dans le postulat de sémioticien, on découvre une écriture hybride qui n'est pas en deçà des propriétés mécaniques de la poésie.*

Mots clés : *Formes, dramaturgique, poétique, transgression, hybride.*

Summary :

*Dramatic expression transcends the boundaries of theatre to settle at the heart of other genres such as poetry. This is the case of *D'éclairs et de foudres* by Jean Marie Adiaffi. In this masterpiece, the poet summons a lexicon not specific to poetry to make his text an instrument at the service of dramaturgical art. He resorts to the didascalical writing, to the tirade, to extra-scene dialogue in the form of question-and-answer and counterpoint. Adiaffi writes poetry with surrealism, questioning the place of women in the development process of Africa society. The analysis of dramaturgical expression aims to show that Adiaffi remains a versatile writer. In the semiotician's postulate, we discover a hybrid writing that does not fall short of mechanical properties of poetry.*

Keywords : *Forms, dramaturgical, poetic, transgression, hybrid*

Introduction

La poésie et le théâtre ont chacun leurs propres critères de définition depuis l'antiquité où Aristote a clarifié les principes d'élaboration des différents genres littéraires. Les écrivains africains, de façon générale, se devaient de respecter les règles de composition de chaque genre littéraire. Mais, après l'acquisition de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'on constate que le langage théâtral fait immersion à l'intérieur de certaines œuvres poétiques des écrivains ivoiriens de la seconde génération comme Jean Marie Adiaffi. Sa technique de création littéraire consiste à produire des textes littéraires qui vacillent entre poésie et théâtre.

Au-delà de l'aspect de la poéticité, la technique scripturale appliquée à l'œuvre poétique *D'éclairs et de foudres*, Jean Marie Adiaffi donne à celle-ci une autre dimension. L'auteur forge son matériau linguistique en usant des formes canoniques du théâtre. Cette technique d'élaboration théâtralise l'œuvre. En clair, à partir de la subversion de l'œuvre poétique *D'éclairs et de foudres*, cette étude envisage d'identifier des éléments théâtraux à l'intérieur de celle-ci. Le poète ivoirien a une manière particulière de travailler et d'enrichir son langage poétique avec le théâtre. Dès lors, quels sont les indices de la dramaturgie dans *D'éclairs et de foudres* de Jean Marie Adiaffi ? Autrement, comment l'expression théâtrale s'insère-t-elle dans *D'éclairs et de foudres* ? Quel message le mélange de la poésie et du théâtre livre-t-il au lectorat ? La diversification d'un style loufoque et caractérisant fait de *D'éclairs et de foudres* une œuvre réceptive, ouverte. La fusion de la poésie et du théâtre requiert une démarche d'analyse moins monotone. De fait, l'analyse fera appelle à la sémiotique, méthode capable de faire reconnaître les dettes de l'œuvre poétique auprès du théâtre et de mettre en évidence l'idéologie de l'auteur.

Deux axes structurent cette étude. Le premier axe consistera en la détermination des éléments constitutifs de l'activité dramatique de l'œuvre poétique et enfin le dernier axe mettra en évidence la portée de l'écriture théâtrale dans la poésie.

1- *D'éclairs et de foudres*, une œuvre poétique à l'accent dramatique

Peu à peu, avec Jean Marie Adiaffi, certains versants scripturaux dans *D'éclairs et de foudres* vont au-delà des codes de l'art poétique. L'œuvre poétique reste un espace accueillant voire perméable à la pratique dramaturgique.

1-1-Texte didascalique

La didascalie est le discours qui marque la présence de l'auteur dans un texte théâtral. Elle est le canal par le lequel ce dernier s'adresse directement aux lecteurs-spectateurs ou au metteur en scène. Dans la majorité des textes théâtraux, elle est destinée à donner des informations sur le décor scénique, le temps, l'habillement des acteurs, leur comportement. La didascalie décline l'identité des protagonistes et leur rôle dans l'œuvre. Toutes ces déclinaisons de cette entité dramaturgique se résument en ces termes de Patrice Pavis :

« Tout texte [...] non prononcé par les acteurs et destiné à éclairer pour le lecteur la compréhension ou le mode de présentation de la pièce. Elles comprennent le nom des personnages (didascalies initiales), les indications de leurs entrées et de leurs sorties, la description des lieux, la notation pour le jeu (didascalies fonctionnelles) et le discours rapporté (didascalies internes) » (Patrice Pavis, 1996 : 172-173).

La didascalie peut être considérée aussi comme des

commentaires faits sur une pièce en dehors du texte de l'auteur même. Ces commentaires sont en l'occurrence les dédicaces, les notes, les préfaces. Elle est employée dans les œuvres théâtrales selon les sensibilités des auteurs. En ce sens que dans certaines œuvres théâtrales, il y a, à la fois, les didascalies initiales, fonctionnelles, expressives et intégrées. Il importe maintenant de savoir lesquelles fourmillent à l'intérieur du corpus d'analyse.

La fabrique de la poésie Adiaffienne se présente comme une structure en quête de nouvelles frontières. Pour ce faire, le poète adapte son texte à la scène de la représentation dramaturgique, privilégiant la didascalie intégrée. Par didascalies intégrées, l'on entend celles « dissimulées même à l'intérieur du texte » (Michel Pruner, 1998 : 19). Il s'agit donc des « didascalies internes » ou textuelles. La réplique du griot ci-dessous est exemplaire dans ce sens :

Griot : Gens du village voici venir la folle **AKISSI**... la folle **AKISSI** qui arrive tumultueuse pustuleuse pestilentielle.. la tête du vieil Anazé pendu tendrement serrée contre sa poitrine nue balafnée de son collier d'os pourrissants...Regardez-la, gens du village.. La folle **AKISSI** n'a de cesse de caresser la tête du pendu de baiser de ses lèvres chaudes ahuries les lèvres froides et hagardes du pendu.. ». (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 81-82).

La plupart des informations destinées aux acteurs sont insérées dans le texte sans que l'auteur éprouve la nécessité de les préciser. Le griot dans cette intervention, livre au lecteur-spectateur des informations sur l'accoutrement, la démarche, la gestuelle et dresse le portrait d'Akissi. Les précisions faites sur le personnage sont identifiables dans un système descriptif et dans une constellation de jeu de mots associés à un noyau, **AKISSI**. Le système descriptif dans cette didascalie est un

groupe de mots, d'expressions et d'idées qui sont utilisés pour désigner les parties du tout que l'on veut représenter à savoir « ses lèvres chaudes ahuries, collier d'os pourrissants, folle d'amour, marche tumultueuse, pustuleuse, pestilentielle et poitrine nue balafnée ». En poésie, donc, « dire c'est faire » (J. L. Austin, 1970).

Aussi, l'ensemble des expressions et d'idées présente-t-il un personnage comique. Le comique est l'une des vertus spécifique à la comédie, à l'humour en un mot propre à la pratique de l'art théâtral. Le comique dans la réplique du griot à valeur didascalique impose à AKISSI des mouvements ou des attitudes que le lecteur ou le lecteur-spectateur est loin de voir et/ou d'imaginer. Les mouvements comiques sont à leurs tours sources de jeux de mots, de plaisanteries voire un langage déformé ou infantile qui suscite le rire. L'usage de ce langage infantile se vérifie dans l'extrait suivant :

« Le hibou ricane de ses défenses d'éléphant de panthère... Le hibou ricane de ses griffes de requin de ses griffes de poisson.. La lune se grimace le visage, la lune s'arrache les cheveux ». (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 81-86).

Le texte donne aussi des indications spatio-temporelles. Ces repères sont des lexiques qui permettent de déterminer l'espace et le temps de façon imaginaire grâce à des informations très bien détaillées du dramaturge. Ainsi, pour ce qui concerne le texte-corpus, peu d'informations filtrent. Néanmoins, des expressions telles que « nuit », « coin d'une rue sordide » et « aujourd'hui » (*D'éclairs et de foudres* : 20-21), apportent des précisions sur le lieu et le temps. En fait, Jean-Marie Adiaffi met un accent particulier sur le temps à travers l'établissement d'une relation entre « nuit » et « aujourd'hui ». L'« aujourd'hui » c'est le présent, celui du quotidien des protagonistes mais aussi

et surtout celui des peuples africains. Il donne le sentiment qu'« aujourd'hui » peut-être se pointe à l'horizon une lueur d'espoir où prennent racines la démocratie, la justice et la liberté.

Quant à la « nuit », elle incarne plutôt la souffrance du peuple. Ainsi cette analogie entre ces deux réalités temporelles témoignent de la volonté de l'auteur de tirer la sonnette d'alarme, d'attirer l'attention des pays nouvellement affranchis sur le fait que la vie pendant la colonisation et celle en période postcoloniale sont identiques. Il apparaît clairement pour Jean-Marie Adiaffi que le temps est une donnée précieuse que l'homme doit en faire "bon usage". L'antithèse, « *aujourd'hui/nuit* » véhicule l'idée selon laquelle Jean-Marie Adiaffi a foi en la dialectique car les contradictions ont toujours été le creuset de l'évolution de la société.

1-2-Le dialogue extra-scène

Le dialogue extra-scène est un échange de propos entre les personnages dans les coulisses, avant l'entrée en scène. Ce syntagme nominal composé renvoie aussi à des échanges de spectateurs hors scène pendant le déroulement du film de l'action. Il a une fonction didascalique dans *D'éclairs et de foudres*. Il apparaît dans l'œuvre comme un texte flottant. Le dialogue extra-scène se caractérise par la présence des tirets dans l'œuvre.

« - qui vainc la mort ?

- Celui qui meurt

- Idiot tais-toi

- Je peux donc parler de la vie à l'enfant

- Que vous être insupportables, morts paroliers... ». (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 10).

Dans ce passage, l'on constate une sorte de dédoublement de

l'œuvre poétique. Elle est façonnée pour servir plusieurs domaines disciplinaires. Prise dans le cadre du théâtre, cette séquence offre une scène dont la représentation se déroule derrière le rideau, vu que seules les paroles sont audibles alors que les personnages sont invisibles. Cette nouvelle construction scénique proposée par Jean Marie Adiaffi ne va pas à l'encontre de l'opinion communément admise dans le nouveau théâtre où la notion de personnage ; au sens traditionnel du terme, tend à disparaître aujourd'hui. De la scène absurde ressort le concept de laideur, au sens d'Andreï Tarkovski, de l'art poétique d'Adiaffi. Selon lui,

« La laideur a de la beauté et la beauté a de la laideur. Le monde est pétri de ce prodigieux paradoxe qu'il poursuit jusqu'à l'absurde. C'est ce qui donne à l'art son unité, tout à fois harmonieuse et dramatique. Et l'image, à son tour, donne à cette unité sa réalité, dans laquelle tant de choses différentes voisinent ou se fondent les unes dans les autres » (Andreï Tarkovski, 2014 : 49-50).

La poésie sert de champ d'expérimentation dramaturgique. Le dialogue extra-scène inséré dans le poème indique que le théâtre naît d'une convention avec le public, laquelle convention se fonde sur le caractère vraisemblable du spectacle. En effet, le poète prête attention à tout ce qui se passe au tour de lui. C'est pourquoi, il calque son texte sur un modèle littéraire en vogue qu'est l'hybridité.

En outre, la présence des personnages anonymes n'est pas anodine. Elle s'explique à plusieurs niveaux : non seulement l'usage des tirets porte à croire que le poète est en quête de personnages pour matérialiser la théâtralisation mais il choisit le dialogue narratif comme modèle parfait, indispensable à la mise en scène. De fait, le texte poétique devient un drame

contemporain dans la mesure où il se romanise. Ce nouveau phénomène littéraire (la romanisation), est décrit par Mikhaïl Bakhtine en ces termes :

« On observe des phénomènes particulièrement intéressants aux époques où le roman devient genre prédominant. Toute la littérature est alors affectée par ce processus d'évolution par une sorte de criticisme des genres. [...] Quand le roman est maître, tous les autres genres, ou presque, se romanisent plus ou moins : ainsi en va-t-il du drame » (Mikhaïl Bakhtine, 1978 : 443).

Il ressort de la pensée Bakhtinienne que le poète s'approprie "l'humus"(les traits distinctifs du roman) pour créer le spectacle théâtral par le biais du dialogue narratif. L'avènement du roman marque l'évaporation des frontières génériques entre la poésie et le théâtre. Cette technique confrère au poète le pouvoir de piétiner la taxonomie des genres littéraires.

Le dialogue narratif est un élément de diversion. Le poète détourne l'attention de l'auditoire avec un faux dialogue théâtral et dissimule les pratiques sociétales déshonorantes.

« -Non je ne sais pas...

-Prête-moi donc une oreille attentive, mon frère...

-Le vieux nègre pendu ... son foie ... sa bile son pancréas ... Ses intestins ... Son estomac se métamorphoser en

- Quoi donc ?

-En serpents aigles éperviers vipères...éléphants lions panthères crocodiles caïmans ...

- Anophèles aux piqûres paludéennes ... » (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 75).

Comme une trainée de poussière, la nouvelle de la mort du vieux nègre par pendaison se répand. Des anonymes parlent de la

condition de sa mort. Le crime imputé au pendu est qu'il a œuvré de sorte que « les boiteux marchent, les manchots ont reconquis leurs mains, les aveugles leurs yeux... Les oreilles sourdes écoutent le vent désormais » (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 75). La magnanimité qui devrait être un sentiment humain alimente la haine à tel point d'aboutir à un meurtre. La pendaison du vieux nègre sonne le départ d'une nouvelle ère où la poésie sera écrite comme le théâtre et le plus faible subira la loi du plus fort dans la société.

Après la quête des personnages par l'usage des tirets, le poète pénètre véritablement l'univers théâtral. Il opte pour le choix du dialogue théâtral. Ainsi, peut-on voir les noms des personnages et leurs répliques. Les formes de discours du théâtre se déchiffrent, en revanche, dans un rapport de tension entre plusieurs protagonistes :

« Le griot : Le vieil Anazé mort pendu par le roi...

Notables : Le vieil Anazé ne veut pas aller au cimetière et la folle AKISSI qui ne veut pas quitter le cadavre ...

Un villageois : Si le village est hanté par Anazé ...

Une femme : Puisque tout le monde l'a vu pendu au village...

Notables : Tais-toi femme de malheur femme radoteuse ! Le village n'a cure de paroles de femme qui tient paroles d'hommes ! Femme tu n'étais pas née !

Un villageois : Étrange c'était hier ...

Notables : Tais-toi homme radoteur ! Tu ne sais pas de quoi tu parles ! Laisse les abeilles dans leurs ruches » (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 80-81).

Au vu et au su de tous, la poésie s'est métamorphosée en théâtre. La disposition typographique du discours fait du fragment un sketch. Le théâtre ne demeure donc pas en poésie le fruit

d'étrange aventure. Il prend sa source dans l'esprit de l'auteur qui a le goût d'emprunter afin d'extérioriser sa pensée.

Pour ce qui est de l'extrait ci-dessus, il semble que les événements se déroulent sous l'arbre à palabre, la place publique ou n'importe quel autre endroit ouvert. Toutes les entités humaines du village siègent au sein du comité des sages et ont droit à la parole dans le processus d'élucidation de l'assassinat d'Anazé. C'est dans le contexte de la quête de la vérité qu'intervient la folle Akissi pour dire haut ce que les autres disent à mi-voix.

« AKISSI : Ah ! Ah ! Ricanons ! Village des bouges
village de sanglier, ah !ah !ah !

Vous les avez assassinées les éclairs du ciel

Vous les avez assassinées les foudres du ciel

Vous les avez assassinées les tornades du ciel

Vous les avez assassinées les sources de la terre

Vous les avez assassinées les grands fleuves de
la terre...

Vous les avez assassinées les soleils de la terre...

Vous les avez assassinées les lions de la terre... » (Jean Marie
Adiaffi, 1980 : 82).

La réplique révèle la face hideuse de l'homme. Par l'emploi du déictique « vous », la folle AKISSI accuse d'assassins, de criminels le roi, les notables et l'ensemble des habitants du village. La vie au village a basculé dans le mauvais sens et est devenue infernale. Les quatre éléments de la nature responsables de la vie à savoir la terre, l'eau, le feu et le vent manquent. Et, l'autorité villageoise ne s'implique pas assez dans les projets de développement de la culture et de la formation intellectuelle de la population.

Tourmenté par l'horrible assassinat d'Anazé, le personnage de la folle AKISSI perd le contrôle. La colère qui l'habite reflète son discours. Elle est à l'origine de l'union contre nature entre le verbe « assassiner » conjugué au passé composé et les objets inhumains comme « soleils, terre, fleuves, ciel etc. ». L'évacuation de la colère entraîne la monopolisation de la parole :

« **AKISSI** : Ah ! Ah ! Ah ! Malheur à vous village panthères châtrées... Les éclairs et les foudres vous abattent comme le soleil des cactus du désert [...] Mais prenez garde.. Après la terre volcanisée c'est le ciel qui va s'ouvrir sous vos pas pulvérisés, [...] la misère opulente installée au sommet de l'abondance mon nez biffe le vent bouffe la tempête souffle le souffre souffle vent odorant souffle je vois le fils du vieil Anazé dans le miroir opaque de mon regard de mes yeux le fils enlevé par l'ennemi au temps de la grande moisson [...] » (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 84-86).

La femme, en milieu rural, est impuissante face à la prédation masculine. Mais, parvient-elle à partager son inquiétude quant à des éventuelles menaces dans la mesure où le village n'est pas à l'abri des « panthères châtrées, les éclairs et les foudres ».

La prudence doit être de mise dans une société où la nature est hostile. La population prise au dépourvu par « la terre volcanisée » mène une vie de misère sans précédent tandis que « l'opulente s'installe au sommet où il y a l'abondance ». La population vulnérable, au bord du gouffre, souffre terriblement de l'abandon des autorités. Victime, la nature elle-même se déchaîne contre l'homme. L'allitération en [f] dans « mon nez biffe le vent bouffe la tempête souffle le souffre souffle vent odorant souffle » en dit long sur la souffrance, les difficultés, le manque d'amour du prochain etc. Le procédé stylistique de la

saturation phonique sous-tend que les villageois ne bénéficient pas du minimum vital, vivent. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, à des soins de qualité... Le village de la folle AKISSI, isolé et privé des réalités du monde extérieur, fait de ces habitants des martyrs. La plupart d'entre eux souffre de l'autocratie du roi et de ses notables. La pratique d'une telle politique, évidemment, empêche le village de prospérer et maintient la population dans l'obscurantisme. Ce sont, par conséquent, les dirigeants (le roi et ses notables) qui sont les véritables obstacles au développement du village car ils assassinent tous ceux œuvrant pour son évolution. Le combat de la dignité humaine et du développement n'a pas de prix.

Le leitmotiv de la poésie de Jean Marie Adiaffi est l'invocation de l'instrument traditionnel de musique. Le poète n'hésite pas à confier « au tam-tam, au balafon et au cora » qui l'accompagnent la charge communicative. Ceux-ci font éclater ce qui reste des vieux carcans et des vieux modèles de spectacles théâtraux de l'Afrique ancestrale. Ils interviennent indirectement dans le texte, leurs langages sont relayés par un personnage :

« Frappe-moi ça tam-tam

Frappe-moi ça cora

Parole de pierre

Frappe-moi ça balafon » (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 26, 31, 36, 59, 60, 69, 72, 73, 77).

Les paroles des instruments ne sont pas transposées. Elles passent sous silence. Par ailleurs, ces instruments interviennent directement dans le texte comme l'indique la transposition phonique suivante :

« Frappe moi ça ATTOUBLAN Sacré tous les chiens sont morts

mo oh oh.
Frappe moi ça Balafon de mouches mou ou ou ou
De hiboux bou ou
De chouettes choué eh
de hyènes hié eh
De tigres ti ih » (Jean Marie Adiaffi, 1980: 29).

L'assonance en [o ; ou ; e ; i] développe une relation fusionnelle avec le théâtre. Le langage instrumental insère dans la poésie le contrepoint. La superposition des dessins mélodiques établit une nette distinction entre le langage humain et celui des instruments musicaux. En effet, le contrepoint rehausse le discours poétique, l'enrichit et le rend beaucoup plus beau comme le dit Eno Belinga :

« La [poésie] trouve dans [le contrepoint] un regain de force expressive, persuasive et une raison fondamentale de sa beauté. Reflets multiples d'une seule réalité qui est le verbe, son, parole, harmonie, rythme côtoient, s'accouplent pour mieux affirmer le verbe, multiplier ses nuances, renforcer sa vertu expressive » (Eno Belinga, 1965).

La poésie et le théâtre ont en commun la parole, la musique, le chant. La poésie tout comme le théâtre est de l'art, une expression, une manière de dire, de signifier. Jean Marie Adiaffi sert du mélange de la poésie et du théâtre pour tirer des possibilités supplémentaires de lecture.

2-La signification du mélange du théâtre à la poésie

Les deux genres ont pratiquement les mêmes fonctions sociales. Ils éveillent la conscience individuelle, collective,

forment et informent les hommes. Ils cherchent à les moraliser et à émouvoir leurs volontés. Ces deux genres se présentent comme des armes de combats dans l'amélioration de la condition humaine. On comprend dès lors le choix du brassage du théâtre et de la poésie pour défendre les valeurs africaines à travers le personnage d'AKISSI.

2-1- Le métissage culturel

L'on perçoit Jean Marie Adiaffi comme un métis culturel. En dépit de ses joliessees, son écriture ne marque en fait aucune rupture avec la poésie traditionnelle telle qu'elle est encore proférée quotidiennement par les détenteurs de la parole africaine. Le recours aux instruments musicaux traditionnels l'explique dans *D'éclairs et de foudres* de Jean Marie Adiaffi comme savent si bien le faire les griots, les pleureuses et surtout les conteurs traditionnels africains.

En effet, quiconque a été témoin d'une veillée traditionnelle africaine ne peut oublier la performance du conteur qui dans le temps même où il déroule le fil de son récit, mime les péripéties de l'action en s'accompagnant du tam-tam, du balafon et de la kora. Adiaffi utilise ce procédé pour montrer la puissance de la culture africaine. Cette référence à la tradition donne sens à la pensée de Senghor qui stipule que :

« Les poètes nègres, ceux de l'anthologie comme de la tradition orale sont avant tout des auditifs, des chanteurs [...]. Les poètes gymniques de mon village, les plus naïfs, ne pouvaient composer que dans la transe des tam-tams, soutenus, inspirés, nourris par le rythme des tam-tams » (L. S. Senghor, 1956 : 161).

L'imitation du rythme du tam-tam dans la création poétique d'Adiaffi révèle une alternance des syllabes accentuées et syllabes atones. C'est aussi le témoignage de ce que les critiques

se méprennent en croyant que les griots de l'Afrique restaient monotones, arguant qu'ils n'ont « pu créer un style original en concevant une poésie que sous l'influence de la littérature orale traditionnelle » (Osman Gusine Gawdat, 1978 : 146).

Finalement, le crime du poète Jean Marie Adiaffi c'est de refuser obstinément d'apprivoiser avec les mots de l'occident ou du colonisateur ce cœur nègre voire cette âme africaine qui lui est si précieuse. Peu importe que se désintègre la syntaxe. Profondément conscient de la place privilégiée des valeurs de la civilisation africaine dans un monde étourdi par ses contradictions et en quête de renouveau, Jean Marie Adiaffi a su célébrer ces valeurs à la manière de nos griots d'antan. Makhily donne de la poigne à cette idée en affirmant fièrement que « les griots du roi m'ont chanté la légende véridique de ma race au soir des hautes koras » (Makhily Gassama, 1978 : 177).

L'expression dramatique dans la poésie milite en faveur d'une société plus inclusive. Elle cultive l'esprit du vivre ensemble dans une nouvelle société sans discrimination de race. L'écriture en grand caractère cohabite avec l'écriture en petit caractère parfaitement à l'intérieur des phrases suivantes :

« LA TERRE S'OUVRE SUR LE TROU DU CIEL ET LE CIEL ENFERME LA TERRE DANS SON TROU [...] »

Question : Que diriez-vous si le ciel s'ouvrait demain sur la TERRE médusée ? » (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 3-7).

L'union TERRE/CIEL, à première vue, est une entreprise impossible. Mais, cette alliance TERRE/CIEL n'est rien d'autre que l'entrelacement de la poésie et du théâtre, l'entente et la justice entre les différentes entités humaines.

Hymne à la fraternité universelle, cette forme d'écriture,

condamne toute forme de domination. Adiaffi fait comprendre à la société les dangers qui la guettent avec l'avènement de la civilisation industrielle, au contact de la civilisation européenne. Ces dangers ont pour nom l'aliénation, la dépersonnalisation, le complexe d'infériorité. On se gardera bien évidemment de prôner le repli sur soi-même. Il faut s'ouvrir au monde tout en conservant les valeurs traditionnelles sans lesquelles l'on perd son identité. Toute autre attitude conduit au ridicule car l'Afrique moderne ne peut se développer sans le progrès. L'essentiel est de rester soi-même comme la folle AKISSI.

2-1-La vocation critique du poète à travers le personnage d'AKISSI et d'Anazé

Jean Marie Adiaffi ne cesse, dans l'œuvre poétique, de parler de lui-même de façon symbolique et métaphorique. Il sait prendre des personnages pour confident, voire pour complice de son argumentation. Ce faisant, il veut le convaincre de la spontanéité de l'homme à la peau noire.

À travers le poème dramatique *D'éclairs et de foudres*, l'image de Jean Marie Adiaffi se perçoit par une sorte de jeu de masque ou de jeu idéologique qui se joue entre lui et le personnage d'AKISSI à qui le poète donne la parole. Le poète écrit féminin en mettant en évidence une héroïne qui ne veut plus être la complice des mensonges du roi et des notables. À travers elle, le poète fait le procès de la société dans laquelle il vit. L'un des traits caractéristiques communs des deux est le courage et la probité absolue. En effet, la folle AKISSI brave les menaces et affronte les notables dans une longue bataille psychologique. Le conflit, loin de se terminer, s'envenime entre les deux protagonistes :

« Akissi : Vous les avez assassinés les éclairs du ciel [...]

Notables : Assez folle sacrilège ! Assez de paroles de venin. Ton sac à venin on va t'aider à le fermer !

Akissi : Ah ! ah ! ah ! Ne me touchez surtout pas [...]

Notables : Folle Akissi..Tu l'aura » (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 82-84).

Les notables et Akissi, du point de vue idéologique, sont aux antipodes. Le poète comme Akissi veut rompre le silence. Elle est sur le point de commencer un nouveau cycle de vie et, pour cela, les notables l'empêchent de se confesser afin qu'elle ne puisse pas divulguer des informations compromettantes les concernant, considérées comme confidentielles et classées top secrètes.

La conscience ou peut-être la foi religieuse d'Akissi ne lui permet pas de priver le village de ce que font en réalité le roi et les notables. Dans la démarche d'Akissi, vaut mieux mourir en héroïne que d'être une lâche vivante et voir son peuple périr. Son endettement à dénoncer les pratiques obscures et inhumaines des autorités villageoises voudrait dire qu'Akissi accepte la mort qui est un symbole de renaissance. Mais, les notables l'appréhendent comme l'apothéose de leur humiliation. C'est incontestablement la raison sans doute pour laquelle ils veulent la faire taire définitivement pour préserver leurs intérêts égoïstes et leur pouvoir.

Anazé, pour sa part, figure parmi les immortels. Son esprit hante, tourmente les roitelets parce que le personnage de la folle Akissi est sa réincarnation. En clair, Anazé s'est réincarné en Akissi, comme le laisse entendre le personnage du griot :

« Griot : [...] Akissi arrive [...] la tête du vieux Anazé pendu tendrement serrée contre sa poitrine nue balafree de collier d'os

pourrissants. [...] La folle Akissi n'a de cesse de caresser la tête du pendu de baiser de ses lèvres chaudes ahuries les lèvres froides et hagardes du pendu » (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 81-82).

L'humanisme de la folle Akassi se lit dans son comportement vis-à-vis du pendu. Les gestes affectifs « la tête du vieux Anazé tendrement serrée contre sa poitrine ; caresser la tête du pendu ; baiser de ses lèvres chaudes ahuries les lèvres froides et hagardes du pendu » suggèrent les liens profonds qui les unissent et surtout qu'elle poursuivra son œuvre.

Autant Akissi rend Anazé immortel, objectivement, Jean Marie Adiaffi en fait de même à l'égard des poètes de fort belle manière :

« L'amour est toujours sur la rive opposée et la mort de la rive opposée à la rive qui oppose. Je suis un monumental arbre du ciel à racines gigantesques et je geins mes racines sur les deux rives qui prennent racines dans l'amour et la mort. Je ne me lasse pas de pêcher les ossements délavés des derniers déluges qui ont inondé mes mains de chair de chairs vives aux eaux poissonneuses de destinée pécheresse » (Jean Marie Adiaffi, 1980 : 24).

Le poète est comme un ange qui rend pieux les corps souillés. Il donne vie aux morts (ossements). Le poète est donc un "dieu", un immortel car il est ce « monumental arbre [...] à racines gigantesques sur les deux rives » qui repousse après chaque abattage. Le poète est, par conséquent, le seul être qui résiste au temps, ne mérite pas d'être persécuté dans la société comme un névrosé.

Conclusion

L'objet de cette analyse a été d'identifier les éléments du théâtre dans un texte non théâtral. Même si la poésie est un genre à part entière, elle présente chez certains auteurs des caractéristiques du théâtre. C'est le cas de l'œuvre poétique *D'éclairs et de foudres* de Jean Marie Adiaffi. Elle présente des indices théâtraux semblables à ceux du théâtre de recherche, particulièrement ceux de la griotique. Cette œuvre est produite par un africain pour les africains afin qu'ils sachent l'importance de la culture traditionnelle de l'Afrique. Le théâtre y est une forme de jeu. Or, l'initiative d'Adiaffi insère des jeux dans son œuvre avec une performance scénique relevant d'un spectacle total. L'on regrette qu'il n'ait pas produit de texte théâtral car il aurait été un excellent dramaturge. Le poème dramatique est dynamique et tire son inspiration de deux cultures. Il utilise une technique d'écriture qui fait un alliage parfait entre les valeurs culturelles africaines et les techniques modernes, de quoi susciter le respect et la sympathie de ses contemporains, des critiques, des lecteurs et lecteurs-spectateurs.

Références bibliographiques

- Andreï Tarkovski**, 2014. *Le temps scellé*, Éditions Philippe Rey, Paris
- Anne Ubersfeld**, 1982. *Lire le théâtre*, Éditions Sociales, Paris
- Aristote**, 1990. *Poétique*, Éditions des Belles Lettres, Paris
- Bakhtine Mikhaïl**, 1978. *Esthétique et théorie du roman*, Éd. Gallimard, Paris
- Daniel Bergez, Violaine Géraud et Jean Jacques Robrieux**, 2010. *Vocabulaire de l'analyse littéraire*, Armand Colin, Paris
- Eno Belinga**, 1965. *Littérature et musique populaire en Afrique noire*, cujas

Jean Marie Adiaffi, 1980. *D'éclairs et de foudres*, CEDA, Abidjan

John Langshaw Austin, 1970. *Quand, dire c'est faire*, Seuil, Paris

Käte Hamburger, 1986. *Logique des genres littéraires*, Seuil, Paris

Léopold Sédar Senghor, 1956. *Éthiopiennes*, Seuil, Paris

Makhily Gassama, 1978. *KUMA*, NEA. Abidjan

Michel Pruner, 1998. *L'analyse du texte de théâtre*, Dunod, Paris

Osman Gusine Gawdat, 1978. *L'Afrique dans l'univers poétique de Léopold Sédar Senghor*, NEA, Abidjan

Patrice Pavis, 1996. *Dictionnaire du théâtre*, Dunod, Paris

Pierre Larthomas, 1980. *Le langage dramatique*, PUF, Paris

Permanence des Schémas Narratifs et Reconfigurations Idéologiques dans les Aventures de Topé l'Araignée de Touré Théophile Mina : une Lecture Structurale et Axiologique des Contes Tagouana

DAOUDA FOFANA

*MAITRE-ASSISTANT EN LITTERATURE ORALE, Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) Cocody / Abidjan (Côte d'Ivoire)
fofdaouda04@yahoo.fr*

Résumé

Cet article examine les permanences et les mutations dans la structure et l'idéologie des contes tagouana à travers l'étude du recueil Les aventures de Topé l'Araignée de Touré Théophile Mina. L'analyse met en lumière la persistance des schémas narratifs traditionnels, tels que la ruse du héros, les oppositions morales ou encore les fonctions didactiques. Toutefois, l'œuvre révèle aussi une forte dynamique de renouvellement idéologique, à travers la critique sociale, l'actualisation des thématiques et l'hybridation entre oralité et écriture. Topé l'Araignée devient ainsi une figure de résistance et d'intelligence sociale, porteuse d'un discours critique sur les dysfonctionnements contemporains. Cette étude montre que le conte, loin d'être un simple vestige culturel, demeure un outil actif de réflexion, d'éducation et de transformation sociale dans les sociétés africaines actuelles.

Mots-clés : *conte africain, idéologie, tradition orale, critique sociale, hybridation narrative*

Abstract

This article examines the continuities and transformations in the structure and ideology of Tagouana folktales through the study of Les aventures de Topé l'Araignée by Touré Théophile Mina. The analysis highlights the persistence of traditional narrative patterns, such as the cunning of the hero, moral oppositions, and didactic functions. However, the work also reveals a strong dynamic of ideological renewal through social criticism, the updating of themes, and the hybridization between orality and

writing. Topé the Spider thus becomes a figure of resistance and social intelligence, conveying a critical discourse on contemporary dysfunctions. This study shows that the folktale, far from being a mere cultural relic, remains an active tool for reflection, education, and social transformation in contemporary African societies.

Keywords: *African folktale, ideology, oral tradition, social criticism, narrative hybridization*

Introduction

La littérature orale africaine, dans sa diversité expressive et fonctionnelle, demeure un espace privilégié d'expression des représentations collectives, des valeurs sociales et des structures symboliques des sociétés traditionnelles. Au sein de cette littérature, le conte occupe une place centrale en tant que forme narrative à la fois esthétique, éducative et idéologique. En Côte d'Ivoire, et plus précisément dans la région du centre-nord habitée par les Tagouana, le conte ne se limite pas à un simple divertissement ; il constitue un véhicule de transmission intergénérationnelle des savoirs, des normes et de l'identité culturelle.

Ce contexte, Les aventures de Topé l'Araignée de Touré Théophile Mina s'inscrit dans un double dynamique: d'une part, celle de la préservation d'un patrimoine narratif issu de la tradition tagouana, et d'autre part, celle de l'adaptation de ce patrimoine aux réalités contemporaines. À travers le personnage de Topé, araignée rusée et débrouillard, l'auteur déploie un univers foisonnant d'histoires où se conjuguent permanence des structures et renouvellement des messages idéologiques. Le recueil soulève dès lors une question fondamentale : comment les contes de tradition tagouana réactivés dans Les aventures de Topé l'Araignée maintiennent-ils leurs structures fondamentales tout en intégrant de nouvelles représentations et valeurs adaptées aux enjeux sociaux actuels ?

L'hypothèse qui sous-tend notre réflexion est que ce recueil conserve les trames structurelles propres aux contes

traditionnels tagouana – notamment à travers des schémas narratifs récurrents et des figures archétypales – tout en leur conférant une actualité axiologique qui reflète les mutations sociales, culturelles et morales de la société ivoirienne contemporaine. Il s'agira donc de mener une lecture à la fois structurelle, en nous appuyant sur les outils de la narratologie (Propp, Greimas), et axiologique, en interrogeant les valeurs véhiculées dans les récits.

Cette étude s'organisera en trois temps. La première partie analysera les permanences structurelles du conte tagouana dans le recueil, en mettant en lumière la stabilité des schémas narratifs et la figure du héros rusé. La deuxième partie portera sur les reconfigurations idéologiques observables dans les récits, entre transmission de valeurs traditionnelles et émergence de normes nouvelles. Enfin, la troisième partie interrogera le rôle de l'auteur en tant que médiateur entre tradition orale et modernité littéraire, dans une perspective de sauvegarde patrimoniale et de renouvellement esthétique.

1. Permanences structurelles du conte tagouana dans *Les aventures de Topé l'Araignée*

L'univers du conte africain repose sur des structures narratives récurrentes et des types de personnages codifiés qui facilitent la transmission de savoirs et la mémorisation. Selon Propp (1928/1970), les contes merveilleux s'articulent autour de fonctions constantes, indépendantes des contextes culturels. Dans les récits africains, cette stabilité se retrouve dans la présence de figures symboliques (le roi, le héros, l'ennemi) et dans les étapes rituelles du récit (départ, épreuve, retour). *Les aventures de Topé l'Araignée*, tout en étant une œuvre contemporaine, s'inscrit dans cette continuité en reproduisant les structures fondamentales du conte tagouana. Cette première partie vise donc à examiner comment Touré Théophile Mina

s'approprié ces structures traditionnelles à travers l'organisation narrative, le personnage central de Topé et les procédés oraux transposés à l'écrit.

1.1. Une architecture narrative stable

Les récits de Topé l'Araignée s'appuient sur une structure tripartite canonique typique des contes africains : situation initiale – perturbation – résolution. Chaque conte s'ouvre sur une situation relativement stable, souvent marquée par un besoin ou un défi (faim, compétition, quête de pouvoir), que Topé doit surmonter. Cette organisation correspond aux trois moments de la structure narrative définie par Todorov (1971), à savoir l'équilibre initial, la rupture et le rétablissement d'un nouvel équilibre.

De plus, la mise en scène des actions suit en grande partie le schéma actantiel proposé par Greimas (1966), dans lequel Topé joue le rôle du Sujet en quête d'un Objet (par exemple, échapper à une sanction, obtenir un avantage), aidé ou entravé par d'autres actants (Adjuvants et Opposants). Ces rôles sont constants à travers les récits et participent à la clarté du récit et à sa fonction pédagogique.

Par ailleurs, la répétition des actions – notamment dans les épreuves subies ou les ruses répétées de Topé – s'inscrit dans une tradition orale où la récurrence narrative facilite l'apprentissage. Comme le souligne Zempléni (1983), la forme répétitive dans le conte africain est un mécanisme de renforcement mémoriel et de participation de l'auditoire, ce que l'auteur reproduit dans l'écrit.

1.2. Topé, un trickster traditionnel

Topé incarne la figure bien connue du trickster, ou personnage rusé, central dans de nombreuses traditions africaines. Il rappelle Anansi dans la tradition akan ou Leuk le lièvre en Afrique de l'Ouest francophone (Hampâté Bâ, 1994).

Cette figure du malin rusé, souvent de petite taille mais doté d'une intelligence supérieure, s'impose dans un monde où la force ne garantit pas le succès.

Chez Touré Théophile Mina, Topé est une araignée anthropomorphe dotée de parole, de mobilité sociale et d'une conscience aiguë de son environnement. Il ruse pour s'extraire de situations périlleuses, déjouer les puissants ou s'enrichir, souvent au détriment d'autres personnages (rois, animaux, villageois). Cette ruse, loin d'être condamnée, est valorisée comme un moyen de survie dans un monde injuste. Elle incarne la résilience populaire face aux hiérarchies sociales, dans une logique pragmatique où la morale dépend du contexte.

La fonction de Topé n'est pas uniquement comique ou transgressive ; elle est également pédagogique. En observant ses réussites et ses échecs, le lecteur apprend à juger des conséquences des choix stratégiques, à distinguer l'astuce de la tromperie et à comprendre que la ruse peut être un instrument légitime d'émancipation sociale, comme l'explique Paulme (1976) dans son étude sur les contes africains.

1.3. Formes d'ancrage dans l'oralité

Malgré la transcription écrite, Les aventures de Topé l'Araignée conserve de nombreux marqueurs de l'oralité, qui renforcent l'ancrage culturel tagouana du texte. L'usage de formules d'ouverture et de clôture typiques du conte africain – telles que « il était une fois » localisé ou « le conte est fini, que ma bouche se repose » – signale l'origine orale du récit et sa fonction rituelle (Koné, 2004).

Les dialogues sont souvent construits avec des répétitions rythmiques, des onomatopées et des interjections qui évoquent la performance du griot. Ces procédés, bien que transposés dans une narration écrite, conservent l'énergie de la parole vivante. On note également l'usage d'expressions idiomatiques, de proverbes et de métaphores tirées de

l'environnement naturel et social des Tagouana, ce qui confère une authenticité linguistique et culturelle au texte.

Enfin, le narrateur s'adresse parfois directement au lecteur, rompant avec la neutralité narrative et reconstituant une interaction typique du conteur face à son public. Ce procédé, que Bauman (1986) appelle « performance narrative », rétablit l'acte de parole dans l'univers de l'écrit et contribue à une hybridité narrative marquante.

2. Reconfigurations idéologiques : entre valeurs traditionnelles et problématiques contemporaines

Le conte africain n'est pas seulement une structure narrative figée : il est aussi un discours idéologique ancré dans un contexte social, qui reflète les normes, les tensions et les mutations de la société. Dans *Les aventures de Topé l'Araignée*, Touré Théophile Mina réinvestit le canevas du conte tagouana pour interroger des préoccupations nouvelles : l'injustice sociale, les rapports de pouvoir, la condition des faibles, et les aspirations à la mobilité. Si les récits conservent des valeurs morales traditionnelles, telles que le respect de la parole donnée, la solidarité communautaire ou la valorisation de l'intelligence, ils n'en demeurent pas moins ouverts à des thématiques contemporaines, traduisant une adaptation idéologique du genre. Cette partie propose d'explorer la manière dont les contes de Topé actualisent les valeurs anciennes tout en intégrant de nouveaux enjeux liés à l'éthique sociale, aux rapports de domination et à l'individualisme émergent.

2.1. Transmission des valeurs ancestrales

Malgré leur modernité d'écriture, les contes de Touré Théophile Mina demeurent imprégnés d'une éthique communautaire héritée des traditions orales tagouana. Des notions comme la justice distributive, la valeur de la parole, la

hiérarchie respectée ou la punition du mensonge traversent les récits et rappellent la fonction régulatrice du conte traditionnel. Le héros Topé, bien qu'astucieux et parfois transgressif, est souvent rappelé à l'ordre lorsque ses actes menacent l'équilibre social.

Par exemple, dans l'un des contes, Topé se fait passer pour un devin afin de manipuler un chef du village. Si la ruse réussit momentanément, elle se retourne contre lui à la fin, rétablissant une justice sociale conforme à l'ordre cosmique traditionnel décrit par Diop (1981) comme fondement du vivre-ensemble africain. Le récit agit alors comme un miroir des règles de la société et comme un avertissement contre la démesure.

De plus, l'importance accordée à la solidarité, notamment entre les faibles ou les exclus, traduit une vision communautaire du salut. Ce principe, largement étudié par Calame-Griaule (1982), repose sur l'idée que l'individu ne peut se réaliser sans la reconnaissance et le soutien du groupe. Même Topé, pourtant individualiste, se voit parfois contraint d'agir avec d'autres pour parvenir à ses fins, révélant une tension constante entre ruse individuelle et sagesse collective.

2.2. Critique sociale implicite et satire des puissants

Une des forces du recueil réside dans sa dimension satirique, par laquelle l'auteur critique indirectement les abus de pouvoir, l'arbitraire des chefs ou la corruption. Cette critique s'exprime à travers les mésaventures de Topé, qui déjoue les pièges tendus par des figures d'autorité : rois cupides, prêtres menteurs, riches arrogants. En cela, le conte devient un outil de subversion douce, permettant une contestation symbolique du pouvoir en place, comme l'ont analysé Goody (1999) et Diawara (1990).

Dans un conte emblématique, Topé réussit à détourner un jugement truqué orchestré par un roi en exploitant les failles de son propre système de justice. Ce récit illustre les

limites de l'autorité traditionnelle quand elle est fondée sur l'injustice, et pose la ruse du peuple comme une réponse légitime à l'oppression. Cette dialectique entre pouvoir et contestation fait écho à une dynamique contemporaine, où les populations marginalisées trouvent dans les récits symboliques un espace de résistance.

Le recours à l'animalité (Topé étant une araignée) permet également une distanciation humoristique qui renforce la charge critique sans verser dans l'attaque frontale. Cette stratégie est typique des cultures africaines, où le rire et le récit jouent un rôle politique subtil (Mbembe, 2000).

2.3. Émergence d'un individualisme héroïque

Contrairement au conte traditionnel, souvent centré sur le collectif, Les aventures de Topé l'Araignée valorise un héros individuel qui agit seul, raisonne par lui-même et vise la réussite personnelle. Cette orientation marque une rupture avec l'éthique communautaire dominante et témoigne d'une mutation idéologique dans les représentations sociales contemporaines.

Le personnage de Topé est emblématique de cette nouvelle vision : il ne cherche pas à renforcer la communauté mais à maximiser ses intérêts personnels, souvent au prix de la trahison ou du mensonge. Cette tension entre réussite individuelle et norme sociale est symptomatique des recompositions identitaires dans les sociétés postcoloniales, où l'individu est confronté à la fois à des héritages culturels et à des aspirations modernes (Eboussi-Boulaga, 1977).

On pourrait ainsi voir en Topé une figure proto-moderne, annonçant un sujet autonome qui navigue dans un monde incertain, où les anciennes règles sont encore là mais ne suffisent plus à garantir le succès. Cette représentation rejoint les analyses de Achille Mbembe (2005) sur la fragmentation des normes dans les sociétés africaines contemporaines, où le récit devient un laboratoire d'expérimentation des valeurs.

3. Hybridation narrative et fonction critique dans les contes tagouana contemporains

À la croisée de la tradition et de la modernité, les contes de Touré Théophile Mina dans *Les aventures de Topé l'Araignée* témoignent d'une dynamique d'hybridation narrative. S'ils s'inspirent du fonds oral tagouana par leur structure, leurs personnages et leur esthétique, ils incorporent aussi des procédés narratifs modernes, des préoccupations contemporaines et un regard critique sur la société actuelle. Cette hybridation ne relève pas d'un simple syncrétisme formel : elle révèle une volonté d'adapter le conte à de nouveaux espaces de réception, notamment l'école, l'édition ou les médias. Dans cette dernière partie, il s'agit de mettre en lumière les mécanismes de cette hybridation, d'en analyser les implications didactiques, et d'interroger la portée critique des récits.

3.1. Une écriture métissée entre oralité et littérature

Les contes de Touré procèdent d'un mélange des codes oraux et écrits, générant une forme narrative hybride qui permet au texte de circuler à la fois dans les espaces traditionnels et modernes. Sur le plan formel, cette hybridation se manifeste par l'emploi d'un narrateur omniscient qui conserve les modulations de la voix conteuse, les formules d'ouverture et de clôture orales, mais aussi par une syntaxe fluide, des dialogues vivants et un lexique accessible.

Le recueil de contes *Les aventures de Topé l'araignée* s'inscrit dans une dynamique littéraire qui conjugue deux formes d'expression distinctes mais complémentaires : l'oralité et la littérature. L'auteur y bâtit un pont entre la tradition orale africaine et l'écriture littéraire moderne, en s'appropriant les codes de la parole ancestrale tout en y introduisant des procédés narratifs propres à la littérature écrite.

3.1.1. Une oralité reconstituée à l'écrit : indices structurels et stylistiques

Le texte s'ouvre et se clôt souvent par des formules typiques de l'oralité, reproduisant l'ambiance du conteur africain face à son auditoire. On retrouve ainsi l'usage des formules d'ouverture telles que :

« Il était une fois, dans un village lointain... » ou encore « Topé l'araignée, le plus rusé de tous, voulut encore jouer un mauvais tour » (Touré, 2016, p. 12).

Ces incipits, bien qu'écrits, sont ancrés dans le rythme oral du conte traditionnel.

Le recours aux expressions idiomatiques, aux proverbes et à la répétition souligne davantage cette appartenance à la culture de l'oral. Par exemple, dans le conte Topé et le roi glouton, le narrateur affirme :

« Quand le mensonge court pendant un jour, la vérité le rattrape en une seconde » (Touré, 2016, p. 37).

Ce proverbe, intégré de manière fluide dans le récit, rappelle les fonctions didactiques et morales du conte oral, où chaque récit est porteur d'un enseignement.

3.1.2. La littérature comme mise en forme et esthétique du récit

L'écrit permet à l'auteur de structurer le récit selon des procédés plus élaborés que dans la performance orale. Ainsi, les descriptions, la progression narrative, et les portraits psychologiques des personnages sont davantage approfondis.

Dans *Topé et les marchands de sel*, l'auteur décrit les sentiments de l'araignée avec une précision littéraire :

« Topé sentait la colère bouillonner dans sa petite poitrine velue, mais il gardait son calme, comme l'eau dormante d'un marigot en saison sèche » (Touré, 2016, p. 58).

L'image poétique du marigot dormeur est typique de la littérature qui enrichit l'expression sans altérer la logique du récit.

La narration, bien qu'inspirée de la tradition orale, est ici canalisée par des chapitres, des titres, et une organisation logique propre à la littérature écrite. Cette structuration donne au lecteur une stabilité et un confort de lecture, tout en préservant la fluidité du langage oral.

3.1.3. Une hybridation signifiante : entre mémoire culturelle et modernité littéraire

Les aventures de Topé l'araignée est donc le fruit d'un métissage assumé entre deux mondes : celui de la tradition et celui de l'écriture. Cette hybridation témoigne d'une volonté de transmission intergénérationnelle. L'auteur y rend hommage à la mémoire collective tout en adaptant le message aux exigences de la modernité littéraire.

Ce métissage se manifeste également par l'alternance entre des moments de narration objective et des interpellations adressées au lecteur, comme dans :

« Et toi, petit lecteur, qu'aurais-tu fait à la place de Topé ? » (Touré, 2016, p. 89).

Cette interpellation rappelle les interactions entre conteur et public dans la performance orale, mais dans un cadre littéraire modernisé.

Comme le souligne Yankah (1995), la mise par écrit du conte africain nécessite une médiation créative pour éviter la perte de sa force performative. Touré y parvient en reconstituant, à l'écrit, les éléments clés de la performance : variation des registres de langue, rythme narratif, répétitions rituelles, apartés au lecteur. L'œuvre fonctionne alors comme un espace liminal (Turner, 1969), entre texte et parole, entre le monde ancien et les imaginaires nouveaux.

Par ailleurs, l'auteur n'hésite pas à intégrer des références modernes (administration, école, nouvelles technologies) dans des récits qui se veulent universels, donnant ainsi au conte un ancrage dans la réalité sociale actuelle. Cette mise à jour des contextes rend les contes plus accessibles aux jeunes générations et confère une fonction pédagogique actualisée au genre.

3.2. Une visée éducative renouvelée

L'hybridation du conte chez Touré Théophile Mina n'est pas seulement esthétique ; elle répond aussi à une ambition éducative. À travers les récits de Topé, l'auteur propose une relecture de la morale traditionnelle en la confrontant à des enjeux contemporains : la citoyenneté, l'accès à la justice, les rapports de genre, la valorisation du savoir.

Par exemple, certains contes dénoncent la déresponsabilisation des élites, l'abus de pouvoir, ou encore les inégalités d'accès à l'éducation, en mettant en scène des personnages confrontés à des institutions défailtantes ou corrompues. Dans ces cas, la ruse de Topé n'est pas seulement un jeu, mais devient un outil critique qui permet de penser des alternatives éthiques et sociales. Cela rejoint l'idée défendue par Bhabha (1994) selon laquelle les récits postcoloniaux produisent des espaces d'énonciation subversive au sein même des structures héritées.

Dans un autre registre, certains contes valorisent la tolérance, la résolution pacifique des conflits, ou encore la protection de l'environnement, intégrant ainsi des messages explicitement liés à l'éducation civique et au développement durable. Le conte devient ainsi un véhicule de conscience citoyenne, comme le préconise Ouédraogo (2012), pour qui la littérature orale peut jouer un rôle majeur dans l'éducation africaine contemporaine.

3.3. Vers une esthétique de la résistance

Enfin, l'un des apports majeurs du recueil réside dans sa capacité à penser le monde à partir des marges, en donnant la parole à une figure marginale (Topé), dotée d'une intelligence critique face aux normes dominantes. Loin d'un simple divertissement, le conte tagouana contemporain devient une esthétique de la résistance, selon le mot de Hall (1997), où l'humour, la ruse et la fiction permettent de dénoncer les déséquilibres sociaux.

Topé, dans ses multiples aventures, défie les figures de l'ordre établi, renverse les situations de domination et construit un récit de survie sociale, symbolique de l'ingéniosité des peuples face aux systèmes inégalitaires. Cette posture rejoint l'idée d'un héros postmoderne, non plus conquérant, mais rusé, marginal, subversif, à la manière des figures du « griot-trickster » mises en avant par Hountondji (1997).

Ainsi, Les aventures de Topé l'Araignée s'inscrivent dans une esthétique contemporaine qui, tout en préservant la trame traditionnelle, introduit une lecture critique du réel, où la narration devient acte de résistance, d'interpellation et de transformation du monde.

Conclusion

Le recueil Les aventures de Topé l'Araignée de Touré Théophile

Mina constitue une œuvre exemplaire des dynamiques à l'œuvre dans la littérature orale contemporaine africaine. À travers les récits de Topé, l'auteur parvient à conjuguer des structures narratives traditionnelles, issues du répertoire oral tagouana, avec des thématiques résolument modernes qui traduisent les mutations sociales, idéologiques et culturelles des sociétés ivoiriennes et africaines actuelles.

L'analyse a permis de mettre en évidence, d'une part, la permanence des schémas structurants du conte classique – notamment la ruse du héros, la dualité bien/mal, l'efficacité narrative des formules et la fonction normative – et, d'autre part, l'émergence d'une nouvelle orientation idéologique, marquée par la critique sociale, la mise en question des hiérarchies traditionnelles, et l'affirmation d'un sujet narratif plus autonome, parfois même subversif.

Dans cette optique, le personnage de Topé l'Araignée apparaît comme une figure de résilience et d'intelligence populaire, capable de s'adapter, de résister et d'innover dans un monde en mutation. Par son hybridité narrative et sa puissance symbolique, le conte devient un véritable lieu d'élaboration d'une conscience critique, où tradition et modernité dialoguent pour penser le devenir de la société.

Ainsi, Les aventures de Topé l'Araignée témoignent non seulement d'un renouveau du conte africain, mais aussi de sa capacité à demeurer un instrument vivant de transmission, de résistance et de transformation sociale. L'œuvre de Touré Théophile Mina invite, dès lors, à une relecture du patrimoine oral africain non comme un héritage figé, mais comme un espace dynamique d'invention culturelle, apte à nourrir aussi bien la pensée éducative que la réflexion politique et esthétique en Afrique contemporaine.

Références bibliographiques

- Bauman, Richard.** 1986. *Story, performance, and event: Contextual studies of oral narrative.* Cambridge University Press.
- Bhabha, Homi K.** 1994. *The location of culture.* Routledge.
- Calame-Griaule, Geneviève. 1982. *Le langage de la nuit : contes africains.* Gallimard.
- Diawara, Manthia.** 1990. *La parole et le pouvoir : essais sur la société, la culture et le politique.* Présence Africaine.
- Diop, Cheikh Anta.** 1981. *Civilisation ou barbarie : anthropologie sans complaisance.* Présence Africaine.
- Eboussi-Boulaga, Fabien.** 1977. *La crise du Muntu : authenticité africaine et philosophie.* Présence Africaine.
- Goody, Jack.** 1999. *La peur des représentations : critique des raisons littéraires.* Éditions de Minuit.
- Greimas, Algirdas Julien.** 1966. *Sémantique structurale.* Larousse.
- Hall, Stuart.** 1997. *Representation: Cultural representations and signifying practices.* Sage.
- Hampâté Bâ, Amadou.** 1994. *L'Empire peul du Macina.* Actes Sud.
- Hountondji, Paulin J.** 1997. *La rationalité, une ou plurielle ?* Karthala.
- Koné, Bina.** 2004. *L'oralité dans le conte africain : approche stylistique et fonctionnelle.* Éditions CLE.
- Mbembe, Achille.** 2000. *De la postcolonie : essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine.* Karthala.
- Mbembe, Achille.** 2005. *Critique de la raison nègre.* La Découverte.
- Ouédraogo, Joseph.** 2012. *Littérature orale et citoyenneté en Afrique.* Éditions L'Harmattan.

Paulme, Denise. 1976. *La Mère dévorante : Essai sur la fonction maternelle dans les contes africains*. Gallimard.

Propp, Vladimir. 1970. *Morphologie du conte* (Jean Rivière, trad.). Éditions du Seuil. (Œuvre originale publiée en 1928)

Todorov, Tzvetan. 1971. *Poétique de la prose*. Seuil.

Touré, Théophile Minan. 2016. *Les aventures de Topé l'araignée*. Abidjan : Les Classiques Ivoiriens.

Turner, Victor. 1969. *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine Transaction.

Yankah, Kwesi. 1995. *Speaking for the Chief: Okyeame and the politics of Akan royal oratory*. Indiana University Press.

Zempléni, André. 1983. *La répétition dans le conte africain*. In Jean Derive & Jean-Michel Eloi (Éds.), *Oralité et expressions africaines* (pp. 45–62). Karthala

La place de la formation enseignante dans la mise en place du système LMD à l'Université de N'Djamena

Esaïe Yallah Waïdou

Université de N'Djamena

Résumé

Cette étude examine l'impact de la formation enseignante sur la mise en place du système LMD à l'Université de N'Djamena. Une méthode mixte utilisant des questionnaires et des entretiens a été utilisée auprès d'un échantillon de 100 enseignants universitaires. Les résultats montrent que la formation enseignante a un impact significatif sur la mise en place du système LMD ($\beta = 0,75$; $p < 0,01$). Cette étude souligne l'importance de la formation enseignante pour une mise en œuvre réussie du système LMD. Les conclusions suggèrent que l'Université de N'Djamena devrait mettre en place des programmes de formation pédagogique pour les enseignants universitaires afin de renforcer leur capacité à mettre en œuvre le système LMD. Cela contribuerait à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Tchad. La formation enseignante est donc essentielle pour le succès du système LMD.

Mots clés : *Formation enseignante, système LMD, Université de N'Djamena, communauté d'apprentissage.*

Abstract

This study examines the impact of teacher training on the implementation of the LMD system at the University of N'Djamena. A mixed method using questionnaires and interviews was used with a sample of 100 university teachers. The results show that teacher training has a significant impact on the implementation of the LMD system ($\beta = 0.75$; $p < 0.01$). This study highlights the importance of teacher training for a successful implementation of the LMD system. The conclusions suggest that the University of N'Djamena should establish pedagogical training programs for university teachers to strengthen their capacity to implement the LMD system. This would

contribute to improving the quality of higher education in Chad. Teacher training is therefore essential for the success of the LMD system.

Keywords: *Teacher training, LMD system, University of N'Djamena, learning community.*

Introduction

Le système éducatif tchadien est en pleine mutation avec la mise en place du système Licence-Master-Doctorat (LMD) à partir de 2012, après son adoption par les pays de la Communauté Économique et Monétaire des États de l'Afrique centrale (CEMAC) en 2006. Cette réforme vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Tchad en harmonisant les cursus universitaires et en renforçant les capacités des enseignants. Cependant, malgré les efforts initiaux pour former les enseignants, les sessions de formation ont progressivement diminué, voire disparu, laissant les enseignants face à de nombreux défis, notamment la massification des effectifs, la précarisation des ressources, l'austérité budgétaire et les contraintes technologiques imposées par la COVID-19. Selon le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (2018), seulement 12% des enseignants universitaires tchadiens ont une formation pédagogique adéquate, ce qui est préoccupant car la formation enseignante est considérée comme un facteur clé de la réussite du système LMD (Altbach, 2011).

La transition vers le LMD au Tchad a été marquée par une série de formations pédagogiques destinées à sensibiliser et à former les enseignants aux nouvelles exigences du système. Cependant, ces formations ont été limitées par plusieurs facteurs, notamment les contraintes budgétaires, l'insuffisance des ressources humaines appropriées, la précarité des infrastructures et l'absence de technologies adaptées. La formation pédagogique, qui consiste à doter les enseignants des compétences nécessaires pour adapter leur enseignement au

nouveau système, aurait dû constituer un pilier central de la réforme. Cependant, dans la pratique, elle a été reléguée au second plan, ce qui a des conséquences directes sur la qualité de l'enseignement dispensé. Selon l'UNESCO (2019), 75% des enseignants universitaires au Tchad n'ont pas reçu de formation pédagogique formelle, ce qui contraste avec les recommandations de Trowler (1998) qui souligne l'importance de la formation enseignante pour une mise en œuvre réussie du système LMD.

Les défis rencontrés par les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques sont nombreux, notamment la massification des effectifs, l'insuffisance des ressources matérielles et humaines, et les contraintes technologiques. La crise sanitaire liée à la COVID-19 a mis en lumière les insuffisances technologiques dans le système éducatif tchadien, avec une grande partie des enseignants qui n'était pas préparée à la mise en place de l'enseignement à distance. Cette situation a exacerbé les inégalités d'accès à l'éducation et a mis en exergue la nécessité d'une formation continue et d'un soutien technologique pour les enseignants. Face à ces défis, il est indispensable de mettre en place des stratégies nationales cohérentes pour garantir la réussite de la réforme, notamment en renforçant la formation pédagogique des enseignants et en leur offrant un soutien continu.

Selon la théorie de la "communauté d'apprentissage" de Wenger (1998), la formation pédagogique des enseignants est un élément clé pour garantir la qualité de l'enseignement et l'apprentissage dans les établissements d'enseignement supérieur. Cette théorie souligne l'importance de la formation continue et du soutien pédagogique pour les enseignants afin qu'ils puissent adapter leur enseignement aux besoins des étudiants et aux exigences du système éducatif. Dans le contexte du système LMD, la formation pédagogique des enseignants est particulièrement importante pour garantir que les étudiants

acquièrent les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans leur carrière professionnelle. En effet, Trowler (1998) souligne que la formation enseignante est essentielle pour une mise en œuvre réussie du système LMD, car elle permet aux enseignants de développer les compétences pédagogiques nécessaires pour dispenser un enseignement de qualité.

Cependant, les statistiques récoltées sur le terrain montrent que la situation est loin d'être idéale. Selon une étude de l'UNESCO (2019), 75% des enseignants universitaires au Tchad n'ont pas reçu de formation pédagogique formelle, ce qui contraste avec les recommandations de Wenger (1998) et de Trowler (1998) sur l'importance de la formation pédagogique pour les enseignants. De plus, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (2018) a révélé que seulement 12% des enseignants universitaires tchadiens ont une formation pédagogique adéquate, ce qui est préoccupant car la formation enseignante est considérée comme un facteur clé de la réussite du système LMD (Altbach, 2011). Ces statistiques montrent que les enseignants universitaires au Tchad ne sont pas suffisamment préparés pour mettre en œuvre le système LMD de manière efficace, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur la qualité de l'enseignement et l'apprentissage.

Le contraste entre la théorie et les faits observés sur le terrain montre qu'il y a effectivement un problème de recherche qui nécessite une attention particulière. La formation pédagogique des enseignants est un élément clé pour garantir la qualité de l'enseignement et l'apprentissage dans les établissements d'enseignement supérieur, mais les statistiques montrent que les enseignants universitaires au Tchad ne reçoivent pas suffisamment de formation pédagogique pour mettre en œuvre le système LMD de manière efficace. Cette étude vise à examiner l'impact de la formation pédagogique sur la mise en place du système LMD à l'Université de N'Djamena

et à identifier les facteurs qui influencent la qualité de l'enseignement et l'apprentissage dans ce contexte.

À partir de cette question de recherche, il sera question de conduire une étude au Tchad et notamment sur les enseignants-chercheurs, aux fins de d'évaluer la place et l'impact des formations pédagogiques proposées aux enseignants, tout en analysant les obstacles rencontrés par ces derniers et en explorant les pistes d'amélioration pour rendre cette réforme plus efficace. De manière plus spécifique, il s'agira de répondre aux questions suivantes : quelle place la formation enseignante et particulièrement la formation pédagogique a-t-elle occupé dans sa mise en œuvre ? Quelles stratégies le Tchad a-t-il adopté pour procéder à la réforme LMD ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques ? Quelles sont les pistes d'amélioration de cette formation ?

1.Cadre théorique

1.1. Définition des concepts

Le premier concept clé de cette étude est la formation pédagogique des enseignants. La formation pédagogique désigne l'ensemble des activités de formation et de développement professionnel destinées aux enseignants pour les aider à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour dispenser un enseignement de qualité. Selon Wenger (1998), la formation pédagogique est essentielle pour les enseignants car elle leur permet de développer les compétences nécessaires pour adapter leur enseignement aux besoins des étudiants et aux exigences du système éducatif. Dans le contexte du système LMD, la formation pédagogique est particulièrement importante car elle permet aux enseignants de développer les compétences pédagogiques nécessaires pour dispenser un enseignement de qualité et pour aider les étudiants à acquérir les

compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans leur carrière professionnelle.

Le deuxième concept clé de cette étude est le système LMD (Licence-Master-Doctorat). Le système LMD est un système d'enseignement supérieur qui vise à harmoniser les cursus universitaires et à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Selon Altbach (2011), le système LMD est conçu pour offrir aux étudiants une formation de qualité qui leur permet de développer les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans leur carrière professionnelle. Le système LMD est basé sur trois niveaux de formation : la licence, le master et le doctorat, chacun ayant des objectifs et des exigences spécifiques. Dans le contexte de cette étude, le système LMD est considéré comme un cadre de référence pour évaluer l'impact de la formation pédagogique sur la qualité de l'enseignement et l'apprentissage.

Le troisième concept clé de cette étude est la qualité de l'enseignement et l'apprentissage. La qualité de l'enseignement et l'apprentissage désigne la mesure dans laquelle les étudiants acquièrent les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans leur carrière professionnelle. Selon Trowler (1998), la qualité de l'enseignement et l'apprentissage dépend de plusieurs facteurs, notamment la formation pédagogique des enseignants, les ressources disponibles et les méthodes d'enseignement utilisées. Dans le contexte de cette étude, la qualité de l'enseignement et l'apprentissage est considérée comme un indicateur clé pour évaluer l'impact de la formation pédagogique sur la mise en place du système LMD à l'Université de N'Djamena.

1.2. Revue de la littérature

La formation pédagogique des enseignants est un sujet largement étudié dans la littérature. Selon Wenger (1998), la formation pédagogique est essentielle pour les enseignants car

elle leur permet de développer les compétences nécessaires pour adapter leur enseignement aux besoins des étudiants et aux exigences du système éducatif. Dans le contexte africain, plusieurs études ont montré l'importance de la formation pédagogique pour les enseignants. Par exemple, une étude de Materu (2007) a montré que la formation pédagogique des enseignants est un facteur clé pour améliorer la qualité de l'enseignement et l'apprentissage dans les pays africains. De même, une étude de Mohamedbhai (2011) a souligné l'importance de la formation continue pour les enseignants en Afrique, en particulier dans le contexte de la mise en place de nouveaux systèmes éducatifs. En outre, une étude de Altbach (2011) a montré que la formation pédagogique des enseignants est un facteur clé pour la réussite du système LMD dans les pays africains.

La mise en place du système LMD est également un sujet largement étudié dans la littérature. Selon Trowler (1998), le système LMD est conçu pour offrir aux étudiants une formation de qualité qui leur permet de développer les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans leur carrière professionnelle. Dans le contexte africain, plusieurs études ont montré les défis et les opportunités liés à la mise en place du système LMD. Par exemple, une étude de Teferra (2008) a montré que la mise en place du système LMD en Afrique est confrontée à plusieurs défis, notamment la manque de ressources et la nécessité de former les enseignants. De même, une étude de Mohamedbhai (2013) a souligné l'importance de la mise en place de mécanismes de qualité pour garantir la qualité de l'enseignement et l'apprentissage dans le système LMD. En outre, une étude de Jansen (2015) a montré que la mise en place du système LMD peut avoir des impacts positifs sur la qualité de l'enseignement et l'apprentissage, mais qu'il est nécessaire de prendre en compte les contextes locaux et les besoins des étudiants.

La qualité de l'enseignement et l'apprentissage est également un sujet largement étudié dans la littérature. Selon Ramsden (2003), la qualité de l'enseignement et l'apprentissage dépend de plusieurs facteurs, notamment la formation pédagogique des enseignants, les ressources disponibles et les méthodes d'enseignement utilisées. Dans le contexte africain, plusieurs études ont montré l'importance de la qualité de l'enseignement et l'apprentissage pour le développement économique et social. Par exemple, une étude de Bloom (2005) a montré que la qualité de l'enseignement et l'apprentissage est un facteur clé pour le développement économique et social en Afrique. De même, une étude de Hajizadeh (2010) a souligné l'importance de la qualité de l'enseignement et l'apprentissage pour la compétitivité des pays africains dans l'économie mondiale. En outre, une étude de UNESCO (2019) a montré que la qualité de l'enseignement et l'apprentissage est un facteur clé pour la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique.

1.3. Théorie explicative

La théorie de l'apprentissage situé de Lave et Wenger (1991) est un cadre théorique qui met l'accent sur l'importance de l'apprentissage en situation réelle et de la participation périphérique légitime des individus dans une communauté de pratique. Selon cette théorie, l'apprentissage est un processus social qui se produit à travers la participation des individus dans des communautés de pratique. Les individus apprennent en observant, en participant et en contribuant aux activités de la communauté.

Dans le contexte de la formation des enseignants universitaires, la théorie de l'apprentissage situé de Lave et Wenger souligne l'importance de la participation active des individus dans la construction de leur propre apprentissage et de leur développement professionnel. Les enseignants universitaires

apprennent et se développent professionnellement à travers leur participation à des activités de formation et de développement professionnel, telles que des ateliers, des séminaires et des groupes de travail. La communauté de pratique est constituée par les enseignants universitaires qui partagent un intérêt commun pour la mise en place du système LMD et qui s'engagent dans des activités de formation et de développement professionnel pour améliorer leur pratique pédagogique.

La théorie de l'apprentissage situé de Lave et Wenger fournit un cadre explicatif pour comprendre comment les enseignants universitaires apprennent et se développent professionnellement à travers leur participation à des activités de formation et de développement professionnel. Les éléments clés de cette théorie, tels que la participation périphérique légitime, l'apprentissage en situation réelle et la communauté de pratique, permettent de comprendre comment les enseignants universitaires peuvent développer leurs compétences pédagogiques et améliorer leur pratique professionnelle. Dans le contexte de la mise en place du système LMD, cette théorie peut aider à comprendre comment la formation pédagogique des enseignants universitaires peut influencer la qualité de l'enseignement et l'apprentissage.

2.Méthodologie

Cette étude a été menée à l'Université de N'Djamena, au Tchad. La population d'étude est constituée par les enseignants universitaires de l'Université de N'Djamena qui sont impliqués dans la mise en place du système LMD. L'échantillon est composé de 100 enseignants universitaires qui ont été sélectionnés à partir d'une population totale de 400 enseignants. La technique d'échantillonnage utilisée est l'échantillonnage aléatoire simple, qui consiste à sélectionner les participants de manière aléatoire à partir de la population totale. Cette technique

a permis de garantir la représentativité de l'échantillon et de minimiser les biais de sélection.

Pour collecter les données, nous avons utilisé un questionnaire auto-administré qui a été distribué aux enseignants universitaires sélectionnés. Le questionnaire a été conçu pour recueillir des informations sur la formation pédagogique des enseignants, leur expérience dans la mise en place du système LMD et leur perception de la qualité de l'enseignement et l'apprentissage. Le questionnaire a été pré-testé auprès d'un groupe de 10 enseignants universitaires pour garantir sa validité et sa fiabilité. En outre, nous avons également utilisé des entretiens semi-structurés avec 20 enseignants universitaires pour recueillir des informations plus détaillées et nuancées sur leur expérience et leur perception de la mise en place du système LMD.

Pour analyser les données, nous avons utilisé des techniques statistiques et des méthodes d'analyse qualitative. Les données quantitatives ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS, qui a permis de calculer des statistiques descriptives et des coefficients de corrélation entre les variables. Les données qualitatives ont été analysées à l'aide de la méthode d'analyse thématique, qui consiste à identifier les thèmes et les patterns qui émergent des données. Les résultats de l'analyse ont été utilisés pour répondre aux questions de recherche et pour tester les hypothèses de l'étude. Les données ont été présentées sous forme de tableaux, de figures et de descriptions narratives pour faciliter la compréhension et l'interprétation des résultats.

3. Résultats

3.1. Résultats quantitatifs

Les résultats de l'étude montrent que la formation pédagogique des enseignants universitaires a un impact significatif sur la mise en place du système LMD à l'Université

de N'Djamena. Le tableau suivant présente les résultats de la corrélation linéaire simple entre la formation pédagogique des enseignants et la mise en place du système LMD :

Variables	Coefficient de corrélation (β)	p-value
Formation pédagogique	0,75	0,000
Expérience dans la mise en place du LMD	0,42	0,001
Perception de la qualité de l'enseignement	0,61	0,000

Le tableau montre que la formation pédagogique des enseignants universitaires est positivement corrélée avec la mise en place du système LMD ($\beta = 0,75$, $p < 0,001$). Cela signifie que les enseignants qui ont reçu une formation pédagogique adéquate sont plus susceptibles de mettre en place le système LMD de manière efficace. La formation pédagogique explique environ 56% de la variance dans la mise en place du système LMD ($R^2 = 0,56$). Les résultats montrent également que l'expérience dans la mise en place du LMD et la perception de la qualité de l'enseignement sont également corrélées avec la mise en place du système LMD, mais à un degré moindre que la formation pédagogique.

Les résultats de l'étude suggèrent que la formation pédagogique des enseignants universitaires est un facteur clé pour la réussite de la mise en place du système LMD à l'Université de N'Djamena. Les enseignants qui ont reçu une formation pédagogique adéquate sont mieux équipés pour mettre en place le système LMD et pour dispenser un enseignement de qualité. Les résultats de l'étude ont des implications importantes pour la politique éducative et la pratique pédagogique à l'Université de N'Djamena. Il est recommandé que l'Université mette en place des programmes de formation pédagogique pour les enseignants universitaires afin

de renforcer leur capacité à mettre en place le système LMD et à dispenser un enseignement de qualité.

3.2. Résultats qualitatifs

Les entretiens semi-structurés avec les enseignants universitaires ont révélé plusieurs thèmes importants liés à la formation pédagogique et à la mise en place du système LMD. Les enseignants ont souligné l'importance de la formation pédagogique pour les aider à comprendre les principes et les méthodes du système LMD. Ils ont également souligné que la formation pédagogique leur a permis de développer des compétences pédagogiques nouvelles, telles que la capacité de concevoir des cours et des activités d'apprentissage centrés sur l'étudiant.

Les enseignants ont également mentionné que la formation pédagogique leur a permis de mieux comprendre les besoins et les attentes des étudiants, et de développer des stratégies pour répondre à ces besoins. Cependant, certains enseignants ont souligné que la formation pédagogique devrait être plus approfondie et plus régulière pour les aider à mettre en place le système LMD de manière efficace.

Les résultats qualitatifs ont également révélé que les enseignants universitaires rencontrent des défis importants dans la mise en place du système LMD, notamment l'insuffisance de ressources et d'infrastructures, ainsi que la résistance au changement de la part de certains collègues. Les enseignants ont souligné l'importance de la collaboration et du soutien entre collègues pour surmonter ces défis et mettre en place le système LMD de manière efficace. Voici quelques citations des enseignants universitaires qui illustrent ces résultats :

- "La formation pédagogique m'a permis de comprendre les principes du système LMD et de développer des compétences pédagogiques nouvelles." (Enseignant 1)

- "La formation pédagogique devrait être plus approfondie et plus régulière pour nous aider à mettre en place le système LMD de manière efficace." (Enseignant 2)
- "La manque et ou l'insuffisance de ressources et d'infrastructures est un défi important pour la mise en place du système LMD." (Enseignant 3).

Ces résultats qualitatifs fournissent une compréhension plus approfondie des expériences et des perceptions des enseignants universitaires concernant la formation pédagogique et la mise en place du système LMD. Ils soulignent l'importance de la formation pédagogique pour les enseignants universitaires et les défis qu'ils rencontrent dans la mise en place du système LMD.

4. Interprétation

Les résultats montrent que la formation pédagogique des enseignants universitaires est un facteur clé pour la mise en place du système LMD. Cela peut être expliqué par le fait que la formation pédagogique permet aux enseignants de participer à une communauté de pratique où ils peuvent apprendre en situation réelle et développer des compétences pédagogiques nouvelles. La participation périphérique légitime des enseignants à cette communauté de pratique leur permet de progressivement prendre une part plus active dans la mise en place du système LMD.

Les résultats montrent également que les enseignants universitaires qui ont reçu une formation pédagogique sont plus susceptibles de mettre en place le système LMD de manière efficace. Cela peut être expliqué par le fait que la formation pédagogique leur permet de développer une compréhension

partagée des principes et des méthodes du système LMD, ce qui est facilité par leur participation à une communauté de pratique. Les résultats qualitatifs montrent également que les enseignants universitaires rencontrent des défis importants dans la mise en place du système LMD, notamment l'insuffisance de ressources et d'infrastructures, les conditions de travail ainsi que la résistance au changement de la part de certains collègues. Cela peut être expliqué par le fait que la participation à une communauté de pratique peut être influencée par les conditions contextuelles dans lesquelles les enseignants travaillent.

Les résultats de l'étude suggèrent que la formation pédagogique des enseignants universitaires est un élément clé pour la mise en place du système LMD, et que la théorie de l'apprentissage situé de Lave et Wenger fournit un cadre utile pour comprendre les processus d'apprentissage et de développement professionnel des enseignants universitaires. Les implications de ces résultats sont que les universités devraient mettre en place des programmes de formation pédagogique pour les enseignants universitaires, et encourager la collaboration et le partage de connaissances entre les enseignants pour favoriser la mise en place du système LMD.

5. Discussion

Les résultats de l'étude suggèrent que la formation pédagogique des enseignants universitaires est un élément clé pour la mise en place du système LMD. Cela est en accord avec les travaux de plusieurs auteurs qui ont souligné l'importance de la formation pédagogique pour les enseignants universitaires. Par exemple, Wenger (1998) a montré que la formation pédagogique permet aux enseignants de développer des compétences pédagogiques nouvelles et de mieux comprendre les principes et les méthodes de l'enseignement. De même, Trowler (1998) a souligné que la formation pédagogique est

essentielle pour les enseignants universitaires pour qu'ils puissent mettre en place des pratiques pédagogiques efficaces. D'autres auteurs qui ont soutenu cette idée incluent Altbach (2011), Materu (2007), Mohamedbhai (2011), Jansen (2015), Ramsden (2003), et Hajizadeh (2010).

Cependant, certains auteurs ont exprimé des réserves quant à l'efficacité de la formation pédagogique pour les enseignants universitaires. Par exemple, Scott (2006) a montré que la formation pédagogique peut être inefficace si elle n'est pas adaptée aux besoins spécifiques des enseignants. De même, Gibbs (2013) a souligné que la formation pédagogique peut être trop théorique et ne pas prendre en compte les réalités pratiques de l'enseignement universitaire. D'autres auteurs qui ont exprimé des réserves incluent Tight (2012), qui a montré que la formation pédagogique peut être trop coûteuse et pas suffisamment efficace, et Rowland (2006), qui a souligné que la formation pédagogique peut être trop centrée sur les compétences pédagogiques et ne pas prendre en compte les autres aspects de l'enseignement universitaire.

Les résultats de l'étude suggèrent également que la mise en place du système LMD nécessite un engagement mutuel et une entreprise commune de la part des enseignants et de l'administration universitaire. Cela est en accord avec les travaux de plusieurs auteurs qui ont souligné l'importance de la collaboration et du partage de connaissances entre les enseignants et l'administration universitaire. Par exemple, Wenger (1998) a montré que la communauté d'apprentissage est un élément clé pour la mise en place de pratiques pédagogiques efficaces. De même, Trowler (1998) a souligné que la collaboration entre les enseignants et l'administration universitaire est essentielle pour la mise en place de politiques éducatives efficaces.

Cependant, certains auteurs ont exprimé des réserves quant à la capacité des enseignants et de l'administration

universitaire à travailler ensemble de manière efficace. Par exemple, Marginson (2007) a montré que les enseignants et l'administration universitaire peuvent avoir des intérêts et des priorités différentes, ce qui peut rendre difficile la collaboration. De même, Rhoades (2005) a souligné que les enseignants peuvent être réticents à collaborer avec l'administration universitaire en raison de préoccupations quant à l'autonomie académique.

Les résultats de l'étude suggèrent que la formation pédagogique des enseignants universitaires est un élément clé pour la mise en place du système LMD, mais que la mise en place de ce système nécessite également un engagement mutuel et une entreprise commune de la part des enseignants et de l'administration universitaire. Les auteurs qui ont soutenu cette idée incluent Wenger (1998), Trowler (1998), Altbach (2011), Materu (2007), Mohamedbhai (2011), Jansen (2015), Ramsden (2003), et Hajizadeh (2010). Les auteurs qui ont exprimé des réserves incluent Scott (2006), Gibbs (2013), Tight (2012), Rowland (2006), Marginson (2007), et Rhoades (2005).

Conclusion

Cette étude a porté sur l'impact de la formation pédagogique sur la mise en place du système LMD à l'Université de N'Djamena. Le problème de recherche était de savoir comment la formation pédagogique des enseignants universitaires peut influencer la mise en place du système LMD. La question principale de recherche était de déterminer si la formation pédagogique des enseignants universitaires a un impact significatif sur la mise en place du système LMD. Pour répondre à cette question, nous avons utilisé une méthodologie mixte, combinant des données quantitatives et qualitatives. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire et

d'entretiens semi-structurés auprès d'un échantillon de 100 enseignants universitaires.

Les résultats de l'étude ont montré que la formation pédagogique des enseignants universitaires a un impact significatif sur la mise en place du système LMD. Les enseignants qui ont reçu une formation pédagogique adéquate sont plus susceptibles de mettre en place le système LMD de manière efficace. Les résultats ont également montré que la collaboration et le partage de connaissances entre les enseignants et l'administration universitaire sont essentiels pour la mise en place du système LMD. Sur la base de ces résultats, nous suggérons que les universités mettent en place des programmes de formation pédagogique pour les enseignants universitaires, et encouragent la collaboration et le partage de connaissances entre les enseignants et l'administration universitaire.

Malgré les résultats intéressants de cette étude, il est important de noter qu'elle présente certaines limites. La taille de l'échantillon est limitée, et l'étude a été menée dans un seul établissement universitaire. Il serait intéressant de mener des études similaires dans d'autres contextes pour vérifier la généralisation des résultats. Les perspectives de recherche futures pourraient inclure l'exploration de l'impact de la formation pédagogique sur la qualité de l'enseignement et l'apprentissage dans le système LMD, ainsi que l'étude des facteurs qui influencent la mise en place du système LMD dans différents contextes. En fin de compte, cette étude contribue à la compréhension de l'importance de la formation pédagogique pour les enseignants universitaires dans la mise en place du système LMD, et ouvre des pistes pour des recherches futures dans ce domaine.

Références bibliographiques

ALTBACH Philip., 2011. Le passé, le présent et l'avenir de l'enseignement supérieur en Afrique. *International Higher Education*, 63, 12-14. doi: 10.6017/ihe.2011.63.8553

ALTBACH Philip. et **KNIGHT Jane**, 2007. L'internationalisation de l'enseignement supérieur : Motivations et réalités. *Journal of Studies in International Education*, 11(3-4), 290-305. doi: 10.1177/1028315307303544

BLOOM David E., 2005. L'enseignement supérieur et le capital humain en Afrique. *Journal of Development Economics*, 76(2), 279-303. doi: 10.1016/j.jdeveco.2004.01.003

GIBBS Graham, 2013. Réflexions sur la nature changeante du développement éducatif. *International Journal for Academic Development*, 18(1), 4-14. doi: 10.1080/1360144X.2012.716697

HAJZADEH Mohammad, 2010. L'impact de l'enseignement supérieur sur le développement économique en Afrique. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 32(2), 171-183. doi: 10.1080/13600801003743369

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES, 2015. *The Bologna Process and the LMD System in Africa*. Paris: IAU Publications.

JANSEN Jonathan D., 2015. L'impact du système LMD sur l'enseignement supérieur en Afrique. *Journal of Higher Education in Africa*, 13(1), 1-16.

MARGINSON Simon, 2007. La division public/privé dans l'enseignement supérieur : Une révision globale. *Higher Education*, 53(3), 307-333. doi: 10.1007/s10734-005-5097-3

MATERU Peter, 2007. L'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique : Une revue de la littérature. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 29(2), 147-159. doi: 10.1080/13600800701351669

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2013. La mise en œuvre du système LMD au Tchad : état des lieux et perspectives. N'Djamena : MERS.

MOHAMEDBHAI Goolam, 2011. L'impact du système LMD sur l'enseignement supérieur en Afrique. *International Journal of Educational Development*, 31(5), 442-449. doi: 10.1016/j.ijedudev.2011.01.004

MOHAMEDBHAI Goolam, 2013. L'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 35(2), 187-199. doi: 10.1080/1360080X.2013.777529

OIF, 2021. L'enseignement supérieur en Afrique francophone: défis et perspectives. Organisation internationale de la Francophonie.

RAMSDEN Paul, 2003. Apprendre à enseigner dans l'enseignement supérieur. Routledge.

RHOADES Gary, 2005. Le capitalisme, le style académique et l'académisation instrumentale des professions. *New Political Economy*, 10(1), 53-72. doi: 10.1080/1356346052000310954

ROWLAND Stephen, 2006. L'université interrogative : Conformité et contestation dans l'enseignement supérieur. *Higher Education*, 52(2), 249-269. doi: 10.1007/s10734-004-2744-6

SCOTT Peter, 2006. L'impact de l'enseignement supérieur de masse sur le travail académique. *Higher Education Research & Development*, 25(2), 117-132. doi: 10.1080/07294360600676355

TEFERRA Dامتew, 2008. Les défis de la mise en œuvre du système LMD en Afrique. *Journal of Higher Education in Africa*, 6(1), 1-14.

TIGHT Malcolm, 2012. Rechercher l'enseignement supérieur. Open University Press.

TROWLER Paul, 1998. Les universitaires répondant au changement : Nouveaux cadres et cultures académiques dans l'enseignement supérieur. Open University Press.

TCHAD, UNIVERSITE DE N'DJAMENA, 2014. Impact de la formation des enseignants dans la mise en œuvre du système LMD au Tchad. N'Djamena: Presses.:

ESAIE YALLAH Waidou et al, 2023. Politiques éducatives de l'enseignement supérieur du Tchad à l'ère de la mise en œuvre du système LMD. Edilivre.

NESCO, 2019. Éducation pour tous 2000-2015 : Réalisations et défis.

WENGER Etienne, 1998. Les communautés de pratique : Apprentissage, sens et identité. Cambridge University Press.

ENGER Etienne, MCDERMOTT Richard et SNYDER William M., 2002. Cultiver les communautés de pratique : Un guide pour gérer les connaissances. Harvard.

Les Attributions Actuelles du Professeur Principal dans les Lycées et Collèges en Côte d'Ivoire, sont-elles des Initiatives de Formation de Qualité Renforcée en Faveur des Elèves ?

GOHOUA DAGO EMILE

*Enseigneur-Chercheur, Maître Assistant
Institut National Supérieur pour les Arts et
l'Action Culturelle (INSAAC)
emilegohoua@gmail.com*

Résumé

Le thème de cette investigation est « les nouvelles attributions du professeur principal dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire, s'apparentent-elles aux initiatives de formation de qualité renforcée en faveur des élèves ? » L'objet de cette étude est non seulement d'explicitier les rôles de professeur principal, mais aussi de savoir l'impact de son travail sur la vie morale, civique et intellectuelle des élèves. Les outils employés dans le cadre de ce travail sont l'entretien et l'étude documentaire. Le contenu des résultats prouve que les nouvelles attributions au professeur principal des lycées et collèges renforcent les capacités morales, civiques et intellectuelles des élèves de notre système éducatif. En effet, Un professeur principal, est le premier encadrant d'une classe. Il assure les fonctions pédagogiques, didactiques, d'encadrement et d'éducateur à ses élèves. Ses charges sont de nature à améliorer le niveau moral, civique et intellectuel des apprenants, Nous suggérons que les autorités hiérarchiques de l'administration scolaire devront veiller à l'application effective des dispositions administratives promulguées à cet effet.

Mots clés : *Professeur ; Principal, Encadrement, Elèves, Améliorer, Rendement.*

Abstract

The theme of this investigation is : current attributions of the head teacher in high schools and colleges in ivory Coast are they quality training initiatives to be strengthened for the benefits of students,? The purpose of this study is

not only to explain the roles of head teacher, but also to know the impacts of his work on the moral, civic and intellectual life of students. The tools used into this work are the interview and the documentary study.. The content of the results proves that the new responsibilities of the head teacher in high schools and middle schools strengthen the moral, civic and intellectual capacities of students in our education system. Indeed, a head teacher is the first supervisor of a class. He ensures the pedagogical, didactic, and supervisory education functions for his students. His responsibilities are likely to improve the moral, civic and intellectual level of learners. We suggest that hierarchical authorities of the school administration should ensure the effective application of the administrative provisions promulgated for this purpose

Key words: *Head; Teacher; Supervision, Students, Improve, Performance.*

Introduction

Un professeur principal a une fonction pédagogique, didactique, d'encadrant et d'éducateur. Il fait précéder son activité didactique de dispositions pédagogiques. Il se rassure de la présence effective des auxiliaires pédagogiques tels que les cahiers de textes, de notes et de présence de sa classe. L'emploi du temps de sa classe obtenue, il prend contact avec ses collègues pour éviter le doute dans l'application de ce programme. S'il y a quelques difficultés, il fait procéder à des réaménagements par les Adjoints au chef d'établissements en tenant compte des observations des élèves. Son activité est particulièrement marquée par la maîtrise de ses méthodes pédagogiques. Il les connaît et les met en pratique avec aisance selon **Salomon Rosenberg** et **Bezdek (1964)**. Par ailleurs, un enseignant efficace est celui qui exécute aussi avec fidélité le contrat (didactique) qui existe entre ses apprenants et lui selon l'approche de **Johnson (1995)**. La maîtrise de sa discipline doit être assortie d'une conscience professionnelle sans équivoque. Il travaille avec aisance et professionnalisme pour ainsi marquer son travail d'un son sceau indélébile. La présence constante du professeur principal face à ses élèves est aussi une occasion de remplir sa mission d'éducateur. Il donne des conseils pour

réguler la conduite des apprenants mais également il les motive à participer activement aux activités extra scolaires et sportives. L'activité pédagogique continue chez le professeur principal par sa participation effective aux différents conseils de classe de fin d'année et aux prises de décision du conseil de classe qui a une vocation correctionnelle comme une instance juridictionnelle en milieu scolaire. En tant qu'encadrant des élèves, le professeur principal est le premier médiateur entre les élèves et les autres enseignants mais aussi l'administration scolaire. Toutes ces charges étaient anciennement non codifiées. Elles étaient donc imprécises et même subjectives. Dans cet état, elles n'exigeaient pas du professeur principal des obligations de résultat. De nos jours, de telles charges sont certes réglementées, mais les usages habituels du professeur principal peuvent prédominer si l'administration scolaire n'y prend garde. Néanmoins, dans cette perspective, les nouvelles attributions du professeur principal peuvent-elles susciter une amélioration du processus enseignement-apprentissage en faveur des élèves ? Sur ce, nous formulons l'hypothèse de recherche suivante : « *Les nouvelles charges au professeur principal renforcent les capacités morales, civiques et intellectuelles des élèves* ». Dans cette nouvelle dynamique, quelles sont les différentes articulations des rôles du professeur principal et quelles dispositions l'administration scolaire pourrait-elle prendre pour la mise en application effectives de ces nouvelles mesures ?

1- Généralités et approche définitionnelle

Un professeur de lycée ou de collège totalement accompli est efficace à la condition qu'il applique les apprentissages actifs selon la théorie de **Myers et Jones (1999)**. C'est une personne qui, après avoir fait une formation académique dans le cursus universitaire, fait également une autre formation pédagogique dans un centre ou une grande école de formation appropriée. A

cette issue de formation, il obtient soit, un diplôme d'aptitude pédagogique pour l'enseignement dans les collèges modernes techniques ou professionnels, soit un diplôme pédagogique pour l'enseignement dans les différents lycées. Pour les besoins d'urgence d'Etat, il se trouve souvent que des enseignants sont directement recrutés par la Fonction Publique. Ceux-ci font une formation rapide sous forme de séminaire avant d'être affectés directement dans les lycées et collèges.

. Un professeur du second degré est d'emblée outillé à devenir un professeur principal selon les usages traditionnels du Ministère de l'Education Nationale. Le professeur principal est un encadrant. Il s'occupe d'une seule salle de classe. La salle de classe est un cadre, une frontière entre l'intérieur qui est la classe et l'extérieur c'est-à-dire la famille, les parents et même la société. C'est un cadre spatio-temporel différent en ce qu'il a des particularités. C'est ici qu'il convient au professeur principal d'en être le pilote. Son action d'encadrant est doublement fonctionnelle. Cette action consiste en premier lieu d'animer l'équipe d'enseignants chargés des cours et de la coordination de leurs actions. En dernier lieu, cette fonction consiste au suivi psychologique, civique et intellectuel des apprenants. Cette manière de diriger la classe dénote de la capacité du professeur principal à procéder des compétences didactiques et pédagogiques qui lui donnent la direction à prendre. Tout ce qu'il a appris en théorie va lui permettre de construire ce qui aura un sens pour les élèves. Les dimensions psychologiques, affectives et sociologiques que véhicule le professeur principal, apportent la garantie d'un cadre propice à l'enseignement et à l'apprentissage en ce qu'il est fort attrayant. C'est un environnement réduit qui doit susciter la réussite.

2-Méthodologie

Les outils méthodologiques que nous avons utilisés sont

l'entretien et l'étude documentaire. La concertation avec les responsables de la Direction de la pédagogie et de la vie scolaire du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, nous a donné le privilège de présenter l'intérêt que revêt notre travail. D'ailleurs dans les grandes écoles formatrices des enseignants, il n'y a pas de module de formation qui traite les charges du professeur principal. Cette administration a mis à notre portée des documents récents par le biais des archives dudit Ministère. Entre autres, cette circulaire intitulée « *Atelier de formation* » contient des articles relatifs aux nouvelles conditions d'attribution des charges du professeur principal. Partant de là, nous avons fait le dépouillement des documents de cette circulaire. Cela nous a conduits à un croisement comparatif de leurs contenus pour y percevoir et soustraire ce qui nous intéresse. Cette investigation est de nature qualitative. Ce travail consiste à vérifier si ces nouvelles charges renforcent les capacités morales, civiques et intellectuelles des élèves. En effet, dans notre système éducatif, les charges du professeur principal ont toujours existé. Mais elles n'ont jamais été si multiples encore moins codifiées dans un cadre légal uniformisé de sorte à ce que tous les enseignants adoptent les mêmes comportements et procédures dans le déroulement des tâches. C'est justement ce manque qui semble combler les dispositions de la circulaire N° 279 MENA/DPFC du 31 juillet 2023 qui précise les nouvelles attributions du professeur principal. En effet, l'ancien modèle des tâches était fortement subjectif par manque de critères d'opérationnalisation et d'appréciation des activités du professeur principal. Sous cet angle, l'on ne pouvait pas envisager un impact réel de l'action du professeur principal sur la vie morale, civique et intellectuelle des apprenants..

3-Les résultats de la recherche

3-1Présentation des résultats

Dans la perspective de l'Approche Par Compétences, les nouvelles attributions du professeur principal se présentent en termes d'activités à mener et de tâches à accomplir dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire.

Tableau : Les nouvelles attributions au professeur principal dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire

Activités à mener	Tâches à accomplir
Présentation de l'établissement	Présenter l'organigramme de l'école aux élèves
Visite de la salle de classe	-Vérifier la qualité de la salle et des table- bancs -Noter le nombre de table-bancs *Vérifier le niveau de sécurité et d'hygiène
Examen de l'emploi du temps de classe	-Vérifier si toutes les matières et toutes les heures y figurent et vérifier leurs dispositions -S'informer de la présence effective des différents professeurs -Prendre en compte les remarques des élèves -faire des suggestions à l'administration après avoir consulté les autres professeurs de la classe
Lecture et commentaire du règlement intérieur de l'école et de textes officiels	-Lire le règlement intérieur et textes officiels qui concernent directement les élèves (ex. Guide d'attribution de la note de conduite, commenter les textes. -donner des consignes
Vérification de la liste des élèves de la classe	-Recueillir des informations relatives aux éventuelles erreurs sur l'orthographe des noms, sur la date de naissance, et sur le statut de chaque élève (redoublant ou non) -faire corriger les éventuelles erreurs.
Vérification de la présence des auxiliaires pédagogiques	-vérifier la présence des cahiers de textes, d'appel et de notes.
Animation du conseil de classe	-Se concerter avec les autres professeurs et l'éducateur pour résoudre le problème spécifique de la classe --Préparer le conseil de classe avec les autres professeurs et l'Educateur.

	<ul style="list-style-type: none"> -Exposer les résultats obtenus par les élèves au conseil -'assurer du suivi des propositions du conseil de classe. - -
Mise des informations à disposition des élèves	<ul style="list-style-type: none"> -Informers les élèves de leurs participations aux activités extra scolaires. - Informer les élèves sur les procédures d'admission, d'orientation, de redoublement et d'exclusion -Informers les élèves sur les méthodes de calcul des moyennes trimestrielles, semestrielles ou annuelles
Maintien du bon esprit, de la discipline et du savoir-vivre	Donner des conseils aux élèves
Suivi attentif du parcours de chaque élève	<ul style="list-style-type: none"> -S'informer régulièrement de la vie et du parcours scolaire des élèves de la classe -Construire avec chaque élève une relation d'écoute et de dialogue -Anticiper les orientations -Informers l'Administration des cas des élèves en difficulté -Faire aider chaque élève dans la confection de son emploi du temps personnel du travail
Médiation	<ul style="list-style-type: none"> -Etre le premier médiateur de l'élève --Régler les conflits entre l'élève et ses pairs, entre l'élève et les personnels de l'école. -Participer au pré-conseil de classe -Participer au conseil de discipline
Vérification des moyennes trimestrielles, semestrielles ou annuelles	<ul style="list-style-type: none"> Récupérer avec l'ACE les moyennes des élèves -Dicter les moyennes aux élèves -Noter les réclamations -Faire corriger les erreurs

Sources : La circulaire N° 279 MENA/DPFC du 31 juillet 2023 tirée des archives du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation

3-2-Analyse des résultats

Dans les nouvelles attributions faites au professeur principal des lycées et collèges par le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, L'activité d'encadrement pédagogique

commence par la présentation de l'administration scolaire. Ce travail consiste ici à montrer aux apprenants, surtout en début d'année scolaire, les différents services administratifs et pédagogiques de l'établissement y compris l'organigramme de la hiérarchie administrative. Ensuite, il visite les salles de classe. Il y fait des vérifications sur la qualité des table-bancs, note leur nombre et contrôle aussi le niveau de sécurité de l'hygiène. Par ailleurs, il fait l'examen de l'emploi du temps de la classe de ses élèves. Par ceci, il contrôle si toutes les matières et heures pédagogiques y figurent en bonne disposition. Si tel est le cas, le professeur principal se rassure de la disponibilité de ses pairs quant au bon déroulement des cours. Autour de l'emploi du temps, il prend en compte les observations des élèves et fait des suggestions à l'administration après avoir consulté les autres professeurs. Pour susciter le respect des élèves, il trouve du temps pour lire, commenter le règlement intérieur et les autres textes officiels de l'administration scolaire. C'est le cas du guide d'attribution de note de conduite. Avant le bon démarrage des cours, le Professeur principal procède à la vérification de la liste des élèves dont il a la charge. Il recueille à cet effet, les éventuelles erreurs d'orthographe portant sur leurs noms, leurs dates de naissance et leurs statuts de redoublant ou non. Au-delà, il contrôle la présence effective des auxiliaires pédagogiques tels les cahiers de textes, d'appel et de notes.

Chaque fin de trimestre, semestre ou de l'année scolaire, Ce professeur devient l'animateur principal des conseils de classe. A juste titre, il se concerta avec les autres professeurs, l'Éducateur de niveau pour résoudre les problèmes en état de latence. Il prépare le conseil de classe avec l'Éducateur et les autres collègues. Par cela même, il expose les résultats obtenus par ses élèves au conseil et s'assure du suivi des propositions qui émanent de cette institution pédagogique.

Au cours de l'année scolaire, le professeur principal met aussi à la disposition des élèves certaines informations. C'est l'exemple

de leur participation aux activités extra scolaires, des procédures d'admission, d'orientation, de redoublement et d'exclusion. Il leur communique aussi les méthodes de calcul de moyennes trimestrielles, semestrielles et annuelles ainsi que les coefficients affectés à chaque discipline du niveau d'étude. Par les conseils qu'il prodigue aux élèves, le professeur principal procède à la mise en place d'un esprit de discipline et de savoir-vivre dans le groupe classe. Le professeur principal fait aussi le suivi du parcours de chaque élève de sa classe. Dans ce cas, il s'informe régulièrement de la vie et du parcours scolaire des élèves de sa classe. Il construit une relation d'écoute et de dialogue entre lui et les apprenants et anticipe sur les orientations pour mieux saisir leurs préoccupations. Suivre les élèves est aussi synonyme pour le professeur principal d'informer l'administration sur les difficultés des apprenants et il décide de les aider personnellement à la confection d'un emploi du temps de travail. Le professeur principal devient aussi un premier médiateur des élèves auprès de l'administration. Il règle les contentieux entre les élèves de sa classe, les conflits entre ceux-ci et les autres personnels de l'école. A ce titre, il participe aussi au conseil de discipline convoqué à ce sujet. L'avant dernière tâche du professeur principal à la fin de l'année scolaire, c'est de procéder à la vérification des moyennes trimestrielles, semestrielles ou annuelles enfin, il dicte les moyennes, note les réclamations et fait corriger les erreurs.

4- Discussion des résultats

Cette phase méthodologique traite de l'interprétation des résultats et de l'essai d'élaboration théorique. Mais nous ne traiterons que le premier volet. Il a pour objet l'évaluation du processus d'investigation et met en évidence la pertinence des résultats.

4-1 L'Interprétation des résultats.

En premier lieu, cette phase théorique s'appesantit sur l'authenticité des résultats issus des investigations. Elle conduit à une expression scientifique de leur généralisation. Enfin, elle fait ressortir leurs limites

4-1-1 Authenticité des résultats

Les résultats qui sortent de cette investigation s'accordent-ils avec l'hypothèse de départ ? Telle est notre préoccupation sur ce sujet. A cet effet, nous précisons que notre hypothèse de départ se formule ainsi « *Les nouvelles charges au professeur principal renforcent les capacités morales, civiques et intellectuelles des élèves* »

Dans les nouvelles attributions octroyées au professeur principal par La circulaire N° 279 MENA/DPFC du 31 juillet 2023, il ressort d'entrée que le professeur principal permet aux élèves de connaître l'organigramme et les autres services de l'établissement scolaire. Il évalue les besoins en table-bancs, en matière d'hygiène et de sécurité des élèves. Par ailleurs, il s'attache au service des adjoints au chef d'établissement pour que l'emploi du temps de sa classe ne souffre d'aucune irrégularité et met tout en œuvre pour que sa classe soit pourvue en professeurs dans toutes les matières. Ensuite, Par la lecture et le commentaire du règlement intérieur et des textes officiels que fait le professeur principal, les élèves savent désormais le règlement intérieur et les textes officiels à respecter dans l'établissement scolaire. Au-delà, les élèves savent que leur identité est connue du professeur principal ainsi que leur nombre. Cette disposition leur permet de faire attention dans leur conduite à l'école. Par son action de contrôle, sa classe est assurément pourvue en auxiliaires pédagogiques. Par les nouvelles charges du professeur principal, les problèmes spécifiques de la classe sont pris en compte par l'administration

de l'école. Dans ce nouveau contexte, ils sont bien informés de leur participation aux activités extra scolaires, mais aussi sur les procédures d'admission, de redoublement et d'exclusion du système scolaire. En plus, ils savent les méthodes de calcul des moyennes et les coefficients qui y sont rattachés. Dans la dynamique de la quiétude des élèves, le professeur principal fait animer sa classe d'un esprit de discipline et de travail. L'élève a désormais un bon emploi du temps personnel de travail. Il est bien préparé au choix de l'orientation et s'il est en difficulté, il est pris en charge. Un climat de confiance règne dans la classe. Enfin, l'élève est rassuré de ce que sa moyenne de trimestre, de semestre ou annuelle que le professeur principal lui a dictée ne comporte pas d'erreur parce qu'il a eu l'occasion de la corriger par la prise en compte de ses observations. Au vue de ce qui précède, nous déduisons que les nouvelles attributions au professeur principal des lycées et collèges renforcent les capacités morales, civiques et intellectuelles des élèves. Notre hypothèse de départ est donc confirmée. Les nouvelles attributions du professeur principal impulsent ainsi une nouvelle dynamique de performance au système éducatif.

5- Généralisation des résultats

Les résultats de cette investigation s'étendent-ils dans tous les lycées et collèges du secondaire public et privé de notre système éducatif ?

Cette recherche qualitative découle de l'extrait de la circulaire N° 279 MENA/DPFC du 31 juillet 2023. Cette publication ministérielle s'applique dans tous les établissements publics et privés, techniques, artistiques et professionnels du système éducatif de la Côte d'Ivoire. Elle reste valable depuis sa promulgation jusqu'en l'apparition d'une disposition contraire. L'apparition et l'application de cette circulaire sont récentes. Sa

mise en pratique effective dans toutes les écoles concernées est fortement souhaitée et attendue.

A voir de prêt, certaines dispositions de cette circulaire sont de trop pour le professeur principal. Tel est le cas de la *Lecture et commentaire du règlement intérieur de l'école et de textes officiels*. Cette charge relève de la responsabilité des éducateurs et des inspecteurs d'éducation. Il en est de même pour la *Médiation*. Il est dit à ce niveau que le professeur principal est *le premier médiateur de l'élève. Il règle les conflits entre l'élève et ses pairs, entre l'élève et les personnels de l'école*. Cette attribution au professeur principal fait aussi parti du cahier de charge des éducateurs et des inspecteurs d'éducation. Le caractère très étoffé des nouvelles attributions au professeur principal peut constituer une faiblesse dans sa mise en œuvre. Sur ce qui précède, nous faisons les suggestions suivantes: .

6-Suggestions

Nos propositions portent sur des observations qui sont faites sur les tâches que le professeur principal doit accomplir. Entre autres, il sort de là que le Professeur principal contrôle le niveau de sécurité d'hygiène de la classe. Il lit, commente le règlement intérieur et les autres textes officiels. Ensuite, il fait le suivi du parcours de chaque élève et construit une relation d'écoute et d'échange. Par ailleurs, le professeur principal est le premier Médiateur des élèves auprès de l'administration et des autres personnels.

Au regard de l'interdisciplinarité entre le personnel d'éducation (Educateur, Inspecteur d'éducation) et le corps professoral au sein des lycées et collèges, la juxtaposition des tâches appliquées à la fois par les deux entités est un renforcement de l'éducation morale, et civique des élèves. Cependant, il serait fort souhaitable que ces tâches soient exclusivement dévolues au seul personnel d'éducation. Ceci permettrait au professeur

principal de voir ses tâches allégées. Dans ces conditions il paraîtrait plus efficace dans l'exercice de ces nouvelles fonctions pour le compte des élèves. Par ailleurs, il est de tradition dans les collèges que tous les professeurs sont d'office aptes à enseigner l'EDHC. Il y a donc cumul de responsabilité entre la charge première du professeur et l'EDHC. Pour des raisons d'efficacité, nous proposons que tous les professeurs d'EDHC soient épargnés des charges de professeur principal. Enfin, nous suggérons que l'administration scolaire suive la mise en œuvre effective des nouvelles tâches des professeurs principaux. Les adjoints au chef d'établissement peuvent procéder par concertation entre eux à cet effet en inviter tous les professeurs au respect des dispositions de la circulaire administrative. Ceci peut les aider à faire de mieux en mieux l'encadrement pédagogique de cette jeunesse scolaire qui est constamment aux prises avec la distraction débordante et agressive.

Conclusion

Au terme de cette étude de micro sociologie des écoles, nous avons traité le thème suivant :

« Les nouvelles attributions au professeur principal dans les lycées et collèges en Côte d'ivoire, sont-elles des initiatives de formation de qualité renforcée en faveur des élèves ? »

.Il est de tradition dans le système éducatif ivoirien que tout enseignant de l'enseignement secondaire est d'office professeur principal dès sa prise de fonction dans un établissement secondaire. Or, la formation des enseignants dans les grandes écoles appropriées n'ont pas de module de formation à cet effet. Jusqu'alors ces charges de professeur principal étaient exécutées de façon disparate par les enseignants dans leurs différentes écoles. Dans ce contexte, l'impact de leurs activités en tant que

professeur principal ne pouvait influencer aussi évidemment le travail et la vie scolaire des apprenants. C'est pour justement palier cette insuffisance que le Ministère de l'éducation Nationale a bien voulu codifier les charges du professeur principal dans l'exercice de ses fonctions en tant pédagogue, didacticien, encadrant et éducateur jusqu'à un certain seuil. L'objet de ce travail réside dans la connaissance de ces nouvelles charges du professeur principal par tous les enseignants de nos lycées et collèges. Le contenu des résultats portant sur l'analyse de la circulaire N° 279 MENA/DPFC du 31 juillet 2023 prouve que les nouvelles attributions au professeur principal des lycées et collèges renforcent les capacités morales, civiques et intellectuelles des élèves de notre système éducatif. Les outils employés dans le cadre de ce travail sont l'entretien et l'étude documentaire. Les autorités hiérarchiques de l'administration scolaire devront veiller à l'application effective des dispositions administratives promulguées à cet effet.

Bibliographie

BOISSINOT, Aline, 2011 « *Former des enseignants* » revue internationale d'éducation de Séves2020 N° 55, P 27-162

BOUDET Marc, 2014 *Un élément clé pour l'apprentissage et pour le développement professionnel connu des enseignants : Education et socialisation : Les cahiers du CERFEE ??*
Circulaire n° 279 MENA/DPFC du 31nJuillet 2023 sur les nouvelles attributions du professeur principal dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire.

CROSS. F et ADAMCZEWSK, 2014 *l'innovation en éducation et formation*. Bruxelles, Deboeck.

ETIENNE Richard Clavier, 2012 *évolution dans la formation des enseignants*, Paris Harmattan. **FARRAT Ismaël** 2009 *quelle formation pour quel enseignant, : La vie des idées*

FEYFANT Anne, 2013 « *L'apprentissage du métier d'enseignant* », dossier de veille de LIFE No 57

HOUSSAYE J, 1996 *Pédagogues contemporains* Paris, Colin.

HUSTI. A, 1966 *Changements dans le monde de l'éducation*, Paris, Nathan.

MOSSET.J et BRUNET, 1997 *cultures et transformation des organisations en éducation* Montréal éditions logiques.

ROBERT. G, 1988 ; *La réforme scolaire du 12 juin 1984* Genève Le Mont sur Lausanne.

ROBERT. A. 1993 *Syst7me éducatif et réformes*. Paris, Nathan.

TARDIF Maurice et LESSAR, Claude, 2014 « *La profession d'enseignant aujourd'hui ? Bilan critiques et perspectives d'avenir*, Québec (canada) Presses de l'université de Laval. Harmattan, , 266 p (collection formation)

VANITIE, Isabelle, 2013 *Le travail de l'enseignant : Une approche par la didactique professionnelle*. Bruxelles: DE Boeck.128 p (le point sur la pédagogie)

L'insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso : le système éducatif entre responsabilité et redevabilité

Joseph BEOGO

École normale supérieure de Koudougou, Burkina Faso

beogojoseph@yahoo.fr

0009-0004-3928-3244

Résumé :

Le Burkina Faso compte environ vingt-deux (22.000.000) d'habitants. L'une des caractéristiques de cette population est son extrême jeunesse. Les jeunes qui constituent le socle du développement sont confrontés à des difficultés d'employabilité. Malgré la diversification du système éducatif, les diplômés peinent à s'insérer dans le monde du travail. Notre étude a pour objectif d'interroger la responsabilité et la redevabilité de l'éducation dans l'insertion professionnelle des jeunes. Pour y parvenir, nous posons le postulat selon lequel la question de l'insertion professionnelle des jeunes appelle la responsabilité et la redevabilité du système éducatif. L'étude se déroule à Ouagadougou. A cet effet, nous avons constitué un échantillon de cent vingt-cinq participants choisis de façon aléatoire et répartis comme suit : vingt agents du ministère chargé de l'éducation et du ministère de la jeunesse, cent cinq jeunes au chômage. Pour la collecte des données, nous avons utilisé trois techniques à savoir la recherche documentaire, le questionnaire et le guide d'entretien. Les résultats auxquels nous sommes parvenus révèlent que l'insertion professionnelle des jeunes est de plus en plus problématique eu égard au taux de chômage grandissant. Cette situation établie la responsabilité relative du système éducatif dans son entièreté et en appelle à sa redevabilité. Pour relever le défi de l'employabilité des jeunes et réduire la situation des sans-emploi, un ensemble de suggestions ont été formulées par les participants à l'étude.

Mots-clés : *Employabilité, Jeunesse, Responsabilité, Redevabilité, Education.*

Abstract:

Burkina Faso has approximately 22,000,000 inhabitants. One of

the characteristics of this population is its extreme youth. The young people who are the spearhead of development are unfortunately faced with difficulties in professional integration. Despite the diversification of the education system, young graduates struggle to integrate into the world of work. Our study aims to question the responsibility and accountability of the education system in the professional integration of young people. To achieve this objective, we assume that the issue of professional integration of young people calls for the responsibility and accountability of the education system. The study is taking place in Ouagadougou, the capital of the Kadiogo province and also of the central region. For this study, we constituted a sample of one hundred and twenty-five participants chosen at random and distributed as follows: twenty agents of the ministry in charge of education and the ministry of youth, one hundred and five young people in a situation of unemployment. For data collection, we used three techniques namely documentary research, questionnaire and interview guide.

The results we have obtained reveal that the professional integration of young people is increasingly problematic in view of the growing unemployment rate. This situation establishes the relative responsibility of the education system as a whole and calls for its accountability. To meet the challenge of youth employability and reduce the situation of the unemployed, a set of suggestions were formulated by the participants in the study.

Keywords: *Employment, Youth, Responsibility, Accountability, Education*

Introduction

Situé au cœur de l'Afrique occidentale, le Burkina Faso anciennement appelé Haute Volta est un pays d'environ vingt-deux millions d'habitants vivant sur une superficie de 274.200 km². Sous la domination française de 1903 à 1960, année de son accession à l'indépendance et à la souveraineté internationale, le Burkina Faso est un pays de savane situé à des centaines de kilomètres des côtes maritimes ; c'est donc un pays enclavé intégré dans la bande sahélo-saharienne. Cette situation d'enclavement handicape sérieusement son économie car elle entraîne un allongement des délais d'acheminement des produits et des équipements commerciaux sans oublier le surcoût des produits importés liés au paiement de la facture d'essence et au paiement de taxes auprès des ports des pays voisins. Au plan

démographique, la population burkinabè présente des disparités aussi bien au niveau du genre qu'au niveau de sa structure. Ainsi, selon les chiffres du dernier recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), on note une prédominance du genre féminin et une extrême jeunesse de la population. « Les jeunes d'un âge de 15 à 34 ans représentent 32,6% de la population. Le tableau 5 met en évidence la jeunesse de la population du Burkina Faso à travers sa structure par âge. Les grands effectifs de population se situent en dessous de 40 ans.

Au sein de la population totale, les enfants de moins de 15 ans représentent 45,3% et les jeunes de 15 à 34 ans, 32,6% de la population » (cinquième RGPH, 2019, p. 39). Les résultats du dernier RGPH montre aussi que la population augmente à un rythme exponentiel et pourrait doubler tous les vingt ans. Une part belle est faite à la tranche des jeunes. Ces résultats montrent ainsi que le Burkina Faso dispose de bras valides qui constituent une main d'œuvre abondante qui pourrait constituer une bonne donne pour la production agricole, industrielle et artisanale.

L'extrême jeunesse de la population burkinabè pourrait être un levier de développement si l'accent était mis sur son instruction et sa formation. Cependant, les jeunes sont en proie à de nombreuses difficultés telles que le chômage endémique, le sous-emploi, la pauvreté, etc. « Le taux combiné du chômage et de la main-d'œuvre s'élève à 34,1% au niveau national. Cela signifie que plus d'un tiers de la main-d'œuvre est au chômage.

L'indicateur est de 27,7% parmi les hommes et 40,7% parmi les femmes » (Cinquième RGPH, 2019, p. 93). A l'heure du bilan, le tableau reste sombre ; la jeunesse est gangrenée par le problème croissant de l'employabilité. Dans cette situation, les jeunes diplômés ne sont pas en reste ; des milliers de diplômés de tout genre sortent chaque année des écoles et centres de

formation, des universités. Ils sont nombreux ces jeunes diplômés qui ne parviennent pas à percer le mystère de l'insertion professionnelle. Selon les chiffres de l'agence générale de recrutement de l'État, en 2022 ils étaient 2.106.962 candidats en lice pour un besoin estimé à 6.069 postes à pourvoir ; soit environ un poste à pourvoir pour 343 candidats. A l'évidence, ces chiffres montrent un tableau sombre en matière d'employabilité et d'insertion professionnelle des jeunes. Le problème de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés pose ainsi la problématique de l'efficacité du système éducatif burkinabè. De plus en plus des voix s'élèvent contre l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Le système éducatif dans son entièreté est remis en cause ; aussi bien les qualifiés de l'éducation formelle que ceux de l'éducation non formelle croupissent sous le poids du chômage.

Pire, l'enseignement et la formation technique et professionnelle (l'EFTP) qui est conçu et mis en pratique pour apporter une réponse au problème de l'employabilité des jeunes est aussi en perte de vitesse, amenant ainsi les lauréats de ce domaine à se tourner encore vers les emplois de l'administration publique, pourtant réservés majoritairement aux diplômés de l'enseignement général. C'est ainsi que l'on rencontre des diplômés de l'EFTP qui prennent part aux concours de la fonction publique. Aussi bien la technique tertiaire que la technique industrielle sont confrontées au problème de l'absorption des diplômés par le monde du travail. Du reste, comment peut-on promouvoir une formation technique et industrielle dans un contexte de sous-développement industriel ? Ainsi, face au chômage galopant des jeunes diplômés, peut-on affirmer que le système éducatif a failli à sa mission ? Si l'on répond par l'affirmative à cette interrogation, l'on pourrait aussi légitimement s'interroger sur la mission de l'école. L'insertion professionnelle est-elle la mission première de l'école ? Peut-on

engager la responsabilité du système éducatif face aux difficultés d'insertion professionnelle des jeunes ? Le système éducatif est-il redevable vis-à-vis des diplômés ? Ces interrogations résument l'objectif de notre étude qui pose la problématique suivante : au regard du chômage endémique des diplômés, peut-on penser que les difficultés d'insertion professionnelles des diplômés sont-elles imputables au système éducatif ? Pour ce faire, nous partons du postulat suivant : le déficit d'insertion professionnelle des jeunes qualifiés appelle la responsabilité et la redevabilité du système éducatif. Pour traiter cette problématique, l'ancrage théorique de cette étude s'adosse à l'approche de l'insertion professionnelle développée par certains auteurs. Laflamme (1984) définit quelques facteurs influençant l'insertion professionnelle. De son point de vue, le fait que les jeunes doivent passer de l'école à la vie active n'est pas nécessairement un problème majeur. Mais des ennuis peuvent surgir lorsque ce passage produit des déceptions, des insatisfactions, des échecs dans la recherche d'un emploi convenable, des choix erronés, des pertes de temps et des occasions perdues. Cependant, ces dernières années, la transition entre l'école et le travail pose de plus en plus de problèmes parce que des jeunes sont souvent confrontés à des périodes de chômage et à des postes de travail peut-être de moins en moins intéressants. Face à un marché du travail toujours plus complexe et à une technologisation de plus en plus grande des postes de travail, pour s'insérer dans ce marché et dans ces postes, le jeune travailleur doit posséder aujourd'hui, premièrement une formation professionnelle qui lui permet d'exercer un métier et ensuite de poursuivre sa formation; deuxièmement, une formation théorique qui lui assure une certaine polyvalence et, enfin, une vue et une connaissance assez précise de ce qui l'attend, à la fois sur le marché du travail et dans le poste de travail. Ces conditions minimales d'insertion professionnelle sont, dans la situation économique actuelle,

entravées. L'O.C.D.E. (1977, 1979) et d'autres organismes énumèrent un certain nombre de facteurs qui seraient responsables des difficultés que les jeunes rencontrent dans leur insertion professionnelle :

- des facteurs démographiques: un nombre élevé de jeunes arrive en même temps sur le marché du travail ;
- des facteurs économiques : la récession mondiale entrave la création de nouveaux emplois qui permettraient d'absorber les nouveaux venus sur le marché du travail ;
- des facteurs éducatifs : l'allongement de la période des études augmente le niveau des attentes et des exigences à l'égard des postes de travail et, partant, des déceptions vis-à-vis des possibilités offertes par le marché du travail qui s'automatise continuellement
- des facteurs technologiques : les changements technologiques provoquent des modifications dans les processus de production qui, en retour, demandent une main-d'œuvre, ou bien très qualifiée, ou bien très peu qualifiée. Les finissants d'une formation professionnelle dispensée par le système d'enseignement deviennent souvent surqualifiés et développent des attentes trop élevées par rapport à ce que peuvent offrir les entreprises ;
- des facteurs sociaux : les nombreux changements qui ont marqué les sociétés ces dernières années ont eu des répercussions sur les mentalités et les attitudes des jeunes ;
- des facteurs politiques : la plupart des pays industrialisés ont mis de l'avant des lois régissant le marché du travail et certaines conditions de travail (comme la scolarité obligatoire, le salaire minimum, les impôts) qui peuvent influencer la période d'insertion professionnelle. Cette théorie de Laflamme apporte ainsi un éclairage à notre

thématique et nous permet de donner une orientation à notre étude.

1. Matériels et méthodes

1.1. Site et participants

1.1.1. Site de l'étude

L'étude a été menée à Ouagadougou qui est le chef-lieu de la province du Kadiogo et aussi de la région du Centre. La région du Centre compte une seule province et est limitée par les communes rurales de Koubri, de Saba, de Loumbila, de Pabré, de Tanghin-Dassouri et de Komsilga. Selon les données du cinquième RGPH, la population de Ouagadougou était estimée à 2.415.266 d'habitants représentant 41,1% de la population urbaine du Burkina Faso. L'étude est réalisée au cours du deuxième trimestre de l'année 2023.

1.1.2. Participants

Notre population d'étude intègre l'ensemble des jeunes qualifiés sans-emplois de la ville de Ouagadougou, des agents du ministère de l'éducation nationale (des conseillers d'orientation scolaires et professionnelles), des agents du ministère de la jeunesse et de l'emploi (conseillers en emploi et en formation professionnelle, conseillers de jeunesse et d'éducation permanente). Pour cette population d'étude, nous avons constitué un échantillon de cent vingt-cinq (125) participants choisis de façon aléatoire et répartis comme suit : vingt (20) agents du ministère en charge de l'éducation et du ministère de la jeunesse, cent cinq (105) jeunes en situation de chômage.

1.2. Méthode de recherche et modalité de traitement des données

Eu égard à la taille de notre échantillon relativement forte, nous avons eu recours à la méthode mixte dans le cadre de cette étude.

Cette méthode mixte présente l'avantage d'obtenir des données qualitatives mais aussi des données quantitatives. Ainsi à l'aide du questionnaire et de l'entretien les données recueillies sont regroupées par rubriques. L'analyse est faite suivant les différentes rubriques retenues. Le logiciel Sphinx a servi au traitement des données quantitatives ; cela a permis de générer les tableaux et les grandes tendances qui ont fait l'objet de croisement et d'analyse comparative.

2. Instruments de collecte de données

Pour la collecte des données nécessaires à notre étude, nous avons utilisé trois (03) instruments à savoir la recherche documentaire, le questionnaire et le guide d'entretien.

2.1. Recherche documentaire

Au cours de cette recherche, nous avons pu parcourir de nombreux documents ; des rapports, des articles de journaux, des lois, et autres productions qui abordent la question de l'insertion professionnelle des jeunes en général et en particulier celle des jeunes diplômés. La recherche documentaire nous a permis de parcourir des documents physiques mais aussi des documents numériques.

2.2. Le guide d'entretien

Pour avoir des données pertinentes et pouvoir réaliser les entretiens dans de meilleures conditions, nous avons permis aux participants de prendre connaissance à l'avance du contenu du guide d'entretien. Ces guides comprennent des questions fermées mais aussi et surtout des questions ouvertes afin de permettre aux répondants de développer leurs idées tout en restant dans le cadre du sujet à l'étude. À propos de ces deux types de questions, Huteau (cité dans Dianda, 2017, p. 36) soulignait : « avec les questions ouvertes, le sujet répond comme

il l'entend, il emploie des termes personnels et donne à ses réponses une extension variable. Avec les questions fermées, sa réponse est contrainte et ne peut s'exprimer que dans le format prévu par le constructeur du questionnaire ». Le guide d'entretien en tant qu'instrument présente des avantages à bien des égards.

L'utilisation de cet outil a l'avantage de créer une interaction verbale entre le chercheur et les participants. Sa flexibilité et sa souplesse permettent une expression libre du participant tout en offrant la possibilité au chercheur de rebondir pour poser d'autres questions. Le contact lors de l'entretien crée une certaine confiance entre chercheur et enquêté. Cela permet à l'enquêté d'aller jusqu'au bout de ses idées. Les entretiens viennent en appoint au questionnaire pour confirmer certains résultats ou les infirmer, s'il y a lieu. (Beogo et Sadia, 2021).

Afin de mobiliser les données nécessaires à l'analyse, les entretiens ont concerné les agents du ministère en charge de l'éducation et du ministère de la jeunesse. L'approche quantitative à travers le questionnaire quant à elle a concerné les jeunes en situations de chômage.

3. Résultats et discussion.

3.1. Résultats

Nous présentons les résultats en fonction des grandes tendances observées dans les données d'enquête. Ces résultats seront présentés par rubriques traitant de l'état de chômage des jeunes qualifiés, de ses causes, des politiques nationales en matière d'emploi, de la responsabilité et de la redevabilité du système éducatif dans le chômage des jeunes. Les données quantitatives

du questionnaire seront présentées en premier et ensuite les informations qualitatives.

➤ **Des données quantitatives**

Tableau 1 : État de recouvrement des questionnaires

<i>Dénomination</i>	<i>Jeunes sans emploi</i>	<i>Agents des ministères de l'éducation et de la jeunesse</i>	<i>Total</i>
Fiches ventilées	105	20	125
Fiches récupérées	100	20	120
Fréquence	95,23%	100%	96%

Source : enquête de terrain, mai 2023

Pour les questionnaires adressés aux participants, nous avons un taux de recouvrement global de 96%. La totalité des questionnaires renseignés par les agents des ministères ont pu être récupérés ; du côté des jeunes sans emploi le taux de recouvrement est de 95,23%.

Tableau 2 : État de réalisation des entretiens semi-dirigés

<i>Dénomination</i>	<i>Agents des ministères</i>
Entretiens prévus	20
Entretiens réalisés	20
Pourcentage	100%

Source : enquête de terrain, mai 2023

Tous les entretiens prévus avec les agents du ministère de l'éducation nationale et ceux du ministère de la jeunesse et de l'emploi ont pu être réalisés, ce qui donne un taux très satisfaisant de 100%. Ces entretiens ont porté essentiellement

sur les politiques nationales de jeunesse et d'emploi ainsi que le rôle du système éducatif dans les difficultés d'employabilité de la jeunesse.

- **De l'état des jeunes sans emploi au Burkina Faso**

La question de l'insertion professionnelle des jeunes demeure une problématique cruciale aussi bien pour la jeunesse que pour les pouvoirs publics. La question touche aussi bien les jeunes sans qualification que les jeunes qualifiés (diplômés de l'éducation formelle et de l'éducation non formelle). Ainsi, la question du chômage des jeunes est un sujet majeur. Plusieurs réflexions sur le sujet abordent les différents aspects de la problématique notamment, le taux du chômage, les raisons ainsi que les conséquences du chômage endémique, l'impact du chômage sur le niveau de développement du Burkina Faso, etc. Selon les résultats du cinquième RGPH,

Le taux d'occupation au Burkina Faso en 2019 est de 42,9%. Ainsi, moins de la moitié de la population de 15 ans et plus dispose d'un emploi ». Le même rapport dépeint la situation du chômage en ces termes : « Le chômage des jeunes est une source de préoccupation dans le monde. Les résultats du 5e RGPH révèlent l'importance du défi en matière de promotion de programmes, de politiques et de stratégies de promotion de l'emploi et l'apprentissage en faveur des jeunes. Selon le recensement, près de la moitié des jeunes de 15-24 ans (45,6%) ou de 15-34 ans (45,7%) ne sont ni dans l'emploi ni dans un programme d'éducation ou de formation. (Cinquième RGPH, p. 93).

- **Des facteurs explicatifs du chômage des jeunes diplômés**

Nos recherches ont révélé que plusieurs causes peuvent expliquer la situation de chômage galopante chez les jeunes. 80% des enquêtés pointent du doigt l'augmentation accélérée de la population qui est source de chômage de la jeunesse. 10% des enquêtés accuse la faiblesse de l'économie nationale qui est incapable de créer des emplois pour la jeunesse. Du côté des jeunes diplômés, à l'unanimité (100%) les enquêtés évoquent l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. Le secteur de l'industrie qui est un pourvoyeur d'emploi est toujours à un stade embryonnaire et cela impacte négativement le marché de l'emploi.

- **Des politiques nationales en matière d'emploi**

Conscient de l'importance de la jeunesse dans le développement économique et social, les pouvoirs publics mettent en œuvre plusieurs projets et programmes pour résoudre la question du chômage. En témoigne la création en 2005 d'un département ministériel en charge de la jeunesse et de l'emploi. La totalité (100%) des enquêtés affirme que la feuille de route principale de ce ministère est la conception de projets et de programmes innovants pour la jeunesse, la mise en œuvre d'actions concrètes qui puissent être source de création d'emploi pour les jeunes. Selon notre informateur, un agent du ministère de la jeunesse, « la question de la résorption du chômage est au cœur des politiques gouvernementales. Plusieurs fonds ont été ainsi mis en place pour accompagner les jeunes dans leur quête et de création d'emploi. Au niveau des jeunes sans qualification, on a le Fonds d'Appui au Secteur Informel (FASI) ; chez les femmes vous avez le Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF). Vous avez le fonds mis en place pour soutenir les jeunes de façon générale (le Fonds d'Appui à la

Promotion de l'Emploi ; FAPE), le Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage (FAFPA). A ces actions les enquêtés ajoutent la création et l'ouverture des centres de formation professionnelle qui sont perçus comme une alternative à l'employabilité de la jeunesse ».

- **De la responsabilité et de la redevabilité du système éducatif dans l'insertion professionnelle des jeunes**

Les sources documentaires révèlent qu'en termes de formation, malgré les efforts déployés, les statistiques demeurent en deçà des attentes. Si des efforts sont consentis pour relever les différents taux du système éducatif (taux de scolarisation, d'alphabétisation, d'achèvement, d'accès au supérieur, etc.), il faut toutefois noter que le système éducatif souffre de plusieurs insuffisances. En effet, les taux d'achèvement sont globalement insatisfaisants, en raison des décrochages scolaires qui sont toujours lésions notamment en milieu rural. Les rendements scolaires se caractérisent par une régression continue avec une diminution drastique du niveau des apprenants et de la qualité de l'enseignement. C'est ainsi que plus de la moitié (75%) des enquêtés évoque la responsabilité de l'éducation dans le chômage des jeunes. Ils tiennent pour responsable le système éducatif qui n'offre pas les rudiments nécessaires à même de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Un agent du ministère évoque la responsabilité de l'école en ces termes : « beaucoup de diplômés ont été formés dans des domaines qui n'intéressent pas le marché de l'emploi ». Quant à la question de la redevabilité du système éducatif dans les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes, les avis de nos participants sont partagés. La quasi-totalité (85%) des jeunes sans emploi de notre échantillon estime que l'école est redevable de la situation de manque d'emploi de la jeunesse. Les 15%

restant sont d'un autre avis. Ceux-ci pointent du doigt les pouvoirs publics.

➤ **Des données qualitatives**

- **De la question de l'insertion professionnelle des jeunes**

Tous les vingt agents des deux ministères reconnaissent que la question de l'insertion professionnelle des jeunes devient de plus en plus problématique au regard de l'écart criard entre la demande et l'offre d'emploi. Selon nos enquêtés, le problème concerne aussi bien les jeunes sans qualification que les jeunes qualifiés (diplômés, bénéficiaires de formation professionnelle, bénéficiaires des programmes d'alphabétisation).

- **Des causes du chômage des jeunes**

Plusieurs causes sont mentionnées par les participants pour expliquer la situation de chômage des jeunes. En première ligne, les participants évoquent la pression démographique qui ne s'accompagne pas d'un secteur économique dynamique et performant. Ainsi la population est marquée par une extrême jeunesse. A cela, ils ajoutent la faiblesse du secteur privée qui ne participe pas conséquemment à la création des emplois pour l'insertion des jeunes.

- **De la responsabilité et de la redevabilité du système éducatif dans le chômage des jeunes**

5% des enquêtés déclinent toute responsabilité du système éducatif dans le chômage des jeunes. Selon eux, il est du devoir des jeunes de s'auto-employer ou de se faire employer. Les 95% autres participants reconnaissent également la responsabilité de l'institution scolaire dans la situation de chômage des jeunes. Quant à la redevabilité, la totalité des participants acquittent le système éducatif.

3.2. Discussion

Le Burkina Faso dispose d'une population nombreuse qui demeure inégalement répartie dans l'espace. Cette population est marquée aussi par une supériorité numérique des femmes et une prédominance de sa frange jeune. Les jeunes représentent plus de la moitié de la population ce qui constitue un avantage majeur pour la main d'œuvre. Cependant, cette énorme main d'œuvre constitue le goulot d'étranglement actuel des pouvoirs publics car cette jeunesse croupit sous « la galère » faute d'insertion professionnelle. Ainsi le défi majeur de la jeunesse burkinabè demeure indubitablement la problématique de l'employabilité et de l'insertion professionnelle. Les données sur l'état de chômage des jeunes ne sont guère reluisantes. En effet, « selon le recensement, près de la moitié des jeunes de 15-24 ans (45,6% de la population) ou de 15-34 ans (45,7% de la population) ne sont ni dans l'emploi ni dans un programme d'éducation ou de formation » (Cinquième RGPH, p. 93). Ces chiffres traduisent la gravité de la situation de chômage chez les jeunes. Le déficit d'insertion professionnelle touche aussi bien les jeunes déscolarisés avec ou sans qualification que les jeunes diplômés. Si les causes de ce chômage se trouvent principalement dans l'extrême jeunesse de la population et l'accélération de la croissance démographique, il faudrait aussi questionner l'économie du pays. En effet, l'un des griefs formulés à l'encontre de l'économie burkinabè, c'est son manque de dynamisme et de compétitivité. Cette situation ne favorise pas la création d'emplois au profit des jeunes. Aussi, les secteurs primaires et secondaires qui constituent des leviers pour l'insertion professionnelle des jeunes demeurent sous-développés. De fait, l'agriculture et l'élevage demeurent soumis aux caprices de la nature avec des pluviométries irrégulières et insuffisantes dans la majeure partie du pays. L'industrie quant à elle n'offre pas assez de perspective en termes de création

d'emploi car elle subit également les effets néfastes des aléas climatiques et l'enclavement du territoire. L'enseignement et la formation technique et professionnelle en vogue dans le système éducatif actuel sont aussi entravés par la faiblesse du tissu industriel.

Les pouvoirs publics s'attèlent à mettre en œuvre des politiques nationales sectorielles en vue d'apporter des solutions idoines au problème de chômage des jeunes. Malgré l'hostilité du climat, les sous-secteurs de l'agriculture et de l'élevage sont perçus comme de véritables tremplins pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes, en témoigne la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour l'offensive agro-sylvo-pastoral. Cette initiative prévoit le renforcement de la formation dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, et l'orientation des jeunes diplômés dans ces domaines. L'initiative prévoit également le renforcement de la mécanisation de l'agriculture. Ainsi, d'important lot de matériels agricoles sont remis aux paysans afin d'accroître leur productivité.

Sur le plan industriel, les efforts sont consentis pour la réalisation d'ouvrages industriels destinés notamment à la transformation des produits agro-pastoraux. Ces nouvelles unités industrielles viennent renforcer le tissu économique et aider à résorber le chômage des jeunes.

Plusieurs mécanismes de financement sont ainsi envisagés pour assurer l'autonomisation économique des jeunes. C'est le cas des fonds de soutien aux activités rémunératrices des jeunes tels que le FASI, le FAPE, le FAARF, FAFPA, etc. Si la création de ces fonds de soutien à l'initiative des jeunes est fort appréciable, il faut cependant déplorer leurs conditions d'octroi, leurs mécanismes de recouvrement. En effet, ces fonds octroyés sous forme de prêt sont souvent utilisés par les bénéficiaires dans des dépenses autres que celles visant l'autonomisation et l'épanouissement des bénéficiaires. Aussi, l'absence de suivi, d'évaluation et de formation préalable des bénéficiaires

constituent des entraves au fonctionnement efficient de ces fonds. À ces griefs il faut ajouter l'inaccessibilité de ces financements à une franche partie de la jeunesse car ces financements sont souvent assortis de garanties qui ne sont pas toujours à la portée des jeunes.

L'analyse de l'insertion professionnelle des jeunes pose nécessairement la responsabilité voire la redevabilité du système éducatif. En effet, jusqu'à l'âge de 25 ans, les jeunes sont mis à la disposition du système éducatif qui se charge de leur inculquer des connaissances, des compétences, des valeurs et des attitudes. Par ailleurs, la loi rend obligatoire l'école à tous les enfants de six à seize ans. C'est ainsi que plusieurs facteurs permettent d'incriminer l'éducation dans le déficit d'insertion professionnelle des jeunes car le Burkina Faso a hérité d'un système éducatif qui ne s'inspire pas de ses réalités sociales, économiques, politiques, culturelles et historiques. De nos jours, les contenus de la formation sont souvent en déphasage avec les besoins du monde de l'emploi. Formation largement généraliste et théorique, le système éducatif n'offre pas des produits utilisables dans les entreprises, les commerces, les services et dans le monde du travail de façon générale. Des décennies entières, l'école burkinabè s'est évertuée à former des cadres pour l'administration et pour l'élite politico-bureaucratique reléguant ainsi au second plan la formation pratique, technique et professionnelle qui est pourtant le chemin vers l'auto-emploi. Comment ne pas incriminer le système éducatif d'être responsable du défaut d'employabilité des jeunes quand on sait que ces jeunes ont passé plus de la moitié de leur jeunesse sur les bancs de l'école ? Comment ne pas incriminer l'école quand on l'a toujours présentée comme le moyen le plus sûr de réussir et que l'éducation est le moteur du développement ? Cependant, il ne faut pas perdre de vue les énormes difficultés qui minent la qualité du système éducatif. Napon (2009) cité

dans Beogo (2014, p. 84) se réfère au monde de l'éducation et pointe du doigt ce manque d'efficacité en ces termes :

L'école burkinabè se porte très mal. Enseignants, encadreurs, parents d'élèves sont unanimes sur la baisse de la qualité de l'éducation, les conditions de travail et d'études difficiles. Des réformes engagées au niveau de l'enseignement de base et du secondaire qui montrent déjà leurs limites. Des effectifs pléthoriques dans les établissements d'enseignement général du public avec des rendements mitigés. Les acteurs du monde éducatif mettent en cause les réformes. Ils proposent un débat élargi sur la crise de l'éducation.

Dans sa thèse de doctorat en 2014, Beogo jette un regard critique sur les multiples entraves du système éducatif. Selon les résultats de ses recherches,

Au secondaire, avec un taux d'admission encore faible en 2010, 32,60%, les déperditions sont nombreuses et le taux de scolarisation est de 32,30% tandis que le taux d'achèvement très faible se situe à 17,50%. La mesure des acquis indique à titre d'exemple des scores faibles en mathématique, en sciences et en français. La synthèse des différents indicateurs montre qu'en admettant 100 élèves en classe de 6ème, 61 arriveront avec ou sans redoublement en classe de 3ème, et seulement 25 obtiendront le BEPC. Tout comme le primaire, le post-primaire et le second cycle du secondaire rencontrent également des difficultés liées à l'efficacité interne. (Beogo, 2014)

Au vu de ce qui précède, on en déduit que l'école n'a pas reçu tous les rudiments nécessaires à la réalisation de la mission qui

lui a été assignée. Si tel est le cas, il convient en outre de comprendre que l'école ne saurait être tenue pour seul responsable du manque d'emploi des jeunes. En effet, l'insuffisance de compétitivité du tissu économique y est pour quelque chose. Plusieurs qualifiés sortent des écoles et centres de formation professionnelle et peinent à intégrer le monde du travail ; cela est consécutif à un secteur industriel sous-développé, à une faible professionnalisation des filières agricoles et pastorales. Les secteurs agricoles, pastoraux et industriels sont des créateurs d'emplois s'ils sont bien développés. Du reste, l'agriculture demeure dominée par les productions de subsistances.

Quant à la redevabilité du système éducatif vis-à-vis du déficit d'insertion professionnelle des jeunes, il convient d'admettre que l'école a pour vocation première l'instruction des populations. D'ailleurs, l'école burkinabè est un héritage colonial qui a été conçu à l'origine pour jouer un rôle spécifique indépendamment de toute considération professionnelle. En effet, la circulaire du Gouverneur Général, Chaudie, relative au fonctionnement des écoles des pays sous protectorat, du 22 juin 1897, dit :

L'école est, en effet, le moyen d'action le plus sûr qu'une mission civilisatrice ait d'acquérir à ses idées les populations encore primitives et de les élever graduellement jusqu'à elle. L'école est en un mot, l'élément de progrès par excellence. C'est aussi l'élément de propagande de la cause et de la langue françaises le plus certain dont le gouvernement puisse disposer. Ce ne sont pas, en effet, les vieillards imbus des préjugés anciens, ce ne sont même pas les hommes faits, pliés déjà à d'autres coutumes, que nous pouvons espérer convertir à nos principes de morale, à nos règles de droit, à nos usages nationaux. Pour accomplir avec succès cette œuvre de

transformation, c'est aux jeunes qu'il faut s'adresser, c'est l'esprit de la jeunesse qu'il faut pénétrer et c'est par l'école, l'école seule que nous y arriverons.

La thèse de doctorat en 1995 de Compaoré (Compaoré, 1995, p. 97) abonde dans le même sens. Il explique que « les écoles coloniales avaient un objectif purement politique et stratégique. De ce fait, l'école était une des manifestations concrètes de l'impérialisme français, soucieux uniquement de l'expansion de sa culture et de sa domination. Dans cette logique, elle visait à assurer sur place la formation d'un certain nombre d'auxiliaires destinés à atténuer la pénurie du personnel européen ». Ces réflexions montrent assez clairement que l'école n'avait nullement pour mission d'assurer l'insertion professionnelle des masses. Aujourd'hui encore, le système éducatif burkinabè n'a pas pu opérer les réformes fondamentales et encore moins s'aligner efficacement sur les exigences du marché de l'emploi d'où l'existence d'une masse assez critique de jeunes sans emploi au sein des diplômés du système éducatif.

4. Suggestions

À l'issu de cette étude, il ressort des sources documentaires et des enquêtes de terrain des recommandations dont la quintessence est la suivante :

- reformer le système éducatif en accordant une place prépondérante à l'enseignement et la formation technique et professionnelle ;
- développer le secteur industriel afin de créer des emplois pour les diplômés de l'enseignement technique industrielle ;

- à l'image de Bagré pôle, professionnaliser les filières agricoles afin d'en faire un moteur de croissance économique et un organe créateur d'emploi ;
- renforcer le maillage du territoire en écoles et centres de formation professionnelle ;
- déconstruire les systèmes de représentation tendant à présenter l'école comme la passerelle pour la future élite bureaucratique et administrative ;
- mettre à contribution les professionnels de l'orientation scolaire et professionnelle afin d'accompagner les élèves dans la définition de leur projet scolaire et professionnel ;
- développer le dynamisme et la compétitivité de l'économie nationale source d'emplois pour la jeunesse ;
- assurer chez les jeunes les compétences permettant de développer en eux l'esprit d'initiative privée et d'auto-emploi.
- mettre l'accent sur l'instruction et la formation des jeunes car ils constituent un levier de développement.

Conclusion

Au terme de cette étude, on retient que s'il est vrai que la mission première de l'école n'est pas d'assurer l'insertion professionnelle des masses, il paraît difficile voire impossible d'expliquer cette vérité à une jeunesse à qui on a rendu obligatoire l'école et qui a passé une bonne partie de la vie sur les bancs. Ainsi, cette étude revêt une portée sociale et utilitaire. En effet, elle amène les décideurs, les acteurs, les apprenants ainsi que toute la communauté éducative à repenser profondément le système. Aussi, l'étude prône un système éducatif plus participatif, recentré sur les intérêts professionnels des apprenants. En plus du savoir-être, l'école doit impérativement inculquer le savoir-faire aux produits du

système. En plus des activités de conception théoriques (administration générale), l'école doit tendre vers les activités pratiques de production en phase avec les besoins de l'économie nationale et internationale. Les résultats de l'étude montrent que les difficultés d'insertion professionnelle demeurent une réalité pour une franche partie de la jeunesse. Cette situation concerne aussi bien les jeunes déscolarisés que les jeunes diplômés. Les résultats indiquent également que le système éducatif détient une part de responsabilité dans le chômage des jeunes diplômés. En effet, la responsabilité du système éducatif se situe au niveau du contenu des formations qui sont en inadéquation avec les besoins du marché de l'emploi et les exigences de l'auto-emploi. Tout ceci soulève la question de l'employabilité des jeunes, qui pour la plupart, sont pourvus de connaissances purement théoriques. La thèse de la redevabilité du système éducatif avancée par les participants à l'étude est difficilement soutenable car comme l'a souligné Compaoré (1995), « les écoles coloniales avaient un objectif purement politique et stratégique. De ce fait, l'école était une des manifestations concrètes de l'impérialisme français, soucieux uniquement de l'expansion de sa culture et de sa domination. Dans cette logique, elle visait à assurer sur place la formation d'un certain nombre d'auxiliaires destinés à atténuer la pénurie du personnel européen ». En tout état de cause, les pouvoirs publics s'attèlent à réduire les difficultés d'insertion professionnelle des jeunes. En témoigne, la création d'écoles et de centres de formation professionnelle qui sont des passerelles vers l'auto-emploi. En la matière, on peut citer le centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré avec trente filières de formation axée sur la pratique à 75%. On a aussi le centre de formation professionnelle de Badala dans la province du Mouhoun qui reçoit de jeunes gens chaque année dans le cadre du service national pour le développement (SND). Ces jeunes reçoivent ainsi une formation civique et surtout professionnelle dans

divers métiers. En 2015, le programme présidentiel du Président Roch Marc Christian Kaboré avait mis en œuvre le projet d'autonomisation économique des jeunes et des femmes (PAE/JF) à travers de micro-crédits destinés au financement des projets des jeunes. En juillet 2023, le ministère de la jeunesse a procédé au lancement du projet d'installation au sein des universités des bureaux de compétences et accompagnement (BCA) afin d'accompagner les étudiants en fin de formation dans leur processus d'insertion professionnelle. Aussi, avec le recrutement et la formation des professionnels de l'orientation scolaire et professionnelle, l'État entend, à travers ces professionnels, accompagner les scolaires dans la détection des talents, des valeurs, des intérêts. En effet, dans son cours de techniques d'évaluation psychologique des personnes, Kéré (2020) explique que « si la politique de l'orientation scolaire et professionnelle ambitionne de mettre en adéquation le projet de l'individu avec ses aspirations, ses capacités, ses potentialités, ses intérêts, ses valeurs, il faut admettre que ces dimensions ne peuvent être investiguées que par des techniques d'exploration mentale assez rigoureuse ». Ainsi, pour Piéron, cité par Kéré (2020), « l'orientation doit avoir pour socle la mesure scientifique des aptitudes. Pour lui, une orientation fondée sur les résultats à des tests mentaux serait plus fiable et socialement plus équitable (...). Il conclut sur l'idée selon laquelle chaque individu est capable d'exceller en quelque chose, dans quelque domaine particulier ».

Références bibliographiques

BEOGO Joseph, 2014. *L'accès à la formation continue du personnel enseignant du primaire du Burkina Faso et la contribution des universités : les déterminants de la démarche individuelle* [Thèse de doctorat, Université Paris-Est Créteil]

BEOGO Joseph et SADIA Martin Armand, 2021. « Attentats terroristes au Burkina Faso et devenir scolaire des élèves déplacés de la province de yagha », Revue Africaine de Criminologie n°28, Université Félix Houphouët BOIGNY, Côte d'Ivoire

BURKINA FASO, 2019. Institut national de la statistique et de la démographie. *Cinquième recensement général de la population et de l'habitat*,

COMPAORE Relwendé Auguste Maxime, 1995. *L'école en Haute-Volta : une analyse de l'évolution de l'enseignement primaire de 1947 à 1970* [Thèse de doctorat, Université Paris Diderot, Paris VII]

DIANDA Nadia, 2017. *Les déterminants du choix professionnel des élèves-maitres des Écoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP) au Burkina Faso* [Mémoire de conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, École normale supérieure de Koudougou/Université Norbert Zongo]

HUTEAU Michel et GUICHARD Jean, 2006. *Psychologie de l'orientation*. Dunod, Paris

MOUMOULA Issa Abdou, 2013. *Les adolescents africains et leurs projets d'avenir*. l'Harmattan

NAPON Abou, 2002. Les obstacles sociolinguistiques à l'introduction des langues nationales dans l'enseignement primaire au Burkina Faso. Colloque : la recherche face aux défis de l'éducation au Burkina Faso. Atelier de recherche sur l'éducation au Burkina Faso. Université de Ouagadougou

NAPON Abou Rasmané, 2009. *La crise de l'éducation burkinabè*, Journal l'Événement, Ouagadougou

La Gazelle s'agenouille pour pleurer vers l'intertextualité

Kodjo TETEKPOR

University of Health and Allied Sciences, Ghana

ktetekpor@uhas.edu.gh

Mawuli Kodzo BEDUYA

Central University, Ghana

mbeduya@central.edu.gh

Résumé :

L'objectif du présent article est celui de repérer et examiner les indices de l'intertextualité dans le texte de Kangni Alem. L'analyse se focalise sur les théories de l'intertextualité de Bakhtine et Kristeva. Selon Bakhtine : « tout texte se situe à la jonction de plusieurs textes dont il est à la fois la relecture, l'accentuation, la condensation, le déplacement et la profondeur ». Pour Kristeva : « c'est une interaction textuelle qui se produit à l'intérieur d'un seul texte » et qui permet de saisir « les différentes séquences (ou codes) d'une structure textuelle précise comme autant de transformations de séquences (de codes) prises à d'autres textes ». Il est donc question d'analyser comment la citation, le plagiat, la référence et l'allusion résultent aussi d'une appropriation et d'une intégration ayant l'espace même du texte qui s'invente. Mieux de montrer comment Alem passe par la réécriture, les différents procédés d'écriture, les transpositions dans le texte. Ainsi, ce qui importe, c'est d'examiner la capacité de l'auteur à faire recours à moult manières pour construire ce recueil de douze nouvelles.

Mots clés: *intertextualité, construction, esthétique, nouvelles*

Abstract :

The aim of this article is to identify and examine indices of intertextuality in Kangni Alem's text. The analysis relies on Bakhtine and Kristeva's theories of intertextuality. Bakhtine postulates that : « every text is situated at the junction of several texts, of which it is at the same time the rereading, the accentuation, the condensation, the displacement and the depth ». Kristeva thinks « it is a textual interaction that occurs within a single text which allows us to grasp the codes taken from other texts ». It is therefore a matter of analyzing how quotes, plagiarism, reference and allusion also result from

appropriation and integration having the space of the very text that is being created. So, what matters here is to demonstrate how Alem goes about reconstructing the different writing technics and the transposition in his text. Thus, what matters is to examine the author's ability to use many technics to write this collection of twelve short stories.

Keywords : *intertextuality, construction, aesthetic, short stories*

Introduction

L'intertextualité, une notion clé en théorie littéraire qui désigne les relations entre un texte et d'autres textes, explore comment les textes s'influencent mutuellement, se citent, se répondent, se transforment ou s'inscrivent dans un réseau de sens plus large.

Pour Mikhaïl Bakhtine, le premier à introduire une telle perspective dans la théorie littéraire, « tout texte est absorption et transformation d'un autre texte ». Dans ce cas, le mot littérature n'est plus considéré comme ayant un sens fixe mais un croisement de surfaces textuelles, donc un dialogue de plusieurs écritures. En d'autres termes, il perçoit la littérature comme étant un phénomène complexe, lieu où se croisent une multiplicité de discours hétérogènes.

On appelle donc intertextualité, la relation qui unit un texte littéraire à d'autres textes préexistants auxquels il fait écho ou s'oppose. L'intertexte est alors cet ensemble d'écrits auxquels le texte est explicitement ou implicitement relié. D'une certaine façon, le texte se construit toujours dans une relation intertextuelle à d'autres textes. Ces liens peuvent se manifester sous forme de citations, d'allusions, de parodies, de références, d'épigraphes ou même de simples échos enrichissant la signification du texte.

Quant à Kristeva (1969:52), elle définit le texte comme « une permutation de texte, une intertextualité: dans l'espace d'un texte, plusieurs énoncés, pris à d'autres textes, se croisent et se neutralisent ». Pour cette critique littéraire, l'intertextualité

est « une interaction textuelle qui permet de considérer les différentes séquences ou codes d'une structure textuelle comme autant de séquences prises à d'autres ». Le texte littéraire est formé d'autres textes conçus antérieurement et insérés dans le texte récent. On pourrait alors le considérer comme la combinaison de différents textes. C'est en effet, l'ensemble des codes mis en place par l'auteur. Dans la même optique, Bakhtine pense que l'intertextualité dérive de la transformation des éléments sociolinguistiques dans un texte.

En outre, Kristeva (1969) et Barthes (1975) conçoivent chaque œuvre comme le fruit de greffes et de dialogue avec d'autres textes. Cette vision de l'intertextualité suppose une « théorie du texte qui voit en celui-ci, non seulement, une mise en forme écrite d'une œuvre, mais aussi un vaste processus de construction de sens. La notion de texte y est alors utilisée dans divers domaines pour désigner, soit ce qui est le propos à quoi se réfère implicitement ou explicitement l'auteur, soit l'inclusion dans un ensemble vaste. Autrement dit, l'intertextualité consiste à placer à l'intérieur du récit principal, une autre séquence antérieure qui le reprend ou l'illustre.

La transtextualité donc, se manifeste à différents niveaux, commençant par l'évocation explicite jusqu'à la ressemblance en forme. Pour pouvoir établir une relation de transtextualité entre deux ou plusieurs œuvres, il incombe au lecteur d'avoir une certaine connaissance de ces textes sachant que l'intertextualité n'est pas seulement une technique littéraire, mais aussi une manière pour le lecteur d'interpréter le texte en le reliant à un réseau plus large de discours.

La Gazelle s'agenouille pour pleurer est un recueil de nouvelles - une douzaine au total, très diverses, bien qu'ayant un lien thématique apparent, c'est la violence de l'homme qui brûle en lui, toute trace d'humanité, violence du destin qui, dans certaines contrées, se lève poignard au bras et rictus aux lèvres, constitue le véritable point d'intérêt.

Partant, l'objectif de cette analyse est de repérer et examiner de plus près comment Kangni Alem parvient à mêler textes, références et cinéma dans sa nouvelle, *La Gazelle s'agenouille pour pleurer*. Mieux, il est question de repérer et d'examiner les indices de l'intertextualité dans cette nouvelle. Comment procède-t-il et pour quelle fin et finalité? Comment utilise-t-il les références? Comment subvertit-il la langue de Bossuet pour parvenir à ses fins?

L'analyse adopte un plan structuré comme suit: elle s'intéresse d'abord aux données extratextuelles et à l'onomastique, puis, se focalise sur les interférences doublées d'une écriture de transgression et enfin, va se pencher sur d'autres caractéristiques du lexique alémien.

1.0 Les données extratextuelles

Par données extratextuelles, on entend toutes les informations ou indications qui, sans appartenir au texte, permettent de l'éclairer et de formuler des hypothèses de lecture. Ces données que certains théoriciens appellent paratexte, peuvent prendre plusieurs formes : le titre de l'ouvrage, les sous-titres y compris le titre d'un chapitre dans un récit, une courte introduction, la date et les circonstances dans lesquels l'ouvrage a paru, l'éditeur, le mouvement littéraire dont émane le texte, les renseignements sur la vie de l'auteur, les notes, etc.

Certes, tous ses repères ne constituent pas eux-mêmes l'analyse du texte, mais ils aident considérablement le lecteur à éviter des contresens et des anachronismes. À ce stade, on va examiner le titre et les épigraphes en tant que données extratextuelles.

1.1 Le titre

Repère paratextuel, le titre inscrit l'ouvrage dans une certaine unicité et constitue une clé interprétative du texte. On

peut le considérer comme un micro-texte qui donne un avant-goût ou une idée du texte à découvrir.

Cependant chez Alem, on remarque que ces titres sont généralement imbus d'un certain floutage. En effet, *La gazelle s'agenouille pour pleurer* verse davantage dans le symbolisme car c'est un titre intrigant très imagé suscitant certes, une compassion chez le lecteur mais dont le repère reste insaisissable pour qui s'adonne tout simplement à une lecture cursive. La gazelle peut désigner le peuple dont parle Alem dans sa première nouvelle, un peuple qui a connu une guerre civile et qui supporte bon gré mal gré les injustices, les viols des miliciens de Yamatoké.

À la suite de cette analyse succincte, on peut oser dire que la titrologie chez Alem, du moins dans *La gazelle s'agenouille pour pleurer* n'est pas une simple formule qui résume le contenu de l'ouvrage. Elle relève du symbolisme ou de l'insolite et ne garantit pas forcément la lisibilité du texte. Qu'en est-il des épigraphes chez Alem ?

1.2 Les épigraphes

L'épigraphe est une citation laconique que le romancier place en tête d'un livre ou d'un chapitre. Elle peut dire beaucoup sur le contenu du texte et dans *La gazelle s'agenouille pour pleurer*, une épigraphe de "Sankofa the bird" est éloquent: "Now into the jungle." - Duke Ellington, Togo Brava Suite.

Cet exergue est une préfiguration du contenu de cette nouvelle. On découvre l'évolution difficile d'une immigrée aux États-Unis, les problèmes de papiers auxquels les immigrants sont confrontés jusqu'où ils sont prêts à aller pour vivre légalement et à l'aise au côté des États-Uniens. Ainsi, on apprend que les filles acceptent le mariage blanc avec des gays ou épousent des vieillards presque grabataires ne serait-ce que pour leur permettre de faciliter l'obtention d'une carte grise ou un certificat d'immatriculation. C'est une véritable jungle!

La même épigraphe s'observe au début de *Cola cola jazz*. Elle annonce bien ce monde absurde, dépourvu de sens dans lequel évolue Héloïse, l'héroïne à la quête de ses origines. Son père qu'elle a souhaité tant rencontrer n'était pas au rendez-vous à cause de Yamakoté, le président de TiBrava. Sous son règne les droits élémentaires des hommes sont bafoués et les hommes en kaki se croient tout permis jusqu'au viol des femmes.

Somme toute, les exergues chez Alem jouent une fonction apéritive dans la mesure où ils représentent une sorte de vitrine à travers laquelle on visualise ces textes. À part l'épigraphe, l'onomastique de certains personnages met en lumière l'univers que présente souvent Alem.

1. 3 L'onomastique

Le personnage, défini comme un être de papier est le lieu d'ancrage des actions. Il a en lieu, formulées ou informulées, des valeurs qui sont pour les lecteurs "une proposition de sens à achever" (Danièle Sallenave, 1990,17). C'est un élément plein de sève qui porte en lui une clé interprétative.

L'étude du personnage peut prendre diverses formes, mais l'analyse se focalisera sur l'onomastique qui est une branche de la lexicologie étudiant l'origine des noms propres. Ici, il s'agira de démontrer que le nom d'un personnage donne un sens à sa vie, à son évolution, à ses actions, etc. Essentiellement, cet article va se limiter à deux cas: Parisette et Yamatoké. Parisette = Paris + ette

De par son évolution dans *Cola cola Jazz*, elle confirme la présence de Paris dans son prénom. Le diminutif "ette" fait penser à une petite parisienne. Bien que née à TiBrava, loin de Paris, elle porte en elle les "valeurs" civilisationnelles de la France. Elle se drogue, et elle s'est vite adaptée au mode de vie de sa sœur Héloïse la Française. Le narrateur parle des "deux sœurs en train de s'embrasser [...], en train de faire l'amour" (p. 174).

Une chose curieuse et fascinante est, celle parmi tant d'autres, de découvrir dans trois romans du même romancier que le personnage Yamatoké = [Yama + toké] est présenté de différentes façons. Dans *La nouvelle Gazelle s'agenouille pour pleurer*, le narrateur parle des "miliciens Yamatoké" (p. 14). Dans *Nuit de cristal*, le narrateur présente ce personnage intrigant comme un despote en quête de légitimité. *Cola cola jazz* le présente comme étant un président (p. 101), donc le président de TiBrava (ou Togo Brava).

N'est-il pas alors plausible voire logique de poser l'équation suivante: Yamatoké = Eyadéma Toqué = Eyadéma "Kéto" (Ennemi en mina)?

Parsemé de cadavres d'opposants, falsificateur et voleur d'urnes, décider s'il le fallait à quémander le suffrage des bêtes sauvages, au cas où les hommes de TiBrava, ingrats, trois fois ingrats, viendraient à le lâcher. " (p.37) Plus de phosphates dans le sous-sol depuis que Yamatoké et ses magnans ont tout dévoré. (p.57). ...presque un demi-siècle de règne... (p.76) Humiliés, pourfendus, laminés pour avoir tenté d'assassiner le président Yamatoké dans un accident d'avion, les impérialistes s'en allèrent en fermant derrière eux les entreprises qu'ils géraient. (p.101) Une sombre histoire de règlement de compte entre Narcisse et l'un des fils de Yamatoké, le fougueux lieutenant Ernestino toké vélia. (p.202)

Ces extraits soulignent respectivement la demi-cécité du président Yamatoké, ses assassinats ciblés, les élections truquées qu'il organise, son long règne (Yamatoké = Yama + toké (toqué) = Yamâ fou de pouvoir), l'existence de son fils le lieutenant Ernestino (ou Ernest).

2.0 Les interférences et une écriture de transgression

De façon générale l'interférence est la rencontre, la conjonction ou l'immixtion de deux faits distincts. Par interférences, on désigne ici deux acceptions. L'analyse va d'abord s'intéresser aux interférences linguistiques qui n'est autre qu'un phénomène dans lequel au moins deux langues se télescopent, interagissent pour donner une langue autre.

En Afrique, ce sont les langues africaines qui, pour des raisons politico-économiques, notamment la traite négrière et la colonisation, vont rencontrer des langues étrangères comme le français, l'anglais, le portugais, l'allemand, etc. Dans ce cas de figures, les langues ne peuvent que "s'acclimater" pour mieux dire les besoins qui ne sont pas ceux des locuteurs initiaux, mieux dire l'altérité. Dans les pays francophones d'Afrique, on parlera le français régional perçu au départ comme un "bâtard linguistique", "un parasite". En réalité c'est un phénomène d'appropriation du français dû à des situations sociolinguistiques diverses. C'est ainsi que la langue française sera africanisée, et selon le pays où l'on se trouve, le français sera béninisé, ivoirisé, congolisé, malianisé, négérisé, sénégalisé, burkinisé, togolisé, etc. Cette situation va éventuellement donner lieu à des emprunts et à des calques.

Ensuite, sera abordé des interférences sous l'angle de l'intertextualité qui veut qu'il n'y ait pas de "texte-île" et que tout texte soit un dialogue avec d'autres textes qu'il absorbe et transforme. Il convient de noter à ce niveau que les nouvelles dans *La gazelle s'agenouille pour pleurer* constituent chacun un intertexte assez riche. Ces interférences sont légion et vont de la première nouvelle du recueil à la dernière. Il s'agit notamment des extraits de:

2.1 Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot :

Ils virent une troupe d'hommes armés de gaules et de fourches qui s'avançaient.... Vous allez croire que.... C'étaient des brigands dont nous avons parlé, (...) vous allez croire que cette petite armée tombera sur Jacques et son maître, qu'il y aura une action sanglante, des coups de bâton donnés, des coups de pistolets tirés, et il ne tiendrait qu'à moi que tout qu'arrivât; mais adieu à la vérité de l'histoire. (La gazelle s'agenouille pour pleurer (p.17) Kateb Yacine, Ndjema Laisse donc ma fille! Les nègres sont des amis! De Dieu, sans compter qu'ils jouent admirablement du tam-tam. (SANKOFA, THE BIRD in *La gazelle s'agenouille pour pleurer*. (p.79)

Ici, au-delà de référence, c'est la mise en page choisit par Alem qui interpelle sur sa volonté manifeste de mettre en exergue les données intertextuelles.

2.2 La cantatrice chauve, Ionesco

Dans le pet de l'araignée in *La gazelle s'agenouille pour pleurer*, Alem choisit de mettre en épigraphe cette citation célèbre d'Eugène Ionesco: « Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux! » (p.99) Alem voudrait montrer qu'il faut prendre le taureau par les cornes et qu'en face d'une situation aussi difficile qu'elle soit, il faut l'affronter sans aller à reculons.

3.0 Autres caractéristiques du lexique alémien

Un examen de *La gazelle s'agenouille pour pleurer* révèle qu'au delà des interférences et la présence des diglossies qui y foisonnent, le lexique alémien présente d'autres caractéristiques intéressantes.

3.1 La syntaxe

La syntaxe désigne la partie de la grammaire qui traite la combinaison de monèmes dans l'énoncé, des fonctions qu'ils peuvent remplir. En d'autres termes, elle concerne la façon dont se combinent les divers constituants de la phrase.

Ils virent une troupe d'hommes armés de gaules et de fourches qui s'avançaient.... Vous allez croire que.... C'étaient des brigands dont nous avons parlé, (...) vous allez croire que cette petite armée tombera sur Jacques et son maître, qu'il y aura une action sanglante, des coups de bâton donnés, des coups de pistolets tirés, et il ne tiendrait qu'à moi que tout qu'arrivât; mais adieu à la vérité de l'histoire. (*La gazelle s'agenouille pour pleurer*. Kateb Yacine, Ndjema Laisse donc ma fille! Les nègres sont des amis! De Dieu, sans compter qu'ils jouent admirablement du tam-tam. P.17

Pour un écrivain, l'ordre normal de la phrase (sujet — verbe- complément) peut être modifié à des fins expressives: mise en vedette d'une idée ou d'une émotion, imitation de l'oral... On parle de dystaxie ou distorsion syntaxique lorsque la linéarité logique de la phrase est troublée. Les différents procédés pour y arriver sont l'antéposition du complément, la postposition du sujet, l'inversion et la mise en relief. L'écrivain peut également opter pour l'abus du style coupé, une ponctuation fantaisiste, des phrases courtes, elliptiques, sans verbes. On parle parfois de néologismes syntaxiques.

À ce niveau aussi, peut-on parler d'une nouvelle esthétique chez Alem. Certes, il sait faire des phrases complexes et raffinées quand il le veut, mais souvent, il recourt aux phrases courtes voire non verbales.

Minuit. Déjà, Toujours l'envie, tenace de causer avec. Une personne intéressante. (p.24) Nuits. Pleines. Eclipses. Uniformes dans leurs variétés infimes. Les eaux vont leur route. Il pleut dehors. Orage. Eclairs. La grosse baratte tropicale relevée de grondements sinistres. (ibid., p.136)

À travers ces extraits il est à noter que même les phrases nominales deviennent par moments des mots-phrases. Tout cela traduit un manque d'ordre, d'harmonie et de tranquillité mais un rythme saccadé. Pour Alem, c'est une manière de dépeindre voire rendre compte de la vie saccadée dont le peuple est soumis, une réalité absurde et régentée selon les quatre volontés des tyrans qui le dominent. Voilà pourquoi, il n'hésite pas à couper les phrases quand on s'y attend le moins, et même à omettre les signes de ponctuation. Les citations ci-dessous illustre davantage ce style narratif inhabituel mais novateur:

Le chien rota comme un malpropre. Au lieu d'aboyer. Brusquement. (Ibid., p.117). y a belle lurette que les gens, dans sa banlieue avaient perdu l'habitude de rire, de dire bonjour bonsoir bonne soiree merci. (Idid., p.204) L'enfant court vers la croix — la pluie tinte — la pluie tinte le vent perle une serveuse a le sida elle fréquente le rêve le fantôme urine contre l'ogive la poutre tombe et écrase le fantôme l'urine est sauvée s'ouvrent lumières s'allument portes vitraux blancs arc-en-ciel enjambe l'enfant la croix sourit le laser fait semblant le tunnel tintent, tintent les ombres glacées de l'auberge Vagabonde... (La gazelle, p.167)

Ainsi, pour décrire notre existence tirée par les cheveux, Alem brise la logique syntaxique: du "bon usage", n'en déplaie à Vaugelas, et il opte pour une forme de dystaxie qui débouche

sur les néologismes syntaxiques. Mais un autre élément permet de peindre le non-sens de notre existence: c'est le leitmotiv.

3.2. Le leitmotiv

Le leitmotiv est un terme allemand du vocabulaire de la musique. Il signifie un thème caractéristique, dominant et conducteur dans une suite, revenant fréquemment sous des variations diverses. C'est une idée qui revient sans cesse dans un discours, une conversation, une œuvre littéraire. Le texte de Kangni Alem est très riche en leitmotivs, lesquels sont répétés tels quels ou subissent quelques variations.

Elle vit Bustos, sortit du Boston Market et tourner la manivelle pour descendre le rideau de fer. Ce geste. Chaque soir. Tous les soirs. Ce geste lui faisait penser à l'oiseau. (La gazelle, p.81) Ce geste. Tous des soirs. Chaque soir. Ce geste d'oiseau qui rappelle l'oiseau (Ibid., p. 83).

Même si l'on doute du bien-fondé des redites, souvent, elles ont pour but d'assurer une liaison thématique. Par exemple dans les expressions suivantes: "connerie de pays" (*La gazelle s'agenouille pour pleurer*. p.38, 80), "Pays-ci nôtre" (Ibid, po 146, 153, 154, 158; *Cola cola jazz*, p.38, 80).

Ces expressions apparaissent toujours dans un contexte de négativité pour souligner que tout est mauvais dans Tirana ou TiBrava. La variation introduite à la page 80 de *Cola* "Pays de la mère" renvoie à la deuxième nouvelle "Contes et légendes du pays de la mère rêvée". Dans celle-ci, la scène se passe Lomé. Le pays de la mère rêvée n'est-elle pas le pays de maman N'Danida, - la mère défunte du feu Président Eyadéma? Cette

thématique traverse l'œuvre d'Alem non sans humour et voici un autre cas ci-dessous:

Un vendredi donc. J'attends qu'elle, sorte, enfin, des griffes du vilain. La nuit était avancée, les fantômes aussi, frôlant les passants dans un mouvement de vent froid. Au retour, tout à l'heure, ma mère me reprochera d'être rentré tard, et mon frère, certainement, me fera casser la pompe en guise de punition. Qu'importe! J'avais la mission de sauver la fille en perdition, à tout prix la protéger. (*La gazelle*, p. 46)

Ce passage est repris textuellement à la page 54. Pourquoi? recourt au leitmotiv ici pour remettre le lecteur dans le bain de cette scène sur laquelle il revient. Le leitmotiv se justifie donc soit après un flash-back, soit après un coq-à-l'âne —procédé littéraire qui se joue de la logique en sautant d'un sujet à l'autre- auquel Alem recourt souvent dans ses textes.

3.2.0 Un pot – pourri de genres

Les œuvres de Kangni Alem sont des "Sans Identité Fixe"(S.I.F.). Les genres littéraires n'ont plus de frontières étanches. C'est ainsi qu'il y mélange: roman, théâtre, conte, poème, chant, etc.

3.2.1 Les données filmiques

Lorsque le scénariste prend sa plume, la manière d'écrire est bien différente de celui d'un dramaturge, d'un romancier ou d'un poète. Il respecte des règles d'écriture liées à cette façon d'écrire. Le scénario, décrit tous les éléments (audio, visuel, comportements et dialogues) nécessaires pour raconter une histoire dans un film.

Or la nouvelle intitulée *La gazelle s'agenouille pour pleurer* de Kagni Alem se présente comme un film avec certains

indices comme "journal de tournage", "flash-back », "contre-plongée", plan I- intérieur nuit », moteurs coupez! », etc.

Pour ce qui est de la nouvelle. « Chronos », elle prend par moments une allure de théâtre avec des didascalies telles que "Ne pas répondre ", "Ne pas 'lui répondre", "Ne pas leur répondre", "Ne pas lui raconter". Ces notes de l'auteur ne faisant pas partie du dialogue donnent aux acteurs et metteurs en scène des indications sur le jeu.

3.3. Les langues du terroir ou populaires

Dans *La gazelle s'agenouille pour pleurer*, on observe l'apparition des poèmes et des chants populaires écrits parfois en mina/éwé: Gazo (p.10); Awo (p.11); Kokui, Talévi, yawa ». Tout cela donne à visualiser une situation cauchemardesque, de cafouillage, de désordre et d'illusion. Pour Alem, cela reflète bien la réalité au quotidien du monde dans lequel navigue le peuple.

3.4. Une langue familière

Les registres de langue ou niveaux de langue sont des manières différentes d'exprimer la même idée dans un style plus ou moins recherché. Et pour simplifier les choses, on distingue en général trois registres de langue: le registre soutenu, le registre courant et le registre familier.

Alem, tout en utilisant d'autres registres, adore le registre familier voire vulgaire. "AURELIA. - Hooo, j'arrive! Y a pas le feu, non la nudité de ta mère, tu vas la voir, t'inquiète." (Nuit, p.37)

Il faut reconnaître dans l'exemple précédent le langage des militaires. Mais ce qui est plus frappant chez Alem, c'est le recours à l'apocope pour former des mots terminés par "o", ce qui parfois le conduit à faire recours à un vocabulaire argotique. Et en guise d'exemple, on repère "pseudo" (p. 153) dans *La Gazelle s'agenouille pour pleurer*. Le message devient ainsi très

clair: la lutte pour la liberté concerne tout le monde, y compris les moins instruits aussi bien que les marginaux ou les laissés pour compte.

3.5. Les néologismes

Le mot néologisme (tiré du grec néo nouveau, et logos: parole) est l'invention d'un mot qui n'existait pas précédemment dans le lexique de la langue, ou l'invention d'un sens nouveau à un mot qui existait déjà sous une autre acception. Il finit par désigner un mot nouveau, un sens nouveau, une construction nouvelle. C'est le contraire de l'archaïsme qui est une nécessité vitale pour toute langue vivante. Elle comble les insuffisances du vocabulaire.

Pour ce fait, on peut parler de trois types de néologismes chez Alem: Premièrement, les mots créés sont des mots composés qui prennent d'emblée un autre sens: "papa-maman" (*La gazelle*, p.62) désigne un père qui joue à la fois le rôle du père et celui de la mère. "tam-tam-conférence" (*Ibid.*, p.148) est créé à l'image de vidéoconférence.

Deuxièmement, Alem crée des mots en leur changeant de classe grammaticale. C'est ce qu'on observe dans *La gazelle*: "chiens wagnérisés" (p.58) et "zoukaient" (p.82). Dans le premier cas, l'adjectif wagnérien est transformé en participe passé. Dans le "second cas", le terme "zouk" est transformé en verbe pour être conjugué.

Enfin, on découvre des inventions « pures »: "matasser" (*La gazelle* p. 10): "violer à plusieurs" une femme. Ici Alem part d'un mot de base « intégré » en mina pour créer ce verbe par dérivation. "trancher" la papaye en: cette expression est à l'image de "couper la poire en deux". Les deux expressions ont le même sens, mais la première est « défrancisée africanisée.

"tyrannosaures" (Ibid., p.92): ce terme est formé de "tyran" et de "dinosauure". Il semble désigner ici les tyrans ou dictateurs « tout-puissants » qui font une gestion patrimoniale des richesses de leur pays. "Trisexuel"? (Ibid., p. 115): mot formé sur la base de bisexuel. Son sens reste à imaginer.

Conclusion

À l'instar d'Ahmadou Kourouma, Sony Labou Tansi, Armand Gauz et autres, l'engagement du réalisme de Kangni Alem, par son style anticonformiste des règles canoniques les plus immuables, est assumé. Pour lui, le texte devient un espace expérimental des choix d'écriture. Son ouvrage va souvent dans le sens des « à-convenances » même si le risque d'hermétisme et d'incompréhension est réel. Dans le cas échéant, on n'est pas sans savoir que la forme fait sens. L'écrivain, ayant une âme d'artiste, il est libre d'opter pour une « écriture antidote » ou une « écriture anti-espéranto ». Ainsi, il est à noter dans l'analyse le travail qu'il fait au niveau de ses titres qui, en plus de leur charge symbolique ou de leur caractère insolite, se prêtent à une polysémie riche et variée.

Les interférences constituent un aspect privilégié du texte d'Alem, les emprunts se font plus provocants, les langues vernaculaires du Togo que sont l'éwé et le mina sont au rendez-vous. Les mots anglais s'intègrent dans la langue française et rivalisent par endroits avec les mots français créant de ce fait, une structure « française ». Et les calques viennent pittoresquement tout parer créant des structures inédites. Alem use et abuse des clin d'œil intertextuels dont une abondance de références bibliques devenant un petit pasticheur au fil des pages imprimées. Ses textes deviennent un carrefour de voix dont certaines occurrences renvoient à ses propres œuvres ce qui

permet de suivre l'évolution de certaines notions ou de certains personnages.

L'écriture alémienne a d'autres particularités qui ont été abordées dans l'analyse. La syntaxe et la dystaxie cohabitent, se télescopent, s'imbriquent, s'enchevêtrent et s'interpénètrent. Il en est de même des genres dont les frontières ne sont pas étanches pour Alem. Son œuvre est un pot-pourri de genres et il y a lieu d'avouer que généralement, ses œuvres défient les classifications traditionnelles des genres littéraires car nous fait-il déguster des textes faisant fi aux schémas habituels de roman, récit, essais mais pouvant être perçus comme original, étrange ou expérimental.

Il est à souligner qu'à l'instar d'Ahmadou Kourouma, Sony Labou Tansi, Armand Gauz, le lexique d'Alem dénormalise le français, le subvertit, l'africanise et le colonise. Dans un effort de libération un peu comme Prométhée mal enchaîné, Alem n'hésite pas à faire entorse, à plier voire assommer avec désinvolture, la langue de Bossuet, la langue de l'Autre aux réalités socio-politiques de son pays le Togo, de l'Afrique et du monde. Sans conteste, Kangni Alem, par son projet scriptural, se retrouve dans les propos de Tchillélé Tchivella comme suit:

Un écrivain étranger, africain en l'occurrence, devrait faire craquer les genres, la grammaire, la syntaxe et même le sens des mots pour exprimer ce que j'appellerai « l'expérience originale de l'Afrique » c'est-à-dire une manière authentique de vivre des Africains. (Jean-Claude Blachère, 1993, p. 196-197)

Aussi, le lecteur avisé ne saurait guère étonner de constater que l'imaginaire fictionnel d'Alem est souvent en relation avec la réalité sociale grâce à une description décapante. La littérature, ne se définit-elle pas comme un acte d'existence?

L'auteur de *La gazelle s'agenouille pour pleurer*, dans une « littérature terroriste », une écriture de transgression, se libère des tabous littéraires, désigne crûment le sexe de façon à couper le souffle de son lectorat, subvertit le langage des politiciens, joue avec les mots sans ménagement.

Armé d'un style qui voile à peine la réalité de sa « connerie de pays », laisse transparaître son humanisme: la recherche de la liberté, la lutte contre toutes les dictatures, toutes les injustices. Plus près de nous, Alem lutte visiblement pour que nous coupions les ponts avec L'Afrique désenchantée (Gabriel Gosselin), L'Afrique déboussolée (Christian Casteran et Jean-Pierre, Langellier), L'Afrique trahie (Jean-Claude Pomonti), L'Afrique étranglée (Renée Dumont et Marie-France Mottin), pour vivre dans L'Afrique: aux Africains (Pierre Biernes). N'est-il pas permis de rêver? Les écrivains de la « troisième génération » auront fort à faire.

Enfin, il est à noter que cette étude de l'intertextualité dans *La gazelle s'agenouille pour pleurer* de Kangni Alem peut avoir une portée sociale et utilitaire importante car comprendre les références intertextuelles dans le texte peut, non seulement, aider à mettre en lumière les influences littéraires et culturelles qui ont façonné l'œuvre de l'auteur mais également contribuer à enrichir sa compréhension et celle de la littérature togolaise et/ou africaine. Elle peut aussi favoriser une lecture plus nuancée et approfondie des textes littéraires africains et promouvoir la recherche et l'analyse sur les textes francophones postcoloniaux.

En somme, c'est un élément essentiel de la lecture Romanesque. Elle peut permettre au lecteur de percevoir le roman comme un texte ouvert en relation avec un réseau complexe d'autres textes et de discours.

Références Bibliographiques

ALEMDJRODO Kangni, 2003. *La gazelle s'agenouille pour*

pleurer. Le Serpent à plumes, Paris.

ALEMDJRODO Kangni, 1994. *Nuit de cristal*, Editions Acoria, Lomé.

ALEMDJRODO Kangni, 2002. *Cola cola jazz*. Dapper, Paris.

ALEMDJRODO Kangni, 2009. « Apprentissage de la mémoire » in Théâtre volume I, NDZE, Libreville.

DANIELE Sallenave, 1990. In Préface de Le romancier et ses personnages de François Mauriac, Buchet/Chastel, Paris.

KRISTEVA Julie, 1969. « Le mot, le dialogue et le roman », Sémeiotikè, « Recherches pour une sémanalyse », pp. 145-146.

RABAU Sophie, 2002. *L'Intertextualité*, 1989, 2^o éd. Corrigée Flammarion, Paris.

TCIVELLELLE Tchivella, 1993. Cité par Jean-Claude Blachère, Négritûres. Les écrivains d'Afrique noire" et la langue française, L'Harmattan, Paris.

Exécution de l'hymne national en langues nationales dans les ministères et institutions au Burkina Faso : apports sociolinguistiques, difficultés et perspectives

PALE Londjité

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

londjitepale@gmail.com

Résumé

Pendant très longtemps, le français a été perçu comme une langue incontournable au Burkina Faso. L'exécution de l'hymne national en Langues Nationales (LN) dans les ministères et institutions est une étape importante dans la déconstruction de cette mentalité grâce à ses nombreux apports sociolinguistiques. Ce sont ces apports que cette étude qualitative de politique linguistique in vitro « Calvet, (1996) » met en exergue à travers l'observation participante et des entretiens semi-dirigés. Il ressort de notre investigation que cette initiative contribue socialement à la décolonisation mentale, politiquement au rejet de l'influence occidentale et linguistiquement à la baisse de l'hégémonie du français. Mais l'initiative fait face à des difficultés dont la résolution dépend de la budgétisation de cette activité dans chaque ministère, l'apprentissage progressive de cet hymne dans les différentes langues aux agents des ministères et à tout agent public, etc.

Mots clés : hymne national, langues nationales, apports sociolinguistiques

Abstracts

For a very long time French has been perceived as an essential language in Burkina Faso. The execution of the national anthem in national languages in ministries and institutions is an important step in the deconstruction of this mentality thanks to its many sociolinguistic contributions. These are the contributions that this qualitative study of in vitro linguistic policy « Calvet, (1996) » highlights through participating observation and semi-directed interviews. It appears from our investigation that this initiative contributes socially to mental decolonization, politically to the rejection of Western influence and linguistically to the drop in French hegemony. But this initiative faces difficulties whose resolution depends on the budgeting of this

activity in each ministry, the gradual learning of this hymn in the different languages to the agents of ministries and to any public agent, etc.

Keywords : *national anthem, national languages, sociolinguistic contributions*

Introduction

Les tentatives de promotion des langues nationales (LN) au Burkina Faso évoluent en dents de scie selon les régimes qui se succèdent. Après les indépendances, c'est la Révolution d'août 1983 qui a posé de grands actes de promotion des langues nationales (LN) « Palé, (2024) ». Malheureusement, la fin de ce régime en 1987 a eu pour corolaire l'arrêt de ces nombreuses initiatives de promotion de ces langues. Pendant les 27 ans de règne du Président Blaise COMPAORE, la promotion desdites langues a connu une léthargie.

C'est le Président Roch Marc Christian KABORE, qui a relancé la promotion des langues nationales au Burkina Faso. En effet, c'est sous ce régime que la loi N° 033-2019/AN portant loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales, qui est la première loi officielle en faveur de la promotion des langues nationales (LN), a été promulguée. Il est allé plus loin en attribuant la promotion des LN au ministère de l'éducation à travers le décret n°2019-0139/PRES du 8 février 2019 portant attributions des membres du Gouvernement. Mieux encore, ce régime a créé le Secrétariat permanent de la Promotion des Langues nationales (SP-PLN), toujours en 2019. Enfin, ce régime a écrit, pour la première fois, la Politique linguistique officielle du Burkina Faso (2021-2030) et ses moyens de mise en œuvre que sont la stratégie nationale de la promotion des langues nationales et le Plan d'Action Triennal Glissant de cette stratégie. Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) 2, actuellement au pouvoir a heureusement continué l'élan de promotion des LN impulsé par le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP).

Avec sa tête le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l'Etat, ce régime se montre assez patriote à l'image de la Révolution d'août 1983. Il a procédé à la modification historique de l'article 35 de la constitution à travers la loi constitutionnelle n° 045-2023/ALT portant révision de la constitution, qui modifie cet article en ces termes : « Les langues nationales officialisées par loi sont les langues officielles du Burkina Faso. La loi fixe les conditions de promotion et d'officialisation des langues nationales. L'anglais et le français sont des langues de travail ».

Cet engagement s'est poursuivi par la décision d'exécuter l'hymne national en LN lors de la montée solennelle des couleurs au Ministère de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN), tous les premiers lundis du mois. Cette initiative a été élargie aux autres ministères et institutions du pays.

Au regard des difficultés qui se sont posées pendant le déroulement de la phase d'expérimentation de cette belle initiative, il se pose le problème de son renforcement et de sa pérennisation. De façon spécifique, nous nous demandons : quels sont les apports sociolinguistiques de cette initiative ? Quelles difficultés rencontre cette initiative ? Comment juguler ces difficultés ?

Pour nous cette initiative qui regorge des apports sociolinguistiques importants fait face à des difficultés qui menacent sa survie. C'est pourquoi nous voulons mettre en exergue ces apports et difficultés avant de faire des propositions y relatives.

I. Cadre théorique et méthodologie

1.1. Cadre théorique

Nous retenons avec « la politique linguistique du Burkina Faso, (2021-2030, p1) » qu'« Une politique linguistique concerne les

objectifs de tous genres d'ordre linguistique, politique, éducatif..., qui sous-tendent, inspirent et orientent les actions et interventions pertinentes sur la langue ». Nous nous intéressons particulièrement à la politique linguistique in vitro mise en œuvre par le gouvernement actuel pour la promotion des langues nationales. « Calvet, (1996) » entend par politique linguistique in vitro, la gestion des langues par l'Etat, qu'il distingue, de l'action in vivo qui concerne des pratiques sociales spontanées. L'exécution de l'hymne national en langues nationales étant une décision du gouvernement, est une politique linguistique in vitro. L'objectif de cette initiative est de faire des langues nationales des outils de développement comme cela est indiqué dans la loi n^o 033-2019/AN, portant loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des Langues Nationales (LN) au Burkina Faso en son article 2 : « faire des langues nationales des outils de développement culturel, socioéconomique et de cohésion sociale. »

1.2. Méthodologie

Deux méthodes de collecte des données ont été utilisées. Il s'agit de l'observation directe et des entretiens semi- dirigés.

1.2.1. Observation directe

En tant qu'agent du Secrétariat Permanent de la Promotion des Langues Nationales (SP-PLN), nous avons participé à l'exécution de l'hymne national en LN. Nous avons facilité l'apprentissage de cet hymne par des communautés linguistique du Dioula et du Bôbô, etc. Nous sommes allé les assister lors des répétitions et de l'exécution. Pour le lobiri, c'est nous qui avons assuré les répétitions et coordonné les préparatifs jusqu'aux exécutions dans trois ministères.

1.2.2. Entretiens dirigés

Nous avons alors enquêté quatre (4) personnes acteurs de la

Révolution et majeurs à cette période. Nous avons également enquêté dix-huit enseignants du primaire et deux (02) agents du Secrétariat permanent de la Promotion des Langues nationales (SP-PLN).

Les échanges ont porté sur leurs appréciations de l'exécution de l'hymne national en LN et les raisons de ces appréciations.

II. Présentation des données

2.1. Observation participante

2.1.1. L'hymne national à l'école primaire et au lycée

Nous sommes instituteur de formation et avons enseigné pendant au moins seize ans soit de 2009 à 2025. Durant ces années, nous avons pu participer à la montée des couleurs en français accompagné des collègues et des élèves. On peut noter que malgré l'apprentissage de l'hymne national aux élèves, ils ont des difficultés pour l'exécution. Lors des examens du Certificat d'Etudes Primaires (CEP) et de l'entrée en sixième, exécuter l'hymne national est une épreuve redoutable. Nous avons interrogé des élèves qui ne pouvaient pas exécuter cet hymne lors de ces examens auxquels nous avons participé, et ce malgré qu'on les obligeait à inscrire cet hymne en tête des cinq chants obligatoires contenus dans le cahier de présentation. Il faut dire que chanter cet hymne en français n'est pas spécial pour les élèves malgré sa solennité. C'est plutôt une difficulté à cause des lacunes qu'ils ont en français.

En outre, malgré l'exécution de cet hymne, l'incivisme des élèves s'agrandit jour après jour dans nos écoles et lycées. Les élèves exécutent cet hymne chaque jour ouvrable durant leur cursus scolaire sans le comprendre réellement et cela est regrettable.

Le Burkinabè apprend l'hymne national en français durant son cursus scolaire et éprouve pourtant des difficultés à l'exécuter même devenu adulte. Cela se perçoit à l'exécution de cet hymne

lors des cérémonies où l'on note que seulement quelques participants l'exécutent pendant que les autres ne font que remuer les lèvres.

On pourra alors dire que l'objectif recherché à travers l'exécution de l'hymne national en français dans le système éducatif burkinabè ne peut pas être atteint. Le changement de comportement espéré à travers cet acte tarde à venir car, quelle transformation est-elle possible à travers un chant que l'on ne maîtrise guère de l'école primaire au lycée et à l'université et même à l'âge adulte ?

Exécuter l'hymne national dans les LN est une belle initiative dont les résultats escomptés seront meilleurs que ce qu'il est donné de constater pour le cas du français.

2.1.2. L'exécution de l'hymne national en langues nationales

Nous sommes affecté au SP-PLN en janvier 2024. Ce secrétariat est l'initiateur de l'exécution du Ditaaniyè en LN en tant que structure technique du MEBAPLN chargé du suivi et de la coordination des activités de promotion des LN. A l'annonce de cette initiative d'exécution de l'hymne national en LN, nous étions en même temps heureux et malheureux. La réussite d'une telle noble œuvre était un réel défi car, bien qu'étant lobi et lobiriphone, nous connaissions cet hymne dans notre langue. Quand le service a commencé à programmer les langues au niveau du MEBAPLN, nos inquiétudes s'agrandissaient. Nous redoutions que l'on programme le lobiri. Mais nos inquiétudes ne nous ont pas épargné de cette responsabilité. Dans le cadre de l'élargissement de l'exécution de cet hymne en LN dans les autres ministères et institutions (à partir d'août 2024), le lobiri a été programmé dans trois ministères : Ministère de l'environnement, de l'Eau et de l'Assainissement ; Ministère de la Défense et des Anciens Combattants et à l'immeuble de

l'éducation. Dès ce moment nous n'avions plus de sommeil. Nous étions face à un défi redoutable.

✓ **Les répétitions**

Les Burkinabè ne maîtrisent pas l'hymne national dans leurs propres langues.

D'ailleurs cet hymne n'a été traduit qu'en seulement quatorze (14) LN lors de la Révolution de 1983. Ce sont : bisa, lyélé, gulmancema, lobiri, moore, buamu, jula, nuni, dagara, cerma, bôbô, kasim, san maaka et fulfuldé. A la chute de ce régime, la promotion des LN est tombée dans les oubliettes. C'est alors difficile de trouver des gens qui maîtrisent cet hymne dans leurs langues. Pour le gulmancema, première LN en laquelle l'hymne nationale a été exécutée à l'immeuble de l'éducation, c'est finalement une chorale qui a sauvé l'honneur.

Pour ce qui est du lobiri, il n'y avait personne à Ouagadougou qui maîtrisait cet hymne. Alors nous avons commencé par créer un groupe WhatsApp qui nous a service de canal de mobilisation. C'est ainsi que nous avons été invité à la RTB3 par notre aîné Ollo Da, journaliste à la RTB3, pour animer une émission et profiter donner l'information à un public plus large. Nous avons ensuite appelé Monsieur Momo KOKO, spécialiste (éducation non formelle) en lobiri, qui nous a donné le texte de l'hymne national en lobiri. Nous avons ensuite retrouvé cet hymne en audio.

Les jours avançaient et toujours personne pour assurer la répétition de l'hymne national dont le titre est donné dans notre langue « Ditaanɛ ». Il fallait nous enfermer dans notre bureau pendant des semaines pour étudier et comprendre le texte physique et ensuite suivre l'audio afin d'apprendre à exécuter cet hymne en lobiri. Ce ne fut point sans peine.

L'autre étape qui a suivi est la mobilisation de la communauté lobi pour les répétitions. Malgré le groupe WhatsApp et en dépit

des messages bien motivés que nous avons envoyés dans les différents groupes WhatsApp de cette communauté, nous étions seulement 4 personnes à la première séance de répétition dans les écoles Pissy A et B. Etaient présents Dr Kèrabouro PALE, Directeur Général de Burkina Suudu Bawdè (BSB) ; Hollo DOUBLONI, Inspecteur de l'Enseignement du 1^{er} Degré, Ancien Maire de Nako ; Bêbê Sami DA, enseignant à l'Ecole Pissy A et moi-même, Dr Londjité PALE, agent au SP-PLN. A la deuxième séance c'était toujours le même nombre. La troisième séance n'était point meilleure en nombre de participants. C'est ainsi que nous avons décidé de changer de site en allant vers les étudiants. Nous nous sommes retrouvés à l'école primaire de la zone du bois pour la suite des répétitions. La toute première répétition dans cette école a été encourageante car nous avons eu une dizaine de participants. Dès ce moment le groupe s'agrandissait de jour en jour et à la dernière séance avant le déplacement au ministère de l'environnement nous étions une vingtaine.

✓ **L'exécution proprement dit**

La cérémonie de montée des couleurs se fait assez tôt et tout le monde n'est pas forcément habitué à cela. Alors l'exécution de l'hymne national en LN est assez contraignante pour les populations. En plus de cela, le déplacement pose problème. Certains étudiants n'ont pas de moyens de déplacements et certains se déplacent à pied sur de longues distances pendant les répétitions. Le jour J, pour ceux qui n'ont pas de moyens de déplacement, il faut se rendre au lieu de rendez-vous à 5 heures au plus tard afin d'être transporté au ministère concerné.

En outre, certains membres de communautés se déplacent depuis les régions et provinces pour se rendre souvent à Ouagadougou pour cela. Nous pouvons citer l'exemple de la communauté lobi où, à chaque exécution les chefs de cantons viennent de Gaoua. En plus de leur propre déplacement, ces

derniers faisaient venir des convois pour l'activité. Sa majesté Bifaté II, chef de canton de Gaoua, a fait venir à la première exécution trois personnes de Bobo. Deux spécialistes de l'habillement traditionnel lobi et leur manager. A la seconde exécution, il a fait venir un convoi d'une trentaine de personnes au ministère de la défense. A l'immeuble de l'éducation il a fait venir une délégation de trente personnes dont les dozos.

Aussi l'accès aux ministères n'est pas très aisé. Ceux qui sont en retard sont bloqués dehors et assistent à cette montée dans un grand mécontentement. Cela a été le cas pour plusieurs membres de la communauté lobi au ministère de la défense. C'est bien triste pour un participant qui a passé des semaines à faire des répétitions très loin de son domicile, d'être recalé à la porte le jour J.

2.2. Les données de l'entretien dirigé

En entretien dirigé, nous avons demandé à des citoyens burkinabè d'apprécier l'exécution de l'hymne national en LN dans les ministères et institutions. Nous avons alors enquêté 4 acteurs de la Révolution qui était majeurs à cette période. Nous avons également enquêté dix-huit enseignants du primaire et deux agents du SP-PLN. Les enseignants enquêtés sont des écoles Lougsi A, B, C et Enfant prodige, toutes des écoles de la Circonscription d'Education de Base de Tanghin-Dassouri 1.

2.2.1. L'entretien réalisé avec Basile GUISSOU

Notre enquêté est un Professeur Titulaire à la retraite. Il a occupé les postes de Ministre de l'environnement et du tourisme, Ministre des relations extérieures et de la coopération internationale, Ministre de l'information.

A la question "quelle appréciation faites-vous de l'exécution de l'hymne national en LN ? Pourquoi ?", il répond qu'il faut aller

directement à l'officialisation des langues nationales au lieu de vouloir procéder par étape :

Ma position est une position de principe. On nous a appris qu'on ne saute pas un précipice par étape. Ou on a sauté le précipice ou on n'y retombe. Il n'y a pas de mi-chemin. Or l'impression que j'ai c'est que l'Afrique (francophone surtout) face à ses propres langues veut sauter par étape.

Selon notre enquête, nos langues ne sont pas des sous-langues et il regrette que même la Révolution d'août 1983 n'aie pas pu les officialiser.

Nos LN doivent être nos langues officielles et nos langues de travail. Tout ce qu'on peut faire dans les langues dites internationales, on peut le faire aussi dans nos langues. Le français n'est pas indispensable. On peut l'utiliser mais il faut arrêter de penser que sans le français on n'existe pas. Même la Révolution n'a pas été capable de rompre ce lien pourtant elle en avait la possibilité. C'est le régime qui avait tous les moyens de franchir le pas. Alors je ne peux pas critiquer d'autres de ne l'avoir pas fait puisque moi-même je ne l'ai pas fait.

Exécuter l'hymne national en langues nationales de façon solennelle dans les ministères est une bonne initiative mais ne semble être encore la solution pour la réelle valorisation de nos langues nationales. Ce qu'il faut c'est leur officialisation, sans encore attendre.

Je ne peux pas dire que ce qui est fait n'est pas bien mais pour moi cela n'est pas encore la solution. C'est bien mais j'aimerais que le petit burkinabè parle dans sa langue le premier jour de classe. Je veux qu'il apprenne l'informatique dans sa langue. Il faut éviter le complexe qui consiste à dire que c'est à travers le

français que l'on a accès à la modernité. Toutes les langues maternelles des enfants burkinabè doivent être reconnues comme des langues officielles.

2.2.2. Les entretiens réalisés avec 3 autres acteurs de la Révolution

Nos enquêtés, majeurs pendant la révolution (quatre retraités et un encore en service), sont des acteurs qui ont participé activement à l'élan de la révolution. L'un a été "Délégué CDR au niveau du secondaire" et ensuite gendarme de la classe 86. Un autre était membre du Comité de défense de la Révolution (CDR), Président du comité départemental (COMIDEP) des fonctionnaires CDR de Batié.

Tous ces enquêtés ont apprécié positivement l'exécution du Ditaaniyè en langues nationales dans les ministères. Les raisons avancées sont :

- *Tout Burkinabè doit comprendre le contenu du Ditaaniyè ;*
- *Cela galvanise le peuple dans la lutte pour l'indépendance ;*
- *Si chaque groupe ethnique arrivait à écrire dans sa langue et que dans leur communauté ils arrivaient à mieux communiquer en symbiose, on ne pouvait pas se permettre de les influencer facilement.*

2.2.3. Les entretiens réalisés avec les enseignants et les agents du SP-PLN

Une fois de plus encore, les enquêtés ont unanimement apprécié positivement l'initiative.

Ils ont aussi donné des raisons dont la synthèse donne ce qui suit :

- *Cela permet à toute la population qui maîtrisent mieux les LN de comprendre tout le sens du message que*

véhicule le chant. Cette compréhension réveille l'esprit patriotique ;

- *Cela renforce l'esprit patriotique, le civisme et l'amour pour nos langues nationales ;*
- *Cela incite le Burkinabè au courage, à la bravoure, au patriotisme et même au sacrifice suprême s'il le faut ;*
- *Elle permet de renforcer la cohésion sociale ;*
- *Cela permet surtout à la jeune génération de mieux comprendre le sens du Ditaaniyè ;*
- *Cela permet de faire comprendre et d'enseigner les valeurs contenues dans cet hymne que l'on transmet vainement en français depuis ces années ;*
- *L'exécution de l'hymne national en langues nationales permet de mieux le comprendre. Bon nombre d'élèves chantent l'hymne national en français sans comprendre car une langue étrangère ;*
- *C'est une bonne initiative qui permet de promouvoir les langues nationales.*

III. Analyse des résultats

3.1. Les apports sociolinguistiques de l'exécution de l'hymne national en langues nationales

3.1.1. Apports sur le plan social

L'exécution de l'hymne national dans les différentes langues nationales est très bénéfique aux populations et pour le pays.

- La décolonisation mentale

A cause de la colonisation, le colonisateur est considéré comme étant supérieur aux colonisés. De même, la langue du colonisateur et sa culture sont prisées par ces derniers qui veulent lui ressembler à tout prix. L'exécution de l'hymne national en langues nationales arrive comme un déclic.

D'abord nous découvrons que nos langues sont importantes. Avec le crime linguistique de la colonisation qui a consisté à humilier ceux qui s'exprimaient dans leurs langues maternelles à l'école en leur faisant porter le symbole, personne ne s' imagine que ces langues soient valorisées de cette manière.

Ensuite, si nos langues sont importantes, nos cultures aussi. Chaque communauté linguistique est invitée à s'habiller de façon traditionnelle et exposer son art, sa culture, sa manière de vivre. Nos cultures étant diabolisées depuis le temps colonial, y revenir avec cette manière crée un étonnement, un questionnement et débouche sur une satisfaction.

En outre, si nos langues et nos culturelles sont considérées, on en déduit que nous ne sommes pas ce que l'on nous a fait croire. D'hommes sauvages qui ont besoin d'être apprivoisés dans une "culture venue du ciel", de qui rien de bon ne peut sortir, qui ne sait rien et ne peut rien sans son maître, nous devenons subitement hommes au vrai sens du terme.

Enfin, nous réalisons que l'on nous avait déroutés et qu'il faut renouer avec nos réalités.

On découvre la ruse du colon et on est révolté. On regarde derrière nous et on réalise la profondeur du trou et le retard accusé. On a envie de crier de rage : A bas la colonisation ! A bas le mensonge et le cynisme du colon ! Revenons à nos langues, à nos valeurs, à notre politique, à notre économie, à notre éducation, etc.

- **Regroupement et frottement des membres des communautés**

Pour les populations, on peut relever de prime abord le regroupement et le frottement des membres des différentes communautés. Cette activité a sonné le regroupement pour relever un défi communautaire et identitaire. C'est ainsi que des

filles d'une même communauté vivant à Ouagadougou et qui ne se connaissaient se sont retrouvés. Durant les répétitions, ils ont appris à se connaître et à sympathiser. De même, les jours d'exécution un autre frottement plus large naît. D'autres membres de communautés qui n'ont pas pu participer aux répétitions sont au rendez-vous. Certains parents quittent directement les régions, provinces et villages pour se rendre à Ouagadougou pour cette activité. Ainsi les connaissances s'élargissent. Les médias aussi permettent à ce que la découverte des uns par les autres devienne plus grande. Plusieurs contacts se nouent. On se rend visite à domicile et dans les bureaux. On élargie son carnet d'adresse ethnique et national.

- **Rapprochement de l'administration de l'administré**

Dans la mesure du possible, les communautés sont programmées dans les ministères où les ministres sont leurs parents à plaisanterie. Cela brise les barrières entre les hautes autorités et le citoyen lambda. Les ministres reçoivent les communautés avec à leur tête les autorités coutumières. On discute face à face avec le ministre. On a l'occasion de serrer la main du ministre et de le taquiner ne serait-ce que pour un bout de temps. Les ministères profitent sensibiliser les communautés sur les grands défis du moment. Les communautés partagent leurs préoccupations directement aux ministres. Tout cela dans une ambiance conviviale.

C'est un tremplin très positif pour une bonne communication entre les autorités et les populations et cela favorise une adhésion nationale au programme de développement du pays.

3.1.2. Apports sur le plan politique

- **Compréhension du sens du Ditaaniyè**

Le contenu du Ditaaniyè est assez patriotique pour n'être compris que par une minorité. Mais, il ressort de nos enquêtes que plusieurs, les élèves surtout, l'exécutaient en français sans

comprendre son sens profond. C'est d'autant grave que certains élèves du primaire surnomment cet hymne par "contre".

Une anecdote révèle qu'il a été demandé à un élève du Cours Moyen deuxième année (CM2) de chanter le Ditaaniyè lors des épreuves orales de l'examen du Certificat d'Etudes Primaires (CEP). Ce dernier dit qu'il ne connaît pas le chant. Une fois dehors, il demande à ses camarades s'ils connaissaient l'hymne national car on lui a demandé de le chanter mais il l'ignorait. Ces camarades lui ont retorqué : tu ne connais pas "contré" ? Il a attrapé sa tête des deux mains car il connaît bien cet hymne mais ignorait son nom.

L'exécution du Ditaaniyè en langues nationales permet à la population, à la jeune génération surtout de bien le comprendre et d'intégrer les valeurs véhiculées par cet hymne.

- **Le rejet de l'influence occidentale**

Toute l'influence coloniale qui nous maintenait dans un esclavage inavoué était entretenue par la langue. Désormais le voile est levé et les populations savent pertinemment que le français est une langue comme les autres, pire qu'il est une langue étrangère qui nous aliène. Désormais on apprend à nous faire confiance nous -mêmes, à aimer ce qu'on est et ce qu'on a. On sait même que la culture occidentale nous a assez perdu et pourtant, elle n'est pas à envier. On prend une certaine distance du colon et de ses moyens d'aliénation, etc. On apprend à s'auto dépendre.

- **Facilitation de l'officialisation des langues nationales**

L'officialisation annoncée des langues nationales, est un grand défi à relever. Il ressort souvent que la question des langues est une question très sensible et difficile à gérer. Cela s'explique d'abord par les préjugés créés à dessein par la colonisation qui

insinuent que les langues des colonies ne peuvent pas supporter la science et le modernisme. Elles sont jugées incapables de jouer les fonctions de langues officielles. Plusieurs années après la colonisation, ces considérations sont restées. Même l'utilisation des langues nationales à l'école a connu des oppositions. L'expérimentation de l'éducation bilingue (1979) a été arrêtée en 1984 malgré les résultats satisfaisants. Les langues nationales sont ainsi rejetées car elles n'auraient aucune plus-value sociale.

La difficulté de l'officialisation des langues nationales est ensuite liée à l'irréductibilité linguistique. Chaque communauté linguistique préfère sa langue à celle de l'autre. C'est pourquoi tout choix porté sur une langue nationale quelconque fait face à des oppositions.

Cependant, l'exécution de l'hymne national en langues nationales vient atténuer ces deux situations. De plus en plus les citoyens intègrent que l'ensemble des langues nationales du Burkina Faso constitue un patrimoine linguistique national dont le pays peut se servir comme toute autre ressource. Aussi ils apprennent à aimer la langue de l'autre et à la considérer simplement comme notre langue. Nous savons que de plus en plus, les Burkinabè préfèrent n'importe quelle langue nationale du Burkina Faso à la langue du colon et cela est une avancée majeure dans la décolonisation mentale.

Le pays n'attendait que cela. Que les Burkinabè aiment leurs langues et acceptent tout programme d'aménagement linguistique pour qu'enfin on puisse évoluer dans le processus de valorisation de nos langues nationales afin de faire d'elles un canal de développement socioéconomique.

3.1.3. Apports sur le plan linguistique

- La promotion des langues nationales

A travers l'exécution de l'hymne national en langues nationales on remarque un regain d'intérêt pour les langues nationales. On

a de moins en moins honte de nos langues et chaque communauté linguistique mène des actions pour la promotion de sa langue. En effet, les communautés linguistiques telles les Birifor et les Jaané au Sud-Ouest ont profité de cette période pour traduire l'hymne national dans leurs langues en textes et en audios.

Ensuite, les parents commencent à apprendre leurs langues aux enfants du fait de l'engouement né de l'exécution de l'hymne national en langues nationales. Dans le site de répétition de la communauté lobi, au moins deux parents ont envoyé leurs enfants qui ne comprenaient pas bien le lobiri à la répétition pour qu'ils puissent apprendre leur langue.

Enfin on peut relever l'accroissement de la maîtrise des langues nationales. Le Ditaaniyè a été expliqué dans les différents langues. Les communautés ont appris de nouveaux vocabulaires et ont été émerveillés de la traduction de l'hymne national dans leurs langues. Cela les pousse à creuser pour approfondir leur maîtrise de la langue. Nous témoignons que plusieurs locuteurs lobiriphones continuent de nous appeler pour s'informer en langues nationales, pour découvrir des réalités qu'ils ne maîtrisaient pas.

- Fin de l'hégémonie de la langue française

Dans les têtes des citoyens burkinabè, le français n'a plus son poids d'autrefois. La seule chose qui force les gens à le garder c'est qu'il reste la langue officielle de fait. C'est encore elle qui donne accès à tout. Les citoyens attendent avec impatience que cette situation soit corrigée pour qu'ils tournent définitivement dos au français. Maîtrise le français de nos jours est devenu de l'apatridie. C'est pourquoi plusieurs groupes WhatsApp sont créés par les communautés linguistiques pour échanger dans leur langue, apprendre leur langue et la promouvoir. De plus en plus il y a des manifestations culturelles même dans les grandes villes comme Ouagadougou des groupes ethniques pour la promotion

de leurs langues et de leurs culturelles. Pour la promotion des langues nationales, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la "mayonnaise a pris" et les populations attendent des actions fortes de la part de l'Etat.

- **La préservation des langues nationales**

L'initiative de l'exécution de l'hymne national dans les langues nationales a consacré leur résurrection. Cela a interpellé la conscience de chaque groupe ethnique et on remarque des voix qui s'élèvent dans les réseaux sociaux pour la revalorisation des langues nationales. Les lorhon du Sud-ouest, les Tiéfo de l'Ouest, etc. battent des tambours pour préserver leurs langues. Plusieurs communautés linguistiques qui n'ont pas encore eu la chance d'exécuter l'hymne national dans leurs langues dans les ministères et institutions publiques, frappent à la porte chaque jour.

- **La valorisation des langues nationales**

Les gens ne s'en reviennent pas. Aller chanter le Ditaaniyé dans un ministère, devant des ministres et dans sa langue maternelle se vit comme un rêve. Certains sont très contents de pouvoir chanter l'hymne national dans leurs propres langues. Ce qui a motivé leur engagement et participation active. Des étudiants lobis ont témoigné cela et plusieurs d'autres personnes. Certains manifestent toujours le besoin d'apprendre cet hymne dans leurs langues. Des Directeurs Généraux, des Chargés de Mission, des Conseillers Techniques et bien d'autres personnalités se sont pliées sur des bancs comme des recrues du Cours Préparatoire Première année (CP1) pour apprendre le Ditaaniyé dans leurs langues.

Plusieurs ont manifesté le besoin d'être formés en transcription dans leur langue. Un grand intérêt aux LN est né et les populations ont réalisé que leurs langues servent à quelque chose.

Des citoyens demandent pourquoi l'hymne national n'est pas traduit dans leurs langues.

Chacun réalise l'importance et la fierté de maîtriser sa langue. C'est un moment de liesse populaire, d'estime de soi et de la renaissance d'un fort attachement à sa langue.

3.2. Les difficultés

Si l'exécution de l'hymne national en langues nationales est un acte patriotique auquel les populations adhèrent massivement, il n'y manque pas de difficultés.

3.2.1. L'apprentissage de l'hymne national aux communautés

- La disponibilité des textes et des audios de l'hymne national en langues nationales

La première difficulté qui se pose à l'exécution de l'hymne national en langues nationales concerne l'apprentissage de cet hymne. En fait l'hymne national du Burkina Faso a été traduit en 14 langues nationales par la Révolution d'août 1983. C'était à l'occasion de l'élan patriotique de valorisation de nos valeurs endogènes dont la langue. C'est en ce moment que cet hymne a été baptisé "Ditaaniyè" du lobiri et signifie "chant de la victoire". Cet élan de valorisation des langues nationales a disparu en même temps que son initiateur : la Révolution d'août 1983. Bien que l'hymne national ait été traduit dans ces 14 LN, nous ignorons si cette Révolution a eu le temps de les apprendre aux citoyens. En plus, même si les citoyens du temps de la Révolution avaient appris ce chant, plusieurs ne sont plus de ce monde. Et cette politique linguistique étant arrêté, il n'y a sûrement pas eu la relève. De 1987 à 2024, 37 bonnes années se sont écoulées. Alors revenir sur l'exécution de cet hymne en LN, c'est comme se placer à un départ zéro. Quand le MEBAPLN, sur initiative du SP-PLN a lancé ce défi, toutes les communautés linguistiques se sont confrontées à ce problème d'apprentissage.

Il fallait retrouver les textes et les audios de cet hymne dans les différentes langues. Cela ne s'est pas fait sans difficultés. Pour certaines langues comme le lobiri, on peut retrouver des audios qui varient. Quelle est alors la bonne version à apprendre ?

- Les répétitions de l'hymne national en langues nationales

Pour ce qui est du lobiri, nous n'avons trouvé personne à Ouaga capable d'assurer la répétition du chant. Un des membres de la sous-commission connaît l'hymne et pourrait assurer les répétitions. Il s'agit de MOMO Koko, l'ancien maire de Bouroum-Bouroum. Malheureusement, il ne vit pas à Ouaga. Il fallait trouver une solution puisque c'est du bénévolat et le déplacer à Ouaga pendant le long temps des répétitions est quasi-impossible. Alors, nous avons été obligé de nous enfermer pendant quelques jours au bureau pour essayer de comprendre le texte écrit, puis apprendre à le chanter en suivant l'audio. Après l'avoir maîtrisé il a fallu chercher un site de répétition et informer la communauté du défi à relever à travers un groupe WhatsApp créé bien avant pour informer et sensibiliser la communauté.

Malgré la sensibilisation, les premières séances de répétitions n'ont enregistré que 3 à 4 participants. Un changement de site pour se rapprocher des étudiants s'est imposé. Après le changement de site, les participants se sont progressivement augmentés pour permettre la réussite de répétitions. La mobilisation bien que suffisante n'était pas celle des grands jours. En moyenne une vingtaine de lobis se sont prêtés à l'exercice. D'août à novembre 2024, il fallait se retrouver chaque weekend pour les répétitions. N'est-ce pas fastidieux ?

Aussi il fallait expliquer le texte pour faciliter l'apprentissage à des non alphabétisés dans leurs langues. Ce ne fut pas facile. Les participants qui ne sont pas alphabétisés en lobiri avaient des problèmes pour comprendre le texte. En plus, ces participants

étant adultes pour la majorité, avec les charges au niveau des services et en famille, n'étaient pas forcément les meilleurs apprenants qu'il fallait. Ils ont fait de gros efforts par patriotisme afin de pouvoir mémoriser et chanter cet hymne dans un temps assez limité et des répétitions insuffisantes (une fois par semaine).

3.2.2. L'exécution

Le jour de l'exécution, il faut se lever très tôt. Les rendez-vous sont donnés à 5 heures pour le transport des populations vers les sites. Il faudra alors se lever à 3 heures ou 4 heures du matin afin d'être au rendez-vous de 5 heures.

En plus, l'heure d'arrivée dans les sites est rigoureusement observée. Plusieurs qui se sont déplacés de leurs propres moyens se sont vus refuser l'accès aux sites pour des légers retards. Ces derniers n'ont pas manqué, et avec raison, de signaler leur regret.

3.2.3. Le coût financier de l'exécution

L'exécution du Ditaaniyè en LN a un coût financier important. L'habillement spécial demande des moyens. Les objets d'art à apporter coûtent chers. Le transport de certains membres de la communauté au site de l'exécution est une difficulté. L'hébergement de ceux qui sont venus des provinces la veille demande des moyens. Il y a des dépenses importantes. Les communautés ont montré un grand patriotisme en cotisant pour supporter le coût de l'exécution de l'hymne national. Des fois, certaines bonnes volontés, par patriotisme, ont volontairement pris en charge les dépenses, pour ce qui est précisément du cas du lobiri. Mais jusqu'où peut aller ce sacrifice ?

IV. Propositions

Vu les difficultés et les apports liés à l'exécution de l'hymne national en langues nationales, nous pensons que l'initiative a

besoin d'être renforcée et pérennisée.

Selon la note qui a consacré l'élargissement de l'exécution de l'hymne national dans les autres ministères et institutions publiques, chaque ministère devrait prendre le relai. Mais la difficulté qui demeure est que les agents de ces ministères n'ont pas appris le chant. Et même s'ils devaient l'apprendre, en quelle LN cela se ferait-il ?

L'hymne national a été traduit en 14 langues nationales par la révolution comme nous l'avons souligné précédemment. Ces 14 ont le statut de langue nationale et aucune d'elle n'est officielle.

Cela pose un gros problème à résoudre. Pourtant, si les ministères ne prennent pas le relai, cette exécution à la forme du SP-PLN ne peut pas continuer car les agents de ce secrétariat se lassent et les communautés montrent des signes d'épuisements après trois séances d'exécution. Il faut bien trouver une panacée. Nous proposons alors de :

- continuer l'exécution une fois dans le mois dans chaque ministère et institution ;
- Budgétiser cette activité dans chaque ministère ;
- Former une troupe spéciale d'exécution de l'hymne national dans chaque LN sur place à Ouagadougou ;
- Désintéresser chaque troupe avec le budget réservé à cela dans chaque ministère ;
- Apprendre progressivement cet hymne dans les différentes langues aux agents des ministères et à tout agent public ;
- Apprendre l'hymne national aux enfants dans les écoles.

Conclusion

Il existe plusieurs apports sociolinguistiques de l'exécution de l'hymne national en LN.

Les principaux apports sociaux sont : La décolonisation mentale, le regroupement et le frottement des membres des communautés, le rapprochement de l'administration de l'administré. Sur le plan politique, on note la compréhension du sens du Ditaaniyè par la masse populaire, le rejet de l'influence occidentale et la facilitation de l'officialisation des langues nationales. Sur le plan linguistique, l'exécution de l'hymne national en langues nationales contribue à la promotion des langues nationales, mettre fin à l'hégémonie de la langue française, la préservation et la valorisation des langues nationales.

Cette belle initiative fait face à la difficulté de retrouver les textes et les audios de l'hymne national en langues nationales, à l'apprentissage de l'hymne national aux populations et le coût financier de l'exécution de cet hymne dans les ministères et institutions.

Malgré ces difficultés nous pensons que cette initiative doit être pérennisée et renforcée.

Cette recherche qui valorise la décision d'exécution de l'hymne national en LN donne du tonus au gouvernement pour continuer ses sentiers de promotion de ces langues. Elle donne des orientations sur le renforcement et la pérennisation de l'initiative à travers des propositions qui constituent une ouverture de recherches futures sur le sujet.

Bibliographie

Burkina Faso, 2024. *Loi constitutionnelle N° 033-2024/ALT portant révision de la constitution*

Burkina Faso, 2023. *Loi constitutionnelle n° 045-2023/ALT portant révision de la constitution*

Burkina Faso, 2021. *La politique linguistique officielle du Burkina Faso (2021-2030)*

BURKINA FASO, 2019. *Décret n°2019-0139/PRES du 8 février 2019 portant attributions des membres du Gouvernement*

Burkina Faso, 2019. *Loi 033-2019/AN portant loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales*

Burkina Faso, 1984. *L'Ordonnance N°84-043 bis/CNR/PRES portant Hymne National du Burkina Faso*

CALVET Louis – Jean, 1996. *Les Politiques linguistiques*, PUF, Paris

NIKIEMA Norbert, 2006, « Situation sociolinguistique et politique linguistique postcoloniale du Burkina Faso dans l'espace francophone ouest-africain », in QVR/Quo Vadis, Romania ? N°27, pp. 24-37

PALE Londjité, 2024, « comment comprendre l'arrêt de la réforme d'éducation bilingue par le Conseil National de la Révolution (CNR) au Burkina Faso », in collection recherches & regards d'Afrique, Vol n° Fin campagne/Octobre 2024, ISBN :978-2-493659-12-5, pp135-163

SAWADOGO Awa, 2021. *Enjeux et défis de la loi portant sur la promotion et l'officialisation des langues nationales du Burkina Faso*, Mémoire de Maîtrise soumis aux études supérieures et postdoctorales en vue de l'obtention du diplôme en maîtrise ès arts en études du bilinguisme, Faculté des arts, U Ottawa

Ecoles Coraniques Traditionnelles et la Mendicité des Enfants Talibés en Côte-d'Ivoire

Serge Zadi ZADI

Université Alassane Ouattara (Côte-d'Ivoire)

z.zadiserge@gmail.com

Résumé :

Cet article vise à analyser les mécanismes sociaux, religieux et institutionnels qui expliquent la présence des enfants talibés dans les rues des grandes villes ivoiriennes, en particulier à Bouaké. Bien qu'inscrits dans des écoles coraniques traditionnelles musulmanes, communément appelées dougouman kalan (« écoles sur nattes »), ces enfants se retrouvent en situation de mendicité, révélant un paradoxe saisissant : des institutions censées transmettre des valeurs morales, spirituelles et éducatives produisent des trajectoires marquées par la précarité, l'exclusion et la dépendance. Pour interroger cette contradiction, l'étude s'appuie sur une approche qualitative fondée sur une étude de cas conduite à Bouaké. L'enquête combine une observation participante immersive et vingt (20) entretiens semi-directifs réalisés auprès de talibés, de maîtres coraniques et de parents. Trois axes structurent l'analyse. Le premier explore les discours religieux et les répertoires de justification mobilisés pour légitimer la mendicité comme modalité d'apprentissage spirituel. Le deuxième met en lumière les contraintes institutionnelles et structurelles qui conditionnent le fonctionnement informel de ces écoles en l'absence d'un encadrement public. Le troisième examine les dynamiques sociales et familiales, notamment la délégation éducative, les attentes communautaires et les rapports de pouvoir asymétriques entre adultes et enfants. En articulant ces dimensions, l'article propose une lecture critique de ces pratiques éducatives. Il met en évidence les tensions entre idéaux religieux et réalités socio-économiques, et montre comment la mendicité devient, dans ce système, à la fois sacralisée, instrumentalisée et normalisée, au détriment du bien-être des enfants.

Mots clés : *Talibés, écoles coraniques, mendicité infantile, Côte d'Ivoire*

Abstract:

This article examines the socio-religious and institutional dynamics that account for the widespread presence of talibé children in the streets of Côte

d'Ivoire's major cities, with a focus on Bouaké. Although these children are formally enrolled in traditional Muslim Qur'anic schools, locally referred to as dougouman kalan (schools on mats), many are routinely involved in street begging. This phenomenon reveals a fundamental contradiction: institutions meant to foster spiritual, moral, and educational development are paradoxically producing trajectories marked by exclusion, precarity, and social invisibility. Drawing on a qualitative case study conducted in Bouaké, the research combines ethnographic fieldwork with twenty semi-structured interviews involving talibés, Qur'anic instructors, and parents. The analysis is organized around three thematic axes. First, it explores the religious discourses and legitimizing narratives that frame begging as a spiritual exercise. Second, it examines the structural and institutional limitations of these schools, particularly their informal organization and lack of state regulation or financial support. Third, it investigates the social and familial logics that sustain these pathways, including parental delegation, community pressure, and embedded power asymmetries. Through this multidimensional lens, the article offers a critical interpretation of Qur'anic education in a context of institutional fragility. It highlights the tensions between religious ideals and socio-economic realities, showing how child begging becomes not only tolerated but normalized within a system that sacralizes deprivation while reinforcing structural vulnerability.

Keywords: *Talibés, faith-based schools, child begging, sociology of education, Côte d'Ivoire*

Introduction

Les écoles confessionnelles coraniques, largement répandues en Afrique de l'Ouest, se présentent comme des institutions éducatives musulmanes à la croisée de la transmission religieuse et de la formation morale. En Côte d'Ivoire, elles jouent un rôle central dans l'éducation des jeunes générations, en particulier dans les milieux musulmans modestes et les zones périphériques. Ces écoles, souvent perçues comme des espaces de socialisation religieuse légitimes et culturellement enracinés, incarnent un modèle éducatif alternatif à l'école publique, en crise ou mal adaptée aux réalités locales (Mamadou Mbaye, 2010, p. 14 ; Boubacar Bâ, 2013, p. 67).

Cependant, ce modèle soulève un paradoxe important dans les centres urbains tels que Bouaké. De nombreux enfants, inscrits

dans ces écoles sous le statut de *talibés*, sont visibles chaque jour dans les rues, occupés à mendier. Ces enfants, en haillons, sillonnent les marchés, les ronds-points et les artères à forte circulation, exposés aux risques d'accidents, à la violence de la rue, aux intempéries et à des formes multiples de précarité. Leur quotidien s'apparente moins à un parcours de formation religieuse qu'à une lutte permanente pour la survie. Cette exposition permanente à la mendicité soulève une interrogation centrale : comment des institutions censées éduquer et protéger contribuent-elles à rendre leurs élèves vulnérables, marginalisés et en insécurité permanente dans l'espace urbain ?

Ce paradoxe éducatif met en lumière une tension structurelle entre les finalités affichées des écoles coraniques, transmission de la foi, formation morale, intégration communautaire, et les réalités vécues par les enfants, marquées par l'errance, l'exploitation et la précarité. Cette contradiction révèle une configuration plus complexe, où les logiques religieuses de légitimation croisent des contraintes matérielles fortes, dans un contexte de désengagement étatique, de pauvreté structurelle et d'informalité institutionnelle. Comme l'a montré Helle Thorsen (2012, p. 209), les *talibés* ne sont pas seulement des figures éducatives religieuses, mais des enfants socialement situés à l'intersection de la foi, du dénuement et du danger.

Dès lors, cet article poursuit un objectif général : interroger les mécanismes à travers lesquels le système éducatif coranique traditionnel, à Bouaké, en vient à produire et à légitimer la vulnérabilité des enfants en situation de mendicité. En s'appuyant sur une approche qualitative de terrain combinant observation participante et vingt (20) entretiens menés auprès de talibés, de maîtres coraniques et de parents, l'analyse s'organise autour de trois axes : (1) les discours religieux et répertoires de justification de la mendicité ; (2) les contraintes institutionnelles et structurelles propres aux écoles coraniques ; (3) les

dynamiques sociales et familiales qui influencent les trajectoires de ces enfants.

L'intérêt scientifique de cette recherche réside dans sa capacité à articuler de manière rigoureuse les dimensions symboliques, institutionnelles et matérielles d'un phénomène éducatif trop souvent réduit à une évidence culturelle ou à une tradition religieuse immuable. En interrogeant les pratiques de mendicité des enfants talibés à l'intérieur même des institutions censées les protéger et les former, cette étude déconstruit les mécanismes de naturalisation qui tendent à invisibiliser les rapports de pouvoir, les logiques de reproduction sociale et les dynamiques d'instrumentalisation spirituelle. Elle s'inscrit ainsi dans une lignée de travaux socio-anthropologiques critiques qui mettent en lumière l'ambivalence fonctionnelle des institutions religieuses en contexte de précarité, révélant à la fois leur potentiel d'encadrement moral et leur rôle dans la production de formes de dépendance et de marginalisation (Stephen Ellis & Gerrie ter Haar, 2004, p. 157 ; Didier Fassin, 2009, p. 125).

En replaçant les écoles coraniques dans une perspective analytique attentive aux conditions matérielles de leur fonctionnement et aux justifications religieuses qui les accompagnent, cette recherche contribue à renouveler les approches sur les systèmes éducatifs non formels en Afrique subsaharienne. Elle met en évidence la manière dont les logiques de survie économique, la sacralisation des pratiques pédagogiques, et les représentations sociales de l'enfance interagissent pour construire une norme éducative à la fois légitimée, tolérée et dangereuse.

Sur le plan social, l'étude offre un éclairage critique sur une population juvénile particulièrement vulnérable, exposée aux dangers quotidiens de l'espace urbain, accidents, violence, insécurité sanitaire, stigmatisation, et souvent exclue des dispositifs institutionnels de protection. En ce sens, elle alimente la réflexion sur les politiques publiques en matière de protection

de l'enfance, en appelant à une reconnaissance effective de la pluralité des modèles éducatifs, tout en interrogeant leurs effets réels sur les trajectoires de vie des enfants concernés.

Méthodologie

Cette recherche s'appuie sur une démarche qualitative de type ethnographique, visant à analyser les pratiques éducatives et les trajectoires sociales des enfants talibés inscrits dans les écoles confessionnelles coraniques de la ville de Bouaké. Ce terrain a été sélectionné de manière raisonnée en raison de la forte concentration de ces écoles coraniques dans la ville et de la visibilité marquée des enfants mendiants dans l'espace public urbain, ce qui en fait un lieu particulièrement pertinent pour interroger les logiques de vulnérabilisation à l'œuvre dans ce système éducatif.

L'analyse de cette recherche s'appuie sur la théorie des trajectoires sociales développée par Pierre Bourdieu (1980, p. 128), qui constitue le cadre conceptuel principal. Cette approche permet de comprendre comment les parcours des enfants talibés s'inscrivent dans des logiques sociales de reproduction, où s'articulent dispositions intériorisées, positions sociales héritées et contraintes structurelles. Elle met en lumière la manière dont la mendicité, loin d'être une simple pratique religieuse, s'insère dans une trajectoire façonnée par l'interaction entre habitus, capitaux disponibles et champs éducatifs spécifiques. Dans le contexte des écoles coraniques de Bouaké, cette perspective éclaire les effets cumulés de la précarité économique, de la légitimation symbolique des pratiques, et de l'absence d'alternatives éducatives. Les talibés, engagés dans un système qui prétend les élever spirituellement, se retrouvent en réalité pris dans un parcours socialement balisé, marqué par la dépendance, l'exposition aux risques de rue et la marginalisation.

En outre, le recueil des données a combiné trois techniques complémentaires : l'observation participante, les entretiens semi-directifs et l'analyse documentaire. L'observation participante a été conduite dans les quartiers de Belleville et Dar-Salam, lieux de forte implantation des écoles coraniques. Cette immersion prolongée a permis de documenter les interactions entre talibés, maîtres coraniques et membres des communautés environnantes, en s'inscrivant dans une posture d'observation engagée mais non interventionniste.

Vingt (20) entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'un échantillon de talibés (âgés de 8 à 15 ans), de maîtres coraniques et de parents d'élèves. Ces entretiens ont exploré les représentations de la mendicité, les logiques éducatives perçues, ainsi que les attentes sociales et spirituelles liées à l'inscription dans ces écoles. Ce matériau empirique a été enrichi par une analyse de documents secondaires : archives locales, rapports d'ONG intervenant dans la protection de l'enfance, et textes législatifs relatifs aux droits des enfants en Côte d'Ivoire.

L'échantillonnage a été raisonné selon une logique de représentativité des discours et des positions sociales. Les entretiens ont été intégralement transcrits puis soumis à une analyse thématique, appuyée par le logiciel NVivo, afin d'identifier les régularités discursives et les configurations sociales récurrentes. Cette analyse a permis de structurer les résultats autour des trois axes définis : répertoires religieux, contraintes institutionnelles et dynamiques familiales.

Enfin, cette méthodologie présente toutefois certaines limites. La réticence de plusieurs maîtres coraniques à aborder frontalement la question de la mendicité a parfois restreint la profondeur des échanges. Par ailleurs, la parole des enfants, bien que précieuse, a été encadrée par des conditions d'expression fortement normées par l'autorité des maîtres et le contexte de dépendance. Néanmoins, l'ensemble de l'enquête a respecté les principes éthiques de la recherche qualitative : anonymisation

des participants, obtention d'un consentement éclairé, et posture réflexive tout au long du processus d'enquête.

Résultats

2.1. Légitimité religieuse et répertoires de justification de la mendicité

2.1.1. Le cadre religieux comme fondement de justification

Dans les écoles coraniques de Bouaké, les maîtres coraniques, communément appelés marabouts, s'appuient sur un discours religieux structuré pour inscrire la pratique de la mendicité des talibés dans un cadre normatif. Cette justification repose sur une conception à la fois théologique et pédagogique où l'acte de mendier est présenté non comme une contrainte sociale ou économique, mais comme un exercice de formation spirituelle. Il s'agit, selon eux, d'un rite d'apprentissage destiné à inculquer des vertus cardinales telles que l'humilité, la patience et le détachement des biens matériels.

La mendicité est ainsi pensée comme une modalité de socialisation religieuse, permettant à l'enfant d'acquérir des dispositions conformes à l'éthique islamique traditionnelle. Elle est associée à la vertu du *tawakkul*, la confiance absolue en Allah, que les talibés sont appelés à incarner par leur dépendance quotidienne à la générosité d'autrui. Un marabout interrogé affirme en ce sens : « *Mendier, c'est enseigner aux enfants qu'ils ne doivent rien attendre des hommes, mais tout d'Allah. Cette épreuve les prépare à être des croyants dignes et humbles.* »

À travers cette perspective, la quête d'aumônes est érigée en rite initiatique, au sein d'un processus de socialisation religieuse où l'enfant se conforme progressivement à un habitus valorisant l'abnégation. Ce discours essentialise la pratique de la mendicité en en faisant un élément consubstantiel au cheminement spirituel, masquant ainsi les formes d'instrumentalisation sociale qu'elle recouvre. L'enfant n'est plus perçu comme un

sujet vulnérable exposé à la rue, mais comme un apprenant en formation, engagé dans une trajectoire éducative balisée par des normes religieuses.

Cette légitimation est consolidée par la mobilisation de récits historiques et prophétiques. Les marabouts invoquent fréquemment les figures des compagnons du Prophète, décrits comme ayant pratiqué l'humilité à travers la mendicité. En ancrant la pratique dans une mémoire religieuse idéalisée, ils en font un héritage sacré, intemporel et non négociable. L'un d'eux affirme : « *La quête d'aumônes des talibés n'est pas une invention. C'est une tradition sacrée transmise depuis les premiers temps de l'islam.* »

Ces récits fonctionnent comme des outils de légitimation symbolique. En naturalisant une pratique socialement controversée, ils dissuadent toute remise en question et renforcent l'autorité religieuse des marabouts. Ce processus illustre ce que Pierre Bourdieu (1980, p. 128) qualifie de « violence symbolique » : une forme de domination invisible, exercée avec le consentement des dominés, et légitimée par des dispositifs culturels et religieux partagés.

Au-delà de l'individu, cette justification religieuse s'étend à une vision communautaire de la mendicité. Elle est présentée comme un rappel constant de l'obligation de zakat, la charité obligatoire en islam. Les talibés deviennent alors des médiateurs de la foi, rappelant aux croyants leurs devoirs spirituels. « *Ces enfants rappellent aux fidèles qu'ils doivent donner, qu'ils doivent partager. En ce sens, ils servent non seulement leur propre éducation, mais aussi celle de la communauté* », explique un maître. Ce rôle confère à la mendicité une double dimension : individuelle (éducation spirituelle du talibé) et collective (régulation morale de la société).

Toutefois, cette double légitimation, spirituelle et sociale, révèle une logique d'inversion : les enfants ne sont plus protégés par l'institution, mais exposés à travers elle. En les inscrivant dans une trajectoire normée par l'abnégation et la dépendance, les marabouts les positionnent comme supports de cohésion religieuse et non comme sujets de droit. Cette dynamique éducative participe à la reproduction d'un habitus de soumission, dans lequel les aspirations individuelles et la sécurité physique sont sacrifiées à la logique collective.

Le cadre religieux apparaît comme un système de justification à la fois structurant et occultant. Il masque les rapports asymétriques qui sous-tendent le fonctionnement des écoles coraniques, et il contribue, par la sacralisation des pratiques, à inscrire les talibés dans des trajectoires de marginalisation normalisée. En ce sens, la théorie des trajectoires sociales permet d'éclairer comment une éducation apparemment valorisée par la communauté produit, en réalité, des formes d'exposition prolongée à la vulnérabilité.

2.1.2. La mendicité comme apprentissage moral et social

Dans le prolongement des logiques de légitimation religieuse, la mendicité des talibés est investie d'une fonction éducative explicite, présentée par les maîtres coraniques comme un vecteur privilégié d'apprentissage moral et social. Les maîtres coraniques lui assignent une fonction pédagogique explicite, considérant qu'elle permet aux enfants d'acquérir les dispositions jugées essentielles à leur cheminement spirituel et à leur intégration dans la société. Ce processus d'inculcation repose sur la répétition d'expériences dans l'espace public, où les talibés sont confrontés à l'épreuve du manque, à l'effort de la quête, et à la reconnaissance de l'aide reçue. « *Quand un enfant reçoit une pièce ou un bol de nourriture, il apprend à être reconnaissant. Il comprend que rien n'est dû et que tout se mérite par la patience et l'effort* », affirme un maître coranique.

Dans cette perspective, la rue devient un prolongement de l'espace éducatif religieux. La confrontation aux réalités du besoin et de la précarité est valorisée comme une école de vie, censée forger la résilience et l'humilité. L'expérience de la mendicité devient un vecteur de socialisation au sein d'un habitus éducatif où la soumission, l'endurance et la gratitude sont promues comme vertus cardinales. Ce processus s'inscrit dans une trajectoire éducative normative, où l'enfant est peu à peu configuré pour intérioriser un rôle social de dépendance religieusement valorisée.

La mendicité est également décrite comme un apprentissage social à part entière. Par leurs interactions avec les membres de la communauté, les talibés se familiarisent avec les logiques relationnelles, les hiérarchies implicites et les normes de la vie collective. Un maître explique : *« Dans la rue, ils apprennent à parler, à négocier, à observer les comportements des autres. Cela leur donne une connaissance pratique de la société qui leur servira toute leur vie. »* La rue est ainsi investie d'une fonction éducative parallèle, où les enfants développent des compétences relationnelles considérées comme indispensables pour leur future insertion sociale.

Cependant, cette construction normative de la mendicité tend à invisibiliser les effets délétères de cette exposition prolongée à l'espace public. Les talibés sont confrontés à des formes de violence symbolique, physique et psychologique : insécurité, stigmatisation, agressions verbales ou physiques, ainsi que la confrontation quotidienne à l'indifférence ou au mépris social. Ces expériences, loin de renforcer systématiquement des dispositions vertueuses, peuvent engendrer des traumatismes silencieux et des stratégies de repli, d'auto-effacement ou de survie.

En valorisant les vertus éducatives de la mendicité, les maîtres coraniques participent à une forme d'instrumentalisation pédagogique où l'enfant est d'abord perçu comme un support de transmission de valeurs communautaires, plutôt que comme un sujet de droits. Cette approche s'inscrit dans une logique de reproduction sociale, au sens de Pierre Bourdieu (1980, p. 128), où les dispositions inculquées servent à maintenir les enfants dans des trajectoires balisées par la dépendance, la résignation et l'adaptation aux normes d'un système asymétrique. L'enfant est simultanément sujet d'apprentissage et objet de régulation morale, pris dans un processus d'ajustement aux attentes du champ religieux.

La justification de la mendicité repose enfin sur une lecture collective de l'éducation, où les talibés, en quête d'aumônes, deviennent les catalyseurs d'une solidarité communautaire. Les maîtres insistent sur le fait que leur présence rappelle aux fidèles leurs obligations de charité, contribuant ainsi à la régulation morale du groupe. Cette dimension communautaire renforce la cohésion symbolique autour de valeurs partagées, mais elle occulte les rapports de pouvoir implicites entre les enfants et leurs bienfaiteurs. Loin de favoriser l'autonomie, cette dynamique tend à inscrire les talibés dans des relations de dépendance prolongée, consolidant la position d'autorité des maîtres coraniques.

Enfin, la mendicité comme modalité éducative relève d'un système de légitimation où se conjuguent socialisation religieuse, contrôle social et reproduction des hiérarchies. Elle constitue un moment structurant dans la trajectoire des enfants talibés, révélant la manière dont une pratique socialement marginalisée peut être intégrée à un dispositif éducatif normatif et sacralisé, au prix d'une invisibilisation de la vulnérabilité infantile.

2.1.3. La solidarité communautaire comme mécanisme de légitimation

La mendicité des talibés s'inscrit également dans une dynamique communautaire où elle est perçue comme un vecteur de renforcement des liens sociaux et religieux. À Bouaké, comme dans d'autres contextes similaires d'Afrique de l'Ouest, les maîtres coraniques mobilisent le principe religieux de la *zakat*, l'obligation de charité prescrite par l'islam, pour inscrire la quête d'aumônes dans une économie morale partagée. Dans cette configuration, les talibés ne sont pas uniquement des bénéficiaires passifs de dons, mais des agents religieux qui rappellent aux membres de la communauté leurs devoirs spirituels et sociaux. Un maître coranique l'exprime ainsi : « *Les talibés ne mendient pas pour eux-mêmes. Ils rappellent à ceux qui possèdent qu'ils doivent partager, qu'ils doivent honorer leurs engagements envers Allah. C'est un service à la communauté.* »

Dans cette perspective, la mendicité devient un dispositif symbolique d'activation des normes de partage et d'entraide. Répondre à l'appel des talibés, c'est participer à la régulation morale du groupe, renforcer son appartenance religieuse et réaffirmer les valeurs de solidarité. Cette logique prend d'autant plus de sens dans un contexte marqué par des inégalités socio-économiques : les enfants deviennent les médiateurs d'un rappel moral adressé aux plus favorisés, jouant un rôle de « tiers éducatif » à la fois utile et valorisé.

Toutefois, cette configuration repose sur une double relation de dépendance et de légitimation. Les maîtres coraniques, en s'appuyant sur la charité publique, assurent la subsistance des enfants et la pérennité de leurs institutions. En retour, les donateurs renforcent leur capital symbolique au sein de la communauté en participant à cet acte de don perçu comme un

devoir religieux. Un fidèle souligne : « *Donner aux talibés, c'est aussi donner à Allah. Cela montre que nous respectons les règles de l'islam et que nous faisons partie d'une communauté solidaire.* » Ce lien réciproque crée un système d'interdépendance, mais aussi d'ambiguïté dans la position des talibés.

En effet, les enfants occupent une place ambivalente : valorisés comme instruments d'un rappel éthique, ils sont simultanément enfermés dans un rôle fonctionnel qui sert à légitimer des rapports sociaux asymétriques. Leur présence dans l'espace public est ainsi performative : elle matérialise la solidarité communautaire tout en la reconduisant dans des cadres normatifs qui échappent à toute remise en question. Cette configuration reproduit ce que Pierre Bourdieu (1980, p. 128) désigne comme des trajectoires de reproduction, dans lesquelles les sujets, tout en étant porteurs de normes collectives, sont aussi les objets d'un système qui organise leur soumission et limite leurs marges d'émancipation.

À Bouaké, cette tension est palpable dans la manière dont les limites du soutien communautaire apparaissent face aux besoins matériels croissants des écoles. Bien que les dons s'inscrivent dans une logique de *zakat*, ils demeurent insuffisants pour couvrir les besoins des talibés. Ce désajustement alimente un cercle vicieux : la répétition de la mendicité est à la fois le symptôme d'un déficit structurel et l'expression d'une norme collective internalisée. Un donateur exprime cette ambivalence : « *Nous donnons ce que nous pouvons, mais cela ne suffit jamais. Les enfants reviennent chaque jour, et c'est comme si leurs besoins ne s'arrêtaient jamais.* »

La mendicité devient un instrument à double tranchant : elle permet à la communauté de réaffirmer ses valeurs tout en masquant les formes d'exploitation implicites dont les talibés font l'objet. Les maîtres coraniques, en valorisant ce système, en

tirent une légitimité renforcée, tandis que les enfants restent enfermés dans des trajectoires de dépendance. Derrière la façade d'une solidarité religieuse se dessinent des rapports de pouvoir qui perpétuent, sous couvert de morale, des inégalités structurelles durables.

2.2. Les contraintes institutionnelles et structurelles des écoles coraniques

2.2.1. La précarité économique comme facteur déterminant

La fragilité économique dans laquelle évoluent les écoles coraniques de Bouaké façonne profondément leurs pratiques pédagogiques et leurs logiques de fonctionnement. Fonctionnant en marge des dispositifs éducatifs formels, ces institutions religieuses opèrent dans un environnement marqué par l'absence de financement public, l'inexistence de soutien étatique structuré et la dépendance à des formes de ressources informelles. En ce sens, elles incarnent une forme d'autonomie contrainte, où la continuité de la mission éducative repose sur un modèle d'autosubsistance largement soutenu par les contributions aléatoires des familles, les dons communautaires, et surtout, par les aumônes collectées quotidiennement par les talibés.

Cette précarité institutionnelle s'ancre dans un tissu social caractérisé par une pauvreté structurelle. Les familles qui confient leurs enfants aux marabouts le font autant pour des raisons spirituelles que par incapacité à assumer les coûts de la scolarité formelle. L'école coranique devient alors une solution de délestage éducatif, une délégation de la charge parentale, dans un contexte où l'exclusion des circuits classiques d'éducation est la norme. Cette dynamique paradoxale est bien exprimée par un maître coranique : *« Si nous devons compter sur les familles, nous fermerions nos portes. Elles n'ont rien. Elles nous confient*

leurs enfants comme elles confient leur foi, mais nous devons les nourrir par nous-mêmes. »

Dans ces conditions, la mendicité des enfants acquiert une dimension fonctionnelle fondamentale : elle ne relève plus seulement d'un rituel religieux ou d'un apprentissage moral, mais devient le pilier d'un système de reproduction matérielle. Cette pratique, institutionnalisée dans les routines quotidiennes, érige les talibés en pourvoyeurs de ressources nécessaires à la survie de l'école. Ils sont à la fois élèves et agents économiques, leur trajectoire étant dès lors façonnée par cette double assignation. Le capital économique qu'ils génèrent par la quête conditionne l'équilibre de l'institution, révélant un ajustement structurel des écoles coraniques à un environnement socio-économique contraint.

Ce modèle, loin d'être conjoncturel, reconfigure en profondeur les finalités éducatives proclamées. L'idéal spirituel d'une éducation désintéressée entre en tension avec les nécessités de survie qui pèsent sur les maîtres coraniques. Ces derniers se trouvent pris dans une économie de la contrainte, où l'instrumentalisation des enfants est légitimée par le discours religieux. La précarité devient ainsi un principe organisateur de l'action éducative, conférant une valeur sociale et pédagogique à une pratique issue d'une logique de besoin.

Dans cette économie informelle, les talibés occupent une position ambivalente : objets d'une éducation spirituelle revendiquée, ils sont simultanément les moteurs d'une activité génératrice de revenus pour leur institution. La trajectoire éducative de ces enfants est marquée par une série de décalages entre les normes affichées et les réalités vécues, produisant un habitus de résignation et de service, conforme à leur place dans le champ social (Bourdieu, 1980, p. 128).

Enfin, cette autonomie des écoles coraniques, souvent revendiquée comme un gage de liberté pédagogique et

religieuse, dissimule une dépendance profonde aux ressources générées par les enfants eux-mêmes. Loin de libérer l'institution des pressions extérieures, elle l'ancre dans une économie morale fondée sur la valorisation de la pénurie, où la pauvreté devient vertu et la dépendance, tradition. Ce système entretient ainsi une naturalisation de la précarité, en la transposant dans une lecture spirituelle qui masque les inégalités et les rapports de domination qui en découlent.

2.2.2. Une gestion autonome marquée par l'informalité

Sous couvert d'indépendance, les écoles coraniques de Bouaké développent un modèle de gestion qui conjugue autonomie revendiquée et informalité assumée. Cette autonomie, érigée en pilier identitaire par les maîtres coraniques, est souvent présentée comme la condition nécessaire à la préservation de l'authenticité spirituelle et à la fidélité à une pédagogie religieuse ancestrale. Toutefois, derrière cette apparente liberté éducative se dissimule une organisation fragile, fondée sur des mécanismes informels de financement, de régulation et de fonctionnement qui exposent ces institutions à une instabilité chronique.

Dans cette logique, les maîtres coraniques deviennent des figures centrales, investies de responsabilités multiples. Bien au-delà du rôle d'enseignant religieux, ils assument seuls la gestion administrative, économique et logistique de leurs écoles. Cette centralité leur confère un pouvoir symbolique considérable, consolidé par leur position dans la hiérarchie communautaire. Mais elle les soumet également à une pression constante, alimentée par la rareté des ressources et l'absence de relais institutionnels. Comme l'avoue un maître : *« Nos écoles sont indépendantes. Nous n'avons besoin de personne pour nous dire comment enseigner la parole de Dieu. Mais cette indépendance a un coût : nous devons trouver par nous-mêmes de quoi vivre. »*

» Cette déclaration met en évidence le paradoxe d'une autonomie qui, bien qu'idéologiquement valorisée, repose sur une vulnérabilité matérielle permanente.

L'informalité devient ainsi une stratégie d'adaptation face à l'exclusion du champ éducatif formel. Elle permet une flexibilité dans l'organisation des enseignements et des rapports éducatifs, tout en imposant des limites structurelles qui affectent durablement la qualité de l'encadrement. Les sources de financement, essentiellement constituées de dons occasionnels, de contributions religieuses et des aumônes collectées par les enfants, demeurent aléatoires. Cette précarité engendre des situations où même les besoins les plus élémentaires, nourriture, matériel pédagogique, hébergement, ne peuvent être garantis avec régularité. Face à ce déficit, certains maîtres invoquent la simplicité évangélique des origines, opposant une éducation « pure » et dénuée d'artifices au modèle étatique jugé bureaucratique et déshumanisé.

Dans ce système, la norme ne réside pas dans l'efficacité organisationnelle, mais dans le recours aux réseaux sociaux, aux solidarités locales et à des rapports de pouvoir interpersonnels. La figure du maître coranique acquiert une légitimité quasi paternelle, fondée sur l'autorité morale, la maîtrise du savoir religieux et la capacité à maintenir l'école à flot. Cette figure de gestionnaire absolu induit toutefois une asymétrie relationnelle marquée avec les talibés, transformant l'autonomie en monopole décisionnel. Ce monopole, souvent peu contesté, structure une domination symbolique qui légitime la reconduction de pratiques ambivalentes comme la mendicité.

L'informalité ne s'arrête pas à l'organisation : elle touche aussi la régulation et la transparence. Les décisions sur l'utilisation des ressources, l'encadrement des enfants ou la gestion des

conflits échappent à tout contrôle externe, rendant difficile toute évaluation ou normalisation. L'absence de mécanismes de suivi, d'indicateurs de performance ou de référentiels pédagogiques enracine ces écoles dans un modèle autarcique, fonctionnant en dehors des standards éducatifs nationaux. Comme l'a montré James C. Scott (2009), cette forme d'« infrapolitique » constitue une manière de résister aux logiques d'homogénéisation étatique, mais elle génère aussi une marginalisation auto-entretenue.

2.2.3 L'absence de régulation publique et ses implications

L'évolution des écoles coraniques dans un vide institutionnel prolongé révèle un paradoxe central du système éducatif ivoirien : à défaut d'un cadre juridique précis, ces institutions religieuses sont tolérées sans être reconnues, maintenues dans une marginalité légale qui favorise des pratiques informelles devenues structurelles. Cette absence de régulation publique ne résulte pas d'un simple oubli, mais s'inscrit dans une forme d'indifférence systémique à l'égard des modalités éducatives non conventionnelles. En se déployant dans cette « zone grise », les écoles coraniques construisent leurs propres normes, échappant aux mécanismes de contrôle et d'évaluation du système éducatif national.

Cette autonomie institutionnelle contrainte confère aux maîtres coraniques une marge d'action élargie, mais elle s'accompagne d'une précarité durable. Livrées à elles-mêmes, sans subventions ni orientation pédagogique de l'État, ces structures compensent par des stratégies de contournement, parmi lesquelles la mobilisation des enfants dans des pratiques telles que la mendicité devient une norme fonctionnelle. Comme le souligne un acteur communautaire : « *Les écoles coraniques sont livrées à elles-mêmes. L'État ne les reconnaît pas vraiment, mais il ne fait rien non plus pour les soutenir ou les encadrer.* »

C'est un vide qui laisse place à beaucoup de dérives. » Ce vide, loin d'être neutre, constitue un dispositif de domination par l'invisibilisation, qui déleste les institutions étatiques de leurs responsabilités tout en maintenant les écoles religieuses dans une position subalterne.

Dans ce contexte, la mendicité cesse d'être une simple réponse économique : elle devient une solution systémique à l'absence de politiques éducatives inclusives. Externalisée aux enfants, cette charge économique traduit une dynamique de délégation inversée, où ce ne sont plus les adultes qui protègent les enfants, mais ces derniers qui assurent la subsistance de l'institution. Cette situation produit une forme d'institutionnalisation informelle, où la vulnérabilité devient un capital d'échange, utilisé pour interpeller la communauté et stabiliser un système éducatif en tension.

Par ailleurs, cette situation révèle un affrontement silencieux entre deux régimes de légitimité : celui de l'État-nation, fondé sur la scolarisation formelle, et celui des communautés religieuses, fondé sur la tradition, la spiritualité et la proximité socioculturelle. Les écoles coraniques incarnent ainsi une résistance tacite à une modernité éducative perçue comme occidentale et déconnectée des réalités locales. Les maîtres coraniques, en se posant comme les garants d'une éducation morale authentique, affirment une contre-légitimité qui leur permet de contourner l'absence de reconnaissance institutionnelle tout en consolidant leur pouvoir symbolique.

Cependant, cette stratégie de contournement ne fait qu'accentuer la marginalisation sociale des enfants talibés. En l'absence de contrôle, d'évaluation et de protection, ces derniers sont maintenus dans des trajectoires éducatives où la précarité devient la norme. Comme l'exprime un enseignant : « Nos écoles ne sont pas reconnues, mais elles ne sont pas interdites non plus. C'est comme si elles n'existaient pas pour l'État. Nous

faisons avec ce que nous avons. » Cette « non-existence administrative » alimente un cercle vicieux dans lequel les inégalités sociales et éducatives se perpétuent, loin des radars de la régulation publique.

2.3. Les dynamiques sociales et familiales comme déterminants des trajectoires de mendicité

2.3.1 La délégation éducative et la recomposition des responsabilités parentales

Dans les trajectoires éducatives des enfants talibés à Bouaké, la délégation des responsabilités parentales vers les maîtres coraniques ne résulte pas d'un simple choix individuel, mais d'un agencement complexe de contraintes socio-économiques, d'aspirations morales et de pressions collectives. Cette délégation s'inscrit dans une économie symbolique où l'éducation coranique fonctionne à la fois comme substitut éducatif et comme stratégie de dignité sociale. En confiant leurs enfants à ces institutions religieuses, les familles opèrent un transfert de responsabilités légitimé par des normes culturelles et une représentation valorisée de l'éducation islamique.

Ce processus repose sur une double rationalité parentale. D'un côté, les parents recherchent un capital symbolique dans une éducation religieuse perçue comme garante d'une ascension morale. De l'autre, ils y voient une issue face à la précarité économique et à l'exclusion du système scolaire formel. Comme l'exprime un parent : « *Nous n'avons pas les moyens de les envoyer à l'école moderne, mais chez le marabout, ils grandiront avec la foi. Et pour le reste, Allah pourvoira.* » Ce témoignage illustre la manière dont l'éducation religieuse est investie d'une fonction réparatrice dans des contextes de marginalité, où la foi apparaît comme une ressource de substitution aux carences éducatives et matérielles.

Cependant, cette délégation induit une reconfiguration implicite du rôle parental. En s'effaçant progressivement des sphères éducatives et matérielles, les parents laissent aux maîtres coraniques l'entière responsabilité de la formation, de l'encadrement et de la subsistance des enfants. Ce désengagement, souvent perçu comme un acte de confiance, prend en réalité la forme d'une déresponsabilisation fonctionnelle. Un maître coranique souligne : « *Les parents confient leurs enfants avec confiance, mais ils ne se préoccupent plus de ce qu'ils mangent ou de ce qu'ils portent. Cela devient notre responsabilité.* » Ce transfert asymétrique expose les enfants à une vulnérabilité accrue, où leur quotidien est structuré par des exigences éducatives et économiques souvent incompatibles avec leurs besoins fondamentaux.

La mendicité, dans ce contexte, devient un mécanisme compensatoire imposé aux enfants. Ces derniers, en assumant leur propre subsistance, se retrouvent investis d'un double statut : élèves en quête de savoir spirituel et agents économiques indispensables au maintien de l'institution. Ce glissement des responsabilités vers l'enfant renforce une dynamique de reproduction sociale, où la précarité des familles engendre des choix éducatifs qui perpétuent la dépendance, la subalternité et l'exclusion. Loin d'émanciper, l'éducation coranique, lorsqu'elle s'adosse à des pratiques de survie telles que la mendicité, reconduit des logiques d'assignation sociale.

Ce processus de délégation n'est pas neutre sur le plan du genre. Il révèle une distribution inégalitaire des rôles éducatifs et économiques. Tandis que les garçons sont envoyés mendier dans l'espace public, les filles demeurent cantonnées aux tâches domestiques, renforçant une division sexuée du travail dès l'enfance. Cette structuration genrée des rôles illustre une socialisation différentielle, où les garçons deviennent porteurs

d'une économie spirituelle et les filles, garantes de la reproduction familiale.

Enfin, la délégation éducative vers les écoles coraniques est renforcée par une normativité communautaire qui exerce une contrainte sociale latente sur les familles. Dans de nombreux quartiers, refuser d'envoyer ses enfants chez le marabout expose à des jugements moraux et à une mise à distance sociale. La conformité devient alors un impératif : inscrire un enfant dans une école coranique ne relève plus d'un choix, mais d'une injonction culturelle intériorisée. Cette pression communautaire renforce donc le statut des maîtres coraniques comme figures d'autorité incontournables, garantes non seulement de la transmission religieuse, mais de la cohésion morale du groupe.

2.3.2 Les attentes sociales et communautaires comme mécanismes de reproduction

Loin d'être marginale ou accidentelle, la mendicité des talibés s'inscrit dans un dispositif socialement structuré, façonné par un système d'attentes communautaires qui en assurent la reproduction. Dans les quartiers concernés de Bouaké, cette pratique est non seulement tolérée, mais activement valorisée par un ensemble de normes sociales et religieuses, qui l'érigent en étape légitime du parcours éducatif des enfants. Les logiques communautaires fonctionnent ainsi comme des mécanismes puissants de naturalisation de la mendicité, en l'inscrivant dans un système de devoirs mutuels et d'échanges symboliques.

Dans cette perspective, les maîtres coraniques mobilisent les talibés comme des figures morales, investies d'un rôle médiateur entre la communauté et ses propres obligations religieuses. En sollicitant l'aumône, les enfants rappellent aux adultes leur devoir de zakat, tout en incarnant les vertus de l'endurance, de

l'humilité et du renoncement. Comme le résume un membre de la communauté : « *Lorsque les enfants demandent, c'est un rappel pour nous. C'est notre devoir d'aider. Cela montre que nous sommes unis et que nous respectons nos obligations envers Dieu.* » Ce rappel permanent s'inscrit dans une économie morale, où la distribution matérielle de l'aumône s'accompagne d'une validation mutuelle des places sociales : les enfants sont pauvres mais méritants, les adultes sont généreux et pieux.

Cependant, cette construction collective, bien que cohérente symboliquement, masque une asymétrie fondamentale : les talibés deviennent les porteurs d'un fardeau éducatif et spirituel qui dépasse leur capacité de consentement. Derrière l'image d'enfants missionnés se cache une réalité faite de fatigue, de stigmatisation et d'isolement. En position subalterne, les talibés n'ont ni la légitimité, ni les ressources sociales pour contester l'ordre établi. Leur statut d'« enfants de la rue » devient alors un rôle intériorisé, imposé par une communauté qui, tout en les valorisant symboliquement, les expose à une précarité quotidienne.

La force de ces mécanismes de reproduction repose également sur le rôle des familles, qui participent à cette dynamique sous l'effet d'une pression sociale diffuse. Confier son enfant à une école coranique ne relève plus seulement d'une décision spirituelle ou économique ; c'est devenu une norme communautaire implicite, dont le non-respect peut entraîner une disqualification morale. Comme le déclare une mère : « *Si nous ne confions pas nos enfants aux maîtres coraniques, les autres pensent que nous ne respectons pas la religion. C'est une honte pour nous.* » Ce témoignage révèle la manière dont les représentations religieuses, les normes culturelles et les attentes sociales se conjuguent pour verrouiller les alternatives éducatives.

La mendicité des enfants n'apparaît donc plus comme une situation exceptionnelle à corriger, mais comme une étape perçue comme normale, voire formatrice, dans leur parcours de socialisation. Cette légitimation collective transforme une situation de vulnérabilité en expérience valorisée, tout en masquant les rapports de pouvoir qui la sous-tendent. En attribuant aux enfants une mission symbolique dans la reproduction des valeurs religieuses, la communauté les inscrit dans une logique circulaire : ils deviennent les garants d'un système qui les contraint, et les victimes d'une tradition qui les glorifie.

2.3.3 La relation maître-talibés : asymétries de pouvoir et contrôle social

Au cœur des écoles coraniques, la relation entre les maîtres et les talibés ne se réduit pas à un simple échange pédagogique : elle s'inscrit dans un rapport de pouvoir profondément asymétrique, où l'autorité religieuse légitime des premiers impose une discipline normée aux seconds. Derrière l'image traditionnelle du maître spirituel se déploie un système de contrôle où la parole religieuse sert à encadrer, orienter et souvent contraindre les enfants à adopter des pratiques comme la mendicité, présentée non comme une souffrance, mais comme un rite de passage éducatif.

Cette autorité morale, fondée sur la transmission du savoir islamique, permet aux maîtres coraniques d'exercer un encadrement strict sur les enfants. Les règles de vie sont codifiées, les attentes élevées, et la quête d'aumônes devient une exigence quotidienne, mesurée non à l'aune de l'apprentissage spirituel des enfants, mais selon leur capacité à rapporter des

ressources. « On nous dit que si nous ne ramenons rien, nous n'avons pas assez travaillé. Nous devons obéir, sinon nous risquons d'être punis », confie un talibé. Ce propos traduit une pression constante, révélatrice d'une pédagogie qui subordonne l'éthique éducative à des objectifs économiques.

Cette dynamique incarne ce que Pierre Bourdieu identifie comme une domination symbolique : une forme de pouvoir qui s'exerce par l'intériorisation des normes imposées, au point que les dominés y adhèrent sans remise en question. La mendicité devient ainsi une « vertu », un exercice spirituel de patience et de renoncement, que les enfants finissent par accepter comme une obligation morale. À travers cette intériorisation, se met en place l'hégémonie culturelle : un consentement contraint, où les enfants participent à leur propre subordination, convaincus qu'elle participe à leur salut spirituel.

Toutefois, cette autorité n'est pas déployée dans un vide social. Les maîtres eux-mêmes sont pris dans une structure de contraintes : ils évoluent dans des environnements précaires, marginalisés des systèmes publics, et doivent garantir le fonctionnement quotidien de leurs écoles. Cette double assignation, éducative et gestionnaire, place les maîtres dans une position paradoxale : ils dominent des enfants vulnérables tout en étant eux-mêmes dominés par un contexte économique hostile. « *Nous n'avons pas le choix. Si les enfants ne vont pas demander, nous ne pourrons pas leur offrir le peu que nous avons promis. C'est un mal pour un bien* », admet l'un d'eux. Cette phrase témoigne d'un système d'adaptation où la contrainte devient la règle, et où la quête d'aumône prend la forme d'un levier de survie.

Dans ce contexte, les pratiques de contrôle sont renforcées par des mécanismes disciplinaires : punitions, sanctions symboliques, humiliations publiques. L'objectif n'est pas seulement de corriger les comportements, mais d'inculquer une

vision normative de la souffrance comme voie d'élévation morale. Les maîtres consolident ainsi leur pouvoir, tout en intégrant les enfants dans une économie morale et religieuse qui justifie leur exploitation.

Mais cette asymétrie ne se limite pas à une relation interindividuelle. Elle renvoie à un système de reproduction sociale, où les normes éducatives, les justifications religieuses et les contraintes matérielles s'articulent pour maintenir l'ordre établi. L'absence de régulation publique, l'informalité des structures, et la légitimité communautaire accordée aux écoles coraniques participent à la pérennisation de cette configuration. La domination symbolique des maîtres s'insère dans une trame plus large, où la spiritualité masque les enjeux économiques, et où les enfants, bien que placés au centre du dispositif, demeurent sans voix.

Discussions

1. Légitimation religieuse de la mendicité, entre spiritualité et rationalisation théologique

Les résultats de cette étude révèlent que la mendicité des talibés, loin d'être perçue comme une forme de marginalité, est intégrée dans un dispositif éducatif et religieux légitimé par un ensemble de référents spirituels et sociaux. Cette tendance à la naturalisation de la pratique trouve un écho dans les travaux de Jean-Louis Triaud (1997, p. 115), qui souligne que les écoles coraniques en Afrique de l'Ouest perpétuent des normes historiques dans lesquelles la mendicité est assimilée à une épreuve initiatique. Selon lui, cette pratique vise à inculquer des vertus religieuses comme l'humilité, la dépendance à Dieu (tawakkul), et le détachement du monde matériel. Si cette interprétation coïncide partiellement avec nos observations, notre analyse en étend la portée en révélant que cette

spiritualisation sert également de couverture idéologique à une organisation fondée sur des logiques de survie économique. La dimension religieuse, loin d'être exclusivement morale, est instrumentalisée comme une réponse à la précarité structurelle des écoles coraniques.

Dans la même lignée, Cheikh Ba (2013, p. 87) démontre que les maîtres coraniques fondent leur justification de la mendicité sur des références prophétiques, notamment la pauvreté des premiers compagnons du Prophète. Cette rhétorique permet de sacraliser la pauvreté comme vertu et d'inscrire la quête d'aumônes dans une tradition religieuse authentifiée. Nos données confirment cette utilisation stratégique du discours religieux, tout en la resituant dans un cadre pragmatique : les maîtres coraniques ne se contentent pas d'enseigner la résignation spirituelle, ils organisent activement la mendicité comme un dispositif fonctionnel de financement informel. Loin d'une sacralité désintéressée, la mendicité apparaît ainsi comme un outil de régulation économique et sociale.

Cette dialectique entre légitimation spirituelle et domination pédagogique s'inscrit pleinement dans la notion de domination symbolique, telle que définie par Pierre Bourdieu (op. cit., p. 183). Le rapport maître-talibés, tel que révélé dans nos enquêtes, repose sur une asymétrie où les enfants intériorisent leur position de subordination à travers un système de valeurs imposé par l'autorité religieuse. Cette autorité s'appuie sur un pouvoir de nomination et de prescription morale qui interdit toute remise en question, les enfants étant convaincus qu'ils participent à une œuvre divine. Cette forme d'hégémonie, au sens d'Antonio Gramsci (1971, p. 12), empêche l'émergence de toute conscience critique chez les talibés, qui finissent par accepter leur condition comme une norme éducative.

Ces résultats convergent également avec ceux de Robert Launay (2008, p. 59), qui met en lumière les stratégies d'autorité mobilisées par les maîtres coraniques pour maintenir leur

emprise, notamment à travers une rhétorique religieuse destinée à neutraliser les critiques. Cependant, notre analyse pousse plus loin en démontrant que cette autorité ne s'exerce pas uniquement sur les enfants, mais également sur les familles et la communauté. Par des mécanismes de pression sociale et de contrôle symbolique, l'ensemble du corps social est conduit à valider tacitement la pratique, à travers une logique de conformité aux attentes religieuses dominantes.

En ce sens, la mendicité des talibés peut être comprise dans le cadre de l'économie morale, telle que définie par Didier Fassin (op. cit., p. 125). Ce dernier insiste sur la manière dont certaines pratiques, socialement controversées, sont réinterprétées et légitimées à travers des catégories morales supérieures. Dans notre étude, la quête d'aumônes, bien qu'associée à la précarité et à la souffrance, est perçue comme un acte valorisé religieusement, réactivant des obligations collectives comme la zakat. Les enfants deviennent ainsi les vecteurs d'un rappel normatif, invitant les donateurs à réaffirmer leur appartenance à la communauté musulmane et à renforcer la cohésion sociale à travers un geste de charité.

Toutefois, cette lecture collective de la mendicité élude les expériences subjectives des talibés, souvent marquées par des privations, une vulnérabilité institutionnalisée et une souffrance banalisée. Là où certaines analyses, comme celle de Dorte Thorsen (2012, p. 102), privilégient une explication centrée sur la pauvreté comme principal facteur explicatif de la mendicité, nos résultats soulignent au contraire l'importance des structures institutionnelles défaillantes. La faiblesse des soutiens publics, l'inexistence de mécanismes de financement stables, et l'informalité des écoles coraniques expliquent en grande partie la pérennisation de la pratique. La mendicité devient alors un instrument bifonctionnel, à la fois moyen spirituel de formation morale et ressource économique pour la survie de l'institution.

Enfin, l'analyse met en évidence un paradoxe éducatif fondamental : sous couvert de formation spirituelle, la pratique de la mendicité participe à l'enracinement des enfants dans des logiques de dépendance et de marginalisation. En justifiant cette pratique par des références religieuses, les maîtres coraniques consolident leur position d'autorité tout en perpétuant un système d'exploitation douce, où la contrainte est intériorisée. Cette configuration appelle à une réflexion critique sur les limites des discours de légitimation religieuse, lorsque ceux-ci contribuent à figer des inégalités structurelles sous des formes d'adhésion morale.

2. Un système éducatif entre autonomie et vulnérabilité

L'étude des écoles coraniques de Bouaké révèle que leur organisation repose sur une autonomie présentée comme une ressource identitaire, mais qui s'avère, dans les faits, largement façonnée par des contraintes structurelles et des mécanismes d'adaptation précaires. Cette configuration paradoxale interroge la frontière entre autonomie volontaire et autonomie subie. Les résultats obtenus confirment que ces établissements éducatifs religieux, historiquement marginalisés, fonctionnent dans une informalité institutionnalisée, où l'absence de cadre réglementaire et de soutien public se conjugue à une gestion communautaire endogène.

Cette réalité fait écho à la notion de « bricolage institutionnel » développée par Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995, p. 227), qui montre comment, dans des contextes de faiblesse étatique, les acteurs locaux combinent normes officielles et arrangements pratiques pour faire face aux contraintes du quotidien. Les écoles coraniques illustrent parfaitement ce bricolage, en intégrant des justifications spirituelles à des pratiques de survie matérielle. Notre étude montre que l'autonomie dont se réclament les

maîtres coraniques est moins un choix qu'un impératif né de l'abandon institutionnel.

Cette dimension adaptative rejoint également les travaux de Tania Bolte (2010, p. 78), qui souligne, dans son analyse des talibés au Sénégal, que la mendicité est structurée comme une stratégie éducative et économique dans des contextes où les ressources sont insuffisantes. Les enfants sont ainsi investis d'un rôle hybride, à la fois apprenants et agents économiques. Nos résultats confirment cette double assignation, en montrant que les talibés deviennent essentiels à la reproduction du système éducatif coranique, non seulement comme élèves, mais comme soutiens logistiques du fonctionnement institutionnel.

L'organisation informelle de ces écoles ne relève donc pas d'une simple volonté d'indépendance, mais d'un système de gestion contraint. AbdouMaliq Simone (2004, p. 159) décrit ces réalités urbaines africaines comme des formes de « bricolage social », où les institutions, déconnectées de l'État, s'auto-organisent autour de réseaux de survie et d'agencements pratiques. Cette perspective permet de mieux comprendre l'économie de subsistance des écoles coraniques de Bouaké, qui mobilisent les enfants comme intermédiaires sociaux entre les maîtres et la communauté, tout en assurant le maintien d'un ordre éducatif fragile.

Par ailleurs, cette configuration doit être lue à la lumière de la « politique du ventre » théorisée par Jean-François Bayart (1989, p. 202), qui désigne l'usage des ressources disponibles par les acteurs périphériques pour assurer leur reproduction sociale. Dans le cas présent, la mobilisation des enfants dans la quête d'aumônes s'inscrit dans une logique d'accumulation symbolique et matérielle qui permet aux maîtres coraniques de consolider leur légitimité tout en assurant leur propre subsistance. Cette instrumentalisation de la vulnérabilité, loin d'être marginale, devient le fondement de l'économie éducative coranique.

3. De la délégation éducative à la reproduction des vulnérabilités chez les talibés

Derrière chaque enfant talibé dans les rues de Bouaké se dessine une configuration complexe de pressions sociales, d'arrangements familiaux et de légitimations symboliques. Loin d'être un choix purement individuel ou spirituel, le placement des enfants dans les écoles coraniques s'inscrit dans un système social de délégation éducative, façonné par des inégalités économiques, des attentes communautaires et une gestion asymétrique du pouvoir. La figure du talibé se trouve ainsi au carrefour d'injonctions parentales, de normes religieuses et d'une organisation éducative précaire.

Les données de notre recherche révèlent que, pour de nombreuses familles, la délégation de l'éducation religieuse aux maîtres coraniques s'impose comme une réponse à une incapacité structurelle à subvenir aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Ce constat rejoint les travaux de Makhtar Niang (2006, p. 45), qui observe que les familles sénégalaises, confrontées à la pauvreté, se tournent vers les écoles coraniques perçues comme des refuges éducatifs et spirituels. Cependant, notre étude va plus loin en soulignant que cette délégation ne relève pas uniquement de la précarité économique, mais aussi d'une norme sociale intériorisée, dans laquelle la non-conformité expose à des sanctions symboliques. Comme le souligne Bruno Lautier (2004, p. 214), dans les milieux populaires, la délégation parentale vers des tiers éducatifs devient une stratégie de survie déguisée, qui permet de maintenir une forme de dignité sociale tout en transférant la vulnérabilité. À ce titre, les normes communautaires fonctionnent comme des mécanismes de régulation implicites. Les familles, soumises au regard social, adhèrent à un modèle éducatif religieux perçu

comme moralement supérieur. Cette dynamique a été décrite par Mamadou Diouf (2000, p. 112), qui montre que le respect des traditions religieuses est souvent dicté par la peur de la stigmatisation. Dans notre enquête, ce phénomène se manifeste clairement : les parents redoutent d'être jugés comme négligents ou impies s'ils ne confient pas leurs enfants aux écoles coraniques. Cette injonction sociale renforce la légitimité de la mendicité comme pratique éducative, la transformant en norme socialement valorisée.

Mais cette valorisation masque une réalité plus sombre : les relations de pouvoir asymétriques qui lient les talibés à leurs maîtres. Tal Tamari (1991, p. 78) insiste sur l'autorité quasi absolue des maîtres coraniques, justifiée par leur statut de détenteurs du savoir sacré. Cette domination, loin d'être uniquement pédagogique, s'exerce sur le corps et le quotidien des enfants, souvent à travers une discipline stricte et des sanctions symboliques. Nos données confirment ce rapport de force, mais y ajoutent une lecture plus large : la vulnérabilité des talibés est institutionnalisée dans une structure qui légitime leur exploitation sous couvert de spiritualité.

C'est dans cette articulation entre religion et pouvoir que se situe l'analyse de Stephen Ellis et Gerrie ter Haar (2004, p. 157). Selon eux, les croyances religieuses peuvent être mobilisées comme instruments de légitimation d'inégalités, en voilant des formes d'exploitation derrière une façade spirituelle. Les maîtres coraniques, dans notre étude, invoquent la tradition islamique pour sacraliser la quête quotidienne, présentée comme une épreuve d'humilité. Cette rhétorique permet de rendre invisible la dimension coercitive de la pratique, tout en renforçant leur autorité morale.

La condition des talibés peut aussi être analysée à l'aune du concept de « waithood » développé par Alcinda Honwana (2012, p. 89). Bien qu'elle s'intéresse aux jeunes adultes en transition, son concept s'applique aux talibés en tant qu'enfants figés dans

un entre-deux : ni pleinement pris en charge, ni autonomes, ils évoluent dans un état d'attente prolongée, dépourvus de perspectives d'émancipation. En ce sens, notre étude propose une extension du concept en y incluant l'enfance religieuse marginalisée.

À ce carrefour de dépendances éducatives, économiques et symboliques, les talibés apparaissent comme les figures silencieuses d'un système de reproduction des vulnérabilités. Henri Mendras (1974, p. 97) écrivait que l'organisation sociale peut faire de la transmission culturelle un outil d'inégalité lorsqu'elle naturalise les rapports de domination. Nos résultats prolongent cette réflexion, en montrant que la délégation éducative vers les écoles coraniques, loin d'être neutre, participe à une perpétuation des hiérarchies sociales, sous couvert de spiritualité.

Les réflexions de Florence Boyer (2006, p. 163) et Deborah Durham (2000, p. 119) apportent une grille d'analyse complémentaire. Boyer insiste sur la manière dont la religiosité structure les rapports éducatifs dans les sociétés africaines, légitimant des positions d'autorité et des formes d'obéissance sociale. Durham, quant à elle, met en lumière la pluralité des constructions sociales de l'enfance en Afrique, et le brouillage des frontières entre protection, travail et initiation. Ces deux perspectives nous permettent de comprendre que l'enrôlement des enfants dans la mendicité n'est pas uniquement un fait économique ou religieux : c'est un dispositif éducatif ambivalent, au croisement de normes culturelles, de stratégies familiales et d'inégalités systématiques.

Conclusion

L'étude sur la mendicité des enfants talibés inscrits dans les écoles confessionnelles coraniques de Bouaké a permis de mettre en lumière les dynamiques complexes et interreliées qui

structurent ce phénomène. En explorant les discours religieux, les contraintes institutionnelles et les dynamiques familiales, cette recherche a révélé un paradoxe fondamental : les écoles coraniques, censées être des lieux de transmission morale et spirituelle, apparaissent aussi comme des espaces de reproduction des vulnérabilités sociales.

Au cœur de ce paradoxe, les répertoires de justification religieuse jouent un rôle clé en légitimant la mendicité comme un dispositif éducatif et spirituel, intégrant l'humilité et la dépendance à Dieu comme valeurs centrales de la formation des enfants. Toutefois, cette construction normative masque des formes d'exploitation implicites, où la spiritualité est mobilisée pour répondre à des besoins économiques immédiats, dans un contexte marqué par la précarité. Ce résultat rejoint certaines analyses sociologiques sur l'instrumentalisation de la religion dans des contextes socio-économiques contraignants.

Sur le plan institutionnel, la précarité structurelle des écoles coraniques, exacerbée par l'absence de régulation étatique et de financements stables, a été identifiée comme un facteur déterminant dans la perpétuation de cette pratique. Cette situation engendre une économie de survie où les enfants deviennent des pourvoyeurs involontaires de ressources, transformant ainsi leur éducation en une réalité ambivalente entre idéaux spirituels et contraintes matérielles. Ici, l'autonomie des maîtres coraniques, souvent valorisée comme un gage de liberté pédagogique, se révèle être une autonomie contrainte, inscrite dans une dynamique d'informalité institutionnelle.

Les dynamiques sociales et familiales apparaissent également comme un élément central du problème. La délégation des responsabilités éducatives par les familles, motivée par des contraintes économiques et des attentes normatives, renforce la reproduction des pratiques traditionnelles. Cette délégation s'inscrit dans une logique collective où la mendicité est perçue comme un devoir communautaire, participant au maintien des

solidarités locales tout en masquant les souffrances individuelles des talibés. La relation entre les maîtres et les enfants, marquée par des asymétries de pouvoir, constitue un autre facteur de cette vulnérabilité structurelle, où les talibés intériorisent leur condition comme un impératif moral et éducatif.

Cette étude offre donc une lecture sociologique critique de la mendicité infantile au sein des écoles coraniques en Côte d'Ivoire. Elle montre que ce phénomène ne peut être réduit à une simple défaillance institutionnelle ou économique. Il s'inscrit dans un système d'interactions complexes où les dimensions religieuses, sociales et structurelles se conjuguent pour produire et reproduire les vulnérabilités des enfants. L'originalité de cette recherche réside dans sa capacité à articuler ces différents niveaux d'analyse pour éclairer un paradoxe systémique qui interroge les limites et les tensions du modèle éducatif confessionnel.

Il apparaît nécessaire, à terme, de réfléchir à des politiques publiques adaptées qui prennent en compte les réalités de ces écoles coraniques tout en respectant leur spécificité culturelle et religieuse. L'intégration de ces institutions dans un cadre réglementaire, couplée à des dispositifs de soutien économique et social, pourrait permettre de concilier les aspirations éducatives spirituelles avec les exigences de protection des droits des enfants. En cela, cette étude constitue un point de départ pour repenser les systèmes éducatifs alternatifs dans un contexte africain marqué par des transformations sociales et économiques profondes.

Références bibliographiques

BA Boubacar S., 2013. *L'éducation coranique et les talibés : Dynamiques sociales et vulnérabilité des enfants au Sénégal*, Karthala, Dakar.

BAYART Jean-François, 1989. *L'État en Afrique : La politique du ventre*, Fayard, Paris.

BOLTE Tania, 2010. *Les enfants talibés au Sénégal : entre éducation coranique et exploitation*, L'Harmattan Sénégal, Dakar..

BOURDIEU Pierre, 1977. *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge University Press, Cambridge.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970. *La reproduction : Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Éditions de Minuit, Paris.

BOYER Florence, 2006, « L'école coranique à Niamey : une autorité éducative en marge de l'État », in *Autrepart*, n° 38, pp. 149-165.

DIOUF Mamadou, 2000. *Les figures du politique : Des pouvoirs hérités aux pouvoirs élus en Afrique*, Karthala Paris.

DURHAM Deborah, 2000, « Youth and the social imagination in Africa: Introduction to parts 1 and 2 », in *Anthropological Quarterly*, vol. 73, no. 3, pp. 113-120.

DURKHEIM Émile, 1912. *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Félix Alcan, Paris.

EICKELMAN Dale F., 1985. *Knowledge and power in Morocco: The education of a twentieth-century notable*, Princeton University Press, Princeton.

ELLIS Stephen et TER HAAR Gerrie, 2004. *Worlds of power: Religious thought and political practice in Africa*, Hurst & Company, London.

FASSIN Didier, 2009. *Économies morales contemporaines*, Presses Universitaires de France, Paris.

HONWANA Alcinda, 2012. *The time of youth: Work, social change, and politics in Africa*, Kumarian Press, Boulder.

KANE Ousmane, 2016. *Madrassas and education systems in West Africa: Between tradition and modernity*, CODESRIA, Dakar.

LAUNAY Robert, 2008. *The transmission of islamic knowledge in Africa: An anthropological analysis*, Indiana University Press, Bloomington.

LAUTIER Bruno, 2004. *Protection sociale et pauvreté dans les pays du Sud*, Karthala, Paris.

MENDRAS Henri, 1974. *La seconde révolution française : 1965-1984*, Gallimard, Paris.

NIANG Makhtar, 2006. *Les enfants talibés au Sénégal : Dynamiques sociales, enjeux éducatifs et politiques publiques*, CODESRIA, Dakar.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1995. *Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement social*, Karthala, Paris.

SCOTT James C., 2009. *The art of not being governed: An anarchist history of upland southeast Asia*, Yale University Press, New Haven CT.

SIMONE AbdouMaliq, 2004. *For the city yet to come: Changing african life in four cities*, Duke University Press, Durham.

TAMARI Tal, 1991. *Les castes de l'Afrique occidentale : Histoire, tradition, modernité*, CNRS Éditions, Paris.

THORSEN Dorte, 2012, « Children and youth in Islamic education: Socioeconomic dimensions of the talibés », in *Senegal african studies review*, 55(2), 85-104.

TRIAUD Jean-Louis, 1997. *L'Islam et l'école coranique en Afrique de l'Ouest*, Karthala, Paris.

Revealing Cultural Conflicts Between British Imperialists and Indians as seen in Forster's *a Passage to India* (1924) and Orwell's *Burmese Days* (1934)

Sidiki DAO

Université Yambo Ouologuem de Bamako
daosidiki810@gmail.com

Abstract

This article discusses the cultural conflict that daily happens between the British officials and Indian subjects at office as well as in the public life in Forster's A passage to India (1924) and George Orwell's Burmese days (1934). The issue of this study seeks to analyze: what are the British representatives' perspectives about their domination in India. What are the Indian natives' perspectives concerning the English colonization in their territory? The purpose of the present study elucidates of both the colonized and colonizers' perceptions about the British domination in India. The study runs on qualitative approach as research methodology. Consequently, its data have been collected and analyzed throughout reading of documents (novels, articles and theses that tackle the same theme. As result, this paper accounts for the thoughts and perspectives of the colonized people about the presence of the British raj in Indian Territory on one hand, and the perspectives of the British representatives on the other hand. As research theory, it runs on the psychoanalyst approach.

Key words: public life, private live, perspective, cultural conflict, psychoanalytic

Résumé

Cet article discute le conflit culturel qui se passe entre les officiers Britanniques et les sujets indiens dans les lieux publics aussi bien que celui du privé dans A passage to India (1924) d'Edward Morgan Forster et le Burmese days(1934) de George Orwell. La problématique de cette étude vise à analyser ainsi: quelles sont perspectives des colonisateurs Britanniques et les sujets indiens concernant la présence britannique en

Inde. Cette étude même sur la méthode qualitative comme méthodologie de recherche. Par conséquent toutes les données ont été recueillies à travers analyses de romans, articles et les Mémoires qui traitent le même thème. Comme résultat, l'étude raconte d'un côté la perspective des sujets indiens à propos de l'Empire Britannique sur leur territoire et d'autre côté la perspective des représentants britanniques en ce qui concerne leur présence en Inde. Elle adopte le psychanalytique comme théorie de recherche.

Mots clé : lieu public, lieu privé, perspective, conflit culturel, psychanalytique

Introduction

The British imperialists had changed their undirected rule to direct one in Indian territory in the middle of nineteenth century when they lost thirteen colonies in northern America. Gradually, the Indian subcontinent was becoming a jewel in the eyes of the British Crown not only for the exploitation of the resources (gold, diamond and even wood) of this later, but also for its overseas policies that aimed at the enlargement of the British Empire. Philippa Levine (2007), through her seminal book, *The British Empire: Sunrise to Sunset*, asserts as follows:

“After the failure of the American colonies and the trade in East Indies (Indonesia and the Spice Islands) India came to the attention and became the principal foothold in Asia for the British colonizers” (Levine, 2007, p. 62). Thus, they had built services like big hospitals, primary and high schools, rail roads, military camps and courts. Consequently, the British raj had deployed officers' and clerks in different institutions in Indian cities. Those British representatives and subject Indians share different perspectives about the British colonialism in India. It is in this regard that this study runs on George Orwell's *Burmese days* (1934) and Edward Morgan Forster's *A passage to India* (1924).

The issue of this research study seeks to discover through George Orwell's *Burmese days* (1934) and Edward Morgan Forster's *A passage to India* (1924) are formulated as follows:

what are the British representatives' perspectives about their domination in India. What are the Indian natives' perspectives concerning the English colonization in their territory? Furthermore, the purpose of the present study elucidates the perspectives of both the colonized Indians and the English colonizers about the British domination in India.

This paper comprises four main sections. The first section accounts for the methodology of the study. The section two tackles the theoretical framework of the study. The third section deals with the thoughts and perspectives of the colonized people about the presence of the British colonialists in Indian Territory whereas the fourth one tackles the perspectives of the British representatives about their presence in India.

1. Methodology

This research study has used the qualitative method as research way. Consequently, the data the current article have been collected and analyzed through reading of George Orwell's *Burmese days* (1934) and Edward Morgan Forster's *A passage to India* (1924) as primary sources of the study any article and thesis that related to this topic. It uses the American Psychologist Association (APA).

2. Theoretical Framework

As all scientific work claims, the research study has run on the psychoanalytic criticism as research theory which has

allowed this research study to examine Orwell and Forster's novels the perspectives of both the Indian subjects and the British colonialists about the British Raj presence in India.

3. Results and Discussion

3.1. British Representatives' Perspectives

In the dynamics of investigating the collaboration between the British representatives and Indian subjects, It has been firstly noticed that the English community disposes its own living styles which seems to be different from indigenous Indians' one. They (British colonialists) have settled the English clubs everywhere in Indian subcontinent in which they hold all their meetings and entertainments in accordance to their cultures in home country. Besides, the clubs also are a place where all the British representatives could acquaint each other. It is also described by both Orwell and Forster as a dwelling where the new arrivals were introduced to other colonial representatives in order to facilitate their social integration. The English club is a secret spot for the British representatives. That is why it is accessible only to British citizens (the Anglo-Indians). For example, at the beginning of *A passage to India* (1924) when Dr. Aziz has asked for Mrs. Moore; the mother of the city Magistrate of Chandrapore city, about her destination. She argues that she has just left their (English club) and that her fellows were playing a game of which she was fond of when living in England.

This point of Mrs. Moore shows that the English club is a spot of entertainment for the British colonialists. It is quoted by Edward Morgan Forster (1984) as follows: "No, but can I call you a carriage?" "I have only come from the club. They are doing a play that I have seen in London, and it was so hot." "What was the name of the play?" "Cousin Kate"

(Forster, 1984, p.21). This fragment sustains that the English club generally receives the colonialist entertainment. Some British representatives also believe that Indians are awful persons that one has to avoid any kind of collaboration with them. About that, Mrs. Callender explains her perception throughout *A passage to India*. She sustains that once you accept to be intimated with the local people that they will never recognize or respect you as a colonizer. This view point of the wife of the chief of 'Minto Hospital', Mrs. Callender is drafted by Edward Morgan Forster (1984) as follows:

But the lady, entirely stupid and friendly, continued: "What I mean is, I was a nurse before my marriage, and came across them a great deal, so I know. I really do know the truth about Indians. A most unsuitable position for any Englishwoman--I was a nurse in a Native State. One's only hope was to hold sternly aloof." "Even from one's patients?" "Why, the kindest thing one can do to a native is to let him die," said Mrs. Callendar. "How if he went to heaven?" asked Mrs. Moore, with a gentle but crooked smile. "He can go where he likes as long as he doesn't come near me. They give me the creeps (Forster, 1984, p. 27).

Here again, Mrs. Callender; a clerk at Minto hospital points that the indigenous Indians are awful people. According to her, it is only good to let them die when they come at hospital for medical care. It can be noticed by any reader of Edward Morgan Forster that all British representatives have not the same perspectives and their attitudes towards indigenous people. In many chapters of *A passage to India*; Mrs. Moore has always defended the native people. That reaction of the English old woman, Mrs. Moore during the party arranged by

the family Turtons, shows her kindness, non-racist attitude and generosity toward the indigenous people in Chandrapore city. This perspective of the British old woman is drafted by Edward Morgan Forster (1984) like this:

I think my countrymen out here must be mad. Fancy inviting guests and not treating them properly! You and Mr. Turton and perhaps Mr. McBride are the only people who showed any common politeness. The rest make me perfectly ashamed, and it's got worse and worse (Forster, 1984, p. 46).

From this passage above, one can notice that the manner in which the Indian subjects were treated in the family of Turtons was unbearable. According to Mrs. Moore, the Indian women should be treated as the British guests. As a result, she claims that we cannot invite a human being and dare to treat this latter like others. The perspective of Ronny Heaslop; the judge of Chandrapore city remains very clear concerning how to collaborate with the indigenous people along *A passage to India*. This thought of the magistrate of Chandrapore city is proved via a conversation between him and his mother, through which he claims that the British officials are not in India for missionary tasks or to be pleasant. Ronny argues that they are in India to rule, in other words to make order and justice as the authorities of England instruct them. This colonialist perspective of Mr. Heaslop is drafted by E M Forster (1984) like this:

We're not out here for the purpose of behaving pleasantly!" "What do you mean?" "What I say. We're out here to do justice and keep the peace.

Them's my sentiments. India isn't a drawing room (Forster, 1984, p. 50).

This statement indicates that Mrs. Moore, contrarily to her son (Ronny Heaslop) believes that the Indigenous people and the English representatives should deserve the same consideration and human rights in public life as well as in the offices. One can assume that Mrs. Moore's perspective seems to be God's one. That is why during a conversation with her son, she refers herself to the speech of God. She argues that the Bible claims that all the races on earth are created by God so that they could live together without any racism, discrimination or even hatred. She also argues that God has created the man on earth so that we can love each other, and that He is omnipresent, that he is even in India, to monitor how people are living or treating each. This thought of Mrs. Moore; a British old woman is quoted through *A passage to India* by Edward Morgan Forster (1984) as follows:

How do you make that out, mother?" he asked, speaking gently again, for he was ashamed of his irritability, because India is part of the earth. And God has put us on the earth in order to be pleasant to each other. God . . . is . . . love." She hesitated, seeing how much he disliked the argument, but something made her go on. "God has put us on earth to love our neighbors and to show it, and He is omnipresent, even in India, to see how we are succeeding (Forster, 1984, p. 51).

Ronny Heaslop; the city magistrate of Chandrapore city remains one of the greatest hegemonic and racial oppressors throughout *A passage to India* (1984). He always advises his fellowships to make a small distance between them and the

indigenous people. The rudeness attitude of Ronny Heaslop is proved here the by the fact that when Mr. Cyril Fielding has gathered some of his Indian friends such as: Professor Godbole; a teacher of Chandrapore city college and Dr. Aziz in one side, and in other side Miss. Quested; an English lady and Mrs. Moore, the mother of the city magistrate. During this invitation, Mr. Ronny Heaslop comes and accuses the the principal to gather the British and Indians at the same place. According to him, the English are superior to talk with the native people. This racial attitude of Ronny is quoted through *A passage to India* (1984) like that:

Don't trouble to come, mother," Ronny called; "we're just starting." Then he hurried to Fielding, drew him aside and said with pseudo-heartiness, "I say, old man, do excuse me, but I think perhaps you oughtn't to have left Miss Quested alone." "I'm sorry, what's up?" replied Fielding, also trying to be genial. "Well . . . I'm the sun-dried bureaucrat, no doubt; still, I don't like to see an English girl left smoking with two Indians" (Forster, 1984, p. 78).

The passage above sustains Ronny Heaslop; judge of Chandrapore city and other more other British officers hatred towards the native people. Reader can they dislike any intimacy with Indian subjects in private life.

3. 2. The Indian Subjects' Perspectives

The Indian subjects have also their own perspectives and cultures that are different of the colonizers' ones. For instance, once the Indian Muslims desire to pass a hobby time together. Contrarily to the British representatives, who come in the English clubs, the Indians meet each at one of their

friends' compound where they could do their diner, having some tea, talking, jogging and even playing card there. This oriental attitude of the Indian representatives is detailed through *A Passage to India* by Edward Morgan Forster (1984) as follows:

Illah, Hamidullah! Am I late? He cried. "Do not apologize," said his host. "you are always late" "kindly answer my question. Am I late? Has Mr. Mahmoud Ali, how are you?" "Thank you, Dr. Aziz, I am dying." "Dying before your dinner? Oh poor Mahmoud Ali!" (Forster, 1984, p. 9).

The above illustration indicates the difference that exists between the Indians' hobby moment to British representatives' one. The Indian subjects also share difference perspectives concerning their intimate collaboration with the British representatives. For instance, Hamidullah, a cousin of the protagonist (Dr. Aziz) on *A passage India* believes that it is only possible to collaborate with the English people in England. He refers to his own case that when he was in Cambridge, Great Britain that he used be intimate with white men in England. According to him, they are less arrogant there than in India. This point is quoted through *A passage to India* by Edward Morgan Forster (1984) like that:

Well look at my own experience this morning. I only contend that it is possible in England, and no trouble happening. Hamidullah, who had been to that country long ago, before the big rush, and had received a cordial welcome at Cambridge (Forster, 1984, p. 10).

At this step of our study, Dr. Aziz and some of his

fellowships (Native Indians) believe that a friendship between the British colonizers and colonized Indians is only possible in England. According to them, once the colonizers came or arrived in the indigenous lands that they become very arrogant and rude. This conversation between Hamidullah and his Indian fellows about a good intimateness between the colonialists and the Indians was tightened. Consequently, he tries to convince them of a possible right relationship and intimateness. It was in this context that he gives another argument asserting that there was a great collaboration between the family Bannister and him in England. This perception of Hamidullah is quoted by Forster (1984) as follows:

But take my case--the case of young Hugh Bannister. Here is the son of my dear, my dead friends, the Reverend and Mrs. Bannister, whose goodness to me in England I shall never forget or describe. They were father and mother to me; I talked to them as I do now. In the vacations their Rectory became my home. They entrusted all their children to me--I often carried little Hugh about--I took him up to the Funeral of Queen Victoria, and held him in my arms above the crowd (Forster, 1984, p. 12).

This quote above indicates that it is possible between an Indian and a British to be friend only in England. The Indian subjects never hide their perception regarding to the English domination in their landscape. Some of them think that the only solution is to chase out the entire British representatives in India. For instance, throughout *A passage to India*, Dr. Aziz tells his fellowships (Indian friends) that the colonialists can be their friends or not, but that the only solution remains their departure from India. He also tells that the good persons among

the colonialists were Queen Victoria and Mrs. Bannister that both of them are dead. Edward Morgan Forster (1984) drafted as follows:

Aziz joined in. "Why talk about the English? Brrrr . . . ! Why be either friends with the fellows or not friends? Let us shut them out and be jolly. Queen Victoria and Mrs. Bannister were the only exceptions, and they're dead (Foster, 1984, p.12).

Inversely some Indian subjects like Dr. Aziz believes that it is not possible to be intimate with the British colonialists in India. Dr. Aziz argues that he knows how difficult it is for him to work with them. According to him, the British colonialists are very arrogant and that Indians cannot collaborate with them except some persons among them. For example, Dr. Aziz refers to Ronny Heaslop, a young magistrate who has insulted him during proceeding. Forster (1984) declares as follows:

It is impossible here. Aziz! The red-nosed boy has again insulted me in court. I do not blame him. He was told that he ought to insult me. Until lately he was quite a nice boy, but the others have got hold of him" (Forster, 1984, p. 10).

Besides, some Indian subjects also think that the British colonialists are just good on the eve of their arrival in India. They claim that once the British imperialists spent two or three years in in India as colonial representatives that they become more racists toward those people (Indian subjects). This point is proved by Edward Morgan Forster's protagonist, Dr. Aziz that when Mr. Turton came in Chandrapore city that she was very social with the indigenous people especially he himself.

Dr. Aziz affirms that Mr. Turton trusted until him at his arrival in India until he has shown him his stamp. This is quoted by Edward Morgan Forster (1984) as follows:

I remember when Turton came out first. It was in another part of the province. You fellows will not believe me, but I have driven with Turton in his carriage, Turton! Oh yes, we were once quite intimate. He has shown me his stamp collection (Forster, 1984, p. 11).

In *A passage to India*, the Indian subjects have not hidden their perspectives about corruption and arrogance done by the British administrators in the offices and even in schemes in India. For instance, one of Edward Morgan Forster's characters, Mahmoud Ali tells his friends that the British representatives like Mr. Turton, his wife Mrs. Turton do bribery without being suing by the court. He claims that if an indigenous Indian does the same act that he will be arrested by the colonialist jurisdiction. He also said in his term "Mr. Red nose", he means in other words that Mr. Ronny Heaslop, the judge of Chandrapore city is very arrogant that he insults the Indians in the court during the trial and that his fellows never blame him. Edward Morgan Forster (1984) refers to this idea when he states:

...for my own part I find such profound differences among our rulers. Red-nose mumbles, Turton talks distinctly, Mrs. Turton takes brides, [...] Brides? "did you not know that when they were lent to central India over a canal scheme, come Rajah or other should run through his state?" "and does it?" "No, that is where Mrs. Turton is so skillful. When we poor blacks take brides, we perform what we are bridged to perform, and the law discovers us in

consequence. The English take and do nothing (ibid).

One can notice through this assertion above that the British imperialists' justice treats the case of the colonizers differently of the indigenous people's one. If you take and analyze this assertion, you will realize that the corruption done by the colonial officials in Indian cities remains unsanctioned at that period whereas the Indian subjects are arrested without any evidence. In the private life, the colonizers and colonized people get different cultures and perspectives or taboos.

Conclusion

To conclude, the research has shown through E M Forster and George Orwell's novels that there is a serious cultural conflict between the British imperialists and Indians in public life as well as in private life. In the dynamics of investigating about the collaboration between the British representatives and Indian subjects, It has been firstly revealed that the English community disposes its own living styles which seems to be different of indigenous Indians' one. They (British colonialists) have settled the English clubs everywhere in Indian subcontinent in which they spend all their meetings and entertainments in accordance to their cultures.

This study has also revealed the Indian subjects have their own perspectives about the British presence in India. It also describes that the Indian cultures are different from the colonizers' one. For instance, once the Indian Muslims desire to pass a hobby time together. Contrarily to the British representatives, who meet each other in the English clubs, the Indians meet each at one of their friends' compound where

they could do their diner, some tea, talking, jogging and even playing card there

Bibliography

Forster Edward, 1924. *A passage to India*. A Harvest/HBJ Book. New-York.

Joseph Conrad, 1902. *Heart of Darkness*. Penguin Books, London.

Orwell George, 1934. *Burmese Days*. Harmondsworth: Penguin Books, London.

Rudyard Kipling, 1901. *Kim*. Penguin Books, London.

Bohmer E, 1995. “*Colonial and Post-colonial Literature Migrant metaphors*”. Oxford: Oxford UP. Pp: 2345-2357.

Bunning Y, 2009. *The Blackwell Dictionary of western philosophy*. WestSuxsex: Blackwell publishing.

Childs P, 1999. *Colonial and Post-colonial Literature, a reader*. Edinburgh: Edinburgh UP.

Fanon Franc, 2001. *The wretched of the earth*. Trans. London: Penguin Books.

Fanon, Franc, 2008. *Black Skin, White Masks*. Trans. Charles Lam Markman. London: Pluto Press.

Farrell, J. G, 2004. *The Siege of Krishnapur*. New York: New York

Levine Phelipa, 2007. *The British Empire: Sunrise to Sunset*, Edinburgh Gate: Pearson Ltd

Said Edward, 1978. *Orientalism*. London: Routledge & Paul Kegan.

Said Edward, 1993. *Culture and Imperialism*. Random house Digital, Inc.

« L'éthique de la parole dans les sociétés africaines : entre vérité, tabou et responsabilité communautaire »

Sœur Thérèse SAMAKE

Enseignante-chercheure, Maitre-Assistant en Philosophie

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité

Universitaire à Bamako

mathere@hotmail.fr

+223 76 05 49 57

Résumé

Dans les sociétés africaines, la parole est un acte à haute portée éthique, situé entre vérité, tabou et responsabilité collective. Mais comment préserver cette éthique dans un contexte de mutations sociotechniques où chacun peut tout dire, souvent sans filtre ni repère ? À partir d'une approche interdisciplinaire, l'article analyse les formes traditionnelles de régulation de la parole et les tensions actuelles liées à sa dérégulation numérique. Il plaide pour une parole libre mais responsable, enracinée dans les valeurs culturelles africaines et consciente de sa portée sociale.

Mots-clés : parole – éthique – vérité – tabou – réseaux sociaux – responsabilité – oralité – transformation culturelle

Abstract

In African societies, speech is a deeply ethical act, situated between truth, taboo, and communal responsibility. But how can this ethic be preserved in a digital era where anyone can say anything, often without filters or shared norms? Using an interdisciplinary approach, this article examines traditional mechanisms of speech regulation and the current tensions caused by discursive deregulation. It advocates for a form of speech that remains free yet responsible, rooted in African cultural values and aware of its social impact.

Keywords: speech – ethics – truth – taboo – social media – responsibility – orality – cultural transformation

Introduction

Dans les sociétés africaines traditionnelles, la parole ne se réduit pas à un simple vecteur de communication. Elle constitue un acte éthique, social et ontologique, profondément enraciné dans l'histoire et les structures communautaires. Dire une parole, c'est prendre position dans l'ordre du monde ; c'est engager à la fois sa propre personne, la mémoire collective et l'équilibre social. Comme le souligne F. E. Boulaga (1981 : 47), « la parole n'est pas seulement un moyen d'expression, elle est un acte qui engage l'être tout entier, et qui relie l'individu à la communauté ». Bien avant l'émergence de la philosophie analytique et sa théorie des *actes de langage* (J. L. Austin, 1962 : 22), de nombreuses cultures africaines avaient développé une praxis de la parole reconnaissant sa performativité : parler, c'est faire, construire, relier ou délier. Cette conception situe la parole au cœur d'une éthique communautaire fondée sur trois piliers : la vérité, le tabou et la responsabilité.

Or, à l'ère contemporaine, ces repères s'effritent. L'expansion du numérique, la mondialisation des discours, la désinstitutionnalisation des médiations traditionnelles et l'individualisation des comportements bouleversent les régimes anciens de la parole. Comme l'observe P. Hountondji (1994 : 112), « la modernité, en introduisant de nouveaux modes d'expression, met à l'épreuve les anciennes formes de régulation de la parole ». Ce basculement génère un double déséquilibre : d'une part, une fragilisation des figures d'autorité et des normes héritées ; d'autre part, une prolifération de paroles libérées mais parfois désengagées, agressives ou désincarnées. Le clivage générationnel entre une parole mesurée, ritualisée, et une parole instantanée et expressive, manifeste un choc de rationalités. M. Towa (1971 : 89) y voit l'un des signes de l'évolution des

sociétés africaines, oscillant entre fidélité à la tradition et quête d'autonomie individuelle.

C'est dans ce contexte de tension qu'émerge la problématique centrale : comment repenser l'éthique de la parole dans les sociétés africaines contemporaines, à l'intersection de la tradition et des mutations numériques, en articulant vérité, tabou et responsabilité communautaire ? Cette interrogation invite à une double lecture critique : comprendre les mécanismes traditionnels de régulation du langage, et analyser les transformations en cours dans les pratiques discursives contemporaines.

Deux hypothèses guident cette réflexion. La première postule que la parole reste traversée, dans les cultures africaines, par une triple exigence : dire vrai selon une vérité relationnelle, respecter le tabou comme gardien du lien symbolique, et assumer une responsabilité communautaire. La seconde défend que cette éthique ancienne, bien que fragilisée par les bouleversements actuels, demeure une ressource féconde pour construire une parole significative et responsable dans un monde globalisé et numérique.

L'objectif poursuivi consiste à mettre en lumière les fondements éthiques du langage dans les sociétés africaines, tout en examinant les effets des dynamiques sociales et médiatiques contemporaines sur les pratiques discursives. L'approche adoptée se veut résolument interdisciplinaire, à la croisée de la philosophie, de l'anthropologie et de la sociolinguistique.

Le cadre théorique s'articule autour de plusieurs axes complémentaires. La théorie des actes de langage de J. L. Austin (1962) permet de penser la parole comme un acte performatif, porteur d'effets concrets dans le monde social. P. Ricœur (1990) introduit, quant à lui, la notion de responsabilité narrative, insistant sur le lien intrinsèque entre dire et répondre de ce que l'on dit. À ces fondements s'ajoute une constellation de penseurs africains qui éclairent la spécificité des rationalités discursives

endogènes : F. E. Boulaga (1981) conçoit la parole comme acte ontologique et lien communautaire ; M. Towa (1971) insiste sur la nécessité d'une relecture critique des héritages culturels ; C. A. Diop (1981) met en valeur la cohérence des systèmes symboliques africains ; P. Hountondji (1994) souligne l'ébranlement des normes traditionnelles sous l'effet de la modernité ; et K. Wiredu (1996) explore l'articulation entre vérité relationnelle et responsabilité collective.

Ce socle théorique ouvre un champ d'analyse fécond pour interroger la parole comme acte éthique, médiation symbolique et matrice du lien social, dans un monde traversé par les tensions entre héritage culturel et accélération numérique.

L'analyse se déploiera en trois temps : d'abord, l'examen de la parole comme fondement éthique du lien communautaire dans les sociétés africaines ; ensuite, l'exploration des tensions entre vérité et tabou dans la régulation discursive ; enfin, l'étude des mutations contemporaines des usages de la parole et des pistes d'une éthique renouvelée de la communication, enracinée dans les valeurs africaines tout en étant ouverte aux exigences du monde actuel.

1. La parole comme fondement éthique du lien communautaire

Dans les sociétés africaines, la parole n'est pas un simple outil de communication utilitaire. Elle constitue une institution culturelle à part entière, fondée sur une vision du monde où le langage porte la mémoire des ancêtres, incarne les équilibres sociaux et engage la responsabilité de celui qui parle. Contrairement à certaines conceptions occidentales où la parole peut être envisagée dans une logique individuelle ou expressive, les cultures africaines l'inscrivent dans une dynamique collective : la parole est relation, médiation, fondement de la paix et de la justice. Elle est à la fois sacralisée et codifiée,

soumise à des règles implicites qui en font un acte chargé d'éthique et de conséquences.

Cette parole communautaire repose sur un ensemble de médiations : elle ne circule pas librement, mais suit des canaux légitimes, obéit à des statuts sociaux précis, et est souvent portée par des figures reconnues pour leur sagesse. C'est à travers cette architecture que la parole devient un véritable pilier du vivre-ensemble. Dans cette perspective, il convient d'examiner tour à tour le statut symbolique et sacré de la parole, les figures légitimes du dire, et la fonction performative et sociale qu'elle remplit au sein du groupe.

1.1. Statut symbolique et sacré de la parole dans les sociétés africaines

Dans les sociétés africaines, la parole dépasse la simple fonction utilitaire pour devenir une institution culturelle et spirituelle, investie d'une puissance symbolique et rituelle. Elle est chargée de mémoire, de cohésion sociale et d'efficacité symbolique. Comme l'a montré M. Griaule (1948 : 22) à propos des Dogons, la parole, identifiée au Nommo primordial, est « principe vivant et créateur, dont le verbe structure l'univers et relie les vivants aux ancêtres ainsi qu'aux puissances invisibles ». Parler, dans ce contexte, engage non seulement le locuteur, mais la communauté tout entière, les aïeux, les générations futures et les forces invisibles.

Ce caractère sacré de la parole se manifeste dans sa mise en forme sociale. Elle ne circule pas librement ni de manière anarchique : elle suit des canaux légitimes, obéit à des hiérarchies symboliques, et est portée par des figures reconnues pour leur autorité morale. À Ségou, un doyen résume ainsi cette régulation du dire : « La bouche est un tambour. Si tu la tapes sans rythme, tu casses la danse » (S. Diarra, 2019). Parler, c'est donc entrer dans une chorégraphie sociale où le mot est geste, cadence et responsabilité.

Dès lors, la parole engage profondément celui qui la prononce. Elle est un acte à conséquences, et la prudence est au cœur de son usage. À Falajè-Kati au Mali, un agriculteur déclare : « La parole, lorsqu'elle est prononcée avec douceur, elle construit ; lorsqu'elle est dite avec violence, elle est dévastatrice » (enquête de terrain, 2025). Ce témoignage rejoint le proverbe bambara souvent cité : « La parole est comme de l'eau : une fois versée, elle ne se ramasse plus. » Ces expressions rappellent que le langage est doté d'une portée irréversible, capable de bénir, d'unir, mais aussi de maudire ou de détruire.

Cette puissance d'agir se manifeste particulièrement dans le registre rituel et symbolique. Dans l'univers mandingue, par exemple, la parole du griot ne se limite pas à l'éloge funèbre : elle rappelle l'histoire du lignage, ravive les alliances et oriente la communauté vers la réconciliation. Chez les Yoruba au Bénin, certains mots ou noms ne peuvent être prononcés que dans un cadre rituel précis, et leur profanation peut troubler l'ordre spirituel (P. Hountondji, 1994 : 112). Ainsi, la parole n'est pas qu'informatrice : elle est acte symbolique, capable d'ordonner ou de dérégler.

À côté de la parole explicite, le silence joue un rôle complémentaire et structurant. Il ne marque pas l'absence de sens, mais une forme supérieure de présence, de respect ou de préparation intérieure. Chez les Baoulés, « le silence est la parole des sages » (Niangoran-Bouah, 2005 : 14). Il entoure le mot, en révèle la gravité, et participe de la même économie éthique : se taire, c'est parfois protéger, temporiser, éviter l'offense ou mûrir un mot juste. Le silence, comme la parole, a ses rituels, ses fonctions, ses moments.

Ces conceptions trouvent des applications concrètes dans les pratiques sociales et cérémonielles. Chez les Mossi du Burkina Faso, la parole du chef coutumier lors de la fête des récoltes est un acte attendu : « Si le chef ne parle pas, la fête ne commence pas, et le champ reste stérile » (enquête de terrain, 2024). La

parole, dans ces rituels, est action efficace, liée à la santé, à la fertilité, à l'ordre cosmique.

Mais cette efficacité ne se limite pas au moment rituel : la parole est aussi mémoire vivante. Elle porte les généalogies, les lois, les tabous, les récits fondateurs. C'est par elle que les sociétés orales assurent leur continuité. C. Achebe, (1959 : 7), rappelle que : « les proverbes sont la palme d'huile avec laquelle les mots sont mangés ». Cette image exprime le raffinement de la parole africaine : dense, codée, porteuse de vérité, de pédagogie et de beauté.

En définitive, la parole, dans les sociétés africaines, est sacrée parce qu'elle est sociale, historique et spirituelle. Elle relie les vivants entre eux, les vivants aux ancêtres, les hommes aux puissances invisibles. Elle fonde la cohésion du groupe, assure la continuité de la mémoire, et structure l'ordre du monde. Sa maîtrise demande prudence, écoute, humilité. Car dans cet univers symbolique, chaque mot prononcé est un acte chargé d'implications éthiques, sociales et ontologiques.

1.2. Les détenteurs légitimes de la parole

Dans les sociétés africaines, la parole n'est pas un acte anodin ni un droit universel exercé indistinctement par tous. Elle s'inscrit dans une organisation sociale précise, où chaque mot, chaque prise de parole, répond à des codes et à des hiérarchies bien établis. La parole est ainsi distribuée selon des critères de légitimité et de responsabilité, de sorte qu'elle ne circule jamais de manière anarchique ou désordonnée. Comme le souligne P. Hountondji, (1994 : 112), « la parole publique n'est jamais neutre : elle est socialement contrôlée, ritualisée et distribuée selon les rôles ». Cette régulation du dire traduit une vision du monde où la parole engage non seulement celui qui la prononce, mais aussi l'ensemble du groupe, et où chaque intervention

publique a le pouvoir de renforcer ou de fragiliser l'harmonie collective.

Dans ce contexte, seuls certains membres de la communauté – anciens, chefs coutumiers, griots, devins, mères initiées – sont habilités à prendre la parole dans des circonstances précises. Leur légitimité ne tient pas seulement à leur âge ou à leur statut, mais aussi à leur expérience, à leur maîtrise du verbe et à leur capacité à incarner la mémoire collective. Hamadi, un griot, interviewé à Kati lors d'un atelier sur le patrimoine oral déclarait : « Nous parlons avec les morts sur notre dos. Nos mots viennent de très loin. » (entretien 2024). Cette parole « habitée » est dépositaire d'une mémoire et d'une légitimité qui ne s'improvisent pas, mais s'héritent et se cultivent par l'apprentissage et la transmission intergénérationnelle.

Cette rigueur dans l'accès à la parole s'accompagne d'un véritable apprentissage du silence et de l'écoute. Amadou Hampâté Bâ, (1960 : 83), insistait sur le fait que le droit à la parole doit s'accompagner d'une maîtrise intérieure : « La parole doit être moulue dans la meule du cœur avant de franchir les lèvres ». Il ne suffit pas de parler, il faut savoir quand et comment dire. Les jeunes sont ainsi éduqués à l'observation, à la retenue, au respect du tour de parole et à la prudence dans les conseils des anciens. Cette pédagogie du silence et de la mesure vise à préserver l'harmonie sociale et à éviter les conflits inutiles.

La hiérarchisation du dire permet d'éviter la cacophonie et de structurer l'espace public, garantissant ainsi la paix et la cohésion du groupe. Lors d'une assemblée de quartier à Kati, Bakary Traoré, un chef coutumier concluait un débat en ces termes : « La parole de l'ainé est une clôture. On peut y entrer, mais on ne saute pas par-dessus. » Cette image traduit la reconnaissance symbolique accordée à ceux qui portent la parole de la communauté, mais aussi la nécessité de respecter les

frontières du dire pour préserver l'ordre social. On retrouve ce même principe chez les Sénoufo, où la parole du doyen, lors des cérémonies d'initiation, est considérée comme irrévocable et engage la totalité du groupe. De même, chez les Fang du Gabon, seuls les notables et les anciens peuvent intervenir lors des procès coutumiers, leur parole ayant force de loi.

En somme, la distribution sociale de la parole dans les sociétés africaines n'est pas une simple question de protocole, mais le reflet d'une éthique communautaire où le dire est toujours un acte de responsabilité. La parole légitime est celle qui relie le présent à la mémoire des ancêtres, qui protège le groupe et qui contribue à la paix. Sa maîtrise, loin d'être innée, s'acquiert par l'écoute, l'apprentissage et le respect des hiérarchies symboliques qui structurent la vie collective.

1.3. Fonction sociale et performative de la parole

Loin d'être un simple outil d'expression, la parole constitue un **pouvoir d'action sur le monde**. Elle façonne la réalité, structure les relations sociales et intervient concrètement dans la vie communautaire. Ce pouvoir, conceptualisé par J. L. Austin (1962 : 22) sous le nom de *performativité* – « *dire, c'est faire* » – se vérifie quotidiennement dans les pratiques africaines où le mot prononcé engage, transforme, ou répare.

Cette efficacité se manifeste de manière exemplaire dans les rituels sociaux et les médiations traditionnelles. À Lomé, lors d'un procès coutumier, un notable affirmait : « Si l'arbre a poussé tordu, c'est à la parole de le redresser » (enquête de terrain, 2024). Ici, le mot ne se contente pas de trancher : il rétablit l'ordre symbolique, referme les blessures collectives et restaure la paix.

Ce pouvoir du dire repose sur un socle de sagesse collective, incarné notamment par les proverbes. Véritables condensés

d'expérience, ils sont mobilisés pour éduquer, pacifier ou conseiller. « Le mot est comme le feu : il éclaire ou il brûle », ou encore : « Une bouche sans frein est un tambour sans rythme ». Ces maximes permettent d'aborder des sujets sensibles avec tact, tout en rappelant à chacun la portée de ses paroles.

La dimension réparatrice du langage se manifeste de manière éloquente dans les rituels de réconciliation. Au Mali, lors d'une cérémonie de *sanankuya* (cousinage à plaisanterie) précédant un accord de paix entre familles, un ancien déclarait : « Une parole bien placée essuie plus de larmes qu'un panier de cola. » (enquête de terrain, Bougouni, 2024). Dans ce type de médiation coutumière, le mot prononcé n'est pas une simple formalité : il panse les blessures invisibles, restaure la confiance et rouvre le chemin du lien. La parole devient ainsi un geste de guérison sociale, capable de réparer ce que la rupture avait dispersé.

Mais son effet ne se limite pas à l'instant de la réconciliation. Dans les cultures orales, la parole est aussi mémoire vivante : elle conserve les récits fondateurs, les généalogies, les lois et les tabous. Véritable archive du groupe, elle transmet les repères symboliques et moraux de génération en génération. Comme l'écrit K. Wiredu, (1996 : 134), « dans une culture sans écrit, la parole est le principal support de la vérité sociale ». Elle ne relie pas seulement les individus : elle articule le passé au présent, et forge une continuité identitaire au sein de la communauté.

La parole, par sa fonction régulatrice, éducative et symbolique, s'impose donc comme un pilier du lien communautaire. Mais cette force n'est pas sans limite : elle évolue dans un cadre balisé, où tout ne peut être dit à tout moment. Certaines vérités doivent être tempérées, certains mots réservés. Il existe ainsi une tension permanente entre la puissance du dire et la nécessité de la retenue, entre la vérité à transmettre, le tabou à respecter, et l'équilibre à préserver.

2. Vérité et tabou : une dialectique au cœur de l'éthique de la parole

La parole, pilier du lien communautaire, s'inscrit dans une tension constante entre vérité et tabou. Dire vrai relève d'une exigence éthique, mais cette vérité n'est ni absolue ni toujours opportune : elle se module selon les circonstances, les liens en jeu et la nécessité de préserver l'harmonie sociale. À l'inverse, le tabou n'est pas seulement une interdiction arbitraire : il balise les limites du dicible, protège le sacré et encadre la parole pour éviter la transgression.

Plutôt qu'une opposition, cette tension dessine une éthique du langage fondée sur la retenue, le discernement et la responsabilité. Parler, c'est doser ce qui peut être dit, à quel moment, devant qui et dans quel but. Entre dévoilement et silence, les sociétés africaines ont élaboré des formes subtiles de régulation du langage, où taire peut parfois être plus juste que dire.

2.1. Vérité relationnelle et non-contradictoire

Plutôt que de s'en tenir à une définition strictement factuelle ou objective, la vérité, dans l'univers africain, se construit d'abord comme une dynamique relationnelle. Elle s'enracine dans le souci du lien, la préservation de l'équilibre communautaire et la restauration de la paix sociale. Ce qui importe n'est pas tant de démontrer ou de s'imposer par la force du vrai, mais de dire ce qui permet à la communauté de continuer à vivre ensemble, dans l'harmonie et le respect mutuel. La vérité, ainsi comprise, vise moins la démonstration que la réconciliation.

P. Ricœur, (1990 : 312), dans sa réflexion sur la vérité éthique, distingue la véracité brute de la fidélité à la parole donnée. Ce n'est pas tant la conformité à une réalité factuelle qui importe, mais la capacité à tenir parole, à respecter l'engagement pris

devant les autres, et à agir avec discernement. Cette fidélité, contextualisée et dialogique, se retrouve dans les conceptions africaines de la vérité, où la parole doit être adaptée au contexte, à la relation et aux conséquences attendues.

Ainsi, la vérité n'est jamais dite de manière brutale ou dénudée de toute forme. Un doyen peul interrogé à Mopti en 2024 affirmait : « Même la vérité doit porter ses habits pour sortir. Sinon, elle fait honte à ceux qu'elle touche. » Cette métaphore éclaire la nécessité d'enrober la vérité de respect, de tact et de mesure, afin de ne pas blesser inutilement et de préserver la dignité de chacun. Dire vrai, dans ce sens, n'est pas taire la réalité, mais la dire avec discernement, en tenant compte des enjeux sociaux, des sensibilités et du bien commun.

F. E. Boulaga (1981 : 54) souligne que la vérité, en contexte africain, n'est pas une opération logique ou une simple adéquation entre le discours et le réel, mais un acte de positionnement au sein d'un monde de relations. Elle est ce qui maintient le tissu social, ce qui permet à la communauté de continuer à vivre ensemble malgré les tensions et les différences. Mentir peut être une faute, mais dire une vérité blessante dans un contexte inapproprié peut l'être encore davantage. Ce que certaines logiques occidentales qualifieraient de « relativisme » apparaît ici comme une éthique du dire juste, non du dire brutal. Cette conception n'exclut pas la sincérité, mais l'encadre. La vérité est un chemin, pas une arme. Elle se construit patiemment, à travers le dialogue, la négociation et l'écoute. Lors d'une session de formation des jeunes leaders à Bamako, une étudiante en communication expliquait : « Chez nous, on apprend que dire vrai, ce n'est pas crier sur les gens. C'est leur faire voir doucement ce qu'ils refusent de regarder. » Ce témoignage illustre la pédagogie africaine de la parole, où l'enseignement du vrai se fait souvent par détour, par récit, par métaphore, afin de permettre à chacun de s'approprier la vérité sans violence.

Les contes africains, fréquemment construits autour de dilemmes moraux, constituent des moyens privilégiés pour faire émerger une vérité sans la violenter. À travers la parole contée, la vérité devient une responsabilité, non un simple droit d'expression. Elle engage le sujet, mais aussi sa communauté, et rappelle que la parole vraie doit toujours viser la préservation du lien social et la restauration de l'harmonie collective.

2.2. Le tabou comme limite éthique et symbolique

Si la vérité relationnelle appelle à dire avec discernement, le tabou vient, en contrepoint, rappeler qu'il existe des domaines où le silence ou le détour s'imposent comme des impératifs éthiques. Il marque les limites du dicible, protège le sacré, l'intime, et l'équilibre collectif. Entre la vérité à dire et la retenue à observer, le langage oscille, tissant une éthique fondée sur la mesure et la responsabilité.

Le tabou ne relève pas d'une simple interdiction arbitraire ni d'un héritage irrationnel : il constitue un dispositif symbolique sophistiqué, destiné à réguler la parole et à préserver les fondements invisibles de la communauté. Il délimite les frontières entre le sacré et le profane, le permis et l'interdit, structurant ainsi l'espace social et les hiérarchies. Il n'interdit pas seulement de dire, mais enseigne à dire autrement ou à se taire avec justesse.

M. Douglas (1966) y voit un mécanisme de classification du pur et de l'impur, du convenable et du déplacé. Dans les sociétés africaines, cette logique s'incarne dans une pédagogie du respect, souvent non dite mais profondément intériorisée. Le tabou impose une vigilance constante sur ce qui peut être prononcé sans troubler la paix ou rouvrir des blessures.

Chez les Sénoufos, par exemple, certains noms ou récits liés aux ancêtres sont tenus dans le secret. Une dame initiée de Korhogo,

confiait : « Il y a des choses qu'on dit à l'ombre, pas au soleil. La bouche ne doit pas réveiller les douleurs qu'elle ne peut pas guérir » (enquête de terrain, 2025). Le tabou agit ici comme protection de la sensibilité collective, en évitant de raviver les tensions ou de profaner ce qui appartient au silence.

Cela dit, le tabou n'est pas intouchable. M. Towa (1971) rappelle que certains interdits doivent être réinterrogés à la lumière de la justice et de la raison critique, surtout lorsqu'ils bloquent l'émancipation ou entretiennent des inégalités. Mais il reconnaît aussi que, dans des contextes fragiles, le silence peut préserver davantage que la parole mal placée.

En pratique, le respect du tabou donne lieu à un art du détour, à des formules codées, à des récits allusifs. Dans les discours des anciens comme dans les rites de passage, le non-dit devient un langage subtil, porteur de sens. Un chef du pays lobi affirmait : « Le tabou n'interdit pas de comprendre ; il oblige à chercher un autre chemin pour le dire. » Cette pédagogie de l'implicite évite la rupture tout en transmettant le fond.

Le tabou, ainsi compris, n'est pas un refus de la parole, mais une forme de sagesse. Il enseigne que tout ne peut être dit à tout moment, devant tout le monde. Il invite à reconnaître que la parole juste n'est pas seulement celle qui dit, mais aussi celle qui sait s'arrêter. Limiter le dire, ici, c'est préserver le lien, protéger le mystère, et honorer la vie.

2.3. Mécanismes culturels d'arbitrage : proverbes, métaphores et silence

L'expression du vrai et la gestion des tabous, dans les sociétés africaines, ne se limitent pas à une simple opposition entre dire et ne pas dire. Elles reposent sur un art raffiné du « dire autrement », qui mobilise une palette de dispositifs subtils : proverbes, métaphores, figures détournées, rythmes et silences. À travers cette pédagogie du langage, les communautés africaines ont su développer des stratégies discursives

permettant d'ajuster la parole aux sensibilités sociales, d'éviter la brutalité du dévoilement et de préserver l'harmonie collective. Les proverbes, en particulier, constituent l'un des moyens les plus élaborés de dire sans heurter. Ils condensent des vérités complexes en quelques mots denses, faciles à mémoriser mais riches de sens, et permettent de pointer une réalité sans la désigner frontalement. Par exemple, au Mali, lorsqu'on souhaite évoquer un comportement jugé égoïste sans accuser directement, on dira : « Celui qui mange seul s'étouffe. » La force du proverbe réside dans sa polyvalence : il peut être entendu comme conseil, avertissement ou critique, selon le contexte et l'intonation. Comme le souligne K. Wiredu, (1996 : 142), les proverbes africains sont « des formes de raisonnement implicite qui permettent de maintenir l'ordre sans violence verbale ». Ils servent à la fois d'outils de régulation sociale et de véhicules de la mémoire morale du groupe, fréquemment utilisés dans les conseils de famille, les médiations, les récits éducatifs et les interventions publiques.

Les métaphores jouent également un rôle fondamental dans cette économie du langage. Elles permettent d'aborder l'indicible, de désigner le sacré, de signaler un interdit sans le nommer. Lors d'un entretien avec une doyenne songhaï, celle-ci expliquait comment on évoque la mort sans dire « il est mort » : « On dit : il est rentré. Parce que le nom de la mort réveille les douleurs. » Le choix des mots, le rythme de la voix, les silences entre les phrases sont autant de marques d'une éthique du langage qui privilégie le détour et la délicatesse.

Le silence, enfin, n'est jamais neutre : il est lui-même un langage à part entière. Il peut être approbation, interrogation, contestation ou sacralité. Dans certaines cérémonies, garder le silence vaut assentiment ou pardon. Lors d'une palabre à Bobo-Dioulasso, un médiateur expliquait : « Quand quelqu'un se tait après un long débat, ce n'est pas qu'il ne sait pas parler. C'est que sa parole pèserait trop. » Le silence est ainsi reconnu comme

une parole en puissance, parfois plus lourde de sens que le mot lui-même.

Ces stratégies discursives révèlent une culture du tact, du discernement et de la responsabilité. Elles permettent d'articuler vérité et respect, mémoire et pudeur, message et préservation du lien social. Elles traduisent une éthique du langage qui refuse la brutalité de l'exposition totale, au profit d'une parole ajustée, contextuelle, toujours soucieuse du bien commun.

Or, si la parole, dans les sociétés africaines, s'est longtemps construite sur des équilibres subtils entre vérité, tabou et responsabilité, les mutations contemporaines bouleversent en profondeur ces repères. L'émergence des technologies numériques, la mondialisation des discours, l'individualisation des subjectivités et l'effritement des médiations traditionnelles redéfinissent les usages du langage. Ces transformations affectent non seulement la manière de parler, mais aussi le sens même de la parole, son autorité et son ancrage dans l'éthique communautaire. À travers cette reconfiguration, c'est l'ensemble du rapport à la parole, à la vérité et à la responsabilité qui se trouve interrogé, ouvrant ainsi la voie à une réflexion sur les enjeux contemporains de l'éthique du langage en Afrique.

3. Mutations contemporaines et recomposition de l'éthique de la parole

L'Afrique contemporaine traverse une phase de profonds bouleversements dans les usages de la parole. Les repères traditionnels qui encadraient sa valeur, sa portée et ses médiations sont mis à l'épreuve par l'urbanisation, la montée de l'individualisme, et surtout l'irruption du numérique et des réseaux sociaux. Ce qui relevait d'un langage ancré dans la mémoire orale et les structures communautaires glisse désormais vers des espaces ouverts, rapides et souvent

anonymes, où les frontières entre le vrai et le faux, le privé et le public, deviennent floues.

Dans ce nouvel environnement, la parole tend à se déconnecter de sa charge symbolique. Elle devient réactionnelle, performative, immédiate — moins outil de transmission que vecteur d'exposition. Ce glissement fragilise le lien social, efface certaines médiations et interroge la capacité des sociétés à repenser une éthique du langage adaptée à ces transformations. Dès lors, il devient urgent de comprendre les nouvelles pratiques discursives, les tensions intergénérationnelles qu'elles suscitent, et les conditions possibles d'un renouveau éthique. Comment repenser une parole à la fois libre et responsable, capable de conjuguer enracinement culturel et adaptation aux exigences du monde contemporain ?

3.1. Nouvelles pratiques de la parole à l'ère numérique

La généralisation du numérique opère une transformation profonde et rapide des usages de la parole. Ce changement ne concerne pas seulement les supports, mais la parole elle-même : son statut, sa fonction, sa légitimité. Autrefois filtrée par des médiations symboliques – les anciens, les rites, la hiérarchie – elle se déploie désormais dans des espaces dématérialisés, ouverts, mouvants, souvent anonymes. Les repères anciens vacillent, et avec eux, l'équilibre entre dire, écouter, et répondre. L'irruption des réseaux sociaux et des plateformes numériques a permis une prise de parole immédiate, sans autorisation ni hiérarchie. Chacun peut désormais s'exprimer librement, sans filtre, sans conseil, sans rituel. Cette démocratisation a certes ouvert de nouveaux espaces d'expression, en particulier pour les jeunes et les femmes, souvent marginalisés dans les dispositifs traditionnels. Mais elle a aussi produit des effets ambivalents : accélération du discours, multiplication des voix, saturation de l'espace public, fragilisation du lien entre parole et responsabilité.

Comme le souligne A. Mbembe, (2020 : 41), « la saturation des mots dans l'espace numérique génère moins du sens que du bruit, moins de lien que de dispersion ». L'efficacité de la parole n'est plus mesurée à sa justesse ou à sa profondeur, mais à son impact émotionnel et viral. Une jeune influenceuse ivoirienne l'exprime ainsi : « Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est combien de personnes vont le partager. » Et à Dakar, une lycéenne confiait : « Je poste pour exister. Si je ne dis rien, on oublie que je suis là. » Ces paroles illustrent la manière dont le numérique transforme le langage en instrument de visibilité, où l'on parle moins pour dialoguer que pour exister symboliquement.

Ce glissement du sens vers la performance, du lien vers la scène, modifie la posture du sujet parlant. La parole devient outil de distinction, parfois d'attaque ou de dénonciation, et non plus recherche de compréhension mutuelle. L'éthique relationnelle du langage – fondée sur l'écoute, la retenue et la responsabilité – se trouve mise en tension par une parole rapide, impulsive, souvent détachée de la mémoire et du conseil.

La disparition progressive des médiateurs coutumiers aggrave cette situation. Familles, communautés religieuses, chefferies – autrefois espaces de transmission du langage – peinent à jouer ce rôle dans un monde fragmenté. Un chef du centre du Mali résumait : « Avant, pour parler, il fallait s'asseoir avec les anciens. Aujourd'hui, les jeunes parlent debout, vite, et à tout le monde. » Cette parole souligne la perte du temps du dire, du silence avant le mot, de l'écoute avant l'affirmation.

Or, dans les traditions africaines, parler est indissociable de l'écoute, du dialogue et de la co-présence. La palabre, les cercles de parole, les pratiques communautaires du langage valorisent la patience, l'alternance des rôles, la vérité construite à plusieurs voix. « On ne parle bien qu'après avoir bien écouté », dit un proverbe wolof. Dans la philosophie de l'Ubuntu, comme dans

la tradition bantoue, le respect de l'autre précède le droit de dire, et l'échange suppose d'abord de reconnaître l'humanité partagée.

Ce rapport à la parole comme relation avant tout est profondément fragilisé par l'univers numérique, où l'on parle souvent pour être vu, pour répondre à l'instant, sans souci du destinataire. Le manque d'écoute affaiblit la parole elle-même, la vide de sa résonance et de sa fécondité. Comme l'ont souligné plusieurs évêques africains lors des récents synodes, « le désir d'être entendu est l'un des besoins humains les plus fondamentaux » – et seule une écoute véritable peut fonder une parole qui édifie.

Le défi est donc clair : comment maintenir une parole responsable, quand l'écoute disparaît ? Comment conjuguer liberté d'expression et exigence de discernement ? Il ne s'agit pas d'opposer tradition et modernité, mais de réinventer les médiations, pour que le langage, même à l'ère du numérique, reste un vecteur de lien, de justice et de vérité partagée.

3.2. Choc des générations : parole des anciens vs parole des jeunes

Les mutations contemporaines de la parole dans les sociétés africaines révèlent une fracture générationnelle de plus en plus marquée. Entre les anciens, garants d'une parole mesurée, ritualisée et porteuse de mémoire, et les jeunes, investis dans une parole spontanée, libre et numérique, l'écart ne se limite plus à un simple style d'expression : il reflète deux visions du monde, deux rapports au temps, à la vérité et à la responsabilité. Ce choc générationnel met en tension la lenteur du dire et la rapidité du numérique, la symbolisation du langage et la transparence de l'expression, la mémoire collective et la quête individuelle de visibilité.

Cette fracture a été magistralement analysée par Amadou Hampâté Bâ, (cité dans Poropango, 2025) qui rappelait : « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Cette image exprime la perte inestimable de savoirs, d'expérience et de mémoire que représente la disparition des anciens, dépositaires de la parole fondatrice. Chez les aînés, la parole est indissociable d'une pédagogie du silence, de la lenteur et du respect du rythme collectif. Elle se mérite, se prépare, s'exerce dans la retenue et l'écoute. Dans une enquête menée au nord du Bénin (2024), un doyen affirmait : « Celui qui parle avant d'écouter a perdu sa parole. » Cette sagesse traduit une conception de la parole comme fruit d'une maturation intérieure, alignée avec l'histoire, les ancêtres et les équilibres du groupe. Ce modèle traditionnel de la parole, fondé sur la transmission, l'écoute et la patience, est au cœur de l'éthique communautaire. I. Bisewo Pesa, (2011 : 104), montre que la palabre, institution fondée sur l'écoute, la responsabilité et la justice, demeure un modèle de régulation du dire et d'apprentissage intergénérationnel : « La palabre est un processus d'intercompréhension, de régulation sociale, où la parole n'est jamais un acte individuel, mais une quête collective de vérité et d'harmonie. Autrefois, les jeunes étaient initiés à la parole à travers les veillées, les contes, les rituels d'initiation et les cérémonies familiales, où l'écoute attentive et la patience étaient valorisées.

Or, cette architecture du langage est aujourd'hui confrontée à une nouvelle dynamique portée par les jeunes générations. Pour ces derniers, la parole se vit de plus en plus comme un droit d'expression immédiat, souvent lié à la reconnaissance sociale et à la visibilité. Le numérique, les médias et l'école ont contribué à développer une culture de la prise de parole personnelle, affranchie des codes traditionnels et portée par le désir de participation citoyenne. Un étudiant à l'Université de

Lomé déclarait : « Les anciens nous disent de nous taire, mais nous, on veut dire ce qu'on pense. On veut que notre parole compte. » Cette revendication d'égalité dans l'espace discursif traduit une aspiration légitime à la reconnaissance, mais elle s'accompagne parfois d'une méconnaissance ou d'un rejet des normes symboliques de la parole communautaire.

Ce glissement générationnel s'accroît sous l'effet de la révolution numérique, qui modifie en profondeur la fonction et la valeur de la parole. A. Mbembe, (2020 : 41), éclaire la transformation contemporaine de la parole africaine sous l'effet du numérique et de la mondialisation : « La saturation des mots dans l'espace numérique génère moins du sens que du bruit, moins de lien que de dispersion ». Le griot cède la place à l'influenceur, le conteur à la vidéo virale, la palabre au tweet. Ce glissement du sens vers l'effet, du collectif vers l'individuel, du respect vers la compétition symbolique, marque une rupture profonde avec l'éthique traditionnelle du langage.

Pour les anciens, cette évolution est fréquemment vécue comme une perte de repères et une crise de transmission. Une femme âgée à Sikasso confiait : « Les enfants d'aujourd'hui parlent avant de réfléchir. Ils croient que parler fort, c'est être vrai. » Ce sentiment traduit une inquiétude face à une modernité perçue comme disloquante, où la mémoire du langage et le sens du collectif semblent s'effriter.

Pourtant, loin de se limiter à une opposition stérile ou à une nostalgie du passé, cette situation peut aussi être lue comme une opportunité de dialogue et de transformation. L. Miano, (2013 : 145), dans ses œuvres, explore cette prise de parole des jeunes générations sur des sujets autrefois tabous, révélant une volonté de redéfinir les normes et les espaces du dicible, mais aussi les risques de rupture avec la mémoire collective. Il ne s'agit donc pas de restaurer une parole figée ni de diaboliser la liberté d'expression des jeunes, mais de créer des passerelles entre l'ancien et le nouveau, en réhabilitant une pédagogie du langage

fondée sur le respect, l'écoute, l'ancrage culturel et l'intelligence critique.

En définitive, la question n'est pas seulement celle d'un affrontement entre générations, mais celle d'une transformation féconde des usages de la parole. Le véritable défi est d'imaginer une éthique renouvelée du langage : une parole qui demeure enracinée dans les valeurs africaines tout en s'adaptant aux conditions nouvelles de communication, de citoyenneté et d'engagement collectif.

3.3. Vers une éthique renouvelée de la parole

L'irruption du numérique dans les sociétés africaines ne bouleverse pas seulement les supports de la parole, elle interroge en profondeur son statut, sa fonction et sa portée éthique. Là où la parole était autrefois médiatisée par des figures d'autorité, des rites et des codes communautaires, elle circule aujourd'hui dans des espaces où l'anonymat, la rapidité et la viralité tendent à dissoudre la responsabilité individuelle et collective. Ce nouveau régime de la parole, s'il offre une liberté inédite, expose aussi à de nouveaux risques : la désincarnation du langage, la perte du sens du lien, et l'oubli de la dimension fondatrice du mot.

L'anthropologie de la parole africaine rappelle que le langage n'est jamais neutre. Comme le souligne J. Fédry, (2015 : 17), « par la bouche, la parole sort de la matrice du corps : elle est chair, souffle, alliance ». Dire, c'est toujours s'engager, prendre place dans le monde, relier l'individu à la communauté et inscrire son propos dans une histoire longue. Ce n'est pas un hasard si, dans la tradition, la parole est investie d'un double pouvoir : elle peut tuer comme elle peut guérir. Cette ambivalence foncière, qui fait du langage un outil de vie ou de mort, exige une vigilance éthique d'autant plus grande à l'ère

numérique, où la portée des paroles est démultipliée et souvent irréversible.

La philosophie africaine contemporaine invite à ne pas séparer la technique de la sagesse. Cheikh Anta Diop (cité in IFAN, 2024) insistait : « La culture est la mémoire de tout un peuple » et la parole, pour rester vivante, doit garder son ancrage dans cette mémoire collective. Déconnectée de ses racines, elle risque de devenir un simple flux, soumis aux logiques de l'instant et du spectacle. E. Mveng, (cité in Théologiques, 2011) dans sa réflexion sur l'anthropologie de la vie, rappelle que « la parole, en Afrique, est un acte de vie, un engagement pour la justice, la mémoire et la dignité partagée ». La responsabilité du locuteur n'est donc jamais purement individuelle : elle engage la communauté, la filiation, et même le monde invisible.

Dans ce contexte, il ne suffit pas de dénoncer les dérives du langage numérique ou de plaider pour un retour nostalgique au passé. Il s'agit d'inventer une nouvelle éthique de la parole, capable de conjuguer liberté d'expression et exigence de responsabilité. Comme l'écrit D. Dossou, (2019 : 132) « la philosophie africaine doit se faire intelligence sociale pour clarifier les sources du malaise actuel et imaginer de nouvelles institutions où l'aspiration à une vie bonne puisse s'accomplir ». Cette tâche passe par une réappropriation des ressources symboliques africaines : la sagesse des proverbes, la pratique du dialogue, la mémoire orale, mais aussi par l'intégration d'une réflexion critique sur la circulation des mots à l'ère du numérique.

Promouvoir une parole responsable aujourd'hui, c'est donc redonner sens à un acte fondamentalement humain, social et transformateur. C'est reconnaître que chaque mot engage non seulement celui qui le prononce, mais aussi la communauté et l'avenir du lien social. À l'ère numérique, la parole africaine ne doit pas seulement être libre : elle doit rester vivante, enracinée, créatrice de sens et porteuse de justice.

Conclusion

La parole, dans les sociétés africaines, est bien plus qu'un simple échange verbal : elle constitue une institution sociale, un espace de vérité, un lieu de mémoire et un acte éthique par excellence. Elle articule de manière subtile des dimensions aussi diverses que la transmission, la médiation, la régulation et la réconciliation. Régie par une éthique implicite fondée sur la retenue, le respect, la vérité relationnelle et la responsabilité collective, la parole a longtemps constitué un pilier de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Elle a permis de tisser des liens, de résoudre les conflits, de transmettre les valeurs et de garantir la continuité du groupe, en faisant du langage un véritable ciment social.

Cependant, cette parole, longtemps filtrée par les traditions, hiérarchisée par les rôles sociaux et structurée par des symboles collectifs, traverse aujourd'hui une zone de turbulence. La révolution numérique, l'effondrement progressif des médiations coutumières, la fragmentation des espaces communautaires et l'émergence de subjectivités revendicatrices ont profondément transformé les modalités de prise de parole. Désormais, chacun dispose de moyens d'expression quasi illimités, souvent sous anonymat, dans des espaces où l'excès, l'émotion, voire l'agression, l'emportent sur la réflexion et la construction. La parole se désincarne, se désengage, se libère de ses attaches sociales pour devenir flux, bruit, voire arme. Ce déplacement n'est pas sans conséquence : il fragilise le lien social, brouille les repères de la mémoire collective et met à l'épreuve la capacité des sociétés à préserver la paix et la justice.

Face à cette évolution, il serait illusoire de prôner un retour à une parole traditionnelle figée. Le véritable défi est de penser une éthique renouvelée du langage, qui assume les acquis de la modernité – liberté d'expression, pluralisme, circulation ouverte

du savoir – tout en réhabilitant les fondamentaux d'une parole enracinée, porteuse de sens, de paix et de responsabilité. Il s'agit d'inventer une parole qui sache conjuguer la créativité de l'individu et la sagesse du collectif, la liberté du dire et la responsabilité de l'écoute.

Cela suppose une triple mobilisation. D'abord, une mobilisation éducative, pour réinscrire la parole dans un cadre formatif : à l'école, dans les familles, dans les mouvements de jeunesse, à travers l'initiation à l'écoute active, au débat respectueux, à la pensée critique et à la maîtrise du langage numérique. Ensuite, une mobilisation culturelle, pour sauvegarder et réinterpréter les ressources symboliques africaines – proverbes, contes, rituels de parole, silence – en tant qu'outils pédagogiques contemporains, capables de nourrir l'imaginaire collectif et d'offrir des repères dans un monde en mutation. Enfin, une mobilisation politique et sociale, pour intégrer l'éthique de la parole dans les politiques publiques de communication, dans les dispositifs de gouvernance, de justice et de cohésion nationale, afin de garantir que la parole demeure un instrument de dialogue, de justice et de construction du commun.

La portée sociale de cet article apparaît avec clarté : repenser l'éthique de la parole dans les sociétés africaines contemporaines, c'est contribuer à la reconstruction du lien social, à la prévention des conflits et à la valorisation des médiations culturelles dans la régulation des interactions. Alors que la parole circule aujourd'hui dans des espaces numériques ouverts, souvent détachée de toute ancrage symbolique, cette réflexion invite à restaurer sa fonction régulatrice et son poids éthique dans les dynamiques communautaires.

La parole en Afrique a toujours été ambivalente : capable de faire vivre ou de blesser, de rassembler ou de fracturer. C'est précisément cette ambivalence qui rend urgente la redéfinition de ses usages. Repenser son éthique aujourd'hui, c'est rappeler que le mot n'est jamais neutre : il engage, il oriente, il laisse

trace. Dans un monde saturé de messages volatils, la qualité de la parole partagée devient une condition essentielle de la démocratie, de la paix sociale et de la justice culturelle.

Plus que jamais, il nous revient de transmettre aux générations présentes et futures le sens de cette parole lourde de mémoire et féconde d'avenir : une parole qui édifie, qui relie, qui soigne et qui engage, au service d'une société plus juste, plus solidaire et plus humaine.

Bibliographie

Ouvrages et articles

BISEWO PESA Ignace, 2011. *L'éthique communicationnelle de la palabre africaine*, Berne, Peter Lang.

DIOP Cheikh Anta, 1981. *Civilisation ou barbarie*, Paris, Présence Africaine.

DOSSOU Dominique, 2019. *Philosophie africaine : principaux courants et perspectives*, Paris, Présence Africaine.

FÉDRY Jacques, 2015. *L'homme, c'est la parole. Pour une anthropologie de la parole en Afrique*, Paris, L'Harmattan.

GRIAULE Marcel, 1948. *Dieu d'eau. Entretiens avec Ogotemméli*, Paris, Éditions du Chêne.

HAMPÂTÉ BÂ Amadou, 1991. *Amkoullel, l'enfant peul*, Paris, Actes Sud.

HOUNTONDI Paulin, 1994. *La rationalité, une ou plurielle?*, Paris, Karthala.

MBEMBE Achille, 2020. *Brutalisme*, Paris, La Découverte.

MIANO Léonora, 2013. *Écrits pour la parole*, Paris, Présence Africaine.

MVENG Engelbert, 2011. *Anthropologie africaine de la vie*, Montréal, Théologiques.

NIANGORAN-BOUAH Georges, 2005. *Parole africaine et poétique*, Abidjan, NEA.

- RICŒUR Paul**, 1990. *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil.
- TOWA Marcien**, 1971. *Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle*, Yaoundé, Clé.
- WIREDU Kwasi**, 1996. *Cultural Universals and Particulars: An African Perspective*, Bloomington, Indiana University Press.

Enquêtes de terrain et entretiens

2025. *Enquête de terrain sur la parole et la régulation sociale*, Falajè-Kati (Mali).
2025. *Enquête de terrain sur la parole rituelle*, Ségou (Mali).
2025. *Entretien sur le tabou et la parole initiatique*, Korhogo (Côte d'Ivoire).
2025. *Entretien sur la parole coutumière*, Kati (Mali).
2025. *Entretien sur la parole du griot*, Kati (Mali).
2025. *Enquête sur la parole judiciaire coutumière*, Lomé (Togo).
2024. *Enquête sur la parole de bénédiction*, Mossi, Ziniaré (Burkina Faso).
2024. *Enquête sur la parole familiale et générationnelle*, Sikasso (Mali).
2024. *Enquête sur la parole générationnelle*, Nord Bénin (Bénin).
2024. *Entretien sur la parole médiatrice*, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).
2024. *Entretien sur la parole métaphorique autour de la mort*, Songhaï (Mali).
2024. *Enquête sur la parole numérique et jeunes internautes*, Abidjan (Côte d'Ivoire) et Dakar (Sénégal).

Analyse de la Résilience Scolaire des Etudiants Burkinabè Face à l'Insécurité

ZAONGO Lucien,

Université Joseph KI-ZERBO,

zaongolucien@yahoo.fr

Dimkêeg Sompasaté Parfait KABORE

Université Thomas SANKARA (Burkina Faso)

parfait.kabore@uts.bf

P. Marie Bernadin OUEDRAOGO

Université Thomas SANKARA (Burkina Faso)

bernadin.ouedraogo@uts.bf

Résumé

De nombreux étudiants burkinabè rencontrent de nos jours de nombreuses difficultés liées à la crise sécuritaire qui sévit dans le pays. Le présent article a pour objectifs d'identifier les conséquences de l'insécurité sur la population estudiantine touchée, d'évaluer leur niveau de résilience et de motivation sur le résultat scolaire. Le cadre de l'étude est constitué des trois grandes universités publiques du Burkina Faso. Trente (30) étudiants parmi ceux affectés par la crise sécuritaire inscrits dans ces trois universités ont accepté de façon volontaire participer à l'étude. Ils ont tous répondu au questionnaire Google Forms envoyé par mail et par WhatsApp. Les résultats indiquent que les étudiants sont en majorité résilients et que la motivation est corrélée à la réussite scolaire. En outre, les différentes attentes de ces étudiants à l'endroit des autorités universitaires et politiques ont été identifiées.

Mots clés : *Crise sécuritaire, résilience, motivation, résultat scolaire, Burkina Faso*

Abstract

Many students in Burkina Faso are currently facing numerous difficulties related to the security crisis affecting the country. The aim of this article is to identify the consequences of insecurity on the affected student population and to assess their level of resilience and motivation in relation to their academic performance. The study was conducted at the three major public universities

in Burkina Faso. Thirty (30) students affected by the security crisis and enrolled at these three universities voluntarily agreed to participate in the study. They all responded to the Google Forms questionnaire sent by email and WhatsApp. The results indicate that the majority of students are resilient and that motivation is correlated with academic success. In addition, the different expectations of these students towards university and political authorities were identified.

Keywords: *security crisis, resilience, motivation, academic performance, Burkina Faso*

Introduction

La crise sécuritaire intervenue au Burkina Faso à partir de janvier 2015 a occasionné d'importants déplacements de populations, qui ont dû quitter leurs lieux habituels de résidence et de production de moyens de subsistance. Plusieurs familles se sont ainsi retrouvées dans une situation de précarité et de dénuement total, obligées de compter sur l'aide des organismes publics et privés pour subvenir à leurs besoins primaires.

Selon le rapport mensuel de l'Organisation internationale pour les migrations, on enregistre en décembre 2024 au Burkina Faso 2 062 534 personnes déplacées internes (OIM, 2024). Cette situation, qui perdure depuis près d'une décennie, a eu un effet désastreux sur la scolarisation de nombreux enfants au primaire et au post-primaire, mais également sur la poursuite des études supérieures. Bien que des universités publiques soient implantées dans cinq régions du pays pour rapprocher les étudiants de leur cadre de vie, un grand nombre d'entre eux sont contraints de vivre loin de leur famille et de faire face à une précarité grandissante.

En effet, l'absence ou l'insuffisance des aides financières les oblige à dépendre du soutien parental, lui-même fragilisé par la crise. Ces conditions les exposent à des difficultés majeures - logement, alimentation, transport, santé - susceptibles d'entraver leur parcours académique. Or, dans un contexte de montée des extrémismes violents, la formation des jeunes constitue non

seulement un levier stratégique de développement, mais également une barrière contre les recrutements opérés par des groupes radicaux.

Dans ce contexte, une interrogation majeure se pose : comment les étudiants burkinabè touchés par la crise sécuritaire parviennent-ils à poursuivre leurs études et à maintenir des résultats scolaires satisfaisants malgré les épreuves ? Quels mécanismes de résilience mobilisent-ils, et dans quelle mesure cette résilience influe-t-elle sur leur performance académique ?

Cette problématique revêt une importance capitale non seulement pour la compréhension des dynamiques individuelles face à la précarité, mais aussi pour l'élaboration de politiques publiques d'accompagnement adaptées. L'analyse de cette problématique exige une approche multidimensionnelle intégrant les facteurs individuels, sociaux et contextuels pouvant influencer la réussite académique.

Plusieurs cadres théoriques permettent de structurer cette analyse, notamment le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979), la théorie du stress et de l'adaptation de Lazarus et Folkman (1984), et le modèle de la résilience.

Ainsi, le modèle écologique de Bronfenbrenner propose une vision systémique du développement humain, considérant l'individu comme imbriqué dans une série de systèmes environnementaux emboîtés. Il distingue quatre systèmes : le microsystème (famille, amis, école), le mésosystème (relations entre microsystèmes), l'exosystème (contextes influençant les microsystèmes) et le macrosystème (institutions, culture, politiques de l'État). Les crises peuvent perturber l'ensemble de ces niveaux, affectant profondément le bien-être et les performances des étudiants.

La théorie du stress et de l'adaptation de Lazarus et Folkman, quant à elle, s'intéresse à la manière dont les individus perçoivent et gèrent les situations stressantes en fonction des ressources dont ils disposent. Les étudiants en situation de crise

sont ainsi exposés à des niveaux élevés de stress pouvant compromettre leur capacité à apprendre et à réussir.

Enfin, le modèle de la résilience se penche sur la capacité de l'individu à faire face à l'adversité. Bouteyre (2004) souligne que la résilience scolaire désigne la poursuite "normale" des études malgré des conditions qui prédiraient l'échec. Pour Anaut (2006), la résilience permet de dépasser l'adversité grâce, notamment, à l'investissement scolaire. Ces cadres théoriques combinés offrent une grille d'analyse pertinente pour appréhender la situation des étudiants burkinabè en contexte de crise.

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons à la situation des étudiants inscrits dans les universités publiques du Burkina Faso, et les objectifs consistent à :

- identifier les conséquences de l'insécurité sur la population estudiantine touchée ;
- évaluer leur niveau de résilience et l'influence de l'insécurité sur leur résultat scolaire ;
- déterminer les attentes des étudiants concernés vis-à-vis des autorités académiques et politiques.

La suite de nos propos est consacrée à l'explicitation de la méthodologie suivie, ainsi qu'à la présentation et à la discussion des résultats.

1. Méthodologie

Nous précisons ici le cadre et la population de l'étude, les méthodes et la technique de collecte des données, et enfin la méthode d'analyse des données.

1.1. Cadre, population et échantillon de l'étude

L'étude est menée dans les trois (03) plus grandes

universités publiques du Burkina Faso en nombre d'étudiants, à savoir l'Université Joseph KI-ZERBO, l'Université Norbert ZONGO et l'Université Thomas Sankara. Sont concernés, tous les étudiants affectés par la crise sécuritaire (parents déplacés ou décédés). Pour la détermination de la population d'étude, nous avons exploité les listes des étudiants affectés par la crise sécuritaire qui ont été établies dans les unités d'enseignement à la demande des Autorités au cours de l'année 2024. Nous avons contacté par appel ou message WattsApp, des étudiants inscrits sur ces différentes listes pour expliquer l'objet de l'étude, et ceux qui ont donné leur consentement pour y prendre part se sont chargés de transférer le lien du questionnaire à des camarades concernés par le phénomène. Il s'agit donc d'un échantillonnage en boule de neige. Ainsi, nous avons pu constituer un échantillon volontaire de trente (30) étudiants issus des différentes universités pour la présente étude.

1.2. Méthode et technique de collecte des données

Pour la collecte des données de l'étude, nous avons élaboré un questionnaire google Forms dont le lien a été transmis par mail ou par WhatsApp aux différents étudiants. Le questionnaire portait sur des questions fermées et ouvertes en relation avec les différents axes de l'étude. L'enquête s'est déroulée au cours des mois de juillet à octobre 2024.

1.3. Méthode d'analyse des données

L'analyse des données s'est effectuée avec le logiciel SPSS 25 en ce qui concerne les données quantitatives. Cela nous a permis de générer des tableaux et des graphiques croisés qui ont permis leur analyse. En ce qui concerne les données issues des questions ouvertes, nous avons eu recours à l'analyse de contenu afin d'identifier les thèmes et discours récurrents faisant ressortir les préoccupations et propositions des enquêtés.

Les résultats de cette recherche sont présentés dans la section suivante.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques de l'échantillon

Parmi les étudiants qui ont participé à l'étude, respectivement 26.7% sont inscrits en troisième année, 53.3% en deuxième année et 20% en première année.

Les autres caractéristiques de l'échantillon sont représentées ci-après.

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon par genre et par tranche d'âge

Tranche d'âge	Genre		Total
	Féminin	Masculin	
- de 20 ans	1	0	1
[20-22 ans]	5	3	8
]22-24 ans]	7	1	8
]24-26 ans]	5	5	10
+ de 26 ans	1	2	3
Total	19	11	30

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

L'échantillon de notre étude est constitué à 63.3% d'étudiantes (19) et 36.7% d'étudiants (11). En outre, la tranche d'âge de 24 à 26 ans est la plus représentée.

Tableau 2 : Nature du dommage occasionné par l'insécurité

Genre	Parents déplacés internes	Père décédé	Mère décédée(e)	Les deux parents décédés
	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Féminin	15	3	1	0
Masculin	8	2	0	1

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

Le déplacement interne constitue la plus grande conséquence de l'insécurité. Cependant, un nombre assez élevé de répondant (16.7% des répondants) ont perdu leur père

Tableau 3 : Personnes à charges

Nombre de personnes à charge	Genre		Total
	Féminin	Masculin	
Une personne	6	1	7
2 personnes	1	2	3
+ de 2 personnes	1	3	4
Total	8	6	14

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

46,66% des enquêtés, soit 14 individus ont des personnes à leur charge malgré leur statut d'étudiant, et un nombre important d'entre eux, soit 50% ont plus d'une personne à charge.

Tableau 4 : Lieu d'habitation

Lieu d'habitation	Féminin	Masculin	Total
Cité Universitaire	0	1	1
Avec vos parents	3	0	3
Chez un tuteur	9	0	9
En location	7	10	17
Total	19	11	30

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

Seul un des répondant est en cité universitaire, et jusqu'à dix sept (17) étudiants sont en location.

2.2. Difficultés rencontrées et soutien perçu

Il s'agit ici de voir répertorier quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants pour satisfaire les besoins essentiels et de quels soutiens ils ont bénéficié au cours de l'année académique.

2.2.1. Difficultés rencontrées

Graphique 1 : Type de difficultés rencontrées

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

Parmi les charges les plus difficiles à honorer, on peut noter par ordre de citation « les frais de connexion pour les recherches », « les frais de photocopies », « le paiement du loyer » et enfin les « frais d'alimentation », de « déplacements » et « d'inscription ».

2.2.2. Soutien reçu

Graphique 2 : Allocation scolaire

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

76,7% des répondants (soit 23 étudiants sur les 30 répondants) bénéficient de l'aide, qui est une allocation non remboursable contrairement au prêt. Seulement un (01) répondant bénéficie de la bourse, contre quatre (04, soit 13,3%) qui bénéficient du prêt. Deux répondants (6,7%) ne bénéficient d'aucune allocation.

Graphique 3 : Autre Soutien reçu au cours de l'année académique

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

Hormis les allocations scolaires, 83,3% des répondants (soit 25 étudiants sur les 30 répondants) n'ont reçu aucune autre aide. Les autres ont bénéficié d'aides diverses des organismes étatiques (6,7%), d'amis ou de connaissances (6,7%) ou d'ONG/Associations (3,3%).

2.3. Motivation, résilience et résultat scolaire

Il s'agit ici d'évaluer l'influence des difficultés sur le suivi et l'assimilation des cours, le niveau de résilience et de motivation des étudiants face aux difficultés et enfin les résultats en fin d'année.

Graphique 4 : perception de l'influence des difficultés sur le suivi et l'assimilation des cours

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

La majorité des répondants estime que les difficultés vécues ont une influence sur leur présence au cours et sur l'assimilation des savoirs enseignés. Seulement 6,7% des répondants ne ressentent aucune influence.

Graphique 5 : Niveau de résilience perçu

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

36,6% des enquêtés déclare avoir un niveau de résilience passable, tandis que 33,3% ont un niveau de résilience moyen.

Un taux cumulé de 16.6% ont un niveau de résilience élevé. Seulement 13.3% ont un niveau de résilience faible face aux difficultés.

Les enquêtés sont-ils motivés à poursuivre les études malgré les difficultés vécues ? Le graphique suivant donne des éléments d'appréciation.

Graphique 6 : Motivation à poursuivre les études

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

Les données du graphique indiquent que les enquêtés demeurent en majorité très motivés (56,7%) et assez motivés (30%) à poursuivre leurs études malgré les difficultés vécues.

La question se pose alors de savoir si la résilience et la motivation dont font preuve les enquêtés leur a permis de valider l'année.

Graphique 7 : Résultat académique de l'année

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

86,7% des enquêtés ont validé leur année académique. Des propos des étudiants, il ressort que la « volonté de réussir », « l'engagement et la détermination à s'en sortir malgré les difficultés » ont été les facteurs déterminants dans la réussite comme le montre les déclarations suivantes :

Mon engagement et ma détermination malgré les difficultés. J'ai dû faire des nuits blanches, j'ai tellement souffert, j'ai bossé dur. Souvent mon vélo me lâche et j'arrive tard à la maison. J'suis obligé de bosser tout au long de la nuit pour venir composer. (E11)

Ce qui m'a permis de réussir en cette année 2024 est ma concentration suivie de ma détermination...Je suis passée par l'aide de mes camarades à travers leurs explications quand j'étais dans des difficultés... (E8)

Certains ont développé des stratégies qui leur ont permis de faire face aux difficultés :

Si j'ai pu valider mon année, c'est grâce à mes efforts personnels. En effet, je prends à crédit des produits de

beauté et des pantalons chez une dame que je revends afin de payer mes frais de scolarité et faire photocopier mes documents. (E3)

J'ai réussi à valider mon année grâce à la stratégie d'étude (faire les résumés de cours, traiter beaucoup d'exercices, et approcher certains de mes camarades pour revoir les incompréhensions, et demander des explications) que j'ai adopté au cours des années antérieures (E4)

Les étudiants qui n'ont pas pu valider sont ceux qui n'ont pas pu développer des stratégies d'adaptation et de résilience face aux difficultés, et ceux qui n'ont pas pu concilier les exigences des stratégies mises en œuvre et les études, comme le montrent les propos suivants : E22 : « Le déplacement, ce qui est dû au manque de moyens. Certains cours je n'arrive pas à photocopier. Je fais des recherches très rarement, suite au manque de connexion ». E18, lui précise que : « Si je n'ai pas pu valider l'année, c'est le fait que je faisais gardiennage pendant la nuit »

2.4. Analyse croisée Motivation, résilience et résultat scolaire

Nous avons souhaité analyser la corrélation entre les variables « motivation à poursuivre les études », « niveau de résilience » et « résultat scolaire ». Pour cela, nous avons calculé le coefficient de pearson.

Tableau 5 : corrélation entre Niveau de résilience et résultat académique

		Résultats de l'année	Niveau de résilience
Résultats de l'année	Corrélation de Pearson	1	,225
	Sig. (bilatérale)		,233
	N	30	30
Niveau de résilience	Corrélation de Pearson	,225	1
	Sig. (bilatérale)	,233	
	N	30	30

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

Le coefficient de corrélation entre "Résultats de l'année" et "Niveau de résilience" est de 0,225, ce qui traduit une corrélation positive faible. On peut donc en conclure qu'il n'y a pas de relation entre les résultats de l'année et le niveau de résilience ressenti.

Tableau 6 : corrélation entre Motivation à poursuivre les études et Niveau de résilience

		Motivation à poursuivre	Niveau de résilience
Motivation à poursuivre	Corrélation de Pearson	1	,149
	Sig. (bilatérale)		,431
	N	30	30
Niveau de résilience	Corrélation de Pearson	,149	1
	Sig. (bilatérale)	,431	
	N	30	30

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

Le coefficient de corrélation entre "Motivation à poursuivre les études" et "Niveau de résilience" est de 0,149, ce qui traduit une corrélation positive très faible. On peut donc en conclure qu'il n'y a pas de relation entre la motivation à poursuivre les études et le niveau de résilience ressenti.

Tableau 7 : corrélation entre Motivation à poursuivre les études et résultat académique

		Résultats de l'année	Motivation à poursuivre
Résultats de l'année	Corrélation de Pearson	1	,535**
	Sig. (bilatérale)		,002
	N	30	30
Motivation à poursuivre	Corrélation de Pearson	,535**	1
	Sig. (bilatérale)	,002	
	N	30	30

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

Source : données du questionnaire (juillet à octobre 2024)

Le coefficient de corrélation entre "Résultats de l'année" et "Motivation à poursuivre les études" est de 0,535, ce qui traduit une corrélation positive modérée à forte. On peut donc en conclure qu'il y a une relation entre la motivation à poursuivre les études et les résultats de l'année académique. Autrement dit, les étudiants les plus motivés à poursuivre les études sont ceux qui réussissent le plus à valider leur année académique.

2.5. Attentes

Il s'agit ici des attentes exprimées par les étudiants à l'endroit des autorités académiques et à l'endroit des autorités politiques.

2.5.1. Attentes vis-à-vis des autorités académiques

Les différentes attentes des étudiants exprimées à l'endroit des autorités académiques sont essentiellement liées à la facilitation du paiement des frais d'inscriptions, de reproduction des cours et de connexion comme le montre les extraits suivants :

Vraiment, c'est très difficile et il faut la vivre la crise pour comprendre ; et on attend de l'aide pour pouvoir continuer nos cours et ça traîne. Actuellement, certains sont empêchés de faire des devoirs car ils ne sont pas encore inscrits. Pourquoi on ne peut pas coordonner tout cela ? (E8)

Moi, je suis dans un non loti sans électricité donc pour charger mon portable même c'est un problème. Si on peut nous aider avec les supports de cours ou donner les chambres de la cité en priorisant ceux qui sont dans des difficultés, ce serait bien. (E18)

Comment peut-t-on être en retard dans les délibérations, être en retard dans le paiement des aides et demander aux étudiants de s'inscrire. On va le faire avec quoi ? il faut systématiser le paiement des aides à la rentrée ou même mettre en place un système pour retenir à la source. (E13)

2.5.2. Attentes vis-à-vis des autorités politiques

À l'endroit des autorités politiques, les étudiants sollicitent essentiellement des actions pouvant améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit notamment de l'octroi de plus d'allocation aux étudiants qui sont en difficultés, de l'amélioration des prestations du Centre National des Œuvres Universitaires (CENOU), ainsi que de l'assouplissement des

conditions d'accès aux prestations. Les extraits suivants illustrent ces attentes :

Beaucoup d'étudiants abandonnent les cours en milieu d'année. Dans notre classe, le nombre de vigiles dépassent 30. S'ils avaient la bourse ou si l'aide arrivait à temps, ça ne serait pas comme cela. Il faut que le gouvernement regarde cela de très près (E24).

Pour pouvoir manger au RU, il faut être inscrit et aussi payer les tickets électroniques. Or, nous sommes souvent en retard, dans les inscriptions à cause des délibérations qui traînent, et l'aide aussi est conditionnée à cela. On est donc enfermé dans un cercle vicieux à chaque début d'année. (E17).

3. Discussion

Les résultats de la présente étude font ressortir que l'insécurité a engendré de nombreuses conséquences néfastes sur la population estudiantine des universités publiques de notre pays. En effet, la fuite du lieu habituel de résidence des parents constitue la plus grande conséquence (76.6% des enquêtés), privant ainsi les parents de revenus, et les étudiants de soutien parental. En second lieu, il ressort que six (06) répondants sur trente (30) soit 20% des enquêtés, ont perdu au moins un parent, et un enquêté a perdu les deux parents. Il s'agit donc d'une situation très stressante qui nécessite beaucoup d'efforts d'adaptation (Lazarus et Folkman, 1984). Pour Bene, (2022), le terrorisme et la violence perturbent l'éducation et provoquent une détresse émotionnelle.

Dans le cadre de la poursuite de leurs études, ces étudiants doivent faire face à des difficultés majeures touchant leurs besoins essentiels (alimentation, logement, hygiène de base), aggravées par l'absence ou l'insuffisance des aides

financières et sociales. À cela s'ajoutent un manque de motivation, un accès limité aux ressources pédagogiques ((Mogmenga et al. 2024) , ainsi que des troubles liés au bien-être psychologique (Bene, 2022).

Néanmoins, les résultats de l'enquête indiquent que le niveau de résilience est élevé pour 16.6% des enquêtés, et 36,6% des enquêtés déclare avoir un niveau de résilience passable, contre 33.3% qui ont un niveau de résilience moyen. En outre, respectivement 56.7% et 30% des enquêtés se déclarent très motivé et assez motivé pour poursuivre les études. Ces résultats montrent que les étudiants des universités publiques du Burkina Faso sont résilients, et rejoignent les conclusions de Bouteyre (2004) qui soulignait que la résilience conduit les élèves à poursuivre normalement leur scolarité alors qu'ils devraient échouer à cause des difficultés. Nos résultats n'ont pas montré de lien entre niveau de résilience et réussite académique contrairement à ce qu'avait noté Anaut (2006). Par contre, il ressort de nos résultats que, bien que la corrélation soit modérée, la motivation est un facteur déterminant de la réussite, car les étudiants qui sont les plus motivés à poursuivre leurs études sont ceux qui ont le plus réussi à valider leur année académique.

Conclusion

Le présent article s'intéressait à la résilience et aux résultats scolaires des étudiants inscrits dans les universités publiques du Burkina Faso, et les objectifs consistaient à identifier les conséquences de l'insécurité sur leur vécu, à évaluer leur niveau de résilience et l'influence de l'insécurité sur leur résultat scolaire et enfin à déterminer leurs attentes vis-à-vis des autorités académiques et politiques.

Il ressort des résultats de l'étude que l'insécurité influence fortement le vécu des étudiants par la dégradation de leurs conditions sociales (logement, nourriture, soin de santé)

mais aussi de leurs conditions d'étude en rendant plus difficile l'accès à la documentation et aux supports didactiques. Les attentes des enquêtés à l'égard des autorités académiques et politiques sont relatives à l'amélioration de l'accessibilité aux allocations scolaires, aux prestations sociales, ainsi qu'à la facilitation de l'accès aux ressources pédagogiques.

Malgré ces difficultés, le niveau de résilience des étudiants est acceptable dans leur grande majorité, et leur motivation est relativement élevée, ce qui leur permet de pouvoir continuer leurs études en parvenant à des résultats académiques satisfaisants.

Références Bibliographiques

ANAUT Marie, 2006, « L'école peut-elle être facteur de résilience ? », *Empan*, 2006/3 no 63, p. 30-39. DOI : 10.3917/empan.063.0030

BENE Konabe, 2022, « Gauging secondary school students' terrorism-related resilience in the Sahel region of Burkina Faso: A quantitative study », *Psychology in the Schools*, 31 juillet 2022. Vol. 60, n° 3, pp. 626-637. DOI 10.1002/pits.22779.

BOUTEYRE Evelyne, 2004, *Réussite et résilience scolaire chez l'enfant de migrants*, Paris: Dunod

BRONFENBRENNER Urie, 1979, *The ecology of human development: Experiments by nature and design*, Cambridge, Massachusetts, and London : Harvard University Press, 348 p

LAZARUS Richard et FOLKMAN Susan, 1984, *Stress, appraisal, and coping*, Springer; New York.

MOGMENGA Dasmané, NANA, Brigitte, POUDIOGO, Désiré et KABORÉ, Madeleine, 2024, « Analyse des défis de la scolarisation des élèves vivant dans des zones exposées à la violence au Burkina Faso », décembre 2024. Vol. 4, n° 8, pp. 39-48. DOI 10.55595/lakisa.v4i8.185.

**ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES
MIGRATIONS (OIM), 2024, « Rapport sur la situation au
Sahel central, Liptako Gourma et pays cotiers », LGC -
December 2024 (FR).pdf**